

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie 1720

Bachelorarbeit

Kind und Eltern in der Psychomotoriktherapie

Begründung für den Einbezug der Eltern in die Therapiestunden
mit Interventionsideen im Förderbereich Motorik
mittels einer qualitativen Literatur- und Interviewanalyse

Eingereicht von: Jasmin Amann und Rahel Bürgler

Begleitung: Karoline Sammann

15. Mai 2020

Abstract

Diese Arbeit behandelt, wie der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden begründet werden kann und wie die Eltern in der Deutschschweiz, bei Kindern mit motorischem Förderbedarf, in die Therapiestunden miteinbezogen werden. Die Theorie führt als Grundlage das bioökologische Modell sowie die Psychomotorik und ihre Elternkooperation aus. Eine Literatursammlung und Experteninterviews mit Psychomotoriktherapeutinnen konnten mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse Erkenntnisse zu beiden Forschungsfragen generieren. Es kristallisieren sich Anknüpfungspunkte für die Begründung heraus: die Rolle der Eltern, die Anwendung der systemischen Sichtweise in der Therapie und die Erfahrungen von Psychomotoriktherapeutinnen. Für die Durchführung des Einbezugs der Eltern in der psychomotorischen Praxis gibt es Interventionsideen zur Grob-, Fein- und Grafomotorik.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei unseren Familien, Freunden und Bekannten bedanken, die uns seit Beginn bis zum Ende unserer Bachelorarbeit unterstützten und uns immer wieder Mut zusprachen. Ein besonderer Dank geht an unsere Geschwister, Fabienne und Tobias.

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Begleitdozentin Karoline Sammann, die uns mit ihrem Wissen wertvolle Inputs gab und uns in unserem Tun bestärkte. Unsere Fragen beantwortete sie verständlich und zeitnah, so dass wir mit einem guten Gefühl weiterarbeiten konnten.

Besten Dank auch an Theresia Buchmann, dass sie sich Zeit genommen hat, uns in den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie einzuführen. Ausserdem bot sie uns ihre Unterstützung auch im weiteren Verlauf der Arbeit an.

Dem Verband Psychomotorik Schweiz danken wir für die Weiterleitung unserer Interviewanfrage an ihre Mitglieder.

Ein weiterer Dank geht an die Interviewteilnehmenden, die sich die Zeit für ein Gespräch nahmen und ihre Ansichten sowie ihre praktischen Erfahrungen mit uns teilten.

Vielen lieben Dank auch an Sarina und Patricia für das Gegenlesen der Arbeit, dies unterstützte uns beim Feinschliff der Arbeit sehr.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Ziel der Arbeit	5
1.2	Problemdefinition	5
1.3	Forschungsfragen und Forschungshypothesen	6
1.4	Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	6
1.5	Vorverständnis und Begriffsdefinitionen	7
2	Theoretische Grundlagen	9
2.1	Bioökologisches Modell	9
2.1.1	Individuum.....	9
2.1.2	Umfeld.....	10
2.2	Psychomotorik	10
2.2.1	Definition	10
2.2.2	Förderbereiche.....	12
2.2.3	Perspektiven und Ansätze.....	14
2.2.4	Ökologisch-systemische Perspektive	14
2.3	Elternkooperation in der Psychomotorik.....	16
2.3.1	Beratung	17
2.3.2	Einbezug	17
2.4	Stand der Forschung	18
2.4.1	Psychomotorik.....	18
2.4.2	Psychomotorik und Einbezug	18
3	Methode	19
3.1	Qualitative Literaturanalyse	22
3.1.1	Beschreibung der Stichprobe	22
3.1.2	Erhebung und Aufbereitung.....	22
3.1.3	Datenauswertungsverfahren	22
3.2	Qualitative Interviewanalyse	26
3.2.1	Beschreibung der Stichprobe	26

3.2.2	Erhebung und Aufbereitung.....	26
3.2.3	Datenauswertungsverfahren	28
4	Ergebnisse.....	30
4.1	Darstellung der Ergebnisse zur Literaturanalyse (F1)	30
4.1.1	Rubrik 'Entwicklung'	30
4.1.2	Rubrik 'Therapie mit Einbezug'.....	33
4.2	Interpretation der Ergebnisse aus der Literaturanalyse (F1)	37
4.3	Darstellung der Ergebnisse zur Interviewanalyse (F1 Zusatz).....	41
4.4	Interpretation der Ergebnisse aus der Interviewanalyse (F1 Zusatz).....	42
4.5	Darstellung der Ergebnisse zur Interviewanalyse (F2)	44
5	Diskussion.....	47
6	Zusammenfassung und Ausblick.....	50
7	Quellenverzeichnis.....	52
8	Anhang.....	55

Geschlechterformulierung

Grundsätzlich werden geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Ist dies nicht möglich, wird die weibliche Form (z.B. Psychomotoriktherapeutin) verwendet, mit welcher beide Geschlechter eingeschlossen sind.

1 Einleitung

Das erste Kapitel dient zur Einführung in das Thema der vorliegenden Arbeit. Dieses umfasst das Ziel der Arbeit und die Problemdefinition. Es folgen die Forschungsfragen und Forschungshypothesen sowie der Aufbau der Arbeit und das methodische Vorgehen. Abschliessend werden die zentralen Begriffe für diese Arbeit definiert.

1.1 Ziel der Arbeit

Das Ziel ist es, sich vertieft mit der Therapieform «Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden» auseinanderzusetzen. Als angehende Psychomotoriktherapeutinnen ist uns die Beratung der Eltern, als ein wichtiger Bestandteil der Psychomotoriktherapie, bekannt. Es interessiert uns, ob die Zusammenarbeit mit den Eltern über den Einbezug in die Therapiestunde ergänzend für die Elternarbeit in Betracht gezogen werden kann. Um diesem Interessengebiet mehr auf die Spur zu gehen, ist das eigene Hintergrundverständnis über ein Studium der Literatur zu erweitern. Damit kann eine Grundlage zum Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie geschaffen werden. Da wir beide keine eigenen praktischen Erfahrungen haben, ist es uns wichtig, dass wir uns mit Psychomotoriktherapeutinnen über das Thema dieser Arbeit austauschen. Am Ende der Arbeit soll es möglich sein, Erkenntnisse zu diesem Thema herausgearbeitet zu haben und dass diese auf die Zusammenarbeit mit den Eltern übertragen werden können.

1.2 Problemdefinition

Durch die heutzutage vielen Aufgaben im familiären Alltag fehlt es einer Familie oftmals an der Zeit, ihre Beziehung durch gemeinsame Erfahrungen zu stärken. Dies kann sich auf die weitere Entwicklung des Kindes auswirken. Der Besuch eines therapeutischen Förderangebotes des Kindes, z.B. Psychomotoriktherapie, erfordert von Seiten der Eltern einen zusätzlichen organisatorischen und zeitlichen Aufwand. In einigen Therapieansätzen werden die Eltern bereits auf verschiedene Weisen in den Therapieprozess miteinbezogen, zu welchen Forschungen vorliegen (Mattejat, 2005). In der deutschschweizerischen Psychomotoriktherapie findet ein regelmässiger Austausch in Form von Gesprächen zwischen den Eltern und der Therapeutin statt. Je nach Situation werden den Eltern auch Tipps zur Förderung und Unterstützung der Entwicklung ihres Kindes mitgegeben. Oftmals wird dabei ausser Acht gelassen, dass die Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen werden könnten. Die Psychomotoriktherapie kann den Eltern und dem Kind Raum und Zeit für Erfahrungen im Miteinander bieten und zugleich das Kind in seiner individuellen Entwicklung unterstützen. Bis heute findet diese Therapieform in der Psychomotorik der Deutschschweiz selten Anwendung, obwohl die «durchschnittlich[e] Mehrheit aller Therapeutinnen über die Förderbereiche hinweg die Therapie wirksamer mit Einbeziehen der Familie einstuft» (Blüm, 2018, S. 59). Ein bedeutender Faktor für

eine erhöhte Akzeptanz und vermehrte Durchführung dieser Therapieform ist der bisher noch fehlende fundierte theoretische Hintergrund.

1.3 Forschungsfragen und Forschungshypothesen

Basierend auf einer Recherche im Bereich der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie und Gesprächen mit Psychomotoriktherapeutinnen ergab sich oben beschriebene Problemdefinition. Aus dieser lassen sich folgende zwei Forschungsfragen mit jeweiliger Forschungshypothese ableiten:

Forschungsfrage 1 (F1): Wie kann der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden in der Deutschschweiz begründet werden?

Hypothese 1 (H1): Aus den Nachbarfeldern und Ansätzen der Psychomotoriktherapie (Familientherapie, Entwicklungspsychologie, Kommunikation, Pädagogik und Erziehung) gibt es Theorien und Studien mit denen der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden begründet werden kann.

Forschungsfrage 2 (F2): Wie werden in der Deutschschweiz die Eltern in der Praxis in die Psychomotoriktherapiestunden, bei Kindern mit motorischem Förderbedarf, einbezogen?

Hypothese 2 (H2): In der Psychomotoriktherapie gibt es eine Auswahl von Praxisbeispielen, welche für die Förderung von Kindern im motorischen Bereich mit Einbezug der Eltern in die Therapiestunden praktisch erarbeitet worden sind.

1.4 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit besteht aus sechs Hauptkapiteln und gliedert sich wie folgt: Das Kapitel 1 führt mit der Auslegung der Problemdefinition und den daraus abgeleiteten Forschungsfragen in diese Arbeit ein. Es schliesst mit den Begriffsdefinitionen, welche für diese Arbeit gelten, ab. Das Kapitel 2 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen, auf welchen sich die weitere Arbeit stützt. Dabei wird ausführlich auf die Psychomotorik und ihre Elternarbeit eingegangen. In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen dargestellt. Bei beiden Forschungsfragen wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) angewendet. Die Datenerhebung erfolgt über unterschiedliche Zugänge: einerseits Literaturrecherche und -auswahl für Forschungsfrage 1, andererseits Experteninterviews für Forschungsfrage 2. Die Auswertung des Datenmaterials nach der Aufbereitung erfolgte durch

eine Literatur- respektive Interviewanalyse. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse dieser Analysen präsentiert: Im ersten Teil wird die Forschungsfrage 1 anhand der Literaturanalyse dargestellt und interpretiert, im zweiten Teil folgt mit gleichem Vorgehen die Forschungsfrage 1 anhand der Interviewanalyse. Für die Forschungsfrage 2 werden im dritten Teil die Ergebnisse aus der Interviewanalyse dargelegt. Anschliessend folgt in Kapitel 5 die Diskussion mit der Beantwortung der Forschungsfragen und eine kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens und daraus resultierenden Ergebnissen. Zum Abschluss werden in Kapitel 6 die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und es erfolgt ein Ausblick auf die weiterführende Forschung. Im Anhang finden sich ausführlich die Darstellung des Prozesses, darunter das Kategoriensystem und die Themenmatrix sowie die Transkripte der Experteninterviews.

1.5 Vorverständnis und Begriffsdefinitionen

Die zentralen Begriffe dieser Bachelorarbeit werden an dieser Stelle definiert, um dem Lesenden ein besseres Verständnis zu ermöglichen.

Verfasserinnen und Autorinnen

Mit der Bezeichnung «Verfasserinnen» oder «Autorinnen» sind in dieser Arbeit wir, Jasmin Amann und Rahel Bürgler, gemeint.

Psychomotorik und Psychomotoriktherapie

In dieser Arbeit werden die Begriffe «Psychomotorik» und «Psychomotoriktherapie» in ihrer Bedeutung unterschieden und in Bezug auf ihren Kontext verwendet. *Psychomotorik* wird als Begriff für allgemeine Aussagen und Hintergrundinformationen dieses Fachbereiches gebraucht. Der Begriff *Psychomotoriktherapie* bezieht sich immer auf die Ausführung der Therapie, bei welcher die Psychomotorik die Grundlage ist. Im Unterkapitel 2.2 wird näher auf diese beiden Begriffe eingegangen.

Aufgrund mangelnder Literatur zur Psychomotorik in der Schweiz wird in dieser Arbeit auch Literatur aus dem deutschsprachigen Raum hinzugezogen. Dort finden sich die Begriffe Motologie, Motopädagogik oder Mototherapie (Hammer, 2004), welche in der Arbeit synonym verwendet werden.

Eltern

Mit dem Begriff «Eltern» ist in dieser Arbeit mindestens ein Elternteil (Mutter oder Vater) des Kindes gemeint. Der Begriff schliesst die Erziehungsberechtigten ein, sofern diese die primären Bezugspersonen des Kindes sind. Gleichwohl können auch beide Elternteile respektive Erziehungsberechtigte als Eltern bezeichnet werden.

Familie

Der Begriff «Familie» schliesst das Kind mit seinen Eltern und allfällige Geschwister mit ein.

Einbezug in die Therapie/Therapiestunde

Unter «Einbezug in die Therapie/Therapiestunde» wird in dieser Arbeit vorausgesetzt, dass eine aktive Teilnahme der Eltern oder Familie in den Therapiestunden besteht. Die aktive Teilnahme umfasst dabei das Beobachten, Begleiten und Mitmachen.

2 Theoretische Grundlagen

Die Entwicklung eines Kindes kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Als erstes wird auf das bioökologische Modell eingegangen, welches die Sichtweise der Entwicklungspsychologie in den systemischen Kontext stellt. Darauf folgend wird die Psychomotorik definiert und ihre Ansätze werden vorgestellt. Aufgrund des Themas dieser Arbeit wird anschliessend auf die vorhandene systemische Arbeit in der Psychomotoriktherapie näher eingegangen. Dieses Kapitel schliesst mit dem Stand der Forschung ab.

2.1 Bioökologisches Modell

Nach dem bioökologischen Modell des Psychologen Urie Bronfenbrenner steht in der Entwicklungspsychologie das Individuum (Kind) mit seinen Merkmalen und Eigenschaften im Zentrum. Die Umwelteinflüsse sind anhand ihrer Wirkung auf das Individuum in verschiedenen Ebenen angeordnet (siehe Abbildung 1) (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016; Tesch-Römer & Albert, 2018).

Abbildung 1: Das bioökologische Modell von Bronfenbrenner (Siegler et al., 2016, S. 337).

2.1.1 Individuum

Jedes Individuum hat eine eigene Konstellation von Merkmalen und Eigenschaften. Dazu zählen unter anderem Geschlecht, Alter, Temperament, Gene und Intelligenz. Es ist der Mittelpunkt des bioökologischen Modells, welches mit dem Mikrosystem direkt interagiert. Das Mikrosystem stellt die unmittelbare Umgebung dar. Im Leben eines Kindes sind dies hauptsächlich Familie, Schule, Gleichaltrige und Freizeitaktivitäten (Siegler et al., 2016).

Die **Eltern** als ein Bestandteil des Mikrosystems des Kindes haben in ihrem Umgang mit dem Kind und ihrer Beziehung zu ihm einen zentralen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. So tragen auch die Gestaltung des Zuhauses und die Erfahrungen, die sie ihrem Kind ermöglichen, zur Entwicklung bei. Ebenfalls beeinflussen die elterlichen Einstellungen, Haltungen und Interessen das Kind. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den Eltern und dem Kind selbst. Der Begriff 'Bidirektionalität der Eltern-Kind-Interaktionen' (ebd.) beschreibt die «Vorstellung, dass sich Eltern und Kinder durch ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen gegenseitig beeinflussen» (ebd., S. 448).

Für die weitere Arbeit wird die Entwicklungspsychologie aus Sicht des Individuums und dessen Mikrosystems betrachtet. Dies dient dazu, die Thematik verständlicher darzustellen. Den Verfasserinnen ist dabei bewusst, dass dies nicht eine umfassende Betrachtung der menschlichen Entwicklung ist.

2.1.2 Umfeld

Nach dem bioökologischen Modell haben alle Ebenen einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Das Mesosystem ist die zweitnächste Ebene am Kind. Es geht dabei um die Interaktion und Vernetzung der einzelnen Lebensbereiche des Kindes (Mikrosystem), welche sich positiv wie auch negativ auf die Entwicklung auswirken können (Siegler et al., 2016).

Für die Auseinandersetzung mit der systemischen Arbeitsweise in der Psychomotoriktherapie werden sich die Verfasserinnen auf das Mesosystem beschränken, weil sie durch den Therapieauftrag nur in einer geringeren Masse auf die weiteren Ebenen Einfluss nehmen kann.

2.2 Psychomotorik

Zwei Definitionen der Psychomotorik werden nachfolgend dargelegt und die Psychomotoriktherapie mit ihren Förderbereichen wird beschrieben. Weiter werden die Perspektiven und Ansätze der Psychomotorik aufgeführt, wobei auf die ökologisch-systemische Perspektive näher eingegangen wird.

2.2.1 Definition

Der Begriff Psychomotorik wird in der Literatur nicht gleich verwendet und es gibt keine einheitliche Definition (Kuhlenkamp, 2017).

Laut Kuhlenkamp (2017) kann der Begriff Psychomotorik in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Einerseits kann er, die Wechselbeziehung und Einheit zwischen «'körperlichen und seelischen Prozessen'» (Seewald; zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 21) meinen; andererseits ist es möglich, die Psychomotorik als ein Konzept der Entwicklungsförderung zu betrachten. Der Begriff Psychomotorik wird dabei im Praxisfeld und seinem theoretischen Hintergrund häufig in diesen beiden Kontexten verwendet. Weiter kommt der Begriff

Psychomotorik mit anderen Bedeutungsverwendungen im Bereich der Sportmotorik und Forschung sowie im Entwicklungsverlauf vor (ebd.).

Der Verband Psychomotorik Schweiz (n.d.) schreibt auf seiner Website zur Begriffserklärung der Psychomotorik folgendes:

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. Präventiv eingesetzt, kann die Psychomotorik die Lebensqualität verbessern und die individuelle Entwicklung bereits im frühen Kindesalter fördern. (Psychomotorik Schweiz, n.d., o.S.)

Da die beiden Definitionen für diese Arbeit zu wenig aussagekräftig sind, wird das Verständnis der Psychomotoriktherapie der Autorinnen ausgeführt, auf welches sich die weitere Arbeit stützt.

Beschreibung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz nach dem Verständnis der Autorinnen

In der Deutschschweiz ist die Psychomotoriktherapie ein niederschwelliges, pädagogisch-therapeutisches Angebot, welches an der Volksschule zur Abteilung Sonderpädagogik gehört. Nebst dem Therapieauftrag mit einschliessender Diagnostik kann die Psychomotoriktherapeutin auch Entwicklungsförderung in Form eines Präventionsprojekts durchführen (in Anlehnung an Häusler, 2019).

Kinder und Jugendliche können während ihrer obligatorischen Schulzeit kostenfrei die Psychomotoriktherapie besuchen, sofern sie Auffälligkeiten im schulischen oder familiären Umfeld zeigen (ebd.) und diese einem oder mehreren der folgenden Förderbereichen (siehe Abschnitt 2.2.2) zugeordnet werden können (vgl. ebd.; Majewski & Majewska, 2012):

- Motorik und Wahrnehmung
- Sozial-emotionales Verhalten
- Selbstkonzept
- Lernverhalten

Diese Bereiche stehen in der Psychomotorik in einer sich gegenseitig beeinflussenden Beziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten (Psychomotorik Schweiz, n.d.).

Die Therapie findet im Einzelsetting oder im Gruppensetting mit normalerweise zwei bis drei Kindern statt. Bestandteile einer Therapielektion sind Einstieg, Hauptteil und Abschluss. Zur Unterstützung der Entwicklung des Kindes werden Therapiestunden über Bewegung, Spiel, kreative Medien und Gespräch gestaltet. Die individuellen Therapieziele orientieren sich an den oben genannten Förderbereichen wie auch an den Ressourcen des Kindes. Die Psychomotoriktherapeutin ist im Austausch mit den Eltern und den Lehrpersonen des Kindes sowie weiteren Fachpersonen aus dem medizinischen und psychologischen Sektor. Das «Ziel der Psychomotorik ist die Förderung der Entwicklung des Kindes, damit es mit den Anforderungen im Alltag besser zurecht kommt und in seiner individuellen Persönlichkeit gestärkt wird» (Häusler, 2019, S. 1) und liegt dem humanistischen Menschenbild zugrunde (Zimmer, 2012).

2.2.2 Förderbereiche

Nachfolgend werden die Förderbereiche genauer beschrieben, da sie für die weitere Arbeit zum Hintergrundverständnis dienen.

Motorik und Wahrnehmung

Unter Motorik werden die Steuerung und Kontrolle von Haltung und Bewegung verstanden (Reichenbach, 2010), wie die gegenseitig angepasste Koordination von Muskeln oder unter Muskelgruppen (Kuhlenkamp, 2017). Die motorischen Prozesse lassen sich in konditionelle und koordinative Fähigkeiten unterteilen, welche eng miteinander verbunden sind und die Grundlage jeder Bewegung darstellen. Zu den konditionellen Fähigkeiten zählen Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Schnelligkeit. Zu den koordinativen Fähigkeiten gehören die Differenzierungs-, Gleichgewichts-, Orientierungs-, Reaktions- und Rhythmisierungsfähigkeit (Lienert, Sägger & Spiess, 2016). In der Psychomotoriktherapie wird zur Differenzierung des Begriffes von der Grob-, Fein- und Grafomotorik gesprochen (Häusler, 2018). Jenni (2013) definiert diese folgendermassen:

Unter *Feinmotorik* versteht man kleinräumige Bewegungen von Händen und Füßen. Bei feinmotorischen Bewegungen ist nur ein kleiner Teil des Bewegungsapparats aktiv. Im Gegensatz dazu umfasst die *Grobmotorik* grossräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist. Als *Grafomotorik* bezeichnet man das Zusammenspiel verschiedener Wahrnehmungsbereiche ... und Bewegungsprozesse, welche das Zeichnen und Schreiben ermöglichen. (S. 243)

Wahrnehmung ist ein unbewusster Prozess, welcher die sensorischen Informationen von der Aussenwelt über die Sinnesorgane an das Gehirn weiterleitet. Dort werden diese Informationen interpretiert und verarbeitet (Siegler et al., 2016). In der Psychomotorik sind vor allem fünf von sieben Sinnessysteme von Bedeutung: die visuelle, auditive, taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung. Diese Sinne sind eng miteinander verbunden und meistens sind sie bei einer Bewegungshandlung alle aktiv (Lienert et al., 2016).

Mögliche Schwerpunkte dieses Förderbereiches:

Körpererfahrung, Körperkoordination, Schreiben/Zeichnen, Körperschema (Körperausdehnung), Muskeltonus, räumliche Orientierung

Sozial-emotionales Verhalten

Die emotionalen und sozialen Kompetenzen bedingen sich gegenseitig. Emotionen beinhalten neuronale und körperliche Reaktionen, subjektive Gefühle und dazugehörige Kognitionen mit der damit verbundenen Motivation zu handeln. Emotionale Fähig- und Fertigkeiten bestehen aus dem Emotionsverständnis und der Emotionsregulation. Das soziale Verhalten ist die Art und Weise, wie sich ein Mensch gegenüber anderen Menschen und Lebewesen verhält, anpasst und handelt (Siegler et al., 2016). Dabei ist der Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer wichtig, um einerseits die eigenen Ziele und andererseits zufriedenstellende Interaktionen mit den Beteiligten zu erreichen (Fischer, 2009). Es ist zu beachten, dass je nach Kultur und ethischem Hintergrund unterschiedliche Verhaltensweisen in der Gesellschaft anerkannt sind und als angemessen gelten (Siegler et al., 2016).

Mögliche Schwerpunkte dieses Förderbereiches:

Benennung und Ausdruck von Emotionen, Wahrnehmung fremder Gefühle, Kooperation und Konfliktlösung, Einhalten von Regeln, Kommunikation, Frustrationstoleranz

Selbstkonzept

Unter dem Begriff Selbstkonzept wird die Gesamtheit aller Eigenschaften, Vorstellungen und Überzeugungen eines Menschen zur eigenen Person verstanden (Reichenbach, 2010; Siegler et al., 2016). Die ersten Erfahrungen, welche ein Mensch über sich selbst macht, sind Körpererfahrungen. Mit weiteren materiellen und sozialen Erfahrungen wie auch Erwartungen des Umfeldes bildet sich das Selbstbild als kognitive Komponente und das Selbstwertgefühl als emotionale Komponente des Selbstkonzepts. Das Selbstkonzept wirkt sich auf das menschliche Verhalten und die individuelle Handlungsfähigkeit aus (Zimmer, 2012).

Mögliche Schwerpunkte dieses Förderbereiches:

Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Selbsterfahrung, Selbstachtung, Selbsteinschätzung, Selbstbewertung, Selbstwertschätzung

Lernverhalten

Im Lernverhalten geht es um kognitive Informationsverarbeitungsprozesse, die das Denken und Verstehen für den Erwerb von neuen Fähig- und Fertigkeiten erfassen. Dazu tragen neue Handlungserfahrungen bei, indem neue Erkenntnisse verarbeitet und mit bereits Bekanntem vernetzt werden (Reichenbach, 2010). Um zu einem angestrebten Ziel zu gelangen, ist das Zusammenspiel der Vorstellung, der Planung und der Steuerung der Ausführung wesentlich (Reichenbach, 2010; Siegler et al., 2016). Eine flexible Anpassung an die Bedingungen der

Umwelt befähigt einen Menschen dazu, die Möglichkeiten seines Lernverhaltens auszuschöpfen, indem er bereits Gelerntes anwenden und/oder anpassen kann (Kuhlenkamp, 2017).

Mögliche Schwerpunkte dieses Förderbereiches:

Exekutive Funktionen, Umgang mit Anforderungen, Planung und Problemlösestrategien, Konzentration, Aufmerksamkeit, Motivation, Ausdauer

2.2.3 Perspektiven und Ansätze

In der Geschichte der Psychomotorik entstanden seit den 1950er Jahren verschiedene Perspektiven, aus welchen Ansätze entwickelt wurden. Die funktionale Perspektive nimmt eine ganzheitliche Sichtweise ein, orientiert sich jedoch hauptsächlich an der physischen und medizinischen Funktionsweise des Körpers. Ein Beispiel dieser Perspektive ist die Psychomotorische Übungsbehandlung nach E. J. Kiphard. Die erkenntnisstrukturierende und kompetenztheoretische Perspektive legt den Fokus auf die Erkenntnis durch die Handlung, die zu neuen Kompetenzen und dem Aufbau des Selbstkonzepts führt. Der handlungsorientierte Ansatz nach Schilling und der kindzentrierte Ansatz nach Zimmer werden dieser Perspektive zugeordnet. Die verstehende Perspektive in der Psychomotorik setzt die subjektive Bedeutung und die Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt des therapeutischen Geschehens. Sie wird von Seewald im verstehenden Ansatz vertreten. Die ökologisch-systemische Perspektive und deren Ansätze beruhen auf der Wechselwirkung zwischen Individuum und seinem Umfeld, wobei Handlungen in einem situativen Kontext betrachtet werden (vgl. Fischer, 2009).

2.2.4 Ökologisch-systemische Perspektive

Als Grundlage für das Entstehen der ökologisch-systemischen Perspektive in der Psychomotorik diente die Entwicklungstheorie von Bronfenbrenner (siehe Kapitel 2.1) in den 1980er Jahren (Fischer, 2009). Sie führte dazu, dass seitdem vermehrt der Blickwinkel 'Umfeld' in die Psychomotorik, sowohl theoretisch als auch praktisch, einbezogen wird (Kuhlenkamp, 2017).

Rolf Balgo und Reinhard Voss (1995) publizierten Mitte der 1990er Jahre den Ansatz der systemisch-konstruktivistischen Position in der Psychomotorik. Sie gehen davon aus, dass der Mensch aus dem Zusammenwirken folgender Systeme besteht: Körper (physiologische Ebene), Wahrnehmung/Bewegung (interaktionelle Ebene), Affektlogik (psychische Ebene) und Soziales System (kommunikative Ebene) (Balgo & Voss, 1995). Um in Beziehung zu treten, muss zwischen der eigenen Person und den fremden Personen unterschieden werden können. Diese Unterscheidungen können nicht als richtig oder falsch bewertet werden, denn Menschen konstruieren aufgrund ihrer Erfahrungen und in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander ihre Wirklichkeiten (Balgo, 1998). Somit ist die einzelne Person der «Ausdruck einer ganzen Ökologie von Beziehungen» (Balgo et al., 1995, S. 183), was sich auch auf das Verständnis von Störungen übertragen lässt (ebd.). Werden in einem Sozialsystem Bewegungs-

und Verhaltensweisen als unerwünscht und veränderbar betrachtet und sind Personen emotional beteiligt, sei dies als leidende Person oder als Bezugsperson mit Sorgen, entsteht ein Problemsystem (Balgo, 2004). «'In diesem Sinne schafft ein Problem ein Sozialsystem, nicht das Sozialsystem (z.B. die Familie) >>hat<< ein Problem'» (Ludewig; zitiert nach Balgo, 2004, S. 205). In der Psychomotoriktherapie bieten die obengenannten Systeme Ansatzpunkte zur Verstörung, welche im System Bewegung/Wahrnehmung Veränderungen initiieren. Die Verstörung findet in der systemisch-konstruktivistischen Haltung hauptsächlich über den Bewegungsdialog zwischen Therapeutin und Kind statt. Der Bewegungsdialog besteht aus Vorschlag und Gegenvorschlag und aus spielerischem Tun, er wird dabei individuell auf das Kind abgestimmt. Dieser ermöglicht im gegenseitigen Austausch einen Freiraum für Veränderung, welche hauptsächlich vom Kind kommen soll. Der Therapeut unternimmt Schritte zur Anregung respektive Verstörung mit der nötigen Bestätigung des Kindes für seine Selbstsicherheit und zum Aufbau einer vertrauensvollen Kooperation. Ziel ist, dass das Kind Neues ausprobieren sowie eigene Erfahrungen machen und sich dabei das Problemsystem auflöst (Balgo, 1998).

Neben der systemisch-konstruktivistischen Sichtweise gibt es innerhalb der ökologisch-systemischen Perspektive als zweite Richtung die mehrperspektivische Betrachtungsweise (Fischer, 2009). Joseph Richter (2012) ist ein bekannter Vertreter der mehrperspektivischen Sichtweise und entwickelte die systemisch-psychomotorische Familienberatung. Die systemisch-psychomotorische Familienberatung verbindet die systemisch-konstruktivistische Position und die verstehende Perspektive miteinander. Aus ersterer zieht Richter, dass die Kommunikation und das Verhalten unter den Familienmitgliedern koordiniert ist. Das System Familie erhält ihre Muster aufrecht und die Probleme können als Lösungsversuche für ein anderes Problem angesehen werden. Zur Lösung des Problems ist daraus zu folgern, welche Funktion das Problem hat und ob die Problemsituation oder der Umgang mit dem Problem verändert werden kann. Indem Wahrheitsüberzeugungen aufgeweicht und Muster mit Ausnahmen durchbrochen werden, ergibt sich eine Veränderung im System Familie. Hierbei ist zu beachten, dass die Familie zusammen mit der Therapeutin ein anderes System bildet, welches nicht mit dem System Familie gleichgesetzt werden darf. Jedes Familienmitglied hat zudem ein eigenes Bild davon, wer zum System Familie gehört. Aus der verstehenden Perspektive leitet Richter ab, dass sowohl auf Seiten der Klienten als auch auf Seiten der Therapeutin der Körper und sein Ausdruck von Emotionen, Stimmungen und Gefühlen ein fester Bestandteil ist und dass sich im Gespräch und im Spiel persönliche Erfahrungen zeigen. In den Therapiestunden ist es daher von Bedeutung, dass sich die Therapeutin ihrer Haltung und ihrem möglichen Einfluss auf die Familie bewusst ist und sich umgekehrt im Geschehen auf diese Aspekte bei den Klienten achtet. Aus diesen Informationen ergeben sich neue Lösungen und Alternativen, die im leiblichen Erleben besser verankert werden können als rein kognitiv. Eine Therapiestunde anhand der systemisch-psychomotorischen Familienberatung beginnt mit der

Rekapitulation und Neuverhandlung des Auftrags, beinhaltet den psychomotorischen Spielmultilog und schliesst mit der Reflexion ab (vgl. Richter, 2012).

Der bereits erwähnte Austausch der Psychomotoriktherapeutin mit Bezugspersonen des Kindes zählt ebenfalls zur ökologisch-systemischen Perspektive. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird dabei als Elternkooperation benannt (Kuhlenkamp, 2017), auf die nachfolgend näher eingegangen wird.

2.3 Elternkooperation in der Psychomotorik

In der Zusammenarbeit mit Eltern gibt es neben dem Begriff Elternkooperation viele weitere Begriffe (z.B. Elternarbeit, Elternberatung, Elternpartizipation), die in dieser Arbeit als gleichbedeutend verwendet werden. Die Elternarbeit zählt heute als Merkmal der Professionalität im (sonder-)pädagogischen und therapeutischen Setting (Eckert, Sodogé & Kern, 2012) und der Einbezug der Familie gewinnt auch in der Psychomotorik an Bedeutung (Kuhlenkamp, 2017).

Das oberste Ziel der Elternkooperation ist die Entwicklungsförderung des Kindes. Über die Zusammenarbeit nähern sich die Kontexte des Kindes, das Elternhaus und die Schule, an. Für eine gelingende Zusammenarbeit sowie zur Qualitätssicherung kann der Kriterienkatalog (siehe Tabelle 1) von Eckert et al. (2012) hinzugezogen werden.

Tabelle 1: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (eigene Darstellung in Anlehnung an Eckert et al., 2012, S. 84).

<i>Grundlagen der Zusammenarbeit</i>	<i>Gestaltung der Zusammenarbeit</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Verankerung • Zeitlicher Rahmen • Räumliche Bedingungen • Fachliche Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Vielfältigkeit und Flexibilität • Regelmässigkeit • Vernetzung (intern/extern) • Planung und Dokumentation
<i>Inhalte der Zusammenarbeit</i>	<i>Haltungen in der Zusammenarbeit</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Informationsangebote • Beratungsangebote • Familienunterstützung • Ermutigung zur Beteiligung • Entscheidungsfindung 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Atmosphäre • Wirksamkeitsüberzeugung • Ressourcenorientierung • Gleichberechtigung

Für den Erfolg der Psychomotoriktherapie ist insbesondere die Mitwirkung und Bereitschaft der Eltern wichtig. Daraus lassen sich die Ziele der Elternarbeit in der Psychomotorik ableiten:

- Informieren und Aufklären über die Angebote der Psychomotorik sowie das Problem und Verhalten des Kindes für das Verstehen der Zusammenhänge und um Fortschritte des Kindes erkennbar zu machen
- Unterstützen der Eltern und ihres Selbstvertrauens für die Akzeptanz, Zuversicht und Änderung in ihren Einstellungen und ihrem Verhalten
- Erhöhung der Beteiligung im Therapieprozess (Göbel & Panten, 1995)

Zur Erreichung dieser Ziele gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen und Formen der Elternkooperation. Nach Kuhlenkamp (2017) können diese in Angebote mit und ohne direkte Beteiligung der Eltern an den Therapiestunden unterteilt werden. Es werden nun zwei Hauptformen der Elternkooperation in der Psychomotoriktherapie vorgestellt, welche für diese Arbeit von Bedeutung sind.

2.3.1 Beratung

Die Beratung von Eltern in der Psychomotoriktherapie ist ein gemeinsamer Prozess und hat das Ziel, die Eltern bei einem Problem ihres Kindes zu unterstützen. Einerseits steht die Psychomotoriktherapeutin spezifisch zu einem Thema beratend zur Seite, andererseits fließt die Beratung allgemein im Elterngespräch ein. Es besteht zwischen Eltern und Psychomotoriktherapeutin ein symmetrisches Interaktionsverhältnis, die Therapeutin nimmt dabei die Eltern als gleichwertig an. So werden im gemeinsamen Problemlösungsprozess die elterlichen Ressourcen und Kompetenzen zur eigenaktiven Bewältigung von Problemen gestärkt (Brenzikofer, 2019). Ein kurzer Austausch und beraterische Sequenzen in verminderter Form können auch in Tür-und-Angel-Gesprächen vorkommen (Kuhlenkamp, 2017).

2.3.2 Einbezug

Unter Elterneinbezug wird die aktive Mitarbeit der Eltern am pädagogischen und therapeutischen Prozess sowie an gemeinsamen Zielen verstanden (Brenzikofer, 2019).

In der deutschen Literatur findet sich zum Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie die Möglichkeit der direkten Beteiligung. Dazu zählen: «Beobachtung in den Therapiestunden» des Kindes (Krus, 2004), «Eltern-Kind-Gruppen» mit Teilnahme der Eltern am Spielgeschehen mit anschließendem Reflexionskreis (Olbrich, 1995), «Co-therapeutische Begleitung» bei der die Eltern in den Übungen ihres Kindes angeleitet werden und Zuhause die Übungen umsetzen (Kesper & Hottinger, 1995) und «Die Familie als Adressat» bei der gemeinsame Spielsequenzen stattfinden und anschliessend reflektiert werden (Richter-Mackenstein, 2013).

Die oben erwähnte Aufzählung der Beteiligungsformen beziehen sich auf die Arbeitsweise in Deutschland. Der Einbezug der Eltern in die Therapiestunden des Kindes findet sich in der Deutschschweiz in anderer Ausführung als in Deutschland wieder.

In der deutschschweizerischen Praxis gibt es die aktive Teilnahme der Eltern in die Therapiestunden. Ziel ist ein respektvoller Beziehungsaufbau, welcher durch gemeinsames Erleben ein Vertrauen schafft zwischen Kind, Eltern und Therapeutin. Dieser ist die Basis für die weitere Therapie (Buchmann Brander, 2018). Weiter «erleben und gestalten [die Eltern] Lern- und Entwicklungsprozesse in der Therapiestunde konkret mit und können diese Erfahrungen anschliessend im Alltag gemeinsam mit ihrem Kind umsetzen» (ebd., S. 118).

2.4 Stand der Forschung

Nach der Auslegung der theoretischen Grundlagen erfolgt zum Abschluss dieses Kapitels der Forschungsstand zur Psychomotorik und zum Einbezug in die Psychomotoriktherapie.

2.4.1 Psychomotorik

In der Psychomotorik gibt es fast keine empirische Forschung zu den Grundlagen (Menke, 2014; Richter-Mackenstein, 2013), es wurde mehrheitlich in spezifischen Förderbereichen geforscht (Menke, 2014).

Durch eine psychomotorische Förderung zeigen sich Verbesserungen in der Wahrnehmung, der Kommunikation und der Kooperation. Diese wirken sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus (Eggert & Lütje-Klose, 1994; zitiert nach Eggert & Reichenbach, 2007). Ebenfalls hat die Psychomotorik Einfluss auf das «Selbstkonzept und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit» (Eggert, Bode & Reichenbach, 2003; zitiert nach Eggert et al., 2007, S. 317), welche sich laut unterschiedlichen Effektivitätsstudien wiederum auf die Persönlichkeit des Kindes auswirken (Eggert & Lütje-Klose, 1994; zitiert nach Eggert et al., 2007).

In einer «Explorationsstudie» (Menke, 2014, S. 35) erfolgte eine Untersuchung von möglichen Wirkfaktoren in der Psychomotoriktherapie. Anhand Expertenmeinungen ($n=34$) wurde eingeschätzt, welche Faktoren für den Erfolg der Therapie am wirksamsten sind. Die meist genannten Faktoren, welche als wichtig für die Wirksamkeit der Therapie eingestuft werden, sind die Beziehungsgestaltung zwischen Kind und Therapeutin und die Erfahrung von Wertschätzung für das Kind (Menke, 2014). «Weiterhin nimmt die *Kooperation mit den Eltern* eine sehr bedeutende Rolle als Wirkfaktor in der psychomotorischen Förderung ein. Aus Sicht der Befragten haben Eltern somit einen sehr grossen Einfluss auf die Wirksamkeit der Förderung und können diese durch Bereitschaft zur Kooperation und Mitarbeit positiv unterstützen» (ebd., S. 37).

2.4.2 Psychomotorik und Einbezug

Es gibt insgesamt drei Studien aus Deutschland zum Einbezug der Familie in die Psychomotoriktherapie. Eine von Eckert im Jahr 1992, die zweite von Richter und Siegmund in einem Vergleich zur systemischen Therapie im Jahr 2011 und eine weitere von Reppenhorst und Schäfer im Jahr 2012 zu einem Präventionsangebot. Im Bereich von Familie und Psychomotoriktherapie gibt es vielfältige Konzepte, welche nicht empirisch untersucht wurden (Richter-Mackenstein, 2013).

Nach ausgiebiger Recherche ist den Verfasserinnen keine Studie zur Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie im Einzelsetting mit Einbezug der Eltern in die Therapiestunden bekannt. Die nachfolgende Arbeit kann ein erster Schritt in diese Richtung sein. Im nachfolgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen, bezogen auf die Forschungsfragen, erläutert.

3 Methode

In diesem Kapitel wird die Methode zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit beschrieben. Es wurde die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet. Es werden sowohl eine Literaturanalyse (siehe Unterkapitel 3.1) als auch eine Interviewanalyse (siehe Unterkapitel 3.2) durchgeführt.

Die Verfasserinnen entschieden sich für eine qualitative Vorgehensweise, da sie einen Einstieg in das Thema ermöglicht. Ebenfalls ist die Stichprobe zum Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden für eine quantitative Forschung noch zu klein. In der Forschungspraxis gibt es eine grosse Anzahl an unterschiedlichen qualitativen Datenauswertungen (Kuckartz, 2018). Es wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Der Grundgedanke dieser ist, dass nicht quantifiziert wird, sondern der Text nach hermeneutischer Art verstanden und verarbeitet wird. Dadurch kann der Blick offen gehalten werden für Unerwartetes (ebd.). Dies entspricht einer explorativen Forschung (Wirtschaftspsychologische Gesellschaft, n.d.), da durch das Verstehen inhaltlicher Aussagen von Texten und Interviews erste Erkenntnisse erlangt werden können (Kuckartz, 2018).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt und ist aufgrund der stetig neuen Erkenntnisse während des Prozesses veränderbar. In dieser Arbeit wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angewendet, welche bei verschiedenen Datenarten gebraucht werden kann. Diese ermöglicht es, das gesamte Datenmaterial zutreffend zu reduzieren und thematisch zu strukturieren. Damit kann die Essenz der Forschungsfrage herausgearbeitet werden. Der Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse kann in sieben Schritte unterteilt werden (siehe Abbildung 2). Er beginnt mit einer initiierenden Textarbeit; anschliessend erfolgt die Kategorienbildung und die Codierung des Datenmaterials. Im Verlauf wird das Kategoriensystem verfeinert und differenziert. Nach Abschluss dieser Schritte beginnt die Analyse mithilfe einer Themenmatrix, wobei es die fallorientierte und kategorienorientierte Auswertung gibt. Diese Auswertung entsteht aufgrund einer menschlichen Verstehens- und Interpretationsleistung und entspricht deshalb einer interpretativen Form. Anschliessend werden die Ergebnisse dargestellt. (Kuckartz, 2018).

Abbildung 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100).

In dieser Arbeit sind für die Beantwortung der zwei Forschungsfragen zwei unterschiedliche Stichproben erforderlich. Die Literaturanalyse behandelt Forschungsfrage 1 (F1), während Forschungsfrage 2 (F2) mit einer Interviewanalyse eruiert wird. Das methodische Vorgehen wird zur besseren Nachvollziehbarkeit getrennt in den Unterkapiteln 3.1 und 3.2 dargelegt (in Anlehnung an Ross und Leutwyler, 2017). Eine Übersicht der beiden Vorgehensweisen ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Ablaufschema des methodischen Vorgehens (eigene Darstellung).

3.1 Qualitative Literaturanalyse

In diesem Unterkapitel wird der Ablauf zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 genauer erläutert, welche sich mit der Begründung des Einbezugs der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden beschäftigt.

3.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Im Rahmen dieser Arbeit kann nur eine begrenzte Anzahl an Publikationen bearbeitet werden. Im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage wird deshalb eine Auswahl an deutschsprachiger Literatur getroffen. Einige Suchbegriffe der Recherche werden in der Folge exemplarisch aufgeführt und wurden in unterschiedlichen Kombinationen zusammengesetzt: *Eltern, Kind, Therapie, Psychomotorik, Elternarbeit, systemische Theorien UND Therapie, Beziehung, Sonderpädagogik, Familie UND Wirksamkeit*. Die Stichprobe ($n=69$) wird anhand der anfangs formulierten Hypothese ausgewählt. Sie beschränkt sich auf den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie und ihre Nachbartherapiefelder mit systemischer Arbeitsweise (Psychotherapie, Familientherapie). Weitere Einschränkungen sind der Einfluss der Eltern auf die kindliche Entwicklung in den Förderbereichen der Psychomotorik und die Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern im Bereich der (Sonder-)Pädagogik.

3.1.2 Erhebung und Aufbereitung

Als erstes wurde eine Recherche in verschiedenen Datenbanken (*Nebis, Hogrefe PsyJournals Paket*) durchgeführt. Diese ist bereits durch die Stichprobe eingegrenzt und es wurde nach Büchern und Artikeln gesucht. Zudem wurde den Verfasserinnen auf Anfrage Literatur von Psychomotoriktherapeutinnen empfohlen. Bei sonstiger Fachliteratursuche wie auch im Literaturverzeichnis anderer Autoren oder bei Bibliotheksbesuchen sind sie auf Publikationen gestossen. Die Rechercheresultate sind im Anhang I vollständig aufgeführt.

Die gefundene Literatur wurde gesichtet und relevante Inhalte oder Kapitel wurden markiert. Die Einordnung der Relevanz einer Publikation führte zu ersten Erkenntnissen und einer Sammlung an Literatur im Themenbereich dieser Arbeit. Die Literatur wurde anschliessend mit Blick auf die Psychomotorik als zentraler Schwerpunkt dieser Arbeit ausgewählt und eine definitive Literatúrauswahl ($n=56$) wurde erstellt. Zur Vereinfachung des Analyseprozesses wurden die Publikationen nummeriert (siehe Anhang II). An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass weitere Literatur als relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage eingestuft werden kann. Die weiteren Publikationen konnten von den Verfasserinnen nicht aufgefunden werden oder können aufgrund des zur Verfügung stehenden Rahmens nicht bearbeitet werden.

3.1.3 Datenauswertungsverfahren

Das Datenauswertungsverfahren in dieser Arbeit folgt dem Leitfaden der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018).

Entwicklung thematischer Hauptkategorien und erste Codierung

In einer ersten Phase wurden aufgrund des Vorwissens und der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 1 und 2 die Hauptkategorien gebildet (*deduktiv*). Die Hauptkategorien ergeben sich aus den zwei Themenbereichen Therapie und Entwicklung und wurden mit einem Code (Abkürzung) versehen (siehe Tabelle 2) und definiert. Die Literatur wurde vor dem Codieren auf die zwei Verfasserinnen aufgeteilt. Anschliessend wurde in einem ersten Durchlauf die Literatur unabhängig voneinander gelesen und bearbeitet. Die relevanten Textstellen wurden einer Hauptkategorie zugeordnet und alle Textstellen wurden als Zitat abgeschrieben sowie sinngemäss zusammengefasst. Aufkommende Gedanken wurden daneben notiert.

Tabelle 2: Die gebildeten Hauptkategorien (inklusive Codes) und ihre Zuteilung in die Themenbereiche.

Hauptkategorien (Code)				
Themenbereich Therapie			Themenbereich Entwicklung	Themenbereich Therapie Themenbereich Entwicklung
Therapie (TH)	Anwendung in der Therapie (TA)	Auswirkungen & Wirksamkeit der Therapie (TW)	Einflussfaktoren auf Entwicklung (EF)	Transfer & Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (TAE)

In einem nächsten Schritt wurden die Textstellen unter den Verfasserinnen ausgetauscht. Die Textstellen wurden auf die Zuordnung in ihrer Hauptkategorie überprüft und Unstimmigkeiten wurden mit einem Vorschlag vermerkt. Im Anschluss wurden die unterschiedlichen Codierungen besprochen, dies erhöht die Zuverlässigkeit der Codierungen (*Interkoderreliabilität*). In den Hauptkategorien wurden die Definitionen daraufhin präzisiert. In der gleichen Phase wurden beim Lesen des Materials unabhängig voneinander Vorschläge für Subkategorien aufgeschrieben (*induktiv*).

Entwicklung der Subkategorien und zweite Codierung

Vor der zweiten Codierung wurden für die Erstellung des Kategoriensystems die Vorschläge für mögliche Subkategorien gemeinsam besprochen und den Hauptkategorien zugeordnet (siehe Tabelle 3). Dabei wurden gleichzeitig die Subkategorien definiert und zur Veranschaulichung jeweils mit Beispielen aus dem Textmaterial ergänzt (*Ankerbeispiele*). Die Subcodierung wurde anschliessend in einem Testlauf an sechs Texten, drei Texte pro Verfasserin, überprüft. Dies führte zu einer ausdifferenzierteren Definition der Subkategorien für den zweiten Codierdurchgang. Anhand des Kategoriensystems wurden die Textstellen getrennt subcodiert. In seltenen Fällen wurde aufgrund einer passenderen Subkategorie die Hauptkategorie geändert.

Im Anschluss wurden die Unklarheiten, welche beim Codieren entstanden sind, besprochen. Es erfolgte eine erneute Änderung der Definition mehrerer Subkategorien und die prototypischen Ankerbeispiele wurden genauer ausgearbeitet, damit beide Codierende ein besseres Verständnis erlangen konnten. Die Texte wurden daraufhin erneut ausgetauscht und auf die Subcodierung kontrolliert. Danach wurden die Unstimmigkeiten in einem Austausch in

Übereinkunft gebracht, indem einige Subkategorien und Ankerbeispiele ein letztes Mal ausdifferenziert wurden.

Tabelle 3: Hauptkategorien mit ihren Subkategorien (inklusive Codes).

Hauptkategorie	Therapie (TH)	Anwendung in der Therapie (TA)	Auswirkungen & Wirksamkeit der Therapie (TW)	Einflussfaktoren auf Entwicklung (EF)	Transfer & Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (TAE)
Subkategorien	Menschenbild (M)	Haltung der Therapeutin (HT)	Kind, Motorik & Wahrnehmung (MW)	Kind (K)	Kind, Gesamtentwicklung (GE)
	Ansatz (A)	Verhalten der Therapeutin (VT)	Kind, Sozial-emotionales Verhalten (SEV)	Elternverhalten (EV)	Kind, Motorik & Wahrnehmung (MW)
	Ziel (Z)	Spiel (S)	Kind, Selbstkonzept (SK)	Erziehung (ER)	Kind, Sozial-emotionales Verhalten (SEV)
	Problem (P)	Bewegung (W)	Kind, Lernverhalten (LV)	Eltern als Person (EP)	Kind, Selbstkonzept (SK)
	Theorie (T)	Gestaltung (T)	Wirkfaktoren (WF)	Bezugspersonen (BP)	Kind, Lernverhalten (LV)
	Haltung (H)	Gespräch (G)	Eltern & Erziehung (EE)	Qualität der Zusammenarbeit (QZ)	Eltern & Erziehung (EE)
		Beratung (B)	Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie (BF)	Sonstige Einflussfaktoren (SE)	Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie (BF)
		Inhalt (I)	Auswertung & Vergleich (AV)		Sonstige Auswirkungen (SA)

Definitives Kategoriensystem und dritte Codierung

Das definitive Kategoriensystem mit Definitionen der Kategorien, welches für die Weiterarbeit verwendet wurde, ist im Anhang III zu finden. Mit einem zeitlichen Abstand zur zweiten Codierungsphase wurde von einer Verfasserin in einem weiteren Durchlauf das gesamte Material auf die Codierung der Haupt- und Subkategorie überprüft und wenn nötig angepasst (*Intrakoderreliabilität*).

Themenmatrix

Eine Themenmatrix mit den Hauptkategorien als Spaltenbezeichnung und den Publikationen (Nummern) in den Zeilenbezeichnung wurde erstellt. Als Zwischenschritt wurde zu jeder erwähnten Hauptkategorie einer Literatur eine Zusammenfassung geschrieben. Eine Übersicht der Zusammenfassungen finden sich getrennt nach Hauptkategorien im Anhang (IV.a, IV.b, IV.c, IV.d, IV.e). Für die fallorientierte Auswertung wurde eine Inhaltsbeschreibung der Publikationen angefertigt. Aufgrund dieser wurde die Literatur Rubriken zugeordnet (siehe Anhang IV.f) und gezählt (siehe Anhang IV.g):

- 'Beratung' der Eltern begleitend zur Therapie (9 Publikationen)
- 'Therapie mit Einbezug' der Eltern in die Stunde (20 Publikationen)

- 'Therapie Einzel' ohne Einbezug der Eltern (8 Publikationen)
- 'Entwicklung' (17 Publikationen)
- 'Nicht relevant' (2 Publikationen)

Die Verteilung der Rubriken aus der Gesamtanzahl der Publikationen findet sich in Abbildung 4, dabei entsprechen 56 Publikationen 100%. Es wurde anschliessend mit den Rubriken 'Therapie mit Einbezug' und 'Entwicklung' (rote Umrandung) fortgefahren.

Abbildung 4: Verteilung der Rubriken (in Prozent) und Markierung der weiterverarbeiteten Rubriken.

Die Auswahl der Rubriken 'Therapie mit Einbezug' (36%) und 'Entwicklung' (30%) ist aufgrund des hermeneutischen Verstehens der Verfasserinnen eine weitere Eingrenzung im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage 1. Ebenfalls sind sie die beiden grössten Rubriken. Diese beiden Rubriken decken sich mit den Themenbereichen aus dem Vorwissen der Verfasserinnen und den theoretischen Grundlagen, aufgrund welcher die Hauptkategorien gebildet wurden. Somit kann die oben dargestellte Tabelle 3 auf die Rubriken übertragen werden (siehe Tabelle 4). Die Verfasserinnen beschränkten sich aufgrund dieser neuen Ausgangslage, ausschliesslich auf die kategorienorientierte Auswertung der Rubriken 'Therapie mit Einbezug' und 'Entwicklung' mit den zugehörigen Hauptkategorien. Dabei wurden in einer Hauptkategorie Stichworte zu den Subkategorien (inklusive Publikationsnummer zur Nachverfolgung) notiert und daraus eine kurze Zusammenfassung pro Hauptkategorie geschrieben (siehe Anhang IV.h, IV.i, IV.j, IV.k, IV.l, IV.m).

Tabelle 4: Zuordnung der Hauptkategorien an die Rubriken.

Hauptkategorien (Code)				
Rubrik 'Therapie mit Einbezug'			Rubrik 'Entwicklung'	Rubrik 'Therapie mit Einbezug' & Rubrik 'Entwicklung'
Therapie (TH)	Anwendung in der Therapie (TA)	Auswirkungen & Wirksamkeit der Therapie (TW)	Einflussfaktoren auf Entwicklung (EF)	Transfer & Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (TAE)

3.2 Qualitative Interviewanalyse

Dieses Unterkapitel beschreibt die Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage 2, welche Interventionen es im Bereich der Motorik beim Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden gibt.

Als Ergänzung zur Literatur und um einen Einblick in die deutschschweizerische Praxis zum Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie zu erhalten, haben sich die Verfasserinnen für das Experteninterview entschieden. Der Vorteil ist, dass es bei der Beantwortung der Fragen keine Beeinflussung unter den Befragten gibt und die Wahrscheinlichkeit grösser ist, unterschiedliche Antworten zu erhalten (Roos et al., 2017). Dieses bietet die Möglichkeit von verschiedenen Psychomotoriktherapeut*innen¹ Interventionsideen zu erhalten, wie der Einbezug der Eltern in die Therapie konkret gestaltet werden kann. Die Eingrenzung der Forschungsfrage 2 auf den Förderbereich der Motorik wird damit begründet, dass die Eltern in den meisten Fällen die motorischen Fertigkeiten, welche das Kind noch erlernen sollte, bereits besitzen. In diesem Sinne kann es ihnen einfacher fallen, dem Kind für seine motorische Entwicklung eine entsprechende Unterstützung und Umgebung im Alltag zu bieten. Es besteht die Annahme, dass die Motorik den Eltern im Vergleich zu anderen Förderbereichen in der Psychomotorik einfach vermittelbar ist. Der Ablauf des methodischen Vorgehens wird nachfolgend aufgeführt.

3.2.1 Beschreibung der Stichprobe

Aufgrund der anfangs konkret gestellten Forschungsfrage 2 und Eingrenzung der Psychomotorik auf die Deutschschweiz kommen in der Auswahl der Stichprobe Psychomotoriktherapeutinnen infrage, die in diesem Landesteil tätig sind. Für die Teilnahme am Interview mussten die Therapeutinnen bereits Therapiestunden mit Einbezug der Eltern und motorischem Förderbedarf beim Kind durchgeführt haben. Eine Anzahl von sechs Teilnehmenden wurde angestrebt.

3.2.2 Erhebung und Aufbereitung

Der Prozess von der Anfrage der Stichprobe bis zur Transkription wird aufgeführt. Die Erstellung des Leitfadens und die Transkription erfolgte in Anlehnung an Roos et al. (2017).

Anfrage der Stichprobe

Der Verband Psychomotorik Schweiz erklärte sich bereit, die Anfrage für die Teilnahme am Interview per E-Mail an seine Mitglieder (Psychomotoriktherapeutinnen) zu senden. Im Schreiben wurden die Kriterien für die Teilnahme und die Rahmenbedingungen aufgeführt (siehe Anhang V.a), ein Anmeldeformular wurde beigelegt. Weitere Teilnehmende konnten aufgrund

¹ Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anonymität der Teilnehmenden gewährleistet ist. Aufgrund der Geschlechterformulierung in dieser Arbeit wird bei Therapeuten weiterhin die weibliche Form verwendet.

persönlicher Kontakte und auf Empfehlung von Psychomotoriktherapeutinnen direkt angefragt werden. Der Rücklauf betrug acht Personen, davon entsprachen fünf Personen ($n=5$) den Kriterien für die Teilnahme.

Experteninterview

Die Erstellung des Leitfadens für ein teilstrukturiertes Experteninterview erfolgte in Anlehnung an Roos et al. (2017). Im Bereich Schule, Bildung und Erziehung wird das teilstrukturierte Interview häufig angewendet. Dies bietet den Vorteil, dass eine Auswahl an Fragen für alle Befragten dieselben sind und somit persönliche Meinungen und Inhalte einfacher vergleichbar gemacht werden können. Zudem können ergänzende offene Fragen bei den Interviewerinnen zu neuen Erkenntnissen führen. Bei Unklarheiten besteht die Möglichkeit direkt nachzufragen (ebd.). Bezogen auf diese Arbeit bedeutet dies für die Verfasserinnen, dass sie eine breitere Vorstellung erhalten wie der Einbezug der Eltern in der Praxis aussehen könnte. Ausserdem erhoffen sich die Verfasserinnen dadurch möglichst diverse Interventionen, welche in der Praxis von Psychomotoriktherapeutinnen bereits zusammen mit Eltern und Kind angewendet werden.

Der Leitfaden beinhaltet folgende Elemente: Einstieg, Hauptteil, Ausklang und Abschluss. Im Einstieg wird über die Rahmenbedingungen und den Zweck der Durchführung informiert. Des Weiteren wird das Einverständnis für eine Audioaufnahme eingeholt. Der Hauptteil setzt sich aus drei Fragen zusammen, die sich ausschliesslich auf den Einbezug der Eltern bei Kindern mit motorischem Förderbedarf beziehen. Die Fragen beschäftigen sich mit der Regelmässigkeit, den Auswirkungen bei Eltern und Kind und den Praxisbeispielen durchgeführter Interventionen. Zum Ausklang wird den Befragten die Möglichkeit gegeben, aus ihrer Sicht Wichtiges anzumerken und wenn nötig Aussagen zu präzisieren. Das Interview wird mit dem Dank zur Teilnahme beendet (siehe Anhang V.b).

Als Pretest wurde ein Probeinterview mit einer Psychomotoriktherapeutin durchgeführt. Es wurde geprüft, ob die Fragen verständlich und die erhaltenen Antworten zielführend für die Arbeit sind. Das Probeinterview fand im Januar 2020 persönlich statt. Es waren keine Anpassungen im Leitfaden erforderlich.

Die Interviews ($n=5$) wurden im Februar/März 2020 mit den Psychomotoriktherapeutinnen telefonisch durchgeführt und mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet. Alle Interviews sind in Deutschschweizer Mundart geführt worden. Nach der Durchführung des Interviews erfolgte zeitnah die Transkription durch die Interviewerinnen.

Transkription

Die Interviews wurden nach den Vorgaben aus Roos et al. (2017) transkribiert. Die Audioaufnahme ermöglicht eine genaue Transkription und wird von Mundart in Schriftsprache übersetzt. Dabei wurde der geglättete Genauigkeitsgrad angewendet, dieser ermöglicht einen

angenehmen Lesefluss, ohne die Aussagen der Befragten stark zu ändern (ebd.). Persönliche Daten und Hinweise wurden anonymisiert. Die Transkriptionen aller fünf Interviews finden sich im Anhang V.c.

3.2.3 Datenauswertungsverfahren

Die Psychomotoriktherapeutinnen beantworteten die Fragen ausführlich und brachten ihre persönlichen Sichtweisen ein. Nach Einschätzung der Verfasserinnen erschienen die Interviews nach der Transkription daher ertragsreicher als erwartet. Es wurde im Prozess beschlossen, dieses Datenmaterial zusätzlich zu verarbeiten, um allfällige Ergebnisse für die Beantwortung der Forschungsfrage 1 beiziehen zu können. Die ergänzenden Ergebnisse zum Einbezug der Eltern in die Therapiestunden würden aus der Deutschschweizer Psychomotoriktherapie kommen, aus welcher wenig Literatur vorhanden ist. Es folgt deshalb die Darstellung des Auswertungsverfahrens für die vorgesehene Forschungsfrage 2 (F2, siehe Unterabschnitt Interventionsideen) und die aufgegriffene Forschungsfrage 1 (F1 Zusatz, siehe Unterabschnitt Zusatz).

Interventionsideen: Fallorientierte Auswertung

Die Fragen zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 wurden konkret gestellt, so dass in der Transkription des Interviews bei allen Befragten nach den entsprechenden Antworten gesucht werden konnte. Die Interventionsideen wurden in der Transkription bei jeder Person farblich hervorgehoben (siehe Anhang V.c), dies entspricht dem fallorientierten Auswertungsverfahren. Für eine bessere Übersicht und praktischere Handhabung im Praxisalltag wurden die Interventionsideen den Schwerpunkten Grob-, Fein- und Grafomotorik zugeordnet. Die Ideen wurden abgeglichen und davon ausgehend wurde in jedem Schwerpunkt eine Intervention ausgewählt.

Zusatz: Kategorienorientierte Auswertung

Für das weiterzuverarbeitende Interviewdatenmaterial wurde das gleiche Kategoriensystem, welches für die Literaturanalyse erstellt wurde, verwendet (siehe Anhang III). Aufgrund dieser ausserplanmässigen Ergänzung liess es der zeitliche Rahmen nicht zu, ein eigenes Kategoriensystem zu erstellen. Die Interviews können der Rubrik 'Therapie mit Einbezug' (siehe Abschnitt 3.1.3) zugeordnet werden. Es werden somit die gleichen vier Hauptkategorien mit ihren Subkategorien für die Codierung verwendet. Die Textstellen aus den Interviews wurden im selben Durchgang mit den Haupt- und Subkategorien codiert. Die Interviewtexte wurden zwischen den Verfasserinnen ausgetauscht und auf ihre Codierung überprüft (*Interkoderreliabilität*). Anschliessend wurden die Interviewtextstellen mit den unterschiedlichen Codierungen zu zweit besprochen. Für die kategorienorientierte Auswertung wurde in einem ersten Schritt eine Zusammenfassung der Hauptkategorien nach Personen (siehe Anhang VI.a, VI.b, VI.c, VI.d) und eine Inhaltsbeschreibung pro Person über alle Hauptkategorien erstellt (siehe Anhang

VI.e). In einem nächsten Schritt wurden die Aussagen aller Personen stichwortartig nach Subkategorien aufgeschrieben, um eine Zusammenfassung der Hauptkategorien über alle Personen zu erstellen (siehe Anhang VI.f, VI.g, VI.h, VI.i). Dieser Teil der Datenauswertung wird für die Ergebnisse der Forschungsfrage 1 verwendet.

Nach den Ausführungen zum methodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse beider Forschungsfragen folgen auf den nächsten Seiten die Ergebnisse.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden im ersten Teil die Ergebnisse aus der Themenmatrix der zwei ausgewählten Rubriken der Literaturanalyse (F1) präsentiert. Die Ergebnisse werden daraufhin interpretiert und mit der Theorie verknüpft. Im zweiten Teil folgt die Ergebnisdarstellung aus der Themenmatrix der Interviewanalyse (F1 Zusatz), anschliessend werden diese interpretiert und mit der Theorie und den Ergebnissen aus dem ersten Teil in Zusammenhang gebracht. Am Ende des Kapitels werden die genannten Interventionsideen von den interviewten Psychomotoriktherapeutinnen, welche sich für den Förderbereich Motorik mit Einbezug der Eltern in die Therapiestunden eignen, aufgeführt (F2).

4.1 Darstellung der Ergebnisse zur Literaturanalyse (F1)

Die Darstellung der Ergebnisse zur Literaturanalyse unterteilt sich in die zwei Rubriken 'Entwicklung' und 'Therapie mit Einbezug'. Die beiden Rubriken werden jeweils mit ihren Haupt- und Subkategorien dargestellt. Im Anhang finden sich zur Transparenz die Auswertungstabellen mit den Publikationsnummern, welche zur Ergebnisdarstellung verwendet wurden. Die Verweise zu den Tabellen finden sich in jedem Unterabschnitt der jeweiligen Hauptkategorie.

4.1.1 Rubrik 'Entwicklung'

Die Gesamtanzahl der Publikationen in der Rubrik 'Entwicklung' beträgt $n=17$ (30% der gesamten Literatur). Die Ergebnisse einer Hauptkategorie werden zuerst zusammenfassend dargestellt und anschliessend anhand ihrer *Subkategorien* genauer ausgeführt.

Hauptkategorie: Einflussfaktoren auf Entwicklung

Es gibt vielfältige Faktoren, die einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben und sich gegenseitig beeinflussen können. Die Einflussfaktoren, die vom Kind oder den Eltern ausgehen, können sich fördernd und hemmend auf die kindliche Entwicklung auswirken. Das Elternverhalten und das Erziehungsverhalten sind nicht klar trennbar, diese werden von den Eigenschaften der Eltern mitbestimmt. Ebenfalls hat die Haltung der Eltern einen Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Es werden in 16 Publikationen Textstellen dieser Hauptkategorie zugeordnet (siehe Anhang IV.h).

Zu den Einflussfaktoren beim *Kind* zählen Geschlechtseffekte, Temperament und biologische Faktoren. Seine Eigenschaften und Verhaltensweisen wirken sich auf die eigene Entwicklung und das Erziehungsverhalten seiner Eltern aus.

Wie sich Eltern gegenüber ihrem Kind verhalten, wurde von den Autorinnen als *Elternverhalten* kategorisiert. Die Eltern haben eine Vorbildfunktion gegenüber ihrem Kind. Sie nehmen die Bedürfnisse der Kinder wahr und geben ihnen ein Gefühl von Anwesenheit und Vertrauen. Einerseits unterstützen sie ihr Kind, andererseits übergeben sie ihrem Kind Verantwortung und setzen Grenzen. Die Aufgabe der Eltern ist es, dem Kind Möglichkeiten zur Entwicklung zur

Verfügung zu stellen. Konkret zur motorischen Entwicklung erwähnt Bauer (2016), dass «zwischenmenschliche Beziehungen der Aktions- und Interaktionsraum» (ebd., S. 84) sind. Das Elternverhalten kann einen förderlichen oder hemmenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben (siehe Tabelle 5). Wobei ein «aussergewöhnlich gutes Elternverhalten ... keine überdurchschnittlich gute Entwicklung fördert. Hingegen kann schlechtes Elternverhalten, als Abweichung von der Norm, dauerhafte Beeinträchtigungen in der Entwicklung mit sich bringen» (Scarr; zitiert nach Feldkötter, Thomsen & Lessing, 2019, S. 74).

Tabelle 5: Elternverhalten förderlich und hemmend für das Kind (Zusammenfassung der Verfasserinnen).

Elternverhalten förderlich für das Kind	Elternverhalten hemmend für das Kind
<ul style="list-style-type: none"> • Offener Umgang mit Gefühlen • Begleitung des Kindes bei emotional schwierigen Situationen • Übungsfeld fürs Handeln und Fühlen anbieten, Möglichkeit zum Spielen bieten • Zeit für die Familie schaffen, gemeinsame Tätigkeiten und Teilhabe des Kindes an Alltagsaktivitäten • Sicherheit geben und unterstützend zur Seite stehen • Bei einer ernsten Lage eingreifen und Verantwortung übernehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Unterstützung • Viele Auseinandersetzungen in der Familie → Eltern sind kein Vorbild für Interaktionen • Keine oder inkonsistente Verfügbarkeit • Vernachlässigend/zurückweisend oder überengagiert/überbehütet

Neben dem Elternverhalten hat auch die *Erziehung* und der darin angewendete Erziehungsstil einen Einfluss auf das kindliche Verhalten. Dabei ist ein autoritativer Erziehungsstil für das Kind förderlich.

Unter der Subkategorie *Eltern als Person* wird hauptsächlich die Partnerschaft der Eltern erwähnt, diese hat nebst ihrer Haltung einen Einfluss auf das Elternverhalten. Die Haltung und Persönlichkeit der Eltern beeinflusst die Zusammenarbeit mit Fachpersonen.

Die *Qualität der Zusammenarbeit* ist abhängig von der Haltung der Eltern gegenüber der Kooperation und den Bemühungen der Beteiligten um eine Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes.

Hauptkategorie: Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Die Auswirkungen auf den Entwicklungsverlauf zeigen sich beim Kind in seiner *Gesamtentwicklung*, in seinen unterschiedlichen Entwicklungsbereichen und in seiner Beziehung zu den Eltern. Die Auswirkungen lassen sich mehrheitlich auf die oben beschriebenen Einflussfaktoren, das Elternverhalten und die Qualität der Zusammenarbeit, zurückführen (siehe Anhang IV.i). Es werden in 11 Publikationen Textausschnitte dieser Hauptkategorie zugeordnet.

Im Bereich der *Motorik und Wahrnehmung* zeigen sich unterschiedliche Auswirkungen. Im Spiel kann «das Kind seine motorischen Fähigkeiten ausprobieren und entfalten» (Bauer, 2016, S. 84).

Häufig werden Auswirkungen auf das *sozial-emotionale Verhalten* erwähnt. Durch das Elternverhalten wird das Sozialverhalten positiv und/oder negativ beeinflusst. Je nachdem hat das Kind eine höhere Sozialkompetenz und kann besser mit negativen Gefühlen umgehen oder es hat Schwierigkeiten in der Emotionsregulation und ist unsicher. Eine elterliche positive Unterstützung wirkt sich auf das Emotionsverständnis, die Emotionsregulation und -strategien sowie auf den kompetenten Umgang mit Gleichaltrigen aus. Die Eltern-Kind-Beziehung trägt zum Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen bei.

Die Förderung der Selbstständigkeit des Kindes von Seiten der Eltern wirkt sich auf das kindliche Selbstvertrauen (*Selbstkonzept*) aus.

Allgemeine Auswirkungen im Bereich des *Lernverhaltens* werden durch die Zusammenarbeit der Eltern mit Fachpersonen beeinflusst. Weiter werden Motivation und Eigenverantwortung als Auswirkung infolge des Elternverhaltens und ihrer Haltung genannt.

Körperkontakt zwischen Eltern und Kind wirkt sich auf die *Eltern-Kind-Beziehung* aus.

Zusammenfassend aus beiden Hauptkategorien kann gesagt werden, dass die Trennung zwischen Einflussfaktoren (blau) und ihren Auswirkungen (grün) künstlich ist. Es bestehen Wechselwirkungen zwischen Kind und Eltern, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht näher erläutert werden können. Konkret wurde die Wechselwirkung zwischen kindlichem und elterlichem Verhalten erwähnt. Der Fokus der Ergebnisdarstellung liegt auf dem Einfluss der Eltern auf die kindliche Entwicklung. Die Eltern als Person, vor allem ihre Haltung und ihre Persönlichkeit, sind Ursprung des Elternverhaltens sowie ihrer Bemühungen zu einer Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Das Elternverhalten wiederum wirkt sich auf die Erziehung des Kindes aus und kann fördernd und hemmend auf die Entwicklung des Kindes einwirken. Die Auswirkungen beim Kind lassen sich Entwicklungsbereichen zuordnen, welche sich in dieser Arbeit auf die Förderbereiche der Psychomotorik beziehen (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Einflussfaktoren und Auswirkungen auf den Entwicklungsverlauf (eigene Darstellung).

4.1.2 Rubrik 'Therapie mit Einbezug'

Zuerst werden jeweils die Hauptkategorien zusammengefasst und anschliessend die *Subkategorien* näher erläutert. Die Gesamtanzahl der Publikationen in dieser Rubrik ist $n=20$ (36% der gesamten Literatur).

Hauptkategorie: Therapie

Ansätze einer Therapie gründen auf einem bestimmten Menschenbild. Der Einbezug der Eltern kann im Einzel- und im Gruppensetting stattfinden. Es gibt Formen, in denen die ganze Familie einbezogen wird. Das Angebot findet über Bewegung und Spiel statt, dabei kommt es zu gemeinsamen Erlebnissen zwischen Eltern und Kind. Insgesamt werden in dieser Hauptkategorie aus 14 Publikationen Textstellen zugeordnet (siehe Anhang IV.j).

Es werden unterschiedliche *Ansätze* genannt, wie die Familientherapie oder der Einbezug der Eltern in die Therapie ausgeführt werden. Bei der Familientherapie nach Satir wird den Beteiligten auf gleicher Ebene entgegengetreten und eine akzeptierende Atmosphäre geschaffen (Satir, Banmen, Gerber & Gomori, 2007). Die systemisch-psycho-motorische Familienbehandlung ist lösungsorientiert und der Fokus liegt auf dem Spiel und der aktiven Bewegung (Richter & Heitkötter, 2006; Richter & Siegmund, 2011). In Deutschland finden sich Konzepte zum Einbezug der Eltern oder Familie in die MOTOtherapie, dies im präventiven und therapeutischen Setting. Es finden sich zwei Publikation derselben Autorin zur Psychomotoriktherapie mit Einbezug der Eltern in der Schweiz (Buchmann, 2007; Buchmann Brander, 2018). Sie verfolgt den lösungsorientierten Ansatz und setzt auf vollumfängliche Akzeptanz der

Psychomotoriktherapeutin gegenüber den Eltern. Ein gesundes Verhältnis von Fordern und Fördern sieht sie als wichtig an (ebd.).

Die Ziele der Ansätze können zu einem grundlegenden *Ziel* der Familientherapie und des Einbezugs der Eltern und der Familie in die Therapie zusammengefasst werden. Beide möchten über neue Erfahrungen im Umgang miteinander eine Änderung im System der Familie erzielen. In Ansätzen zum Einbezug der Eltern in die Psychomotorik soll dabei gleichzeitig das Kind in seiner Bewegung gefördert werden.

Der Einbezug der ganzen Familie wird in der *Theorie* begründet mit den Aspekten, dass das Kind die meiste Zeit in der Familie verbringt und sich Kinder über das Spiel ausdrücken (Hammer & Paulus, 2002; Richter, 2012).

Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie

Wenn die Eltern und Familien in die Therapie einbezogen werden, begegnet die Therapeutin den Eltern gegenüber offen und annehmend. In ihrem Verhalten ist sie Vorbild und Begleiterin in der gemeinsamen Lektion. Sie bestätigt und gibt genaue Anweisungen an die Eltern. Die Therapie orientiert sich an positiven Zielen. Gemeinsame Inhalte können in einer Therapiestunde Aufgaben im Bereich *Bewegung* (z.B. Bewegungsaufgaben im Parcours, Materialerfahrung, Spiele zum Körperkontakt), *Gestaltung* (z.B. Malen) und *Spiel* (z.B. gemeinsames Spiel, Rollenspiel) sowie die Reflexion sein. Es können Aufgaben mit in den Alltag gegeben werden und in der Abschlusstherapiestunde kann angeboten werden, sich wieder melden zu dürfen. Es werden Textausschnitte aus 15 Publikationen in dieser Hauptkategorie eingeordnet (siehe Anhang IV.k).

Die *Haltung der Therapeutin* in einer systemisch-orientierten Psychotherapie ist auf einen offenen Dialog ausgerichtet und sie tritt den Eltern und der Familie auf gleichwertiger Ebene entgegen (Liechti & Liechti-Darbellay, 2011). Buchmann (2007) geht davon aus, dass die Eltern wichtige Bezugspersonen für das Kind sind und sie die nötigen Kompetenzen mitbringen, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten.

Bezüglich des *Verhaltens der Therapeutin* wird in der Familientherapie erwähnt, dass heikle Themen mit Vorsicht angesprochen und darauf geachtet werden, dass sich die Eltern der Therapeutin gegenüber nicht unterlegen fühlen sollten. Ebenso, dass sich jeder so ausdrücken darf wie er möchte. In der Psychomotoriktherapie wird den Eltern über die Metaebene ein ressourcenorientierter Blick auf ihr Kind vermittelt.

Neben den oben erwähnten Umsetzungsmöglichkeiten des Einbezugs der Eltern und der Familie wird die Reflexion (*Gespräch*) bei Langer-Bär (2006; 2013) genauer erläutert. Es kann in der Reflexion auf die Beobachtungen und Eindrücke der gemeinsamen Stunde Bezug genommen werden. Dabei werden hypothetische und zirkuläre Fragen sowie das Reframing angewendet.

Viele Aspekte der Anwendung in der Therapie, welche als relevant eingestuft wurden und den oben erwähnten Kategorien nicht zugeordnet werden konnten, werden unter der Subkategorie *Inhalt* aufgeführt. In der Familientherapie wird die Orientierung am positiven Ziel erwähnt und dass Aufgaben individuell, parallel oder gemeinsam ausgeführt werden können. Es gibt die Möglichkeit, dass Eltern temporär an der Therapie teilnehmen oder dass den Eltern Aufgaben für den Alltag abgeben werden können.

Hauptkategorie: Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie

Durch den Einbezug der Eltern in die Therapie zeigen sich beim Kind und bei den Eltern positive Veränderungen. Faktoren, die zum Gelingen einer Therapie beitragen, werden hervorgehoben und als Wirkfaktoren kategorisiert. Die Auswirkungen von einigen durchgeführten Therapieformen in diesem Bereich wurden untersucht und teilweise mit einer anderen Therapieform verglichen. In dieser Hauptkategorie finden sich total 15 Publikationen (siehe Anhang IV.I).

Im Bereich des *sozial-emotionalen Verhaltens* kann die Familientherapie mit Einbezug der Kinder positive Veränderungen erzielen (Gammer, 2007). Durch Präventions- und Behandlungsprogramme mit Einbezug der Eltern können Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern minimiert werden (Kamp-Becker, Becker & Petermann, 2015).

Wenn sich ein Mensch akzeptiert und geschätzt fühlt, wagt er mehr. Dies ist ein Ziel der Familientherapie (Satir et al., 2007). Zum *Selbstkonzept* wird auch erwähnt, dass sich der Selbstwert der Kinder durch ein Präventionsprojekt mit Einbezug der Eltern im Bereich der Psychomotorik erhöhen kann (Reppenhorst & Schäfer, 2013).

Bezüglich des *Lernverhaltens* ändert sich durch den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie, die Motivation und die Fähigkeit mit Herausforderungen umzugehen (Buchmann Brander, 2018).

Es fanden sich beim Kind keine Auswirkungen in der *Motorik & Wahrnehmung* aufgrund des Einbezugs der Eltern in die Therapiestunden.

Durch ein besseres Verständnis und eine höhere Akzeptanz der Eltern für ihr Kind können sich neue Möglichkeiten und Veränderungen im Umgang mit dem Kind ergeben (*Eltern und Erziehung*).

Durch den Einbezug der Eltern in die Therapie des Kindes kommt es zu einer positiveren Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Kind (*Eltern-Kind-Beziehung*).

Für die Therapie des Kindes werden in den Publikationen unter anderem folgende *Wirkfaktoren* genannt: die elterliche Bereitschaft an der Therapie mitzuwirken (Göbel & Panten, 1995), eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und eine Einigung in der Zusammenarbeit zu erlangen (Kesper et al., 1995) und der gleichzeitige Einbezug der Familienmitglieder in einem

multimodalen und handlungsorientierten Zugang, z.B. über das Spiel (Richter-Mackenstein, 2013; Richter & Siegmund, 2011).

Die Subkategorie *Auswertung und Vergleich* bezieht sich auf spezifische Resultate einer Therapieform oder eines Vergleiches von verschiedenen Therapieformen. Wenn in der Psychotherapie verschiedene Denkweisen verbunden werden, ist dies am wirkungsvollsten (Liechti et al., 2011). In den Nachbarfeldern der Psychomotoriktherapie wirkt sich der Einbezug der Eltern positiv aus. In der Psychomotoriktherapie (familieninklusive Arbeitsweise) deuten drei Studien auf ähnliche Ergebnisse hin (Richter-Mackenstein, 2013). Die Familientherapie bietet gegenüber der Einzeltherapie den Vorteil, dass sie objektiver ist und die Therapeutin direkt von den Familienmitgliedern Informationen erhält (Satir, 1997). Laut Kesper et al. (1995) war der Transfer besser, wenn die Familie handelnd in die Mototherapie eingebunden wurde.

Hauptkategorie: Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Der Einbezug der Eltern in die Therapie des Kindes, durch Anleitung der Eltern zur angemessenen Unterstützung und gemeinsamen Kontakt, wirkt sich auf den Transfer in den Alltag und auf den Entwicklungsverlauf des Kindes aus. Die Eltern setzen Ideen und Erfahrungen aus der Therapie im Alltag um, was zuhause zu einer weiterführenden Förderung führt. Von gesamthaft $n=20$ Publikationen dieser Rubrik enthielten 7 Publikationen Textausschnitte in dieser Hauptkategorie (siehe Anhang IV.m).

Das gemeinsame Spiel zwischen Eltern und Kind wirkt sich beim Kind auf das *sozial-emotionale Verhalten* aus. Das Kind erhält eine grössere emotionale Ausdrucksfähigkeit, es lernt zu kooperieren und auszuhandeln (Gammer, 2007) und «es [wird] später im Kontakt mit anderen Kindern kompetentes Spielverhalten ... zeigen» (ebd., S. 154).

Längerfristige Auswirkungen beim *Selbstkonzept* können Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit sein und sind zurückzuführen auf ein förderliches Elternverhalten (Satir, 1997).

Die Ausdauer des Kindes (*Lernverhalten*) wird durch eine auf das Kind angepasste Unterstützung der Eltern erhöht (Gammer, 2007).

Im Bereich *Motorik & Wahrnehmung* konnten beim Kind keine Auswirkungen bezüglich des Transfers in den Alltag, aufgrund des Elterneinbezugs in die Therapie, gefunden werden.

Durch die Teilnahme der Eltern in der Therapiestunden ihres Kindes erhalten sie einen Einblick und können Erfahrungen sammeln. Dies führt auf Seiten der *Eltern* zu einer aktiveren Bemühung um die Zusammenarbeit und sie nehmen Ideen in den Alltag mit (Buchmann Brander, 2018). Eine Auswirkung der Eltern, die bei Kesper et al. (1995) genannt wird, ist die höhere Akzeptanz des Kindes, wenn sie in einer Eltern-Kind-Gruppentherapie teilnehmen.

Die *Beziehungsqualität* zwischen Eltern und Kind verbessert sich über das Ringen und Raufen in einem präventiven Praxiskonzept mit Familienstunden in Kleingruppen (Reppenhorst et al., 2013).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Hauptkategorie ‘Therapie’ Grundlegendes zum Einbezug der Eltern in die Therapiestunden nennt. Aus der gesamten Literaturanalyse zeigt sich, dass durch den Einbezug der Eltern respektive Familie eine Änderung im System Familie angestrebt wird. Die Hauptkategorie ‘Anwendung in der Therapie’ bezieht sich auf die Umsetzung in der Therapie(stunde). Wichtige Aspekte sind dabei die Haltung und das Verhalten der Therapeutin sowie die Methode, wobei diese mehrheitlich die Auswirkungen der Therapie bestimmen. Die Auswirkungen der Therapie (Familientherapie/Einbezug der Eltern oder Familie) zeigen sich beim Kind in Verbesserungen im sozial-emotionalen Verhalten, im Selbstkonzept und im Lernverhalten. Durch die Teilnahme der Eltern in der Therapie des Kindes kann ein besserer Transfer in den Alltag beobachtet werden. Beim Kind werden die Subkategorien sozial-emotionales Verhalten, Selbstkonzept und Lernverhalten genannt. Weiter gibt es in der Eltern-Kind-Beziehung eine positive Auswirkung. Die Eltern erhalten aus den gemeinsamen Therapiestunden Ideen, die sie im Alltag umsetzen können und die Akzeptanz gegenüber ihrem Kind steigt. Ein Wirkfaktor der Therapie ist, die Bereitschaft der Eltern mitzuwirken und dass die Beteiligten in der Zusammenarbeit eine Einigung erlangen. In den Nachbarfeldern und in der Psychomotoriktherapie zeigt sich die Tendenz, dass der Einbezug der Eltern respektive der Familie wirksam ist.

Auf Grundlage dieser Ergebnisdarstellung in den Rubriken ‘Entwicklung’ und ‘Therapie mit Einbezug’ erfolgt anschliessend die Interpretation der Literaturanalyse.

4.2 Interpretation der Ergebnisse aus der Literaturanalyse (F1)

Im Hinblick auf die Forschungsfrage 1 werden die Ergebnisse interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen verknüpft. Die beiden Rubriken ‘Entwicklung’ und ‘Therapie mit Einbezug’ werden zusammengeführt. Zur Nachvollziehbarkeit der Interpretation werden die *Hauptkategorien mit ihrer Subkategorie* vorangestellt. Für die Hauptkategorien werden folgende Codes verwendet:

TH = Therapie	TA = Anwendung in der Therapie	TW = Auswirkungen & Wirksamkeit der Therapie	EF = Einfluss- faktoren auf Ent- wicklung	TAE = Transfer & Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf
----------------------	--	---	--	--

Durch den Einbezug der Eltern in die Therapiestunden werden somit anhand des bioökologischen Modells zwei Lebensbereiche des Kindes^{*2} enger miteinander verbunden.

² Kind* bedeutet, dass das Kind in Therapie ist; Kind bedeutet es bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung (gilt für Unterkapitel 4.2)

EF Kind, EF Elternverhalten

Wie beim bioökologischen Modell erwähnt, zeigen sich bei den Ergebnissen ähnliche Einflussfaktoren, die vom Kind abhängig sind und demzufolge seine Entwicklung beeinflussen. Die gegenseitige Beeinflussung zwischen Eltern und Kind wird mehrheitlich beim Erziehungsverhalten und dem kindlichen Verhalten genannt. Ebenso deckt sich bezüglich der Rolle der Eltern auf die kindliche Entwicklung, dass es die Aufgabe der Eltern ist, Möglichkeiten zur Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Ein überdurchschnittlich gutes Elternverhalten beeinflusst die Entwicklung des Kindes nicht stärker positiv. Zu beachten ist, dass es sich nachteilig auswirken kann, wenn die Eltern überengagiert sind.

TH Theorie, EF Elternverhalten, TA Haltung der Therapeutin

In den Publikationen wird als Hauptbegründung für den Einbezug der Familie erwähnt, dass das Kind die meiste Zeit in der Familie verbringt. Aus Sicht der Entwicklung scheint das Elternverhalten einen bedeutenden Einfluss zu haben. So kann gesagt werden, dass es Sinn macht, die Eltern oder die ganze Familie in die Therapie mit einzubeziehen. Die Eltern haben in der Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle, dies wird durch deren Einbezug in die Therapie zunutze gemacht. Entwicklungspsychologisch und aufgrund der Ergebnisse kann gesagt werden, dass der elterliche Beitrag an der Entwicklung bedeutend ist (siehe Kapitel 2.1.1). Den Eltern können über die Therapie ihre bereits vorhandenen Kompetenzen aufgezeigt werden, wie z.B. das Gefühl von Nähe geben und ihrem Kind* Vertrauen vermitteln zu können.

TH Ansatz, EF Elternverhalten

Wenn überengagierte Eltern in die Therapie einbezogen werden, kann sich dies negativ auf das Kind* auswirken, da das überengagierte hemmende Elternverhalten noch verstärkt werden kann. Diese Aussage ist jedoch kein Grund, die systemische Arbeitsweise auszuschliessen. Balgo (1998) nimmt in der Einzeltherapie mit dem Kind eine systemische Sichtweise ein, um vertiefte Erkenntnisse zu erlangen. Seine systemisch-konstruktivistische Position in der Psychomotorik baut darauf auf, dass Erfahrungen im Miteinander zu der Wirklichkeit einer jeden einzelnen Person führen und so verändert werden können.

TA Verhalten der Therapeutin, TW Eltern als Person, EF Eltern als Person, EF Elternverhalten, EF Qualität der Zusammenarbeit, TW Wirkfaktoren, TAE(T) Gesamtentwicklung (Therapie mit Einbezug)³

Wie in den theoretischen Grundlagen erwähnt, hat die Psychomotoriktherapie einen ressourcenorientierten Blick auf das Kind*. Den Eltern kann dieser Blick durch den Einbezug in die Therapie vermittelt werden, da die Therapeutin Vorbild und Begleiterin sein kann. Bei den Eltern führt dies zu einem besseren Verständnis für das Kind* und zu einer höheren Akzeptanz. In der Elternkooperation ist die Ressourcenorientierung ein Qualitätsmerkmal nach dem

³ Weil die Auswertung der Hauptkategorie TAE in den Rubriken 'Entwicklung' und 'Therapie mit Einbezug' erfolgte, wird nachfolgend der Code am Ende für die Rubrik 'Therapie mit Einbezug' mit der Abkürzung (T) ergänzt.

Kriterienkatalog von Eckert et al. (2012). Weiter kann es durch die Therapie bei den Eltern zu einer Haltungsänderung kommen. Diese kann sich auf die Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse auswirken und auf ihre Bemühungen in der weiteren Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Psychomotoriktherapie. In den Publikationen und in der Theorie wird erwähnt, dass die Kooperation mit den Eltern und die Einigung in der Zusammenarbeit ein Wirkfaktor für die Therapie ist. Durch die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und Eltern kann sich beim Kind* eine positive Wirkung in seiner Gesamtentwicklung zeigen.

TAE(E) Eltern-Kind-Beziehung / Familie (Entwicklung)⁴, TAE(T) Eltern-Kind-Beziehung / Familie

In der Rubrik 'Entwicklung' wird erwähnt, dass sich Körperkontakt zwischen Eltern und Kind auf die Qualität der Beziehung auswirkt. In präventiven Familienstunden wird über das Ringen und Raufen Körperkontakt hergestellt und es wird erwähnt, dass die Eltern-Kind*-Beziehung gestärkt werden kann. Dies lässt sich mit erster Aussage aus der Rubrik 'Entwicklung' bestätigen.

TW Wirkfaktoren, TH Theorie, TW Auswertung & Vergleich

In den Therapiestunden mit der Familie wird als Wirkfaktor der handelnde Zugang genannt, da sich die Kinder über das Spiel ausdrücken. Wenn die Familie handelnd in die Therapie einbezogen wird, kann der Transfer in den Alltag besser gewährleistet werden. Leibliche Erfahrungen können über das Spiel helfen, neue Lösungen besser zu verankern (Richter, 2012). Die einzelnen Bestandteile der Wechselwirkungen in der Psychomotorik sind im Spiel enthalten: wahrnehmen, fühlen, denken, bewegen und verhalten.

TW Auswertung & Vergleich, TH Ziel, TW Eltern & Erziehung, EF Elternverhalten

Die Arbeitsweise in der Psychomotoriktherapie mit Familie und Eltern sowie ihr Nachbarfeld Psychotherapie (Familientherapie) zeigen gleichermassen positive Effekte. Das Ziel ist von beiden eine Änderung im System Familie anzuregen. Ein Mittel dazu ist das Spiel, denn über gemeinsame Erlebnisse kann auf das System Familie eingewirkt werden. Dies kann sich auf das Elternverhalten auswirken, was zu mehr gemeinsamer Zeit in der Familie führt. Es ist förderlich für das Kind, wenn gemeinsame Aktivitäten im familiären Alltag durchgeführt werden.

TAE(E), TAE(T)

Aufgrund der Einflussfaktoren und der Therapie mit Einbezug der Eltern gibt es im Entwicklungsverlauf des Kindes/Kindes* respektive im Transfer in den Alltag positive Veränderungen beim Kind*. Diese können auf das Elternverhalten oder den gemeinsamen Kontakt zwischen Eltern und Kind/Kind* zurückgeführt werden.

⁴ Weil die Auswertung der Hauptkategorie TAE in den Rubriken 'Entwicklung' und 'Therapie mit Einbezug' erfolgte, wird nachfolgend der Code am Ende für die Rubrik 'Entwicklung' mit der Abkürzung (E) ergänzt.

EF Elternverhalten, TAE(E) Motorik & Wahrnehmung

Wenn die Eltern dem Kind die Möglichkeit zum Spielen geben, wirkt sich dies auf die motorischen Fähigkeiten des Kindes aus.

EF Elternverhalten, TAE(E) Sozial-emotionales Verhalten, TAE(T) Sozial-emotionales Verhalten

Indem die Eltern in der Familie einen offenen Umgang mit Gefühlen pflegen und ihr Kind bei emotional schwierigen Situationen unterstützen, beeinflusst dies das Sozialverhalten des Kindes und seinen Umgang mit Emotionen. Auch über die Beziehung zu seinen Eltern erwirbt es soziale und emotionale Kompetenzen. Das Kind* lernt in der Therapie, durch den Aufbau eines gemeinsamen Spiels zwischen Eltern und Kind*, sich emotional besser auszudrücken und zu kooperieren. In der Therapie wird über das Spiel ein Interaktionsraum zwischen Eltern und Kind* geschaffen und das Kind* kann dadurch ein kompetentes Spielverhalten erlangen, was sich später im Umgang mit anderen Kindern zeigen kann.

TAE(T) Selbstkonzept, EF Elternverhalten, TAE(E) Selbstkonzept

Durch den Einbezug der Eltern in die Therapie kann ein förderliches Elternverhalten angeregt werden, dies wirkt sich auf die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl des Kindes* aus. Dies stimmt bis zu einem gewissen Grad mit den Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie überein: Die elterliche Förderung der Selbstständigkeit ihres Kindes wirkt sich auf sein Selbstvertrauen aus. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern Sicherheit geben, unterstützend zur Seite stehen und bei einer Ernstlage eingreifen.

TAE(E) Lernverhalten, EF Elternverhalten, TA Inhalt, TAE(T) Lernverhalten

Motivation und Eigenverantwortung des Kindes werden durch das Elternverhalten und ihre Haltung beeinflusst. Es ist die Aufgabe der Eltern, dem Kind Möglichkeiten für seine Entwicklung zu bieten. Bei der Rolle der Eltern in den theoretischen Grundlagen wird erwähnt, dass die Eltern den Kindern Erfahrungsmöglichkeiten bereitstellen und ihre Umgebung gestalten. Indem die Eltern durch den Einbezug in die Therapie angeleitet werden ihr Kind* angemessen zu unterstützen, erhöht sich die Ausdauer des Kindes*.

Zwischenstand

Beim Kind* zeigen sich in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen Auswirkungen unter anderem dadurch, weil die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind* in die Therapie kommen.

Das Elternverhalten hat einen wesentlichen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Dieses kann durch den Einbezug der Eltern oder Familie in die Therapie positiv beeinflusst werden und bietet somit eine erste Möglichkeit, den Einbezug der Eltern in die Therapiestunden ihres Kindes* zu begründen. Das Elternverhalten kann sich durch den Einbezug, mit der ressourcenorientierten Haltung der Therapeutin und ihrer Vorbildfunktion, verändern. Weiter können die Eltern Ideen aus der Therapie in den Alltag übernehmen.

Eine zweite Möglichkeit den Einbezug zu begründen ist, dass sich die Qualität der Zusammenarbeit steigert, wenn die Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen werden. Durch den Einbezug können sich die elterlichen Einstellungen und Haltungen verändern, was sich positiv auf die weitere Zusammenarbeit mit den Fachpersonen auswirken kann. Dies wirkt sich wiederum auf das Kind* aus, da eine gleichberechtigte Zusammenarbeit ein Einflussfaktor für die Entwicklung des Kindes ist.

Alle diese Erkenntnisse beruhen auf der Literatur zur Rolle der Eltern in der Entwicklung des Kindes, zur Familientherapie und zum Einbezug der Eltern und/oder Familie im Mehrpersonensetting. Es stellt sich gegenwärtig die Frage, inwiefern sich diese Ergebnisse auf die Psychomotoriktherapie mit Einbezug der Eltern im Einzelsetting übertragen lassen könnten. Im nächsten Unterkapitel wird die Literaturanalyse mit einer praktischen Sicht aus der Deutschschweiz ergänzt.

4.3 Darstellung der Ergebnisse zur Interviewanalyse (F1 Zusatz)

Die Experteninterviews wurden mit Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt, welche in der Deutschschweiz tätig sind. Die Ergebnisse der Interviewanalyse für die Forschungsfrage 1 beziehen sich auf dieselben Hauptkategorien wie in der Rubrik 'Therapie mit Einbezug' aus der Literaturanalyse. Aufgrund der geringeren Datenmenge der Interviews ($n=5$), beschränkt sich diese Ergebnisdarstellung auf die Hauptkategorien.

Hauptkategorie: Therapie

Der Einbezug von Eltern in die Therapiestunden findet bei Kindern mit motorischem Förderbedarf statt; das gemeinsame Erleben steht im Zentrum. Es wird angemerkt, dass der Einbezug für alle Beteiligten stimmig sein soll und die Durchführung von gemeinsamen Therapiestunden von äusseren Bedingungen abhängig ist. Weiter kann es sein, dass der Einbezug der Eltern nicht in jedem Fall für das Kind förderlich ist. Das Ziel des Einbezugs der Eltern in die Stunde ist die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken und den Kontakt zu den Eltern zu intensivieren. Weiter können in der Therapie Ideen für den Alltag angeregt werden. In dieser Art der Therapiedurchführung wird eine offene Haltung vorausgesetzt (siehe Anhang VI.f).

Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie

Die Therapeutin nimmt eine unterstützende Haltung ein; sie ist für die Eltern ein Modell im Umgang mit dem Kind und leitet die Eltern bei den Aufgaben genau an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine gemeinsame Stunde über das Spiel, die Bewegung und/oder die Gestaltung durchzuführen (siehe Kapitel 4.5). Die Aufgaben können für die Eltern erschwert werden. Die Aufgaben und Ideen können im Alltag umgesetzt werden, teilweise braucht es dazu eine weitere Beratung der Eltern. Das elterliche Zuschauen in der Stunde wird als Form des Einbezuges in die Therapiestunden von zwei Befragten genannt (siehe Anhang VI.g).

Hauptkategorie: Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie

Wenn die Eltern in die Therapie einbezogen wurden, konnten bei den Kindern Verbesserungen in der Motorik, vor allem in der Sicherheit und im Bewegungsrepertoire, gesehen werden. Eine Person ist sich unschlüssig, ob die Verbesserungen auf die Therapie oder die vermehrte Aktivität im Alltag aufgrund des Einbezugs zurückzuführen sind. Die Kinder erfahren eine Stärkung des Selbstkonzepts, da sie ihren Eltern ihre Fähig- und Fertigkeiten zeigen können. Der Einbezug der Eltern wirkt sich auf sie selbst aus, weil sie ihr Kind besser verstehen, zur Modellfunktion werden und mehr Angebote machen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird durch gemeinsame Freude in der Therapie gestärkt. Elterliches Engagement erweist sich bei direktem Üben als effektiv. Durch den Einbezug der Eltern wird der Kontakt zwischen Therapeutin und Eltern intensiver (siehe Anhang VI.h).

Hauptkategorie: Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Nach dem Einbezug der Eltern in die Therapiestunden bei Kindern mit motorischem Förderbedarf wirkt sich dies auf den familiären Alltag aus. Die Einstellung zur Bewegung ändert sich beim Kind und der Familie. Sie sind aktiver, sei dies mit Schnuppern in einem Sportverein oder mehr gemeinsamer Bewegung. Die Eltern wiederholen Inhalte der Therapie zuhause und sind in der Begleitung des Kindes sicherer; dies führt zu einer besseren Transferleistung. Eine Person merkt an, dass die Veränderungen von aussen betrachtet klein erscheinen können (z.B. weniger fernsehen, ein Spiel machen) (siehe Anhang VI.i).

Diese Ergebnisse aus der Interviewanalyse werden nachfolgend interpretiert.

4.4 Interpretation der Ergebnisse aus der Interviewanalyse (F1 Zusatz)

Als Ergänzung zu den ersten Erkenntnissen im Unterkapitel 4.2 werden in einem zweiten Schritt die Aussagen von Psychomotoriktherapeutinnen interpretiert und bei Überschneidungspunkten mit den Ergebnissen und der Interpretation aus der Literaturanalyse zusammengeführt. Zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wird der *Code der Hauptkategorie* vorangestellt:

TH = Therapie	TA = Anwendung in der Therapie	TW = Auswirkungen & Wirksamkeit der Therapie	TAE = Transfer & Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf
----------------------	---------------------------------------	---	--

Aufgrund der Interviewantworten wird davon ausgegangen, dass in der Psychomotoriktherapiestunde der Einbezug der Eltern im Einzelsetting des Kindes⁵ stattgefunden hat.

⁵ Kind* bedeutet, dass das Kind in Therapie ist; Kind bedeutet es bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung (gilt für Unterkapitel 4.4)

TA, TW, TAE(T)

Die Eltern können durch die Teilnahme an den Therapiestunden vom Modellverhalten der Therapeutin im Umgang mit dem Kind* profitieren. In den Ergebnissen der Literaturanalyse wurde erwähnt, dass die Therapeutin den Eltern einen ressourcenorientierten Blick vermittelt und sich das Verständnis der Eltern für ihr Kind* zum Positiven wenden kann. Dies wird auch im Interview als eine Auswirkung erwähnt. Zusätzlich zeigt sich bei den Eltern, dass sie dem Kind* öfters Angebote machen und selbst bewusster zu einer Modellfunktion werden. Diese Auswirkungen ergeben sich dadurch, weil die Eltern durch den Einbezug erfahren, wie eine kindgerechte Förderung angepasst auf ihr Kind* aussehen kann. Dabei werden sie durch die Therapeutin angeleitet. Die Eltern gewinnen dadurch an Sicherheit in der Begleitung des Kindes* für den Alltag, wodurch die Transferleistung verbessert wird. In der Theorie wird im Abschnitt 2.1.1 aufgeführt, dass es zu den Aufgaben der Eltern gehört, dem Kind entwicklungs-gerechte Angebote zu machen und es darin zu begleiten.

TH, TW, TAE(T)

Über die gemeinsam erlebte Freude und die gemeinsamen Bewegungserfahrungen in der Therapie kann die Beziehung zwischen Kind* und Eltern gestärkt werden. Durch das Erleben von positiven Emotionen kann sich die Haltung der Eltern ändern und sich auf den familiären Alltag auswirken; die Eltern machen dem Kind* mehr Angebote im Bereich der Bewegung oder bewegen sich zusammen mit dem Kind*. Dies führt zu mehr gemeinsamer Zeit in der Familie, was ein Faktor des förderlichen Elternverhaltens ist.

TH, TW, TA

Durch den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden intensiviert sich der Kontakt zwischen der Therapeutin und den Eltern. In einer zusätzlichen Beratung können auf die Erlebnisse in den gemeinsamen Stunden Bezug genommen und die darin enthaltenen Ideen vertieft behandelt werden. Dadurch kann der Transfer in den Alltag von Seiten der Therapeutin näher und individueller auf das Kind*, die Möglichkeiten der Eltern sowie auf den Lebenskontext abgestimmt und besser begleitet werden. In der Interpretation zur Literaturanalyse wird bereits das Qualitätsmerkmal der Ressourcenorientierung für eine gelingende Elternkooperation erwähnt. Als ergänzende Qualitätsmerkmale können im Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden die Regelmässigkeit, die Vielfältigkeit, die Familienunterstützung und die Ermutigung zur Beteiligung aus der Interviewanalyse abgeleitet werden (Eckert et al., 2012).

Zwischenstand

Es wird durch die Interviews bestätigt, dass sich aufgrund des Einbezugs der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden die Haltung und das Verhalten der Eltern ändern kann. Mehrheitlich geschieht dies dadurch, dass sich die Modellfunktion der Therapeutin in den

gemeinsamen Stunden auf die Eltern überträgt und dass die gemeinsamen Erlebnisse als Anregung für den Alltag gebraucht werden können. Teilweise bietet die Beratung eine unterstützende Begleitung der Eltern. Die bessere Zusammenarbeit zwischen Eltern und Psychomotoriktherapeutin kann auf dem intensiveren Kontakt und Austausch zwischen den Eltern und der Therapeutin basieren.

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 dargelegt.

4.5 Darstellung der Ergebnisse zur Interviewanalyse (F2)

Die Interventionsideen wurden durch Interviews ($n=5$) erhoben und beziehen sich auf den motorischen Förderbedarf des Kindes* in der Psychomotoriktherapie. Es werden Interventionen vorgestellt, welche bei einer gemeinsamen Stunde mit den Eltern angewendet werden können.

In Tabelle 6 werden die genannten Interventionsideen aufgeführt. Zu jedem der drei Förderschwerpunkte im Bereich Motorik wurde eine Interventionsidee von den Verfasserinnen aufbereitet. Die drei Interventionsideen sollen den Psychomotoriktherapeutinnen als Anregung dienen und können selbstständig variiert werden; sie werden im Anschluss an die Tabelle aufgeführt. Die weiteren Interventionsideen können in den Transkriptionen der Interviews (Anhang V.c) nachgelesen werden (farbliche Markierung).

Tabelle 6: Interventionsideen aus den Interviews, aufgeteilt nach Förderschwerpunkten.

Grobmotorik	Feinmotorik	Grafomotorik
<ul style="list-style-type: none"> • Körperwahrnehmungsübungen, Massagen • Übungen zur Rumpfstabilität • Materialauswahl (experimentieren) • Hängematte, Mattenschaukel • Trampolin • Ballspiel • Parcours, Fussweg • Familienkämpfli (Kämpfen, Raufen) • Rollenspiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl an Spielen zeigen und diese zusammen spielen • Kneten • Murmelbahn • Maispops, Bastelmaterial • Mandalas 	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen vorzeigen und zusammen durchführen • Aufgabe der Eltern erschweren (sensibilisieren) • Heft über die Ferien nach Hause geben • Wanderweg malen

Grobmotorik: Kämpfen

<i>Themenbereich</i>	Grobmotorik			
<i>Förderschwerpunkte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Körperkraft • Spüren des eigenen Körpers • Körperspannung 			
<i>Einsatzbereich</i>	Kindergarten	Unterstufe	Mittelstufe	Oberstufe
<i>Spielidee, Aufgabe</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matten bereitlegen, eventuell mit Schaumstoffklötzen eine «Arena» bauen. 2. Regeln erarbeiten oder erklären. Besonders wichtig ist die «Stopp»-Regel, bei der jeder sofort aufhören muss zu kämpfen, wenn jemand «Stopp» sagt. 3. Die Kampfart (verschiedene Möglichkeiten) besprechen, so dass es fair bleibt und das Kind auch eine Chance hat. 4. Eltern und Kind kämpfen, die Therapeutin leitet an und begleitet verbal. 			
	<i>Materialien</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Matten • evtl. Schaumstoffklötze • evtl. Bataka-Schläger 			

Feinmotorik: Kneten

<i>Themenbereich</i>	Feinmotorik			
<i>Förderschwerpunkte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftdosierung • gemeinsames Resultat 			
<i>Einsatzbereich</i>	Kindergarten	Unterstufe	Mittelstufe	Oberstufe
<i>Spielidee, Aufgabe</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eltern und Kind kneten gemeinsam Würste. Danach schneiden sie diese. 2. Oder es wird gemeinsam etwas Anderes aus der Knete gemacht, z.B. ein hoher Turm, eine grosse Schale, das eigene Zuhause, runde Kugeln und diese zu einem langen Wurm aneinanderreihen, eine Blumenweise. 			
	<i>Materialien</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Knete • Unterlage 			

Grafomotorik: Wanderweg malen

<i>Themenbereich</i>	Grafomotorik			
<i>Förderschwerpunkte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Strichführung • Abstoppen • Handlungsplanung 			
<i>Einsatzbereich</i>	Kindergarten	Unterstufe	Mittelstufe	Oberstufe
<i>Spielidee, Aufgabe</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Ziel ist es, ein gemeinsames Bild zu gestalten, welches eine Wanderlandschaft darstellt und ein Weg eingezeichnet werden kann. 2. Es wird besprochen und direkt auf ein Blatt aufgemalt, was es für ein «Wanderweg-Bild» braucht, z.B. Wegweiser, Blumen, Trog, Hügel, Berg, das eigene Zuhause etc. 3. Die Wanderung auf dem Papier beginnt. Das Kind sagt, bis wohin die Wandergruppe geht und die Mutter zeichnet dies als Linie auf dem Blatt ein. 4. Anschliessend wird gewechselt. Die Mutter sagt, bis wohin die Wandergruppe geht und das Kind zeichnet dies auf dem Blatt ein. Es finden weitere Wechsel statt. 5. Es muss beachtet werden, dass es mehrere Wege zu einem genannten Objekt gibt. 			
	<i>Materialien</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • weisses A3-Papier • Farb- oder Filzstifte 			

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse der kategorienorientierten Auswertung der Literaturanalyse (F1) und der Interviewanalyse (F1 Zusatz) dargestellt, interpretiert sowie mit den theoretischen Grundlagen verknüpft. Es konnten Erkenntnisse zum Einbezug der Eltern in die Therapiestunden des Kindes erworben werden, aus welchen sich erste Ansatzpunkte für eine mögliche Begründung dieser Therapieform erschliessen lassen. Die beiden Zugänge zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 werden in der Diskussion verbunden. Zudem wurden Interventionsideen für einen Einblick in die deutschschweizerische Psychomotoriktherapie mit Einbezug der Eltern, als Ergebnis der fallorientierten Auswertung der Interviewanalyse (F2), aufgeführt.

Nebst der abschliessenden Beantwortung der beiden Forschungsfragen folgt in der Diskussion die kritische Auseinandersetzung des Forschungsprozesses und damit verbundene Forschungsergebnisse.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit, bezogen auf die Forschungsfragen, näher ausgeführt und in den Kontext der gesamten Arbeit gestellt. Es folgt eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens und seinen verbundenen Auswirkungen auf das Forschungsergebnis.

Die Forschungsfrage 1 beschäftigt sich damit, wie der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden in der Deutschschweiz begründet werden kann. Nach einer vertieften Auseinandersetzung kann sie folgendermassen beantwortet werden:

Der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden kann mit drei evidenzbasierten Anknüpfungspunkten begründet werden. Diese drei sind: die Rolle der Eltern in der kindlichen Entwicklung aus der Entwicklungspsychologie, der Einbezug der Eltern und Familie in die Therapiestunden mit einer systemischen Sichtweise sowie Erfahrungen und Ansichten zum Einbezug der Eltern in die Therapiestunden von praktizierenden Psychomotoriktherapeutinnen in der Deutschschweiz. Die Rolle der Eltern findet sich in einem Ansatzpunkt wieder, weil die Eltern in ihrem Verhalten für ihr Kind in seiner Entwicklung ein Vorbild sind. Die Eltern bieten ihrem Kind die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu entfalten. In der Entwicklung des Kindes stehen die Eltern dem Kind unterstützend zur Seite und begleiten es. Der zweite Anknüpfungspunkt ist die Anwendung der systemischen Sichtweise mit Einbezug der Eltern und Familie in die Therapiestunden. Die Therapeutin bietet mit ihrer Begleitung in den gemeinsamen Stunden einen Entwicklungsraum für Kind und Eltern. Dies erfolgt über das Erleben und die gemeinsamen Erfahrungen in der Therapie. Damit wird das Kind in seiner Gesamtentwicklung gefördert und unterstützt. Die Erfahrungen von Psychomotoriktherapeutinnen in der Deutschschweiz mit dieser Therapieform ist der komplettierende Anknüpfungspunkt. Die Therapeutin ist in den gemeinsamen Psychomotoriktherapiestunden mit ihrer Haltung und ihrem Verhalten ein Modell. Mit dem Einbezug in die Therapiestunden können den Eltern mit einfachen Mitteln Anregungen gegeben werden. Demzufolge und aufgrund des entstehenden intensiven Kontakts zwischen Therapeutin und Eltern erfolgt der Transfer in den Alltag umfassender. Alle drei Anknüpfungspunkte sprechen sich eigenständig für den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden aus.

Die Kernessenzen der Anknüpfungspunkte können miteinander kombiniert und möglicherweise für die Psychomotoriktherapie abgeleitet werden. Dabei findet sich die Verbindung zwischen der Psychomotoriktherapie und dem Einbezug der Eltern in der ökologisch-systemischen Perspektive der Psychomotorik. Diese Verbindung ermöglicht es, das Kind und sein Umfeld in einer Vernetzung zu betrachten. Der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie wird für das Kind somit zu einem Bindeglied zwischen Therapie und seinem Zuhause und steht für das Mesosystem des bioökologischen Modells. Durch diese Art von

Zusammenarbeit mit den Eltern kann der Einbezug in die Psychomotoriktherapie eine Unterstützung für den Transfer in den Alltag bieten.

In der Forschungsfrage 2 geht es darum, wie in der Deutschschweiz die Eltern in der Praxis in die Psychomotoriktherapiestunden einbezogen werden. Dabei ist sie auf den motorischen Förderbedarf des Therapiekindes beschränkt. Alle befragten Psychomotoriktherapeutinnen können Interventionen für Kinder mit motorischem Förderbedarf nennen, die sie beim Einbezug der Eltern in die Therapiestunden angewendet haben. Die Forschungsfrage 2 kann mit den genannten Interventionsideen beantwortet werden.

Eine Betrachtung beider Forschungsfragen in Bezug zueinander deutet darauf hin, dass der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden eine Wirkung im Bereich Motorik haben kann. Denn die Psychomotoriktherapeutinnen ziehen die Eltern bereits in die Therapiestunden des Kindes mit ein, wenn das Kind einen motorischen Förderbedarf aufweist. In der Literatur finden sich zum Einbezug der Eltern und Familie Aussagen, dass dieser eine positive Wirkung haben kann. Abschliessend kann gesagt werden, dass die Forschungsergebnisse die theoretischen Grundlagen bestätigen.

Die Literatur darf hierbei nicht als allgemeingültig betrachtet werden. Bei den Forschungsergebnissen (F1) zum Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden ist zu beachten, dass die Arbeit auf der Literatursammlung von verschiedenen Formen des Einbezugs in der Psychomotoriktherapie und ihren Nachbartherapiefeldern, mehrheitlich ausserhalb der Schweiz publiziert, gründet. Die Ergebnisse lassen sich deshalb bedingt auf die Beantwortung der Forschungsfrage 1 übertragen.

In der Recherche und dementsprechend auch in der Literatursammlung finden sich zum Thema der Entwicklungspsychologie und der Rolle der Eltern vor allem Texte im sozial-emotionalen Bereich. Der Förderbereich Motorik und Wahrnehmung kommt wenig zur Sprache. Dies kann darauf beruhen, dass die Verfasserinnen während der Recherche den Fokus weniger auf die einzelnen Förderbereiche legten, sondern mehr auf die Wirkung zwischen Eltern und Kind. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Einflussfaktoren und Auswirkungen mehrheitlich im sozial-emotionalen Bereich untersucht wurden. Kritisch anzumerken ist, dass es im Bereich der Physiotherapie möglicherweise ähnliche Formen des Einbezugs der Eltern gibt, welche in einem motorischen Therapiebereich stattfinden. Diese wurden in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht berücksichtigt. Durch die Eingrenzung der Forschungsfrage 2 auf die Motorik konnte die Sichtweise von praktizierenden Psychomotoriktherapeutinnen, mit der Durchführung von Interviews, auf diesen Förderbereich gleichwohl eingebracht werden.

Kritisch zu betrachten ist im methodischen Vorgehen die grosse Datenmenge aus der Literatursammlung, welche von den Verfasserinnen aufbereitet wurde. Ein Programm zur computerunterstützten Inhaltsanalyse wäre von Vorteil gewesen, um detaillierte Aussagen aus den

Texten ziehen und miteinander in Bezug setzen zu können. Ein weiterer Punkt ist, dass einer Textstelle mehrere Subkategorien zugeordnet wurden. Die Rückverfolgung aus der Subkategorie auf die genaue Bedeutung der Textstelle wurde somit erschwert und Doppelnennungen kamen vor. Aus diesen Umständen kann erklärt werden, warum für die Ergebnisse zumeist allgemeine Aussagen aus den Publikationen zusammengefasst wurden. Das Datenmaterial wurde durch die Einteilung in Rubriken und die anschliessende Auswahl bestimmter Hauptkategorien in den Rubriken eingeschränkt. Davon ausgehend ist anzunehmen, dass die Ergebnisse keine umfassende Darstellung des Themas bieten.

Zur Methode des teilstrukturierten Experteninterviews ist mehrheitlich Positives zu erwähnen. Für die Beantwortung der Forschungsfrage 2 hat sich das teilstrukturierte Interview bewährt. Ebenfalls ermöglichte dies den Verfasserinnen, die Ergebnisse aus dem Interview als einen Zusatz zur Forschungsfrage 1 beizuziehen. Als Ergänzung zur Forschungsfrage 1 lohnte es sich, die Interviewanalyse zusätzlich kategorienorientiert auszuwerten. Für eine ausführlichere Betrachtung der praktischen Sichtweise auf den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden des Kindes wäre es nötig gewesen, anhand der Interviewaussagen, ein eigenes Kategoriensystem zu entwickeln.

Im letzten Kapitel findet sich eine Zusammenfassung dieser Arbeit und es folgt ein Ausblick auf eine mögliche weitere Forschung zum Thema Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie(stunden).

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde zwei Forschungsfragen nachgegangen, die sich auf den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden beziehen. Einerseits die Frage, wie diese Form des Einbezuges begründet werden kann und andererseits die Frage, wie die Eltern in der Praxis in die Psychomotoriktherapiestunden einbezogen werden können. Ziel der Arbeit war es, mittels einer Literaturanalyse erste Erkenntnisse zu eruieren und diese über Experteninterviews (Interviewanalyse) mit einer praktischen Sichtweise zu ergänzen. Der Einbezug der Eltern wurde dabei vor allem auf die Sicht der Deutschschweiz bezogen.

Die Arbeit stützt sich in den theoretischen Grundlagen auf das bioökologische Modell, welches das Individuum in seinem Umfeld und deren Wechselwirkungen betrachtet. Weiter wird die Psychomotorik in ihrer deutschschweizerischen Anwendung und die verschiedenen Perspektiven beschrieben. Dabei hat für diese Arbeit die systemische Perspektive eine besondere Bedeutung. Dazu zählt die Elternkooperation, bei der es verschiedene Formen gibt.

Als eine mögliche Form der Elternkooperation werden die Ergebnisse zum Einbezug der Eltern in die Therapie kurz erläutert. In unterschiedlichen Publikationen wird die Rolle der Eltern im Entwicklungsverlauf beschrieben und wie sich diese als Einfluss auf die kindliche Entwicklung auswirken kann. Es finden sich bereits Konzepte, auch in der Psychomotoriktherapie, welche die Eltern oder Familien miteinbeziehen und positive Auswirkungen beim Kind in seinen unterschiedlichen Entwicklungsbereichen und den Eltern nennen. Nebst den einzelnen Auswirkungen beim Kind und bei den Eltern kann durch den Einbezug die Eltern-Kind-Beziehung positiv gestärkt werden. Die Therapeutin hat eine Vorbildfunktion und kann ihre Haltung zum Kind den Eltern vermitteln, so dass sich das Verständnis der Eltern gegenüber ihrem Kind ändern kann. Eine Änderung in der elterlichen Haltung, welche durch den Einbezug beeinflusst werden kann, führt zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen. In der Interviewanalyse wird erwähnt, dass sich durch die gemeinsamen Erlebnisse in den Therapiestunden der Transfer in den Alltag besser gewährleisten lässt. Der Einbezug der Eltern in die Therapiestunde könnte mit drei Anknüpfungspunkten begründet werden: die Rolle der Eltern in der kindlichen Entwicklung aus der Entwicklungspsychologie, der Einbezug der Eltern und Familie in die Therapiestunden mit einer systemischen Sichtweise sowie Erfahrungen und Ansichten zum Einbezug der Eltern in die Therapiestunden von praktizierenden Psychomotoriktherapeutinnen in der Deutschschweiz. Neben der Literaturanalyse mit dem Thema Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden wurden Interventionsideen im Förderbereich Motorik erhoben, welche in gemeinsamen Stunden mit Eltern und Kind durchgeführt werden können.

In dieser Arbeit werden Ansatzpunkte genannt, wie der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie begründet werden kann. Es kann in diesem Bereich der Psychomotorik vielfältig

weitergeforscht werden. Als Folgearbeit könnte für eine genauere Auseinandersetzung und detailliertere Ergebnisse einzelne Aspekte dieser Arbeit vertieft betrachtet werden. Darauf aufbauend kann der Versuch unternommen werden, den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden in der Deutschschweiz und bezogen auf das Einzelsetting zu begründen. Um eine andere Sichtweise auf den Elterneinbezug erhalten zu können, wäre eine Möglichkeit, die Auswirkungen beim Kind und bei den Eltern retrospektiv zu betrachten. Eltern und Kinder könnten befragt werden, inwiefern sie die gemeinsamen Psychomotoriktherapiestunden als gewinnbringend empfunden haben. Ein neuer Forschungsansatz in diesem Thema wäre, dass die Wirksamkeit dieser Therapieform empirisch untersucht wird, um den Stellenwert des Einbezugs der Eltern in die Therapie beurteilen zu können. Weiter könnten die verschiedenen Settings, in denen der Einbezug der Eltern oder Familie bereits angewendet wird, in ihrer Wirkung miteinander verglichen werden. Anhand einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie und vorhandener Anhaltspunkte in der Praxis könnte ein theoretisches Konzept erarbeitet und praktisch erprobt werden.

7 Quellenverzeichnis

- Balgo, R. (1998). *Bewegung und Wahrnehmung als System. Systemisch-konstruktivistische Positionen in der Psychomotorik*. Schorndorf: Hofmann.
- Balgo, R. (2004). Systemische Positionen im Kontext der Motologie. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 187-222). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Balgo, R. & Voss, R. (1995). «Kinder, die sich auffällig zeigen». Die systemisch-konstruktivistische Wende in der Psychomotorik. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), *Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik* (S. 167-194). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Bauer, J. (2016). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone* (24. Aufl., aktualisierte Neuauflage). München: Heyne.
- Blüm, J. (2018). *Die Familie in die Psychomotoriktherapie einbeziehen. Die Beurteilung Schweizer Psychomotoriktherapeutinnen zur Bedeutung des Einbeziehens der Familie in die Psychomotoriktherapie*. Veröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Brenzikofer, E. (2019). *Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Buchmann Brander, T. (2018). Psychomotoriktherapie mit Eltern. Den Zugang zur Entwicklungsförderung des Kindes ermöglichen. *Motorik*, 41(3), 118-124.
- Buchmann, T. (2007). Keine Psychomotorik-Therapie ohne Eltern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 36-40.
- Eckert, A., Sdogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57(1), 76-90.
- Eggert, D. & Reichenbach, C. (2007). Psychomotorische Förderung. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2* (S. 315-327). Göttingen: Hogrefe.
- Feldkötter, A.-L., Thomsen, T. & Lessing, N. (2019). Die Rolle von Partnerschaft, Erziehung und Elternstress beim Problemverhalten von Kindern im Vorschulalter. *Kindheit und Entwicklung*, 28(1), 68-76
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: UTB.
- Gammer, C. (2007). *Die Stimme des Kindes in der Familientherapie*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Göbel, H. & Panten, D. (1995). Möglichkeiten und Grenzen der Elternarbeit in der Psychomotorischen Therapie im Netzwerk psychosozialer Hilfsmassnahmen. Erfahrungsbericht aus einer pragmatisch orientierten Praxis. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), *Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik* (S. 87-102). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hammer, R. (2004). Der Kompetenztheoretische Ansatz in der Psychomotorik. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 43-55). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hammer, R. & Paulus, F. (2002). Psychomotorische Familientherapie – Systeme in Bewegung. *Motorik*, 1, 13-19.
- Häusler, M. (2018). *Entwicklung Motorik und Wahrnehmung. Advanced Organizer*. Unveröffentlichtes Dokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2019). *Was ist Psychomotorik? Mündliche Beschreibung für Eltern und Interessierte*. Unveröffentlichtes Paper, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*(3), 227-253.
- Kamp-Becker, I., Becker, K. & Petermann, U. (2015). Elternarbeit und Elterntraining. *Kindheit und Entwicklung*, 24(1), 1-5.

- Kesper, G. & Hottinger, C. (1995). Das Konzept der Elternarbeit in der Sensorisch-Integrativen Mototherapie (SIM). In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), *Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik* (S. 103-117). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Hofmann.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: UTB.
- Langer-Bär, H. (2006). «Familie in Bewegung». Ein Projektbericht über die Verbindung der Systemischen Beratung mit Motherapie. *Praxis der Psychomotorik*, 31(2), 109-116.
- Langer-Bär, H. (2013). Familie in Bewegung. Ein Spielkoffer für die systemisch-psychomotorische Praxis. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), *Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie* (S. 87-95). Marburg: wvpm.
- Liechti, J. & Liechti-Darbellay, M. (2011). *Im Konflikt und doch verbunden. Der systemtherapeutische Einbezug von Angehörigen – Ressource und Herausforderung*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (3. Korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Majewski, A. & Majewska, J. (2012). *Kinder stärken. Ein Leitfaden durch die psychomotorische Entwicklungsförderung – Theorie und Praxis*. Schorndorf: Hofmann.
- Mattejat, F. (2005). Evidenzbasierte Prinzipien und Grundkomponenten familientherapeutischer Interventionen bei psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung*, 14(1), 3-11.
- Olbrich, I. (1995). Mit Eltern und entwicklungsauffälligen Kindern spielend kommunizieren lernen: Grundstrukturen einer Entwicklungsförderung für Kinder, Eltern und Therapeut(inn)en. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), *Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik* (S. 45-63). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Psychomotorik Schweiz (n.d.). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 03.01.2020 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: UTB.
- Reppenhorst, S. & Schäfer, C. (2013). Eltern und Kinder raufen (sich) zusammen! Ein präventives Bewegungsangebot zur Förderung der Lebensqualität und Interaktion von Familien. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), *Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie* (S. 73-85). Marburg: wvpm
- Richter, J. (2012). *Spielend gelöst. Systemisch-psychomotorische Familienberatung: Theorie und Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Richter, J. & Heitkötter, T. (2006). Theorie einer psychomotorischen Beratung. Entwicklungslinien und Perspektiven einer familienpsychomotorischen Methode. *Praxis der Psychomotorik*, 31(1), 4-13.
- Richter, J. & Siegmund, A. (2011). Systemisch-psychomotorische und gesprächsorientiert-systemische Beratung bei Familien mit psychisch gestörten Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 60, 789-804.
- Richter-Mackenstein, J. (2013). Die Familie in der Psychomotorik. Von der Vernachlässigung der Familie zum festen Bestand psychomotorischer bzw. motologische Praxis und Forschung. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), *Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie* (S. 55-72). Marburg: wvpm.
- Ross, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Satir, V. (1997). *Familienbehandlung. Kommunikation und Beziehung in Theorie, Erleben und Therapie* (10. Aufl.). Freiburg: Lambertus.

- Satir, V., Banmen, J., Gerber, J. & Gomori, M. (2007). *Das Satir-Modell. Familientherapie und ihre Erweiterung* (3. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin: Springer.
- Tesch-Römer, C. & Albert, I. (2018). Kultur und Sozialisation. In W. Schneider & U. Lindenberg (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Aufl.) (S. 139-159). Weinheim: Beltz.
- Wirtschaftspsychologische Gesellschaft (n.d.). *Explorative Forschung und hypothesenprüfende Forschung: Das Forschungsziel*. Zugriff am 04.05.2020 unter <https://wpgs.de/fachtexte/forschungsdesigns/explorative-forschung-hypothesenpruefende-forschung-forschungsziel/>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Gesamtaufl., 1. Überarbeitete Neuausgabe). Freiburg: Herder.

Titelbild: Eigene Darstellung

Kontaktangaben der Autorinnen:

Jasmin Amann, jasmin.amann@hotmail.com

Rahel Bürgler, rahel.buergler@bluewin.ch

8 Anhang

I. Rechercheprotokoll.....	57
II. Literatúrauswahl.....	60
III. Kategoriensystem	64
a. Hauptkategorie Therapie	64
b. Hauptkategorie Anwendung in der Therapie	64
c. Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie.....	65
d. Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung	66
e. Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf	66
IV. Themenmatrix aus der Literatur	67
a. Zusammenfassung Hauptkategorie Therapie	67
b. Zusammenfassung Hauptkategorie Anwendung in der Therapie	74
c. Zusammenfassung Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie	79
d. Zusammenfassung Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung.....	83
e. Zusammenfassung Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf.....	88
f. Inhaltsbeschreibungen der Literatur	92
g. Tabelle für Berechnung der Rubriken.....	97
h. Hauptkategorie: Einflussfaktoren auf Entwicklung, Rubrik 'Entwicklung'	97
i. Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Entwicklung'	99
j. Hauptkategorie: Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'	99
k. Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'	100
l. Hauptkategorie: Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'	101
m. Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Therapie mit Einbezug' ..	102
V. Experteninterview	102
a. Anfrage über Verband	102
b. Leitfaden für Experteninterview	103
c. Transkription mit weiteren Interventionsideen	104
VI. Themenmatrix aus Experteninterview.....	128
a. Zusammenfassung Hauptkategorie Therapie	128
b. Zusammenfassung Hauptkategorie Anwendung in der Therapie	129
c. Zusammenfassung Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie	130
d. Zusammenfassung Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf.....	130
e. Inhaltsbeschreibungen der Befragten.....	131

f.	Hauptkategorie: Therapie, Interview.....	132
g.	Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie, Interview.....	132
h.	Hauptkategorie: Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie, Interview	133
i.	Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Interview	133

I. Rechercheprotokoll

Tabelle 7: Rechercheresultate.

Datum	Datenbank Suchmaschine	Kombinationen von Suchwörtern	Literaturangaben
21.08.19	Swissbib Basel Bern, Bücher & mehr	Psychomotorik, Eltern, Kinder, Therapie	Kiphard, E. J. & Olbrich, I. (Hrsg.) (1995). <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> . Dortmund: verlag modernes lernen. Majewski, A. & Majewska, J. (2012). <i>Kinder stärken. Ein Leitfaden durch die psychomotorische Entwicklungsförderung – Theorie und Praxis: Für Eltern, Pädagogen und Therapeuten</i> . Schorndorf: Hofmann.
24.08.19	NEBIS	Elternarbeit	Dusolt, H. (2018). <i>Elternarbeit als Erziehungspartner-schaft: ein Leitfaden für den Vor- und Grundschulbereich</i> . Weinheim: Beltz.
26.08.19	NEBIS	Systemische Theorien UND Therapie	Winek, J. (2010). <i>Systemic family therapy: from theory to practice</i> . Thousand Oaks: Sage. Ludewig, K. (2005). <i>Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie</i> . Heidelberg: Carl-Auer. Duss von Werdt, J. (2000). <i>System, Systemtheorie, Familientherapie, Systemtherapie: eine Materialsammlung</i> . Luzern: J. Duss von Werdt. Stierlin, H. (1994). <i>Individuation und Familie: Studien zur Theorie und therapeutischen Praxis</i> . Frankfurt am Main: Suhrkamp.
26.08.19	NEBIS	Systemische Familientherapie UND Studie	Liechti, J. (2011). <i>Im Konflikt und doch verbunden: Der systemtherapeutische Einbezug von Angehörigen – Ressourcen und Herausforderung</i> . Heidelberg: Carl-Auer. Campbell, D. (1998). <i>Systemische Konsultation: lehren, lernen, praktizieren</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen. Boscolo, L. (1990). <i>Familientherapie – Systemtherapie: Das Mailänder Modell: Theorie, Praxis und Konversationen</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
	Literaturverzeichnis Blüm	Anhand Titel der Lit.angaben beurteilt, ob für uns ebenfalls relevant	Balgo, R. (1998). <i>Bewegung und Wahrnehmung als System. Systemisch-konstruktivistische Positionen in der Psychomotorik</i> . Schorndorf: Verlag Karl Hofmann. Fischer, K. (2009). <i>Einführung in die Psychomotorik</i> . München: Ernst Reinhardt. Kiphard, E. J. & Olbrich, I. (1995). (Hrsg.). <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen. Köckenberger, H. (2008). <i>Vielfalt als Methode: Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen. Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.). (2004). <i>Psychomotorik – Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen. Richter-Mackenstein, J. & Eckert, A. R. (2013). (Hrsg.). <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> . Marburg: wvpm. Reichenbach, C. (2010). <i>Psychomotorik</i> . München: UTB. Richter, J. (2012). <i>Spielend gelöst. Systemisch-psychomotorische Familienberatung: Theorie und Praxis</i> . Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Satir, V., Banmen, J., Gerber, J. & Gomori, M. (2007). <i>Das Satir-Modell. Familientherapie und ihre Erweiterung</i> . (3. Aufl.). Paderborn: Junfermann Verlag. Zimmer, R. (2012). <i>Handbuch Psychomotorik</i> . Freiburg im Breisgau: Herder.

23.09.19	Empfehlung Buchmann	Namen, die sie uns angegeben hat → treffende Bücher für unser Thema herausgesucht	<p>Bauer, J. (2016). <i>Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone</i> (24. Aktualisierte Aufl.). München: Wilhelm Heyne Verlag.</p> <p>Omer, H. & Streit, P. (2019). <i>Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern</i>. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.</p> <p>Satir, V. (2019). <i>Mein Weg zu dir. Kontakt finden und Vertrauen gewinnen</i>. (16. Neuausgestattete Aufl.). München: Kösel.</p> <p>Satir, V. (1997). <i>Familienbehandlung. Kommunikation und Beziehung in Theorie, Erleben und Therapie</i>. (10. Unveränderte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lamberuts.</p> <p>Szöllösi, I. (Hrsg.) (2015). <i>Jesper Juul – Aus Erziehung wird Beziehung. Authentische Eltern – kompetente Eltern</i>. (12. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.</p> <p>Stamm, M. (2010). <i>Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung</i>. Bern: P.Haupt.</p> <p>Stamm, M. (2016). <i>Lasst die Kinder los. Warum entspannte Erziehung lebensstüchtig macht</i>. München: Piper.</p> <p>De Pellegrini, I. & Losi, S. (2010). <i>Nonverbale Kommunikation in der Psychomotorik. Psychomotorische Interventionen und Therapeutenmerkmale unter Betrachtung nonverbalen Verhaltens</i>. Veröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.</p> <p>Grabbe, M. ? et al. (2013). <i>Autorität, Autonomie und Bindung. die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz</i>. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.</p> <p>Gammer, C. (2009). <i>Die Stimme des Kindes in der Familientherapie</i> (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.</p>
24.09.19	Zufall bei Fachliteratursuche PP4	Beziehungsverhalten	Largo, R. H. (2015). <i>Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren</i> (16. Überarbeitete Aufl.). München: Piper.
02.10.19	Zufall bei Fachliteratursuche PP4	systemisch-konstruktivistische Positionen, Einbindung der Familie	<p>Zimmer, R. (2012). <i>Handbuch Psychomotorik</i>. Freiburg im Breisgau: Herder. → S. 47/173: systemisch-konstruktivistische Positionen, Einbindung</p> <p>Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). <i>Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter</i> (4. Aufl.). Berlin: Springer. → ab S. 140: soziokulturelle Theorie. → S. 147: zentrale Bedeutung des Handelns</p>
08.10.19	Zufall bei Fachliteratursuche PP4		<p>Bowlby, J. (2006). <i>Bindung</i>. München: Ernst Reinhardt.</p> <p>Bowlby, J. (2014). <i>Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie</i>. (3. Aufl.). München: Reinhardt.</p>
08.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Wahrnehmung, Beziehung	<p>Canal-Bruland, R. (2010). Wahrnehmung und Handlung – eine reziproke Beziehung. <i>Zeitschrift für Sportpsychologie</i>, 17(4), 149-151.</p> <p>Lischetzke, T., Eid, M., Wittig, F. & Trierweiler, L. (2001). Die Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle. <i>Diagnostica</i>, 47(4), 167-177.</p>
08.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Spiel, Kommunikation	<p>Kieferle, C. (2017). Verständigung im Spiel. <i>Frühe Bildung</i>, 6(1), 51-52.</p> <p>Kröger, C., Schulz, W. & Hahlweg, K. (2016). Zur Bedeutung und Erfassung konstruktiver Kommunikationsmuster bei Elternpaaren. <i>Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie</i>, 45(3), 207-214.</p>
08.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Erziehung, Entwicklung	Feldkötter, A., Thomsen, T. & Lessing, N. (2019). Die Rolle von Partnerschaft, Erziehung und Elternstress beim Problemverhalten von Kindern im Vorschulalter. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 28(1), 68-76.

08.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Bindung, Beziehung, Entwicklung	<p>Gloger-Tippelt, G., König, L., Zweyer, K. & Lahl, O. (2007). Bindung und Problemverhalten bei fünf und sechs Jahre alten Kindern. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 16(4), 209-219.</p> <p>Zimmermann, P., Suess, G. J., Scheuerer-Englisch, H. & Grossmann, K. E. (1999). Bindung und Anpassung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter. Ergebnisse der Bielefelder und Regensburger Längsschnittstudie. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 8(1), 36-48.</p> <p>Reichle, B. & Gloger-Tippelt, G. (2007). Familiäre Kontexte und sozial-emotionale Entwicklung. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 16(4), 199-208.</p> <p>Bouazizi, A., Eichmeyer, S., Stoyanova, P., Petermann, F., Reinelt, T. & Hermann, C. (2019). Die elterliche Beziehungsqualität als Ressource für die frühkindliche sozial-emotionale Entwicklung in den ersten Lebensjahren. <i>Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie</i>, 67(3), 144-154.</p> <p>Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2001). Entwicklung emotionaler Kompetenzen in den ersten sechs Lebensjahren. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 10(3), 189-200.</p> <p>Uhlendorff, H. (2003). Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie. <i>Zeitschrift für Pädagogische Psychologie</i>, 17(2), 145-147.</p>
08.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Beziehung, Interaktion	Remsperger, R. (2013). Das Konzept der Sensitiven Responsivität. <i>Frühe Bildung</i> , 2(1), 12-19.
19.10.19	Hogrefe PsyJournals Paket	Familientherapie, Wirksamkeit, Eltern, Kind	<p>Schmidt-Traub, S. (2003). Therapeutische Beziehung – ein Überblick. <i>Psychotherapeutische Praxis</i>, 3(3), 111-129.</p> <p>Mattejat, F. (2005). Evidenzbasierte Prinzipien und Grundkomponenten familientherapeutischer Interventionen bei psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 14(1), 3-11.</p> <p>Ihle, W. & Jahnke, D. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stand der Evidenzbasierung. <i>Kindheit und Entwicklung</i>, 14(1), 12-20.</p>
23.10.19	Empfehlung Sammann		Grieser, J. (2011). Elternarbeit in Kindertherapien. <i>und-Kinder</i> , 87, 17-24.
29.10.19	Empfehlung Buchmann		Von Schlippe, A. (2015). Systemisches Denken und Handeln im Wandel. Impulse für systembezogenes Handeln in Beratung und Therapie. <i>KONTEXT</i> , 46(1), 6-26.
07.01.20	Verweis bei Richter (2012)		<p>Hammer, R. & Paulus, F. (2002). Psychomotorische Familientherapie – Systeme in Bewegung. <i>Motorik</i>, 1, 13-19.</p> <p>Langer-Bär, H. (2006). «Familie in Bewegung». Ein Projektbericht über die Verbindung der Systemischen Beratung mit Mototherapie. <i>Praxis der Psychomotorik</i>, 31(2), 109-116.</p> <p>→ Bei Betrachtung der Zeitschrift: Hornung, S. & Hofer, H. (2006). Elternarbeit in der Psychomotorik-Therapie. <i>Praxis der Psychomotorik</i>, 31(3), 168-172.</p> <p>Richter, J. & Heitkötter, T. (2006). Theorie einer psychomotorischen Beratung. Entwicklungslinien und Perspektiven einer familienpsychomotorischen Methode. <i>Praxis der Psychomotorik</i>, 31(1), 4-13.</p>
15.01.20	NEBIS	Elternpartizipation, Wirksamkeit	Ostermann, B. (2016). <i>Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Eine kommunikative Herausforderung?</i> . Weinheim: Beltz.

15.01.20	NEBIS	Eltern, Kind, Psychomotorik	Buchmann Brander, T. (2018). Psychomotoriktherapie mit Eltern. Den Zugang zur Entwicklungsförderung des Kindes ermöglichen. <i>Motorik</i> , 3, 118-124. Buchmann, T. (2007). Keine Psychomotorik-Therapie ohne Eltern. <i>Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 3, 36-40. Krus, A. (2004). <i>Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie</i> . Schorn-dorf: Hofmann.
15.01.20	NEBIS	Elterneinbezug, Wirksamkeit, Therapie	Herr, L., Mingeback, T., Becker, K., Christiansen, H. & Kamp-Becker, I. (2015). Wirksamkeit elternzentrierter Interventionen bei Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 24(1), 6-19.
15.01.20	Grundlage zu Review von Uh-lendorff (2003)		Walper, S. & Pekrun, R. (2001). <i>Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie</i> . Göttingen: Hogrefe.
15.01.20	NEBIS	Sonderpädagogik, Eltern, Kind	Webster, E. J. (1976). <i>Entwicklungsgestörte Kinder. Was können Eltern zur Therapie beitragen?</i> . Stuttgart: Hippokrates Verlag.
15.01.20	NEBIS	Familie UND Wirksamkeit	Richter, J. & Siegmund, A. (2011). Systemisch-psycho-motorische und gesprächsorientiert-systemische Beratung bei Familien mit psychisch gestörten Kindern. <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 60, 789-804.
15.01.20	NEBIS	Eltern, Zusammenarbeit, Frühförderung	Rothländer, P. & Kuschel, A. (2014). Elternpartizipation in der Frühförderung – Bedingungsanalyse gelingender Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften. <i>Empirische Sonderpädagogik</i> , (4), 313-332.
15.01.20	Modulunterlagen HfH		Eckert, A., Sdogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. <i>Sonderpädagogische Förderung heute</i> , 57(1), 76-90.
15.01.20	Zufall Psychomotorik, Bibliothekbesuch HfH		Richter-Mackenstein, J. (2014). <i>Blickpunkte. Aktuelle Entwicklungen und Verwicklungen in Psychomotorik und Motologie</i> . Marburg: wvpm.
15.01.20	Hogrefe PsyJournals Paket	psychomotorische Förderung	Walter, J. & Wember, F. B. (2007). <i>Sonderpädagogik des Lernens. Band 2</i> . Göttingen: Hogrefe.
15.01.20	Hogrefe PsyJournals Paket	Elternarbeit, Kind	Kamp-Becker, I., Becker, K. & Petermann, U. (2015). Elternarbeit und Elterntraining. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 24(1), 1-5.

II. Literatúrauswahl

Tabelle 8: Literatúrauswahl.

Nr.	Publikationen	Seitenzahlen
1	Balgo, R. (1998). <i>Bewegung und Wahrnehmung als System. Systemisch-konstruktivistische Positionen in der Psychomotorik</i> . Schorn-dorf: Hofmann.	171 – 186, 199 – 253
2	Balgo, R. (2004). Systemische Positionen im Kontext der Motologie. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), <i>Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch</i> (S. 187-222). Dortmund: verlag modernes lernen.	
3	Balgo, R. & Voss, R. (1995). «Kinder, die sich auffällig zeigen». Die systemisch-konstruktivistische Wende in der Psychomotorik. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 167-194). Dortmund: verlag modernes lernen.	

4	Bauer, J. (2016). <i>Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone</i> (24. Aufl., aktualisierte Neuauflage). München: Heyne.	15 – 21, 31 – 36, 40 – 50, 68 – 70, 73 – 74, 80 – 81, 122 – 123
5	Beudels, W. (1995). Gemeinsam mit Eltern! Psychomotorische Förderung für zurückgestellte Kinder im Schulkindergarten. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 65-86). Dortmund: Verlag modernes lernen.	
6	Bowlby, J. (2014). <i>Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie</i> (3. Aufl.). München: Reinhardt.	3 – 15, 60 – 78, 97 – 111, 112 – 128
7	Buchmann, T. (2007). Keine Psychomotorik-Therapie ohne Eltern. <i>Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 3, 36-40.	
8	Buchmann Brander, T. (2018). Psychomotoriktherapie mit Eltern. Den Zugang zur Entwicklungsförderung des Kindes ermöglichen. <i>Motorik</i> , 3, 118-124.	
9	Eckert, A., Sdogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. <i>Sonderpädagogische Förderung heute</i> , 57(1), 76-90.	
10	Eggert, D. & Reichenbach, C. (2007). Psychomotorische Förderung. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), <i>Sonderpädagogik des Lernens. Band 2</i> (S. 315-327). Göttingen: Hogrefe.	
11	Feldkötter, A.-L., Thomsen, T. & Lessing, N. (2019). Die Rolle von Partnerschaft, Erziehung und Elternstress beim Problemverhalten von Kindern im Vorschulalter. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 28(1), 68-76.	
12	Gammer, C. (2007). <i>Die Stimme des Kindes in der Familientherapie</i> . Heidelberg: Carl-Auer.	13 – 22 56 – 96, 146 – 167, 320 – 338
13	Gloger-Tipelt, G., König, L., Zweyer, K. & Lahl, O. (2007). Bindung und Problemverhalten bei fünf und sechs Jahre alten Kindern. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 16(4), 209-219.	
14	Göbel, H. & Panten, D. (1995). Möglichkeiten und Grenzen der Elternarbeit in der Psychomotorischen Therapie im Netzwerk psychosozialer Hilfsmassnahmen. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 87-102). Dortmund: Verlag modernes lernen.	
15	Grieser, J. (2011). Elternarbeit in Kindertherapien. <i>undKinder</i> , 87, 17-24.	
16	Hammer, R. & Paulus, F. (2002). Psychomotorische Familientherapie – Systeme in Bewegung. <i>Motorik</i> , 1, 13-19.	
17	Herr, L., Mingeback, T., Becker, K., Christiansen, H. & Kamp-Becker, I. (2015). Wirksamkeit elternzentrierter Interventionen bei Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 24(1), 6-19.	
18	Hornung, S. & Hofer, H. (2006). Elternarbeit in der Psychomotorik-Therapie. <i>Praxis der Psychomotorik</i> , 31(3), 168-172.	
19	Ihle, W. & Jahnke, D. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 14(1), 12-20.	
20	Juul, J. (2015). <i>Aus Erziehung wird Beziehung. Authentische Eltern – kompetente Kinder</i> (12. Aufl.). Freiburg: Herder.	20 – 27, 51 – 68, 81 – 89

21	Kamp-Becker, I., Becker, K. & Petermann, U. (2015). Elternarbeit und Elterntraining. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 24(1), 1-5.	
22	Kesper, G. & Hottinger, C. (1995). Das Konzept der Elternarbeit in der Sensorisch-Integrativen Mototherapie (SIM). In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 103-117). Dortmund: Verlag modernes lernen.	
23	Kriz, J. (2013). Warum die Psychomotorik sich mit Personenzentrierter Systemtheorie beschäftigen sollte. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 13-53). Marburg: wvpm.	
24	Krus, A. (2004). <i>Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie</i> . Schorndorf: Hofmann.	149 – 161
25	Kruse, J. (2001). Erziehungsstil und kindliche Entwicklung: Wechselwirkungsprozesse im Längsschnitt. In S. Walper & R. Pekrun (Hrsg.), <i>Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie</i> (S. 63-83). Göttingen: Hogrefe.	
26	Langer-Bär, H. (2006). «Familie in Bewegung». Ein Projektbericht über die Verbindung der Systemischen Beratung mit Mototherapie. <i>Praxis der Psychomotorik</i> , 31(2), 109-116.	
27	Langer-Bär, H. (2013). Familie in Bewegung. Ein Spielkoffer für die systemisch-psychomotorische Praxis. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 87-95). Marburg: wvpm.	
28	Largo, R. H. (2007). <i>Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren</i> (vollständig überarbeitete Neuausgabe). München: Piper.	47 – 134, 135 – 184, 267 – 360
29	Liechti, J. & Liechti-Darbellay, M. (2011). <i>Im Konflikt und doch verbunden. Der systemtherapeutische Einbezug von Angehörigen – Ressource und Herausforderung</i> . Heidelberg: Carl-Auer Verlag.	20 – 82
30	Lischetzke, T., Eid, M., Wittig, F. & Trierweiler, L. (2001). Die Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle. <i>Diagnostica</i> , 47(4), 167-177.	
31	Majewski, A. & Majewska, J. (2012). <i>Kinder stärken. Ein Leitfaden durch die psychomotorische Entwicklungsförderung – Theorie und Praxis</i> . Schorndorf: Hofmann.	128 – 129
32	Mattejat, F. (2005). Evidenzbasierte Prinzipien und Grundkomponenten familientherapeutischer Interventionen bei psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 14(1), 3-11.	
33	McWilliams, B. J. (1976). Verschiedene Aspekte der Elternberatung. In E. J. Webster (Hrsg.), <i>Entwicklungsgestörte Kinder. Was können Eltern zur Therapie beitragen?</i> (S. 41-73). Stuttgart: Hippokrates Verlag.	
34	Meeth, G. (1995). Von Ernst J. Kiphard bis Virginia Satir: Die in der Praxis erfahrenen Berührungspunkte zwischen zwei Therapieformen. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.), <i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 29-43). Dortmund: Verlag modernes lernen.	
35	Menke, R. (2014). Was wirkt Psychomotorik? Analyse von Wirkfaktoren auf der Basis von Experteneinschätzungen. In J. Richter-Mackenstein (Hrsg.), <i>Blickpunkte. Aktuelle Entwicklungen und Verwicklungen in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 27-44). Marburg: wvpm.	
36	Murphy, A. T. (1976). Elternberatung und Besonderheiten: Von schöpferischer Unsicherheit zu grösserer Menschlichkeit. In E. J. Webster (Hrsg.), <i>Entwicklungsgestörte Kinder. Was können Eltern zur Therapie beitragen?</i> (S. 19-40). Stuttgart: Hippokrates Verlag.	
37	Nickel, F. (2013). Familie, Konflikt und Spiel. Ansätze für die Psychomotorik. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 97-119). Marburg: wvpm.	
38	Olbrich, I. (1995). Mit Eltern und entwicklungsauffälligen Kindern spielend kommunizieren lernen: Grundstrukturen einer Entwicklungsförderung für Kinder, Eltern und Therapeut(inn)en. In E. J. Kiphard & I. Olbrich (Hrsg.),	

	<i>Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik</i> (S. 45-63). Dortmund: verlag modernes lernen.	
39	Omer, H. & Streit, P. (2019). <i>Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern</i> (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.	
40	Ostermann, B. (2016). <i>Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Eine kommunikative Herausforderung?</i> . Weinheim: Beltz.	87 – 135
41	Pekrun, R., (2001). Familie, Schule und Entwicklung. In S. Walper & R. Pekrun (Hrsg.), <i>Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie</i> (S. 84-105). Göttingen: Hogrefe.	
42	Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2001). Entwicklung emotionaler Kompetenzen in den ersten sechs Lebensjahren. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 10(3), 189-200.	
43	Reichle, B. & Gloger-Tipelt, G. (2007). Familiäre Kontexte und sozial-emotionale Entwicklung. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 16(4), 199-208.	
44	Reppenhorst, S. & Schäfer, C. (2013). Eltern und Kinder raufen (sich) zusammen! Ein präventives Bewegungsangebot zur Förderung der Lebensqualität und Interaktion von Familien. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 73-85). Marburg: wvpm.	
45	Richter, J. & Siegmund, A. (2011). Systemisch-psychomotorische und gesprächsorientiert-systemische Beratung bei Familien mit psychisch gestörten Kindern. <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 60, 789-804.	
46	Richter, J. (2012). <i>Spielend gelöst Systemisch-psychomotorische Familienberatung: Theorie und Praxis</i> . Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.	33 – 70, 81 – 92, 95 – 96, 98 – 100, 113 – 174, 231 – 234
47	Richter, J. & Heitkötter, T. (2006). Theorie einer psychomotorischen Beratung. Entwicklungslinien und Perspektiven einer familienpsychomotorischen Methode. <i>Praxis der Psychomotorik</i> , 31(1), 4-13.	
48	Richter-Mackenstein, J. (2013). Die Familie in der Psychomotorik. Von der Vernachlässigung der Familie zum festen Bestand psychomotorischer bzw. motologischer Praxis und Forschung. In J. Richter-Mackenstein & A. R. Eckert (Hrsg.), <i>Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie</i> (S. 55-72). Marburg: wvpm.	
49	Rothländer, P. & Kuschel, A. (2014). Elternpartizipation in der Frühförderung – Bedingungsanalyse gelingender Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften. <i>Empirische Sonderpädagogik</i> , (4), 313-332.	
50	Satir, V., Banmen, J., Gerber, J. & Gomori, M. (2007). <i>Das Satir-Modell. Familientherapie und ihre Erweiterung</i> (3. Aufl.). Paderborn: Junfermann.	17 – 34, 83 – 164
51	Satir, V. (1997). <i>Familienbehandlung. Kommunikation und Beziehung in Theorie, Erleben und Therapie</i> (10. Aufl.). Freiburg: Lambertus.	12 – 18, 59 – 70, 80 – 107, 110 – 128, 158 – 199
52	Schmidt-Traub, S. (2003). Therapeutische Beziehung – ein Überblick. <i>Psychotherapeutische Praxis</i> , 3(3), 111-129.	
53	Von Schlippe, A. (2015). Systemisches Denken und Handeln im Wandel. Impulse für systembezogenes Handeln in Beratung und Therapie. <i>KONTEXT</i> , 46(1), 6-26.	
54	Von Schlippe, A., (2001). Therapeutische Zugänge zu familiären Wirklichkeiten. Ein Beitrag zu einer klinischen Familienpsychologie. In S. Walper & R. Pekrun (Hrsg.), <i>Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie</i> (S. 345-363). Göttingen: Hogrefe.	

55	Wyatt, G. L. (1976). Eltern und Geschwister als Ko-Therapeuten. In E. J. Webster (Hrsg.), <i>Entwicklungsgestörte Kinder. Was können Eltern zur Therapie beitragen?</i> (S. 116-142). Stuttgart: Hippokrates Verlag.	
56	Zimmermann, P., Suess, G. J., Scheuerer-Englisch, H. & Grossmann, K. E. (1999). Bindung und Anpassung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter. Ergebnisse der Bielefelder und Regensburger Längsschnittstudie. <i>Kindheit und Entwicklung</i> , 8(1), 36-48.	

III. Kategoriensystem

a. Hauptkategorie Therapie

Tabelle 9: Hauptkategorie Therapie (TH) mit entsprechenden Subkategorien.

Hauptkategorie		Definition
Therapie (TH)		Unterschiedliche Therapien und ihre Hintergründe, welche sich in der Arbeit ausschliesslich auf den Klienten beziehen oder in der Arbeit das Umfeld miteinbeziehen.
Subkategorien	Kurze Definition	Beispiele aus dem gesammelten Material
Menschenbild (M)	Überzeugung und Vorstellung über den Menschen.	<ul style="list-style-type: none"> – Jeder Mensch kann sich verändern. – Es ist wichtig, wie sich der Mensch ausdrückt, inszeniert, lebt und sinnhaft ist zu der Welt.
Ansatz (A)	Beschreibung einer Therapie oder Therapieform mit deren Hintergrund für die Anwendung.	<ul style="list-style-type: none"> – Familienstunde in der Psychomotoriktherapie – Gesprächsorient-systemischer Ansatz – Verstehender Ansatz – Familienbehandlung
Ziel (Z)	Veränderung, welche in der Therapie angestrebt wird.	<ul style="list-style-type: none"> – Das Eltern ihr Kind von einer neuen positiven Sicht sehen. – Sozio-emotionale Entwicklung der Kinder fördern – bessere Beziehungen unter den Familienmitgliedern – Interaktions- und Kommunikationsmuster verändern
Problem (P)	Schwierigkeiten und Defizite des Klienten und/oder im System.	<ul style="list-style-type: none"> – Entwicklungsverzögerungen – Leidensdruck in der Familie
Theorie (T)	Vertiefende (theoretische) Erläuterungen zu einem Ansatz.	<ul style="list-style-type: none"> – Systemtheorie – Bindungstheoretische Grundlagen – Wachstumsmodell
Haltung (H)	Prinzipien der Haltung, die sich aus dem Ansatz ergeben.	<ul style="list-style-type: none"> – Wertschätzung, Akzeptanz, Echtheit – Individualität der Eltern und der Umgebung beachten – Therapeut ist Kommunikationsmodell

b. Hauptkategorie Anwendung in der Therapie

Tabelle 10: Hauptkategorie Anwendung in der Therapie (TA) mit entsprechenden Subkategorien.

Hauptkategorie	Definition
Anwendung in der Therapie (TA)	Durchführung der Therapie und die Anwendung von Methoden und Interventionen. Dabei bezieht sich die Arbeit in der Therapie ausschliesslich auf den Klienten oder mit Einbezug des Umfeldes.

<i>Subkategorien</i>	<i>Kurze Definition</i>	<i>Beispiele aus dem gesammelten Material</i>
Haltung der Therapeutin (HT)	Einnahme der Haltung in der Therapie, die sich aus dem Ansatz ergeben.	<ul style="list-style-type: none"> – Den Eltern soll mitgegeben werden, dass sie eine wichtige Person für das Kind. – Achtung auf eigene Haltung als Fachperson – Position des Patienten ist gleichwertig
Verhalten der Therapeutin (VT)	Anwendung der Haltung in der Therapie.	<ul style="list-style-type: none"> – gestaltet die therapeutische Beziehung – beobachten, begleiten, unterstützen und anregen
Spiel (S)	Umsetzung über das Spiel.	<ul style="list-style-type: none"> – Rollenspiel – symbolisches Spiel
Bewegung (W)	Umsetzung über die Bewegung.	<ul style="list-style-type: none"> – Parcours – Ringen und Raufen
Gestaltung (T)	Umsetzung über die Gestaltung und Darstellung.	<ul style="list-style-type: none"> – gemeinsame Zeichnungsideen am Tisch – Familienskulptur
Gespräch (G)	Umsetzung über das Gespräch.	<ul style="list-style-type: none"> – hypothetische Fragen – Reframing – Reflexion – zirkuläre Fragen
Beratung (B)	Umsetzung über das Angebot der Beratung.	<ul style="list-style-type: none"> – Elterngespräch – Tür-Angel-Gespräch – Erziehungsberatung
Inhalt (I)	Sonstige Inhalte einer Therapie, umfasst auch allgemeine Aussagen zur Therapielektion (Setting).	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf der Therapiestunde – Trainingsprogramme – Video-Feedback-Methode – Therapietagebuch

c. Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie

Tabelle 11: Hauptkategorie Auswirkungen und Wirksamkeit (TW) mit entsprechenden Subkategorien.

<i>Hauptkategorie</i>	<i>Definition</i>	
Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie (TW)	Aussagen zur Wirksamkeit von Therapien und deren Auswirkungen auf die Entwicklung und Beziehungen der Beteiligten. Dabei bezieht sich die Arbeit in der Therapie ausschliesslich auf den Klienten oder mit Einbezug des Umfeldes.	
<i>Subkategorien</i>	<i>Kurze Definition</i>	<i>Beispiele aus dem gesammelten Material</i>
Kind, Motorik & Wahrnehmung (MW)	Belegte Veränderung im Bereich Motorik und Wahrnehmung bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Verbesserung der Wahrnehmung – Erkundung der Umwelt – effektive Fortschritte in der Bewegung
Kind, Sozial-emotionales Verhalten (SEV)	Belegte Veränderung im Bereich des sozial-emotionalen Verhaltens bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – externalisierende und internalisierende Störungen – Verhaltensauffälligkeiten – Entwicklung von Kooperation
Kind, Selbstkonzept (SK)	Belegte Veränderung im Bereich des Selbstkonzepts bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstachtung – Selbstwirksamkeit – Selbsteinschätzung
Kind, Lernverhalten (LV)	Belegte Veränderung im Bereich des Lernverhaltens bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Motivation – Ausdauer bei Herausforderung – Selbstkontrolle
Wirkfaktoren (WF)	Faktoren der Therapie, die zum Gelingen beitragen.	<ul style="list-style-type: none"> – Mitarbeitsbereitschaft der Eltern – Einbezug der Eltern – Beziehungsgestaltung
Eltern & Erziehung (EE)	Veränderung im Elternverhalten, in der Erziehung.	<ul style="list-style-type: none"> – Akzeptanz des Kindes – sicherer Umgang mit dem Kind

Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie (BF)	Veränderung in der Beziehung, im Umgang miteinander und/oder im Familienalltag.	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Beziehung - Beziehungsgestaltung
Auswertung & Vergleich (AV)	Resultate der Therapieform und Vergleich verschiedener Therapieansätze und/oder Therapieformen (Wirksamkeit).	<ul style="list-style-type: none"> - Einbezug Eltern ist effektiver - verändertes Verhalten des Kindes - familientherapeutische Vorgehensweise

d. Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung

Tabelle 12: Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung (EF) mit entsprechenden Subkategorien.

<i>Hauptkategorie</i>		<i>Definition</i>
Einflussfaktoren auf Entwicklung (EF)		Fördernde und hemmende Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung, welche sich positiv und/oder negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken können.
<i>Subkategorien</i>	<i>Kurze Definition</i>	<i>Beispiele aus dem gesammelten Material</i>
Kind (K)	Umfasst die Persönlichkeit, Eigenschaften und Vorstellungen des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Temperament - Bindungsrepräsentation - biologische Faktoren
Elternverhalten (EV)	Umfasst die elterliche Verfügbarkeit und Unterstützung sowie die Beziehung zum Kind.	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbild - Vernachlässigung - Möglichkeiten geben
Erziehung (ER)	Erziehung und ihre Ausführung.	<ul style="list-style-type: none"> - autoritativer Erziehungsstil - Erziehungsverhalten - inkonsistente Disziplinierung
Eltern als Person (EP)	Umfasst die Biografie, Eigenschaften und Beziehungen unter Erwachsenen, die sich indirekt auf das Kind auswirken oder das Elternverhalten bestimmen können.	<ul style="list-style-type: none"> - positive Einstellung/Haltung der Eltern - elterliche Psychopathologie - Schulbildung der Mutter
Bezugspersonen (BP)	Vorhandene oder fehlende ausserfamiliäre Unterstützung und Begleitung des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der Lehrperson - Geschwister und Erwachsene - positive Haltung gegenüber Kooperation
Qualität der Zusammenarbeit (QZ)	Zusammenarbeit zwischen Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> - regelmässiger Informationsaustausch - Bemühung um Zusammenarbeit - Gleichberechtigung
Sonstige Einflussfaktoren (SE)	Faktoren, die einen Einfluss auf das Kind haben können.	<ul style="list-style-type: none"> - Familienklima und -konstellationen - Einrichtung der Umwelt - kritische Lebensereignisse

e. Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Tabelle 13: Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (TAE) mit entsprechenden Subkategorien.

<i>Hauptkategorie</i>	<i>Definition</i>
Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (TAE)	Transfer der Therapie in den Alltag und die Auswirkungen der Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung.

<i>Subkategorien</i>	<i>Kurze Definition</i>	<i>Beispiele aus dem gesammelten Material</i>
Kind, Gesamtentwicklung (GE)	Umfasst Änderungen, die von allgemeiner Natur sind wie Entwicklungsschritte und Persönlichkeitsentwicklung (Gesamtentwicklung).	<ul style="list-style-type: none"> – Persönlichkeitsentwicklung – Schulerfolg – Jugendliche
Kind, Motorik & Wahrnehmung (MW)	Änderung im Bereich Motorik und Wahrnehmung bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Exploration – motorische Fähigkeiten
Kind, Sozial-emotionales Verhalten (SEV)	Änderung im Bereich sozial-emotionales Verhalten bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – empathisches Verhalten – Beziehungen eingehen – Sozial-emotionale Probleme
Kind, Selbstkonzept (SK)	Änderung im Bereich Selbstkonzept bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstvertrauen – Schüchternheit/Ängstlichkeit – Selbstwertgefühl – Selbstständigkeit
Kind, Lernverhalten (LV)	Änderung im Bereich Lernverhalten bezogen auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> – Aufmerksamkeit – Ausdauer – Herangehensweise an Aufgaben
Eltern & Erziehung (EE)	Veränderung im Elternverhalten, in der Erziehung.	<ul style="list-style-type: none"> – Ideen aus der Therapie in den Alltag übernehmen – Erziehungsverhalten
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie (BF)	Veränderung in der Beziehung, im Umgang miteinander und/oder im Familienalltag.	<ul style="list-style-type: none"> – offener authentischer und kompetenter Umgang – Beziehungsqualität – Regeln und Pflichten nach Therapieende weiterführen
Sonstige Auswirkungen (SA)	Auswirkungen beim Kind, welche allgemein sind oder nicht mehr Gegenstand der Psychomotoriktherapie sind.	<ul style="list-style-type: none"> – Verhaltensprobleme – Erfahrungen im Alltag wiederholen – psychische Störungen

IV. Themenmatrix aus der Literatur

a. Zusammenfassung Hauptkategorie Therapie

Tabelle 14: Zusammenfassung der Hauptkategorie Therapie (getrennt nach Publikation) mit Subkategorien.

<i>Nr.</i>	<i>Zusammenfassung pro Publikation</i>	<i>Subkat.</i>
1	Der Ansatz orientiert sich über die Bewegung und die Kommunikation. Es gibt ein bewegungsorientiertes Frühförderkonzept, welches die Sichtweise des Kindes, das Verständnis für Bewegung und die Selbstständigkeit fördern soll. Die Praxis der systemisch-konstruktivistischen Position in der Psychomotorik soll über das Spiel einen Kontext schaffen, in der selbstbestimmt gehandelt werden kann. Weiter ist die Beziehung ein wichtiger Bestandteil, denn erst dadurch können Veränderungen entstehen. Zur Anregung einer Veränderung kann in der Bewegung eine Bedeutung/Hypothesen zugewiesen werden und dann braucht es die Verstärkung durch den Therapeuten. Dabei achtet er darauf, dass das Kind zu einer Veränderung kommt ohne die Integrität und Autonomie zu zerstören. Dabei orientiert sich der Therapeut an den Stärken des Kindes, stärkt diese, sucht gemeinsam mit dem Kind Handlungsmöglichkeiten, steht für eine dialogische Kooperation bereit, in der das Kind einen Freiraum bekommt, ein Risiko einzugehen, was zur Veränderung führt. Durch die Kommunikation gibt es einen Prozess, der zur Konstruktion von individuellen und gemeinsamen Wirklichkeiten führt, welche sich so bestätigen oder verändern können. Die Therapie soll die Rahmenbedingungen schaffen, in welchen sich das Kind mit seinen Wünschen und Möglichkeiten entsprechend verändern kann, was auf einer gleichberechtigten Ebene zwischen Kind und Helfer geschieht.	M A Z T H

2	Das Kind wird individualisiert und kontextanalysiert angeschaut, sprich das Kind als Person und seine Lebenswelt, denn erst in der Abhängigkeit dieser zwei Bereiche können Wirklichkeiten geschaffen werden, welche nicht mit falsch oder richtig bewertet werden können. Sozio-kulturell und gesellschaftlich betrachtet sollten daher die Normen neu überdacht werden. Erst im Miteinander über die Bewegung und im Handeln können sich dynamische Prozesse entwickeln und konkrete Erfahrungen ermöglicht werden. Es geht in der Therapie um die Auflösung von Problemsystemen, die aufgrund der Beschreibung von Wirklichkeiten entstehen und als Probleme betrachtet werden, die veränderbar sind. Dafür braucht es ein soziales System (ich, du, wir). Die Hypothesen werden in der Interaktion überprüft. Dabei ist wichtig, dass der Beobachter selbst auch seine Wirklichkeitskonstruktionen reflektiert.	M A Z T H
3	Die Grundsätze einer systemischen Bewegungstherapie sind, dass das Kind seinen individuellen möglichen Zustand erreicht, dass das Kind im Prozess unterstützt wird und es Alternativen ausprobieren kann. Das Kind selbst und seine Lebenswelt werden gleichzeitig betrachtet, um die Angemessenheit seines Verhaltens zu bewerten (Bewertung erfolgt an sozialen Massstäben). Die Themen des Kindes zeigen sich nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der interaktionellen Ebene.	A T
4	Teilnahme von Eltern bei Programmen, wenn immer möglich, sie dienen auch zum Aufholen der Entwicklung.	A, Z, P
5	Die Psychomotoriktherapie bietet im Bereich der Grundschule verschiedene Angebote an: Förderstunden, tägliche Bewegungszeit und ausserunterrichtliche Förderung mit und ohne Eltern. Es gibt ein präventives Angebot für Schulkindergartenkinder, welche erhebliche Entwicklungsverzögerungen und Lernstörungen aufweisen, bei dem die Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten über die Bewegung bereitgestellt werden soll. Die Durchführung kann mit und ohne Eltern stattfinden. Das Ziel beim Einbezug der Eltern ist ihnen aufzuzeigen wie sie die Bewegungserziehung ihrer Kinder in ihrer unmittelbaren Lebenswelt unterstützen können. Bei beiden Formen soll der Spass an der Bewegung vermittelt werden, um die grosse Bedeutung der Bewegung dieser Entwicklungsphase auszunutzen. Dabei wird in einem wettbewerbsfreien Setting der persönliche Erfolg gewürdigt.	A Z P
6	Bei der Therapie nach dem bindungstheoretischen Ansatz gibt es präventive Angebote (ehrenamtliche Hausbesuche bei gefährdeten Familien) zur Unterstützung beim Aufbau der Mutter-Kind-Beziehung. In der Therapie geht es darum, die eigenen Arbeitsmodelle zu erkennen (Vergangenheit) und daraus neue Erkenntnisse (Gegenwart) zu gewinnen. Der Therapeut bildet dabei die verlässliche Basis (aufmerksam, sensibel begleitend, mitfühlendes Verstehen) und hat seinen Anteil (Biografie) an der Therapie zu reflektieren. Das Vorbild der Interaktion beruht demzufolge auf einer 'sicheren' Mutter-Kind-Beziehung und beginnt bei der emotionalen Kommunikation, welche beim Aufbau der Bindung das Fundament darstellt.	A T H
7	Das Verhalten von Kindern wie z.B. Wutausbrüche stellt die Eltern und Lehrpersonen immer wieder vor Herausforderungen. In der Psychomotoriktherapie sollen die Eltern daher einbezogen werden. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Therapeutin ist lösungsorientiert. Gemeinsam wird nach den Ressourcen des Kindes gesucht. Da die Therapie begrenzt ist, ist die Stärkung der Eltern wesentlich.	A T
8	Durch einen gemeinsamen Einstieg können die Eltern die Psychomotoriktherapie kennenlernen, sie selber erleben und Veränderungen beim Kind feststellen. Der gemeinsame Kontakt über Spiel und Bewegung ist ein andersartiges Angebot, welches sich für das Kind, die Therapeutin und die Eltern anbietet. Eine vollumfängliche Akzeptanz ist dabei die Voraussetzung. In der Psychomotoriktherapie wird ressourcenorientiert gearbeitet, dabei wird der Einbezug der personalen und sozialen Ressourcen verstanden. Ausgehend davon sollen die Personen ihre Ressourcen für ihre Entwicklungsschritte nutzen. Ein Teil ist unter anderem die Beziehung zwischen den Beteiligten. Die Bedürfnisse des Kindes sollen wahrgenommen werden und es soll akzeptiert werden, dass es nicht immer nach dem elterlichen oder therapeutischen Wunsch geht. Es geht darum, ein gesundes Verhältnis von Fördern und Fordern zu schaffen, das nicht zu einem Überfordern werden sollte. Zur Zielerreichung braucht es auch die Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und Psychomotorik.	A T
9	----	

10	In der psychomotorischen Förderung wird grundsätzlich von den Stärken und Bedürfnissen des Kindes ausgegangen. Sie richtet sich an Kinder im Vor- und Grundschulalter mit einem Förderbedarf in verschiedenen Entwicklungsbereichen (Bewegung, Wahrnehmung, Konzentration, Verhaltensauffälligkeiten, Migrationshintergrund) zur Stärkung des Selbstwertgefühl, was zu besseren Lösungsmöglichkeiten bei Anforderungen führt und sich im Alltag auf die sozialen Fertigkeiten und das Selbstkonzept auswirkt. Über die Bewegung soll eine Verbesserung in der Bewältigung von Lernanforderungen bewirkt werden. Die Interventionen sind alltagsnah. Weitere wichtige Faktoren sind bspw. Beziehungsaufbau und -gestaltung, Rituale, Echtheit, Reflexion. Bei psychomotorischer Förderung mit Einbezug des ökosystemischen Ansatzes wird der Blickwinkel auf den Lebenskontext des Kindes ausgeweitet. Dies fördert das Verständnis für die Situation des Kindes. Die Prinzipien sind Individualisierung, Ganzheitlichkeit, Vernetztheit, Arbeit mit Umweltsystemen. In der Regel wird bei der Analyse zuerst beim Kind angefangen und später mit den Personen, welche mit dem Kind in Kontakt sind, ergänzt. Die Bewegung wird unter dieser Sichtweise als sinnhafte Auseinandersetzung mit seiner Umwelt als auch als Abbild seiner motorischen Kompetenz und seiner inneren emotionalen Situation und Beziehung zu seinem Umfeld betrachtet. Dadurch sollen die Beziehungsmuster im Lebenskontext positiv beeinflusst werden. Begründet werden kann diese Arbeitsweise mit dem entwicklungspsychologischen Modell Bronfenbrenner, welches die Interaktion um das Individuum Kind stärker ins Zentrum rückt. Die Haltung des Therapeuten ist, dass er an das konstruktive Potenzial des Kindes glaubt. Ein Weitblick unterstützt die psychomotorische Förderung, aber man sollte nicht in der Familie tätig werden.	A Z P T H
11	Ergebnisse aus Studien schlagen vor, dass bei präventiven und intervenierenden Massnahmen Eltern einbezogen werden, wenn Probleme in der partnerschaftlichen Situation, im Elternverhalten, in der Familiendynamik vorliegen.	T
12	In der Familientherapie gibt es vielfältige Zugänge auch die Kinder aktiv einzubeziehen. In den Stunden wird an den Zielen gearbeitet, die mit der Familie vereinbart wurden. Über die Gestaltung kann einen anderen Weg zu den Mustern der Familienmitglieder eingeschlagen werden und die Familie vertrauter im kommunikativen Austausch machen. Das Spiel bietet die optimale Möglichkeit die Beziehung zueinander zu stärken. Auch über die Technik der Metaphern, welche alltagsnah ist, sich für alle eignet und so können rasch Repräsentationen aufgedeckt werden. Die Theorieansätze von Gammer sind Repräsentation, auslösende/strukturelle Ursachen, Multikausalität, Handlungswirksamkeit.	A T
13	Aus der Bindungstheorie ergeben sich die Argumente, Massnahmen zur Stärkung von elterlichen Kompetenzen einzusetzen.	T
14	Die klinische psychomotorische Therapie (KPT) ist eine kindgemässe Methode mit neurophysiologischer Basis und liegt zwischen Physio- und Psychotherapie. Sie findet in Kleingruppen für Kinder und Jugendliche mit cerebralen Dysfunktionen statt. Das Ziel ist die «Verbesserung von psychomotorischen und sensorischen Integrationsmechanismen im Zentralnervensystem». Die Elternarbeit wird eingesetzt zur Beobachtung der Interaktion, dem Ermöglichen von Modelllernen und der Abgabe von Empfehlungen. Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Elternarbeit in der KPT: Profession des Behandlers, Beschaffenheit von Hilfsmassnahmen, ökonomisch & soziale Bedingungsfaktoren der Familie, Bereitschaft zur Mitarbeit der Bezugspersonen, Familiengrösse, Alter des Kindes. Je nach dem können auch zwei Therapeuten für eine Gruppe eingesetzt werden.	A Z
15	Die Vorteile der Einzeltherapie mit dem Kind und den begleitenden, separaten Elterngesprächen (Mutter und Vater) in der Kinderpsychotherapie besteht darin, dass die Therapeutin die verschiedenen Perspektiven aufeinander beziehen und verbinden kann. Dies vermittelt dem Kind, dass beide Elternteile eine Wichtigkeit haben und es beiden wichtig ist für es da zu sein. Das Ziel ist, mit den Eltern Voraussetzungen zu schaffen, damit sich das Kind entwickeln kann. Dafür muss das Beziehungsdreieck für Veränderungen offen sein. Bei den verschiedenen Beziehungsmustern von Therapeutin-Eltern besteht die Gefahr, dass der Blick auf das Kind verloren geht.	A Z P
16	Es gibt die psychomotorische Entwicklungsbegleitung im Bereich Wahrnehmung/Motorik (therapeutische Massnahme, 1x wöchentlich im Bewegungsraum), wenn ein Kind soziale, emotionale oder auffällige Verhaltensweisen zeigt. Weiter	A T

	gibt es als eine Erweiterung davon die erlebniszentrierte psychomotorische Familientherapie. Hier werden die Familienmitglieder als veränderbare Persönlichkeiten betrachtet, die miteinander in Bewegung und Spiel gebracht werden. Das Angebot richtet sich an Familien, die sich gerne bewegen, sich gerne auf Neues einlassen und reflektieren um so zu Erkenntnissen über die Beziehungen zu kommen, welche in einem neuen Rahmen ausprobiert werden können. Die Begründung für den Einbezug der Familie liegt darin, dass das Kind die meiste Zeit in der Familie ist und deshalb muss auch dieser Kontext einbezogen werden wie auch alle Familienmitglieder müssen gleichermassen in Verantwortung gezogen werden. In der Familientherapie sind alle Familienmitglieder in die Therapie einbezogen, weil davon ausgegangen wird, dass die Störung im Gesamtsystem der Familie vorhanden ist. Die Familie als Ganzes ist daher die Behandlungseinheit und der Schlüssel zur Lösung. Um den Kindern in der Familientherapie gerecht zu werden, braucht es auch die entsprechenden Methoden, welche in der Psychomotoriktherapie zu finden sind. Bei einem nicht Gelingen müssen die Therapeuten ihr Angebot reflektieren, weil ein möglicher Widerstand auch davon ausgehen kann.	
17	Es werden Interventionen mit dem Einbezug der Eltern erwähnt. Das Ziel von verhaltenstherapeutischen Ansätzen mit Elterneinbezug ist es über den Aufbau einer guten Eltern-Kind-Beziehung (Grundlage) neue Erziehungsstrategien zu etablieren.	A Z
18	In der Psychomotoriktherapie steht das Kind mit seinen Problemen im Mittelpunkt, jedoch gehört die Elternarbeit unabdingbar dazu. Sie ist die Verbindung zwischen Familie und Schule und der Austausch ermöglicht einen neuen Blickwinkel, um das Kind in seinem Prozess besser zu unterstützen. Dies führt dazu, dass die Eltern das Kind von einer neuen positiven Seite sehen.	A Z
19	----	
20	Therapeutisches Wirken bedeutet für Juul, dass ein konkreter Weg gefunden wird, um eine neue Lebenssituation zu schaffen.	A
21	----	
22	Die sensorisch-integrative Mototherapie richtet sich an Kinder mit einem Sekundärproblem im Lern- und Sozialverhalten aufgrund einer primären Wahrnehmungs- und Bewegungsstörung. Die Therapie findet im Gruppensetting statt und hat ein Elternkonzept, was bedeutet, dass jeweils 3 bis 5 Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in die Therapie kommen. Das Ziel des Elternkonzeptes ist die Entwicklung von elterlichen Fähig- und Möglichkeiten, der Familie eine positive entfaltbare Umgebung zu schaffen und der kompetente Umgang mit dem Kind, was auch bedeutet mit dem Kind zu lernen. Die Umsetzung des Elternkonzeptes erfolgt über eine gemeinsame Zielbesprechung und Ausarbeitung eines Förderplanes, bei dem beide beteiligt sind, wie auch die bereits erwähnte Anwesenheit und das Üben mit dem Kind in den Therapiestunden. Daraus kann eine Selbsthilfegruppe entstehen und die Eltern sind sich gegenseitig ein Beispiel für die Kompetenzen des anderen.	A Z P
23	----	
24	Die Elternarbeit ist ein Teil von der Psychomotoriktherapie. Es ist eine begleitende Beratung und dient als Unterstützung für den Transfer und hilft bei Veränderungen in der Familie, weil es beim Kind in der Therapie Fortschritte gibt. Ein enger Kontakt ist wichtig, um familiäre Merkmale kennenzulernen, das Kind im System kennenzulernen und eine intensive Zusammenarbeit anzuregen, denn das beteiligte Umfeld des Kindes hat Risiko- und Schutzfaktoren. Es ist in der Therapie deshalb wichtig, diese, nebst der Arbeit am Kind, ebenfalls zu berücksichtigen. Die Umfeldarbeit in der Therapie bezieht sich auf die Familie und die Schule. Positive Wertschätzung, Akzeptanz und Echtheit sind wichtig für einen vertrauensvollen Umgang zwischen Eltern und Therapeutin, und dieser ist für das Wohl des Kindes von Bedeutung.	A Z T H
25	----	
26	In der Mototherapie werden Kinder in ihrer individuellen Entwicklung gefördert, die Psychomotorik ist dabei die Grundlage. Die Beratung und Gespräche mit Bezugspersonen gehören auch zum Therapieprozess. Die Familie kann direkt in den Therapieprozess einbezogen werden, dadurch werden ihnen neue Erfahrungen im Umgang miteinander ermöglicht. Das gemeinsame Spiel bringt Bewegung in die Familie. Der Hauptfokus liegt dabei immer noch auf der Unterstützung des Kindes, die Familie wird zur Unterstützung beigezogen. Bei dieser Therapieform handelt es sich um eine systemische Vorgehensweise, die von der Familie Offenheit verlangt.	A Z

	Vorteile einer systemisch-orientierten Mototherapie sind Kompetenzstärkung von Eltern und Kind, neue Erfahrungen im Umgang mit sich und anderen, Wahrnehmung von eigenen und fremden Bedürfnissen und deren Reaktion. Das Entstehen von Nähe und Bestätigung, schafft Vertrauen, was zu einer Veränderung und Weiterentwicklung führt. Nach 2 bis 3 Familienstunden (90 Min.) und einer Beratungs- lektion (60 Min.) kann entschieden werden wie weiterverfahren werden will. Es gibt die Optionen: Weiterführung der Familienstunden, Weiterführung der systemischen Beratung oder die Überweisung des Kindes in eine mototherapeutische Klein- gruppe.	
27	Eine Familienstunde in der Psychomotorik ermöglicht schnellere und deutlichere Einblicke in das System Familie wie auch in ihre Beziehungs- und Kommunikati- onsformen. Die Kinder können über die gemeinsame Bewegung ihre Eltern besser spüren und erleben sie als kongruenter und authentischer. Die Verbindungen der Familienmitglieder werden gestärkt und ausgebaut. Über unterschiedliche Ange- bote (Körpererfahrung, Rollen- und Regelspiel, begleitender Dialog) sollen sie dort abgeholt werden können, wo ihre momentanen Bedürfnisse liegen.	A
28	----	
29	Gründe für den Einbezug der Familie im klinischen Kontext sprechen sich dafür aus, dass eine Fremdanamnese, Angehörigenarbeit (Elternarbeit), Selbsthilfegrup- pen gemacht werden können. Die Arbeit im Mehrpersonensetting kann mit der Wirksamkeit der systemischen Therapie, Kosteneinsparungen und Wunsch des Klienten nach Kooperation begründet werden. Ein pathologisches Verhalten kann aufgrund der Nichterreicherung einer Lösung entstehen.	A T
30	----	
31	Balgo und Voss sprechen sich aufgrund der systemischen-konstruktivistischen Posi- tion dafür aus, die Psychomotorik an die Entwicklung des Kindes und seiner Um- gebung anzupassen und nicht die motorischen und sozio-emotionalen Auffälligkei- ten in den Vordergrund zu stellen. Es soll Individualität, Wahrnehmung, Empfin- dung und Verhalten betont werden, denn wie ein Mensch von der Umwelt wahrge- nommen wird, ist der Mensch gleichzeitig das Produkt von der Umwelt.	A T
32	Behandlungsprogramme (von psychischen Störungen) beziehen sich auf die Diag- nose und Problemstellung, dabei werden meistens mehrere Komponenten berück- sichtigt	A
33	Die Familie ist als Einheit anzusehen, daher sollen die restlichen Familienmitglie- der bei der Beratung nicht untergehen. Elternberatung findet in verschiedenen For- men statt (Elterngruppen, geschulte Eltern, Elternliteratur-Bibliotherapie). Die Ein- stellung, Empathie und Überzeugtheit des Fachberaters ist ein wichtiger Faktor für einen gelingenden Prozess. Jede Familie hat unterschiedliche Lebensmuster, die nicht vom Berater bewertet werden sollen, und ihre Individualität und ihre Umge- bung soll einbezogen werden.	A H
34	In der Psychomotorischen Übungsbehandlung (PMÜ) nach Kiphard liegt der Fokus auf dem Bewegungsverhalten und der psychischen Befindlichkeit des Kindes. Die Erfolge im motorischen Bereich beeinflussen die psychische Befindlichkeit positiv. Sie kommt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer Störung in der Persönlichkeitsentwicklung zum Einsatz, um die Einheit von Erleben, Handeln und Wahrnehmung zu fördern. Diese wirkt sich direkt auf die Handlungs- und Kommu- nikationsfähigkeit ein. Die System- und Familientherapie (Psychotherapie) achtet auf Ganzheiten und Wechselwirkungen zwischen den Beteiligten. Durch die ver- netzte Sichtweise wird die bisherige Situation neu interpretiert und neue Hand- lungsmöglichkeiten für das System erarbeitet. Da jeder Einzelne mit anderen aus dem System verbunden ist, bedeutet eine einzelne Änderung eine Veränderung im System. Die entwicklungs- und erlebnisorientierte integrative Familientherapie nach Satir beruht hauptsächlich auf dem emotionalen Erleben der Familienmitglie- der, auf ihren Körperreaktionen und den Symptomen der nonverbalen Kommunika- tion. Die Art der Kommunikation untereinander gibt Aufschluss über das Selbst- wertgefühl der einzelnen Person. Jeder Mensch schreibt sich selbst einen be- stimmten Wert zu ohne die Beachtung der anderen. Dieser Wert wird als Selbst- wert und Selbstachtung bezeichnet. Jeder von uns Menschen hat ein bestimmtes, auch unterschiedliches Potenzial, jeder soll sich und sein Potenzial in seinen ent- sprechenden Möglichkeiten ohne Blockierung entwickeln können. Laut Satir gibt es 5 Kommunikationsformen, wovon die kongruent fließende Form angestrebt	A P T

	werden soll. In dieser fühlt sich das Individuum selbst und in seinem Selbstwertgefühl nicht bedroht. Eine breitere Qualifikation der Psychomotoriktherapeutin kann für verwandte Bereiche, je nach Fall, von positivem Nutzen sein.	
35	----	
36	Da die Störungsbilder bei behinderten Kindern sehr unterschiedlich sind, braucht es viele verschiedene Möglichkeiten. Die Voraussetzungen an den Berater sind Kreativität, Vielfalt an Techniken, Erfüllung von unterschiedlichsten Rollen und vielfältiges Material.	A
37	Zur Konfliktlösung gibt es den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Dabei lernen die Eltern wie sie Konflikte mit Hilfsmethoden deeskalieren können. Für das Gelingen müssen sich die Eltern dabei von ihren eigenen Erwartungen distanzieren und gegenüber ihren Kindern eine annehmende Haltung entwickeln. Das Ziel ist, dass Eltern und Kind gemeinsam Konflikte lösen. Die Eltern sollten dabei weniger Druck ausüben müssen und die Kinder sollten mehr Mitbestimmung erhalten.	A
38	Die integrierte Sprach- und Bewegungstherapie ist ein psychomotorisch-orientiertes Förderkonzept für Kinder mit komplexen Sprach- und Entwicklungsauffälligkeiten. Die Teilnahme für Eltern ist verbindlich und findet im Gruppensetting (4 Kinder) statt. Das zentrale Anliegen ist, dass den Kindern einen Freiraum gegeben wird, indem den Kindern leiblich sinnliche Lernerfahrungen ermöglicht werden. Dabei soll die Tendenz zur Selbstentfaltung freigesetzt werden, welche eine Verbesserung ihrer kommunikativen Möglichkeiten einschliesst (Theorie Ericksons Entwicklungsmodell). Folgende Komponenten sind enthalten: erlebniszentriertes Vorgehen, prozessorientierte Situationen, entwicklungsorientierte Kommunikationsmuster, wachstumsorientierte spielende Lösungen für die Problematik des Familiensystems. Weitere Ansätze im Umgang mit Eltern im Bereich der psychomotorischen Förderung von entwicklungsauffälligen Kindern sind Elterninitiativen, Eltern-Kind-Gruppen, beratungsorientierte Ansätze.	A T
39	----	
40	Zur Unterstützung der Erziehung und um die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken soll die Schule auf Elterntrainings hinweisen.	A
41	----	
42	----	
43	Zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern gibt es Trainingsprogramme mit Ansatzpunkten in der Bindung, dem Erziehungsstil und der Qualität der elterlichen Partnerschaft.	A Z
44	Das Psychomotorik Forschungsprojekt 'Bewegung im Fluss' wurde als neuer Ansatz in der Arbeit mit Familien evaluiert. Es ist ein präventives Angebot für Familien, dabei stehen die gemeinsamen Erlebnisse im Zentrum. Ein Förderauftrag des Kindes muss nicht vorhanden sein. Ziel war es, Familien über die Bewegung zu begleiten und die positiven Interaktionen sowie Kompetenzen der einzelnen Mitglieder zu stärken. Längerfristig sollte der Familienzusammenhalt und somit die Lebensqualität gefördert werden. Die Zielgruppe waren Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Das Projekt fand in Kleingruppen (3 bis 4 Familien) wöchentlich für 60 Min. über 6 Monate statt. Die Begleitung erfolgte durch zwei Psychomotoriktherapeutinnen.	A
45	In der Therapie nach dem gesprächsorientierten-systemischen Ansatz kommen die Eltern häufig abwechselnd in die gesprächsorientierte-systemische Beratung. Die systemisch-psychomotorische Beratung (PsyFam) setzt neue Methoden (Spiel, Grossmaterial, Leib-Körperorientierung) ein. Der Fokus liegt dabei mehr auf dem Spiel und der verbalen Kommunikation und wird so den Eltern und den Kindern gerecht. Die Diagnostik wie auch die Interventionen finden auf spielerische Weise statt und zeigen sich effektiv. Das Ziel ist eine bessere Beziehung unter den Familienmitgliedern. Die Grundlage bieten die Entwicklungspsychologie und der systemisch-konstruktivistische Ansatz, aus diesem Blickwinkel macht es Sinn die handlungsorientierten Interventionen einzubeziehen. Das Spiel bietet der Familie durch seinen offenen Ausdruck viele Möglichkeiten das Problem rascher zu erkennen und die Lösungen innerhalb der Familie auszuprobieren.	A Z T
46	Die systemische-psychomotorische Familienberatung besteht auf den Theorien zwei unterschiedlicher Perspektiven (verstehend, systemisch-konstruktivistisch). Es sind auch Elemente aus dem lösungsorientierten Ansatz und der Emotional-	M A P

	focused-Therapy enthalten. Sie kommt zum Einsatz bei psychosozialen Symptomen, bei Primärstörungen (Einfluss auf Beziehungsgestaltung in Familie) und sekundäres Leiden (bei Familienmitgliedern, Verhaltensauffälligkeiten des Kindes). Das Spiel bekommt einen besonderen Stellenwert, weil es das Hauptkommunikationsmedium der Kinder ist und sie sich darüber ausdrücken. Ein Therapeut soll sich daher auf das kindliche Spiel einlassen können und neutral gegenüber den Veränderungsvorstellungen der Familie sein. Seine Haltung bestimmt die Vorgehensweise und ist offen, interessiert und einfühlsam.	T
47	Beim der systemisch-psychomotorischen Familienberatung (PsyFam) steht die Beziehung der Familienmitglieder im Mittelpunkt. Sie entstand aus den Überlegungen der systemischen Familientherapie, Emotional-focused-Therapy, Bindungstheorie und dem verstehenden Ansatz. Das Vorgehen ist emotional-fokussiert, beinhaltet das Spiel und eine Reflexionsphase. Gründe für die Durchführung dieser Therapieform sind: Anpassung an die kindlichen Bedürfnisse, Einbindung der Eltern in das Spiel und die aktive Bewegung und Handlung (weniger Sprache).	A T
48	Es gibt verschiedene Ansätze wie Eltern einbezogen werden können, z.B. Eltern Kind-Gruppen, Teilnahme der Eltern an Interventionen und Co-therapeutische Begleitung.	A
49	Im befürwortenden Kooperationsmodell von Rothländer liegt der Schwerpunkt auf den Kompetenzen der Eltern und die aktive Mitgestaltung der Eltern im Förderprozess.	A
50	Satir geht davon aus, dass sich jeder Mensch verändern kann und jeder Mensch einzigartig ist. Er hat innere Ressourcen und Wahlmöglichkeiten, die veränderbar sind. In einer Beziehung muss die Gleichwertigkeit erkannt und akzeptiert werden, daraus können Veränderungen entstehen und sich neue Möglichkeiten und Chancen bieten. Den Klienten muss aus allen Perspektiven angeschaut werden. Die Therapie von Satir beruht auf den Grundsätzen ihres Wachstumsmodells, Kongruenz (Ganzheit gegenüber sich selbst und anderen, Gleichwertigkeit, Kommunikation), Prozess der Veränderung (innere Veränderungen schaffen äussere Veränderungen), Interaktion. Die Ziele sind das Finden der persönlichen Weisheitsdose, Verbesserung der Kommunikation, Kongruenz leben. Der Therapeut kann in der Therapie Dinge sehen, die den Familienmitgliedern (noch) nicht bewusst sind. Den Familienmitgliedern ist auf derselben Ebene in Beziehung zu treten und eine akzeptierende Atmosphäre zu schaffen.	M A Z P T
51	Wenn von Familienbehandlung gesprochen wird, muss die Familie auch als Einheit einbezogen und als Ganzes betrachtet werden, weil dies zu neuen Aspekten führt. Die Familie verhält sich als Einheit und versucht das Gleichgewicht der Beziehungen aufrecht zu erhalten (Familienhomöostase), die Ehebeziehung hat einen starken Einfluss darauf. Ist der Leidensdruck in der Familie zu gross, Patient oder Familienmitglieder leiden, besteht Therapiebedarf, um diese Funktion aufzulösen. Die Therapie beschäftigt sich mit den Diskrepanzen der Kommunikation, um diese zu korrigieren und mehr Übereinstimmung zu erreichen. Die Menschen sind nämlich getrieben vom Wunsch geschätzt zu werden und es ist ihnen peinlich dies auszusprechen, was dazu führt, dass es im Überreden endet. Satir leitet Krankheiten von inadäquaten Kommunikationsweisen ab. Unter Kommunikation werden verbale und non-verbale Verhaltensweisen innerhalb eines sozialen Kontextes verstanden. Eine klare Kommunikation ist notwendig, um Informationen zu geben und ermöglicht etwas von der Welt zu erfahren. Der Therapeut ist von Beginn der Therapie das Kommunikationsmodell.	M A P T H
52	Die therapeutische Beziehung lässt sich künstlich in folgende Kategorien teilen: Therapeuten Eigenschaften, therapiebegünstigende Bedingungen, Patient-Therapeut-Beziehung. Zu den Therapeutenvariablen gehören empathisches Verstehen, Wärme und positive Wertschätzung, Kongruenz.	T H
53	In der systemischen Praxis werden die Menschen unterstützt, sich selbst in ihrer Kommunikation zu beobachten. Ein Ansatzpunkt ist das narrative Denken und ein anderer die Frage nach den Vermutungen und Vorannahmen. Bei der Beratung ist stets zu beachten, dass es neben dem Ratsuchenden auch aussenstehende Personen gibt, die sich davon etwas erhoffen. Ziel ist es die Erwartungs-Erwartungen aufzulockern, weil diese veränderbar sind und sich daraus dann neue Möglichkeiten/Alternativen geben, die hinterfragt werden und einen Raum öffnen für ein	A Z T

	verändertes Kommunikationsmuster. Systemische Interventionen sollen die Möglichkeit öffnen, die Wirklichkeit offener als die jetzige zu beschreiben.	
54	Aus systemischer Sicht wird der therapeutische Zugang über die Diagnostik und Intervention vermischt, denn es ist eine zeitgleiche Informationsbeschaffung mit möglicher Informationsänderung für die anderen Familienmitglieder.	A
55	Es gibt verschiedene Modelle wie Eltern und Geschwister in die co-therapeutische Arbeit einbezogen werden können: (1) Methodische Massnahmen zur Verhaltensänderung (2) mehrgleisiges Vorgehen, Kombination von Früherkennung, Beratung Eltern und Erziehungsmethoden (3) Psychodynamische, interaktive Methoden (4) Familientherapie.	A
56	Die Bindungstheorie bietet einen Ansatz für die therapeutische Arbeit, welcher hauptsächlich über die Beziehung und deren Arbeitsmodelle arbeitet, sodass diese revidiert werden. Der Therapeut ist dabei die sichere Basis. Es gibt auch Programme, die die Elemente der Bindung spezifisch trainieren.	A Z T H

b. Zusammenfassung Hauptkategorie Anwendung in der Therapie

Tabelle 15: Zusammenfassung der Hauptkategorie Anwendung in der Therapie (getrennt nach Publikation) mit Subkategorien.

Nr.	Zusammenfassung pro Publikation	Subkat.
1	Der Therapeut hat darauf zu achten, dass er sensibel mit den Vorschlägen und Gegenvorschläge (Bewegungsdialog) umgeht. Er hat daher die Interaktionen gut zu beobachten und zu reflektieren. Für eine vertrauensvolle Kooperation bestätigt er das Kind in seiner Selbstsicherheit nur soweit wie nötig. In der Therapie handeln das Kind und der Therapeut das Thema und Ziel gemeinsam aus, eine Vorbereitung ist deshalb nicht angebracht. Die Beziehung soll eine Spielbeziehung sein, in der sich der Therapeut mit dem Kind koppelt und die aktiven Schritte zur Verstärkung unternimmt.	VT S W
2	Aus dem Spiel und in einem gemeinsam gestalteten offenen Bewegungsdialog werden Hypothesen gebildet, auch Gespräche sind wesentlich für den Veränderungsprozess. Es wird lösungsorientiert und über die Erfahrung (nicht nur kognitiv) gearbeitet, daher sind die Hypothesen an die Problemlösung, welche an den Stärken des Kindes angeknüpft sind, ausgerichtet.	S W G I
3	----	
4	Teilnahme von Eltern bei Programmen, wenn immer möglich.	I
5	----	
6	Das Verhalten eines Therapeuten nach dem bindungstheoretischen Ansatz beinhaltet Respekt, Verlässlichkeit, Aufmerksamkeit, Einfühlsamkeit und Ermutigung an der Therapie teilzunehmen.	VT
7	Alle Familienmitglieder werden beim Gespräch (Beratung) einbezogen. Den Eltern soll in der Psychomotoriktherapie mitgegeben werden, dass sie eine wichtige Person für das Kind sind und die nötigen Kompetenzen mitbringen, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten.	HT B
8	Um die Psychomotoriktherapie kennen zu lernen und besser entscheiden zu können, ob eine Therapie für das Kind sinnvoll ist, wird mit den Eltern ein Beratungsangebot mit Kind im Therapieraum gemacht. In den gemeinsamen Psychomotoriktherapiestunden mit Eltern und Kind übernimmt die Therapeutin die Verantwortung für das Kind und leitet die Eltern in ihrem Handeln genau an, damit es beim Kind zu einem Lernen kommt. Die Therapeutin begleitet die Eltern über die Metaebene. Das gemeinsame Spiel ist nicht als Selbstverständlichkeit bei schwierigen familiären Verhältnissen anzusehen. Deshalb soll dieses in der Therapie zuerst entwickelt werden. Das Kind wählt das Spiel aus, die Eltern werden darin einbezogen. Die Anforderung wird erhöht, damit es alle Beteiligten für den Erfolg braucht. Weitere Ideen sind: Beziehungsfördernde Spiele mit dem Ball, Parcours mit schwierigen Kletterpartien, gemeinsame Zeichnungsideen am Tisch. Die gemachten Erfahrungen können die Eltern im Alltag übernehmen und das Kind aus einem anderen Blickwinkel anschauen.	VT S W T B
9	Es gibt Faktoren, die eine gelingende Zusammenarbeit unterstützen, und sich dann auf die Entwicklung des Kindes auswirken.	HT I

10	Die Persönlichkeit des Pädagogen hat einen starken Einfluss auf die Beziehungsgestaltung mit dem Kind und zeigt sich in der Kommunikation, dem Umgang mit dem Kind. Der Therapeut nimmt verschiedene Rollen ein. Das Medium Bewegung im Spiel ist ein wichtiger Beitrag in der psychomotorischen Förderung. Der Inhalt soll an das Kind und sein Förderziel angepasst sein.	HT VT W I
11	Die Erziehungsberatung ist bei Problemen eine erste Anlaufstelle. Sind in einer Familie destruktive Dynamiken vorhanden, kann über Elterntrainings (verhaltenstherapeutisch, z.B. Triple-P) oder auf der Paarebene ein Training angesetzt werden. Es geht darum, dass den Eltern die Konsequenzen ihres Erziehungsstil und bewusst werden, um da entgegenzuwirken. Dies geschieht über die Förderung der Erziehungskompetenz und der positiven Kommunikation in der Eltern-Kind-Interaktion, d.h. die Eltern lernen sich bewusst zu werden, dass Kinder sensibel auf die verbalen und non-verbalen Signale bei Konflikten und angespannten Situationen reagieren. Als Hintergrund ist für die Eltern wichtig zu wissen, dass sie eine Vorbildfunktion haben und dass die Qualität ihrer Konfliktaustragung einen förderlichen oder negativen Einfluss auf das Kind hat.	B I
12	Bei einem ersten Treffen in der Familientherapie gibt es 5 Phasen. Die Therapeutin beobachtet dabei genau für die Diagnostik. Später kann sie auch im Prozess einen Anstoss für mögliche Veränderungen geben, z.B. Metapher Szene im Rollenspiel wiedergeben. Der Fokus kann auch auf dem Inhalt liegen. Im weiteren Verlauf der Sitzung (90 Min.) sind es 6 Phasen. Die Therapeutin baut zu allen Kindern eine Beziehung auf, dabei achtet sie darauf, dass sich die Eltern nicht unterlegen fühlen. Darauf ist auch bei gestalterischen Aufgaben Wert zu legen, jeder soll sich so ausdrücken können wie es ihm wohl ist. → Wiederbelebung des Spiels: Die Therapeutin erarbeitet zusammen mit den Eltern die Komponenten des Spiels (Mitte/Ende Therapie, zuerst Probleme des Kindes lösen). Guter Einsatz bei entwicklungsverzögerten, geistig-behinderten Kinder oder aggressivem Verhalten. Das Spiel kann Zuhause weitergeführt werden. → Gestaltung: Guter Zugang für alle und um in Kontakt zu kommen, da sich alle auf ihre Weise ausdrücken können (anfangs Therapie). Aufgaben können parallel, kollaborativ oder individuell sein. Es bietet der Therapeutin viele Beobachtungsmöglichkeiten und kann gut mit anderen Techniken verbunden werden. Wird dem Werk einen Titel gegeben, führt dies zu einer höheren Bedeutung und einem verbalen Austausch. Eignet sich auch, wenn Kinder für einen Moment aus dem Raum müssen. → Metapher: Dank der bildhaften Sprache gut einsetzbar, auch bei jüngeren Kindern (Tiere). Familienrepräsentationen können darüber aufgedeckt werden. Metaphern sind ein starker Ausdruck, bieten einen anderen Zugang zur Situation, deeskalierend, bringen es auf den Punkt und können Veränderung/Lösungen anstossen. Anstelle eines Wortes ist auch ein Objekt einsetzbar.	VT S T G I
13	Aus bindungstheoretischer Sicht ist der Einsatz eines Programms mit Video-Feedback-Methoden empfehlenswert.	I
14	Die Elternarbeit kann in Form von Einzelgesprächen, Hospitationsmöglichkeiten oder einer temporären kontinuierlichen Teilnahme der Eltern erfolgen. Zu Beginn der Therapie macht es Sinn die Eltern vom täglichen Üben zu entlasten, im späteren Verlauf können Alltagsaufgaben abgegeben werden, dabei sind die elterlichen Ansprüche an das Kind zu klären.	I
15	Das wichtigste der Therapie sind die Gespräche zwischen Therapeutin und Eltern, denn die Eltern haben die Entscheidung, ob die Therapie begonnen oder weitergeführt wird. Dabei spiegelt die Therapeutin den Eltern die unterschiedlichen Sichtweisen und bringt sie miteinander ins Gespräch. Durch die Fragen und Anregungen der Therapeutin erweitern sich die Wahrnehmung der Eltern zu ihrem Kind, was sich auf die Beziehung zu ihrem Kind auswirkt. Weitere Methoden sind Strukturierung, Symbolisierung und Bewusstmachung. Die Gespräche geben der Therapeutin weitere Informationen wie der Einblick in die Familie.	VT B I
16	Von den Eltern ist grosse Offenheit gefragt sich auf die gemeinsamen Psychomotoriktherapiestunden mit viel Bewegung einzulassen. Jedes Familienmitglied soll seine Themen bringen dürfen, daher müssen die Interventionen auf die Familie angepasst werden. Die Stunde kann Aufgaben mit Spiel (Rollenspiel), Materialerfahrung und spezifischen Bewegungsaufgaben (Parcours, offener) beinhalten. Es werden darüber persönliche Erfahrungen gemacht und es kann sein das die Kinder besser als die Eltern sind. In der Reflexion kann der Zusammenhang analysiert	S W T I

	werden. Jeweils in der folgenden Stunde findet eine Reflexion der letzten gemeinsamen Stunde mit Video statt, in der die Beziehungsmuster erkannt werden können und daraus nach Handlungsalternativen gesucht werden können. Dabei ist eine ausgewogene Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten wichtig.	
17	In Programmen und Trainings geht es beim Einbezug der Eltern darum, dass sie die folgenden Kompetenzen erlangen: Förderung positiver Eltern-Kind-Interaktion, emotionale Kommunikationsfähigkeit, konsequentes Erziehungsverhalten (Absprache in Partnerschaft), klare Regeln und Anweisungen mit logischen Konsequenzen, Time-Out-Prozeduren, praktisches Üben von Fertigkeiten mit dem Kind, Lob und Aufmerksamkeit zeigen.	I
18	In der Psychomotoriktherapie kann das Kind über das Spiel Fantasie und Ausdauer erproben. Die Therapeutin ist über Tür-Angel-Gespräche im Therapieverlauf mit den Eltern in Kontakt. Dies gibt Vertrauen für die Eltern und die Therapeutin kann die Interaktion Eltern-Kind beobachten. Des Weiteren finden halbjährlich Standortgespräche statt. So kann die Verbindung zum Familienalltag hergestellt werden. Zur Ergänzung dafür, kann den Eltern zu Therapiebeginn ein Therapietagebuch mit einer vorgegebenen Struktur abgegeben werden, in dem sie Anhaltspunkte für die Beobachtung ihrer Kinder erhalten (freiwillig). Der Blick der Eltern verschärft sich dadurch und es bietet eine Anregung zur Reflexion. Die Eltern können sich dabei als aktive Mitgestalter erfahren.	S B I
19	----	
20	----	
21	----	
22	Das Elternkonzept besteht aus Beratung und Gesprächen während der Therapie. Voraussetzung ist die Bereitschaft und Mitarbeit der Eltern. Nach der Diagnostik werden die Informationen verglichen und den Eltern den Zusammenhang zwischen Motorik und Verhalten erklärt. Es folgt die Absprache der Förderung und Aufteilung der Aufgaben (1. Schritt). In den gemeinsamen Therapiestunden (wöchentliche, 90 Min.) wird ein positives Verhalten geübt (2. Schritt, Freude über Fortschritte teilen) und die Eltern werden beraten und angeleitet (3. Schritt, gemeinsame Lösungssuche), dass sie es vermehrt Zuhause anwenden können (4. Schritt, Lösungsvorschläge der Eltern unterstützen). Die Übungen zielen darauf ab, dass das Kind Bewegungsabläufe automatisiert und im Alltag anwenden kann. Zugleich werden Regeln und Pflichten ausgearbeitet. Wie die Durchführung Zuhause neben den Gruppenstunden aussieht, ist den Eltern überlassen. Die begleitenden Gespräche werden dazu genutzt, die Eltern zu einer dauerhaften Veränderung in ihrem Verhalten zu begleiten.	G B I
23	----	
24	Der Inhalt und die Form der Elternarbeit ist abhängig von der gewählten Intervention, Entwicklung und Veränderung des Kindes. In der Beratung werden deshalb verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Schwerpunkten geführt (Aufklärung, Beobachtung, Transfer etc.). Die Tür-Angel-Gespräche sind wichtig um den Kontakt aufrecht zu erhalten; evtl. kann aus einem Thema ein vertiefendes Gespräch folgen. In der Form der begleitenden Elternarbeit, in welche mit dem Kind und den Eltern gearbeitet wird, gibt es 3 Phasen (Orientierungsphase, Auseinandersetzung- und Erweiterungsphase, Übertragungs- und Abschlussphase). Weiter kann auch mit dem Kindergarten zusammengearbeitet werden, da dort die Kinder ein erstes Mal auffällig werden können. Die Beratung richtet sich dann an die dort arbeitenden Fachpersonen, die Eltern müssen dazu ihre Einwilligung geben.	B I
25	----	
26	Die Familienstunde in der Mototherapie wird eingeteilt in eine Einstiegstunde, Symbolphase und Abschlussrunde. Die Therapeutin geht auf die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder ein, was eine Herausforderung für die Therapeutin sein kann, da sie immer wieder eine Balance schaffen muss. Mögliche Spielideen sind Bauklötzchen, Schaumstoffklötze, Hausbau, Familienskulptur/Familienbrett, Malen. Im Gesprächsteil können hypothetische oder zirkuläre Fragen gestellt werden und das Problem über das Reframing anders gedeutet werden. Die Therapeutin verschriftlich ihre Beobachtungen und kann so der Familie in der Reflexion neue Bilder geben für eine andere Wahrnehmung.	VT W T G I
27	Eine tragfähige Vertrauensbasis in den Familienstunden wird über Nähe, Bestätigung, Annahme und Achtsamkeit geschaffen, dadurch werden kreative Lösungen	HT VT

	möglich. Bei einer Familienstunde wird folgendermassen vorgegangen: Zuerst gibt es ein Erstgespräch für den Beziehungsaufbau und die Auftragsklärung, anschliessend lässt sich die Familie auf das 'Experiment' Familienstunde ein. Die Kinder und Eltern dürfen Wünsche nennen und frei ausprobieren. Zu Beginn der Stunde werden die Themen besprochen und Erwartungen genannt. Gibt es keine Vorschläge von Seiten der Familie, werden Vorschläge gemacht. Die Therapeutin macht im Spiel mit, wenn sie gebraucht wird oder sie schaut mit den Eltern dem Spiel der Kinder zu und gibt ihnen einen ressourcenorientierten Blick auf die Kinder. Im anschliessenden Gespräch kann sie auf ihre Beobachtung und Eindrücke Bezug nehmen.	G I
28	----	
29	In der therapeutischen Beziehungsgestaltung soll eine therapeutische Feinfühligkeit an den Tag gelegt werden. Der Therapeut setzt beim subjektiven Erleben des Patienten an, begegnet ihm auf gleichwertiger Ebene, bietet ihm einen offenen Dialog an und gibt genügend Unterstützung bei der Einsichtnahme einer Verhaltensänderung.	HT VT
30	----	
31	----	
32	Behandlungskonzepte sind ähnlich wie Elterntrainings, sie unterscheiden sich bei der Zusammensetzung/Gewichtung teils von einzelnen Kategorien und Intensität der Eltern-Kind-Beziehung. Ein idealtypischer Ablauf bei Einbezug von Familien mit Kindern von psychischen Störungen ist es zu Beginn günstige Voraussetzungen für die therapeutischen Veränderungen zu schaffen und anschliessend Anregungen zu schaffen und die Anleitung zu therapeutischen Veränderungen zu geben. Teilweise werden die Eltern dazu angeleitet, wie sie Zuhause auf das Kind einwirken können. Eine weitere Form ist der Einsatz von Videos, bei denen Eltern gute Beispiele gezeigt werden.	I
33	Der Fachberater passt sich den Eltern an und geht auf ihre Bedürfnisse ein. Die Atmosphäre sollte so gestaltet sein, dass sich die Eltern wohl fühlen und Vertrauen fassen können. Der Fachberater reagiert richtig auf die verbalen und non-verbalen Äusserungen.	VT I
34	Zu Beginn der Psychomotorik wurde der Schwerpunkt in der Therapie auf den Bereich Bewegung und Wahrnehmung gelegt, dabei hat das Spiel und Kreativität nicht gefehlt. Die Kinder machen in der Therapie verschiedenste Erfahrung im Bereich ihres Körpers, ihrer Umwelt und ihrer Menschen; daraus ergeben sich die Ich-, Sach- und Sozialkompetenz (PMÜ). Allgemein beeinflusst die Ausprägung der Störung und die Individualität des Klienten den Zugang zu ihm und die Methodenauswahl	W I
35	----	
36	Es gibt sechs Punkte (mehr Freiheit im Umgang mit Menschen, sich näherkommen und sich verbinden, mehr Spontaneität entwickeln, Vertrauen und Zuversicht stärken, sich selbst sein können, Selbstwertgefühl steigern), welche auf dem Weg zu einem echten Dialog beitragen.	I
37	----	
38	Das Wahrnehmen, Annehmen, Ausleben im psychomotorischen Spiel und das Integrieren, Verändern im experimentellen Spiel sind wichtige Bestandteile. Die Therapeutin begleitet, unterstützt und regt an bei der Entwicklung von Handlungs- und Kommunikationskompetenzen und bei der Suche nach eigenständigen Lösungen. Den Eltern wird ein Kommunikationsort für die Klärung von Entwicklungsfragen mit einem Reflexionskreis geboten. Bei akuten Krisensituationen können auch separate Gesprächsrunden in Anspruch genommen werden.	VT I
39	----	
40	Elterntrainings führen dazu, dass sich für die Kinder die schulische Unterstützungsleistung der Eltern verbesserte.	I
41	---	
42	----	
43	Es gibt verschiedene Programme zur Förderung der Sozialkompetenz. Für die Eltern können Angebote im präventiven Bereich (allgemein, Vorbereitung Elternschaft) besucht werden oder Erziehungskurse (Triple-P). Bei Kindern eignen sich beim Wechsel in die Grundschule Programme, welche von der Lehrperson durchgeführt werden können (Ich bleibe cool, Faustlos, Mich und dich verstehen).	I

44	Im Projekt gab es die Bestandteile Ringen und Raufen wie auch Spiele zum Körperkontakt.	W
45	In der systemischen Beratung und Therapie für Kinder wird mehrheitlich gesprächsorientiert auf der kognitiven Metaebene gearbeitet, wenn nötig werden diese mit erlebniszentrierten Herangehensweisen ergänzt. Beide, gesprächsorientierte-systemische Beratung und systemisch-psychomotorische Familienberatung (PsyFam) haben gleiche Interventionen wie Auftragsklärung, zirkuläres und hypothetisches Fragen. PsyFam nutzt zusätzlich verschiedene Materialien und das Spiel.	I
46	Eine systemisch-psychomotorische Familienberatung hat folgenden Stundenablauf: (1) Einstieg: Rekapitulation und Neuverhandlung (Auftragsklärung), sehr wichtig um die Wünsche/Anliegen zu besprechen und das Ziel zu definieren (2) Spielmultilog: Der Berater zieht sich in den Hintergrund, spielt aber auch mit, um die Eltern zu animieren ebenfalls mitzumachen. Er nimmt am Geschehen teil, ohne sich zu fest einzumischen. Es finden Reinszenierungen von Lösungsmöglichkeiten statt und die Erfahrungen können leiblich gemacht werden (Wiederholung tiefer), Rückgriff auf das symbolische Spiel (3) Reflexion: anschliessend, Berater ist stärker involviert, die Lösungsvorschläge werden fokussiert/bewusst gemacht. Es wird nach der Stimmung, Beziehungsgestaltung gefragt. Aus der lösungsorientierten Auftragsklärung gibt es viele hilfreiche Fragen. In der Abschlusstherapie wird das Angebot gemacht, dass sich die Familie wieder melden darf.	HT VT S W G I
47	In einer gemeinsamen Angebotsstunden ist es für das Kind und die Familie wichtig, dass sie in Interaktion sind, um Lösungen zu finden. Die Therapeutin deckt dabei Kommunikationsmuster auf, indem sie verbal spiegelt.	HT VT I
48	Der Einbezug der Familie in die Psychomotorik findet über das Spiel statt. Das gemeinsam Erlebte wird anschliessend reflektiert und über die Videoanalyse werden Lösungsansätze entwickelt.	I
49	In der Therapie wird darauf geachtet, dass die Hilfen alltagsorientiert und den Familienumständen angepasst sind. Die Arbeitsweise richtet sich auf das Kind aus und unterstützt die Eltern in der Anregung einer Eltern-Kind-Interaktion. Der Therapeut ist Modell des erwünschten Verhaltens, nimmt eine unterstützende Haltung gegenüber der Elternbeteiligung ein, lobt die Eltern, ermutigt sie, stellt ihnen Informationen bereit und arbeitet auch mit dem Kind direkt.	VT
50	Der Therapeut erforscht den Grund, wieso der Klient inkongruent ist und versucht die Inkongruenz aufzulösen. Für die Veränderung von Verhaltensmuster braucht es Übung, dies ist wichtig zu erfahren. Im Prozess der Veränderung hat der Therapeut Hoffnung zu übermitteln, eine glaubwürdige Atmosphäre zu schaffen und Gewahrsein zu vermitteln. Die Therapie orientiert sich stets am positiven Ziel. Für das Erreichen von Kongruenz und um einen Prozess der Veränderung anzustossen und die Bestandteile einer Interaktion zu erkennen, haben alle diese Bestandteile ihre Vorgehensweisen mit dahinterliegender Theorie (genauere Ausführungen in Stichworten bei Subkategorien in TK/TU und TFK/TFU). Zum Einsatz können unter anderem das Rollenspiel (Problemszene spielen) und das Sculpting (Haltung, passend zum Gesagten einnehmen) kommen. Es geht darum, nach den neuen Möglichkeiten und Wahlalternativen zu fragen und die alten Wahrnehmungen neu zu deuten, so kann eine Trennung von der alten aktuellen Wahrnehmung stattfinden.	HT VT S G I
51	Der Therapeut mit seinem Verhalten nimmt in der Therapie eine wichtige Rolle ein und er ist das Vorbild und der Begleiter. Er gibt den Klienten Zuversicht und stellt die Fragen warmherzig, sachlich und genau. Es werden viele Fragen gestellt, weil angenommen wird, dass diese an sich bereits eine therapeutische Wirkung haben. Bedrohliche Situationen vermindert er soweit als möglich, baut eine nötige Verteidigung ab und behandelt heikle Themen vorsichtig. Jeder soll für sein Handeln einstehen können. Die Kinder werden in die Therapie einbezogen. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten: wenig disziplinäre Probleme, wenn Therapeutin führt; oft unterbrechen die Kinder die Eltern um Aufmerksamkeit zu erlangen; Eltern sind für das Verhalten der Kinder verantwortlich; Verhaltensregeln des Therapieraumes klären. Der Einsatz von Codes ist hilfreich, weil alle die Bedeutung dahinter kennen. In den ersten Sitzungen werden Diagnostik und Therapie miteinander verbunden und es geht um das Erkennen von Individualitätsunterschieden, Zugeben von Meinungsverschiedenheiten und der Aufbau einer klaren Kommunikation. Im	HT VT G I

	weiteren Verlauf werden die dysfunktionalen Beziehungen entwirrt, dabei ist zu berücksichtigen, dass sich bei den Familienmitgliedern oftmals ein Widerstand zur Veränderung zeigt (Einhaltung Familienhomöostase). Eine Therapie kann abgeschlossen werden, wenn jede*r einen Satz aus der ersten Position nennen kann.	
52	Die therapeutische Beziehung lässt sich künstlich in folgende Kategorien teilen: Therapeuten Eigenschaften, therapiebegünstigende Bedingungen, Patient-Therapeut-Beziehung. Zu den Therapeutenvariablen gehören empathisches Verstehen, Wärme und positive Wertschätzung, Kongruenz.	G I
53	Die entscheidendste Intervention der systemischen Beratung ist das Interesse und die Neugier des Beraters. Im Prozess hat er sich aber auch zu fragen und zu beantworten, wie stark er selbst eingebunden ist. Auf die Komplexität soll er sich einlassen, weil dies die Möglichkeit ist den Raum zu vergrössern. Interventionen mit den Klienten sind das Skulpturen stellen, mit welchen die Systeme dargestellt werden können. Weiter im Gespräch dienliche Interventionen sind zirkuläre Fragen, welche Erwartungs-Erwartungen lüften können und das reflektierende Team/ die reflektierende Position, welche helfen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit 'Um die Ecke denken' soll das Problem externalisiert werden und den Blick auf Lösungsmöglichkeiten freigeben. Eine Auftragsklärung aufgrund der Erwartungen von aussen ist ein weiterer Bestandteil.	VT T G I
54	Aus der systemischen Therapie werden die Methoden Familienskulptur, zirkuläre Fragen und reflektierendes Team übernommen.	T G
55	----	
56	Für die therapeutische Arbeit ist ein mehrdimensionaler Zugang nötig, nicht nur sprachlich.	G, B, I

c. Zusammenfassung Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie

Tabelle 16: Zusammenfassung der Hauptkategorie Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie (getrennt nach Publikation) mit Subkategorien.

Nr.	Zusammenfassung pro Publikation	Subkat.
1	----	
2	----	
3	----	
4	----	
5	Das präventive Förderprojekt im Schulkindergarten erzielt in der Auswertung positive Werte und ist als sinnvoll einzustufen; mit dem Einbezug der Eltern ist es noch effektiver.	AV
6	Da die Kinder bis 6 Jahre wie auch die Eltern an der Entstehung des Bindungsmuster beteiligt sind, wird die familientherapeutische oder simultane Hilfe für Eltern und Kind am effektivsten betrachtet.	AV
7	Die Eltern haben einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Durch den Einbezug in die Psychomotoriktherapie wird das Potenzial der Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes genutzt. Aufgrund der Teilnahme in der Therapie kann das Verständnis der Eltern für ihr Kind und seine Gefühle bei ihnen eine positive Veränderung im Umgang anstossen. Eltern können aus der Therapie mitnehmen Grenzen und Strukturen zu geben, Gefühle zu verbalisieren, Fehler einzugestehen und weitere schwierige Situationen durchzustehen.	WF EE
8	Das Dabeisein der Eltern in der Psychomotoriktherapie wirkt sich beim Kind auf seine Sicherheit, Motivation und die Fähigkeit mit Herausforderungen umzugehen aus. Bei den Eltern fördert der Einbezug das Verstehen der Hintergründe und sie bekommen Vertrauen. Die Vertrauensbasis verhilft dazu offen über die Anliegen zu sprechen und fördert die Zusammenarbeit, welche sich auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Die Eltern können die Fortschritte beim Kind besser erkennen und sie blicken positiv in die Zukunft ihres Kindes.	SK LV WF EE
9	----	
10	Es gibt verschiedene Effektivitätsstudien, die die Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Stabilität im Lebenskontext belegen. Dies aufgrund von Förderung in den Bereichen Motorik, sozial-emotionales Verhalten, Selbstkonzept und Lernverhalten. In all diesen Bereichen ist jeweils eine Steigerung in den	MW SEV SK LV

	Kompetenzen selbst ersichtlich. Beispielhafte positive Auswirkungen sind: Verbesserung der Wahrnehmung, Entwicklung von Kooperation mit anderen, Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes, Erfahrung von Raum und Zeit. Die Beziehungsgestaltung ist ein Wirkfaktor für die Therapie. Im Verlauf zeigen sich auch Verbesserungen bei den Eltern, sie akzeptieren ihr Kind so wie es ist.	WF EE
11	Der Einsatz von Prävention und Interventionsmassnahmen spricht sich aus, weil bereits im Kindesalter den kindlichen Verhaltensauffälligkeiten, welche ein Vorzeichen für die Störung im Erwachsenenalter sind, entsprechend entgegengewirkt werden kann. Die Effektivität der Programme ist positiv zu bewerten.	AV
12	Die Familientherapie mit dem direkten Einbezug der Kinder wirkt sich bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und geistiger Behinderung auf das konkrete, effektive Tun und das sozial-emotionale Verhalten aus. Auch kleine Kinder können durch das Gestalten dieser Art von Therapie profitieren und deshalb ist es eine der effektivsten Methoden zum Arbeiten. Bei den Eltern initiiert das Spiel Veränderungen, weil sie neue Möglichkeiten im Spiel bekommen und dieses auch weiter Zuhause nutzen können. Das Spiel ist dadurch für Eltern und Kind befriedend, was die Beziehung (affektive Bindung) stärkt.	WF EE BF
13	Es spricht sich dafür aus, dass für Kinder im Kindergartenalter kognitiv-behaviorale Ansätze angewendet werden.	AV
14	Von mindestens einem Elternteil braucht es die Bereitschaft an der Therapie mitzuwirken, weil die Mitarbeitsbereitschaft ein wesentlicher Faktor ist.	WF
15	Häufig ändert sich durch die Therapie die Beziehung der Väter zu ihrem Kind. Das Ende der Therapie ist, wenn die Veränderungen zwischen Vater-Mutter-Kind so umgestaltet wurden, dass es für Entwicklung des Kindes förderlich ist.	BF
16	Die Gemeinschaftserlebnisse der Familie in der Psychomotoriktherapie haben Auswirkungen in der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern, Eltern-Kind und Kind-Kind. In der Auseinandersetzung mit dem Video können Aspekte der Beziehung reflektiert und Lösungen/Alternativen (auch im Spiel) entwickelt werden, d.h. die Beziehungsgestaltung wird dadurch deutlicher und es sind Veränderungen in der Kommunikation und Interaktion sichtbar. Ebenfalls können über das Video Transfermöglichkeiten in den familiären Alltag aufgezeigt werden. Im Jahr 2002 zeigt der Einbezug der ganzen Familie in die Psychomotorik positive Effekte.	WF BF
17	Ergebnisse aus elternezentrierten Interventionen zeigen, dass sich bei den Kindern die externalisierenden und internalisierenden Störungen vermindern und sich die Emotionsregulation verbessert. Zudem erhöht sich die Selbstständigkeit und die Selbstkontrolle. Auf Seiten der Eltern wirken die Interventionen sich auf das allgemeine Elternverhalten (wenig bis starke Effekte), die Erziehungsfertigkeit und -verhalten und ihr psychisches Wohlbefinden aus. Ebenso auf die Eltern-Kind-Bindung und in der Gestaltung der Beziehungen können Unterschiede festgestellt werden. Als wirksam gelten dabei kognitiv-behaviorale Ansätze, die je nach Indikation mehr oder weniger effektiv sind. Die beste Wirksamkeit sind Elterninterventionen, welche Anteile aus dem verhaltenstherapeutischen und beziehungsorientierten Ansatz haben. Und je intensiver die Behandlung ist, desto effektiver.	SEV SK LV EE BF AV
18	Die Elternarbeit ist ein fördernder Faktor der kindlichen Entwicklung und seinen Prozessen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Eltern und die Therapeutin auf gleicher Ebene, offen und kooperationsbereit begegnen. Zudem soll sie regelmässig stattfinden, denn der Austausch von Informationen unterstützt die Eltern in der Problemlösung mit dem Kind. Das Verstanden werden von der Therapeutin hilft ihnen belastende Fragen offen anzusprechen. Die intensive Beziehung der Familie und der Therapeutin führt dazu, dass das Kind Selbstachtung entwickelt, fördert die Motivation und den therapeutischen Prozess. Das Kind zeigt infolge der Therapie ein verändertes Verhalten.	SK LV WF EE AV
19	Aufgrund von verschiedenen Metaanalysen ist die Wirksamkeit von familientherapeutischen Interventionen bestätigt. Diese Interventionen sind sinnvoll, da angenommen wird, dass die Familie resp. Eltern einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Störung leisten können. Der Einbezug von Eltern bei kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programmen ist bei jüngeren Kindern bedeutsamer. Kurzfristig zeigt sich bei der Behandlung von Angststörungen mit familialer Komponente bei den Eltern eine Verbesserung in den Erziehungsfertigkeiten. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme mit familialem Einbezug wirken sich positiv oder mit keiner Veränderung bei Angststörungen aus.	AV

20	----	
21	Wenn Eltern in Prävention und Behandlung einbezogen werden, hilft es Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren. Der enge Einbezug von Eltern in die Behandlung von internalisierenden und externalisierenden Störungen ist wirkungsvoll. Es gibt eine überzeugende Evidenzlage für verschiedene Elterntrainings. Durch den Einbezug der Eltern kann auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind positiver gestaltet werden.	SEV BF AV
22	Eine motorische Förderung sollte möglichst früh starten und täglich repetiert werden. Übungen zur Förderung der Sensomotorik zeigen effektive Fortschritte in der Bewegung, im Verhaltensbereich und im Lernverhalten. Wirkfaktoren für die Therapie sind eine angenehme Atmosphäre, auf die Bedürfnisse der Familienmitglieder eingehen und in der Zusammenarbeit einen Konsens schaffen. Der Transfer in den Alltag konnte besser gewährleistet werden, wenn die Familie einbezogen wurde und mithandeln konnte. Das Elternkonzept führte bei den Eltern zu einer Veränderung: sie können ihr Kind besser akzeptieren und verstehen, dadurch ändert sich das Erziehungsverhalten und sie haben einen sicheren Umgang mit dem Kind. Die Familie wird stabilisiert.	MW SEV LV WF EE AV
23	----	
24	In der Beratung kann das bisherige Vorgehen überdenkt werden und in Zukunft geplant werden. Denn die Fortschritte des Kindes haben Auswirkungen auf die Erziehung und die familiäre Situation. Spezifische therapeutische Kompetenzen, die sich auf eine positive therapeutische Effektivität auswirken, sind Elterngruppen und Hospitation.	WF BF
25	----	
26	----	
27	----	
28	----	
29	In der Psychotherapie ist eine Kombination der verschiedenen Paradigmen (Richtungen) am wirkungsvollsten.	AV
30	----	
31	----	
32	Grundsätzlich sind familientherapeutische Interventionen wirksam, je nach Form kommt es zu unterschiedlichen Effektgrößen. Familienorientierte Ansätze, die wirksam sind, haben gemeinsame Komponenten: Fachlich fundierte und differenzierte Beratung, Vertrauen in die Familie haben und eine positive Erwartung, Aktivierung von familiären Ressourcen, Veränderungsanregungen im kognitiv-emotionalen Bereich wie auch eine konkrete Anleitung zur Problembewältigung. Empirisch bestätigt haben sich in der Zusammenarbeit von Therapeut und Eltern von Kindern mit psychischen Störungen psychoedukative Modelle, kognitiv-behaviorale Elterntrainings und familientherapeutische Modelle aus einer Mischung von kognitiv-behavioral und system-orientiertem Ansatz. Allgemein gibt es bei vielen wirksamen Behandlungsmodellen bei diesem Störungsbild eine Familienkomponente. Verhaltenstherapeutische Elterntrainings sind besonders bei Kindern im Alter von 3 bis 12 Jahren mit oppositionellem/aggressiven Verhalten wirksam.	WF AV
33	----	
34	----	
35	In Anlehnung an die Psychotherapie gibt es auch in der Psychomotoriktherapie spezifische und unspezifische Wirkfaktoren. Untersucht wurden die Wirkfaktoren: Beziehungsgestaltung, Kooperation mit Eltern, Vernetzung, Räumlichkeiten und Material, Person der Psychomotoriktherapeutin, allgemeine methodische Prinzipien, Erleben und Handeln des Kindes. Die Wirksamkeit der Psychomotorik ist eher abhängig von unspezifischen Wirkfaktoren. Als besonders wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der Psychomotorik wird von einer Mehrheit der Fachpersonen die Kooperation der Eltern genannt. Es gibt bislang keine empirischen Untersuchungen, die die Eltern und das weitere Lebensumfeld als Wirkfaktor zum Forschungsthema machten.	WF
36	----	
37	----	
38	----	
39	----	

40	Das schulbasierte und heimbasierte Engagement zeigt Unterschiede in der Wirksamkeit. Allgemein bewirkt die elterliche Mitwirkung am Unterricht eine Vertrauens- und Einstellungsverbesserung der Eltern gegenüber der Schule. Die häusliche Unterstützungsleistung hat bessere Wirksamkeitsergebnisse, sie wirkt sich auf die Lernumwelt, Elternpersönlichkeit und Erwartung der Eltern aus.	AV
41	----	
42	----	
43	----	
44	Bereits nach der Hälfte der Durchführungszeit des Projektes 'Bewegung im Fluss' konnten positive Effekte in der Gesundheit und Lebensqualität der Eltern wie auch dem Selbstwert der Kinder und deren Familienrepräsentation festgestellt werden. Durch den Einbezug der Familie soll das Kind besser verstanden werden. Daraus ist zu schliessen, dass die Förderung erfolgreicher ist, wenn sie sich nicht auf das Kind beschränkt und diese im familiären Kontakt stattfinden sollte.	AV
45	Ein Wirkfaktor der systemisch-psychomotorischen Familienberatung (PsyFam) ist, dass die Familienmitglieder gleichzeitig in die Therapie einbezogen werden und es ein multimodaler, handlungsorientierter Zugang ist. Es ist belegt, dass es zu einer Änderung in der Beziehung zwischen Familienmitgliedern kommt. Im Vergleich zeigen beide Therapiegruppen (PsyFam/gespr.-system.) eine Verbesserung. PsyFam ist nicht signifikant (zu wenige Daten). Für die gespr.-system. Therapie können Elemente der PsyFam eine Ergänzung sein. In der Psychotherapie erweist sich das inklusive Arbeiten mit Eltern und Kindern als wirksam.	WF BF AV
46	Es liegen Hinweise für die empirische Wirkweise vor. Anhand der Wirkfaktoren macht es Sinn sich in der PMT mit der system. Sichtweise auseinanderzusetzen. Der Spielmultilog bietet die Vorteile, dass er am Erleben ansetzt, die Rollen in der Familie auflockert und das Kind sich als kompetent erlebt. Im Vergleich systemisch-psychomotorischer Familienberatung (PsyFam) / gespr.-system. Beratung zeigen sich bei beiden bessere Effekte auf psychosomatische Probleme (g-s-Beratung bei Beziehung besser).	AV
47	----	
48	Die Therapie mit Elterneinbezug ist besonders wirksam, wenn die Eltern in das kindliche Spiel einbezogen werden. Eine Psychotherapie mit Einbezug der Eltern zeigt die besten Effekte. Ähnliches ist auch bei pädagogischen und psychologischen Programmen zu erkennen. In der Psychomotorik gibt es 3 Studien die ebenfalls darauf hindeuten. Weitere Forschung ist nötig.	WF AV
49	----	
50	Die Entwicklung von inkongruenten zu kongruenten Mustern führt zu einer Öffnung der Selbstdefinition und Selbsteinschätzung, weil mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Bereitschaft Risiken einzugehen erhöht sich, wenn sich der Mensch akzeptiert und geschätzt fühlt. Im Prozess der Veränderung wirkt sich die letzte Phase darauf aus, dass die Familienmitglieder besser mit sich selber und den Beziehungen untereinander zurechtkommen.	SK BF
51	Die Familie soll in der Familientherapie als Ganzes betrachtet werden, weil sich sonst der Zustand des Patienten verschlechtert, wenn ihn die Familie besucht hat oder sich der Zustand anderer Familienmitglieder verschlechtert, wenn es dem Patienten besser ging und um Einmischung der Familienmitglieder beim Patienten zu vermeiden. Im Vergleich zur Einzel- und Gruppentherapie hat die Familientherapie die Vorteile einer grösseren Objektivität und der Erhalt von Kenntnissen über die Familie ist direkt.	AV
52	Ein Wirkfaktor in der Therapie ist die Anpassung an die Bedürfnisse des Klienten, ein weiterer bedeutender Faktor ist die Gestaltung einer therapeutischen Beziehung. Die zwischenmenschlichen Faktoren haben für den Ausgang der Therapie einen bedeutenderen Einfluss als die verwendeten Techniken. Es gibt viele Variablen, nachweislich wirken z.B. Allianz und Empathie, Zielkonsens und Kooperation; vielversprechende Anteile, die wahrscheinlich wirken, z.B. Kongruenz und Echtheit, Wertschätzung des Patienten. Es gibt auch Klientenvariablen dazu zählen die Therapiewilligkeit, Motivation und Fähigkeit sich auf problematische Themen zu fokussieren, Bereitschaft Aufgaben zu erledigen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Behandlungserfolg grösser wird, wenn ein breit gefächertes integratives Behandlungsmodell angewendet wird und der Patient das therapeutische	WF

	Vorgehen akzeptiert, denn die therapeutische Beziehung ist hauptbestimmend für die Therapie.	
53	----	
54	Aus der systemischen Therapie hat sich gezeigt, dass bestimmte Fragen im Allgemeinen oder für eine Phase förderlich sind.	WF
55	----	
56	Bei sozialen Schwierigkeiten ist es sinnvoll das Umfeld einzubeziehen und evtl. auch familien- oder paartherapeutisch vorzugehen.	AV

d. Zusammenfassung Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung

Tabelle 17: Zusammenfassung der Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung (getrennt nach Publikation) mit Subkategorien.

Nr.	Zusammenfassung pro Publikation	Subkat.
1	----	
2	----	
3	----	
4	Gleich nach der Geburt ist das Kind auf Beziehungen angewiesen, die bis zum Erwachsenenalter stabil, konsistent (feste Bezugspersonen) sind. Die Eltern zeigen dabei ein einführendes, rücksichtvolles und zärtliches Verhalten und bieten dem Kind ein Übungsfeld für sein Handeln und Fühlen. Das Kind braucht die zwischenmenschliche Beziehung, welche ihm einen Aktions- und Interaktionsraum bieten und es sich motorisch entwickeln kann wie Sicherheit in seinem Wissen erhalten kann. Durch die Vorbildfunktion der Eltern lernt das Kind (kein Fernsehen), kann durch das Beobachten Handlungsschemata erwerben und diese imitieren. Die Lernbemühungen von Kindern sollten entsprechend gewürdigt werden. Die Eltern können ihren Kindern eine positive Grundeinstellung zur Schule mitgeben. Die Lehrperson hat beim Stundenanfang auf eine klare Beziehungsaufnahme zu achten und in den Unterricht beispielhaftes Vorzeigen einzubauen.	EV BF SE
5	----	
6	Es gibt verschiedene Einflüsse, die auf die Entstehung einer sicheren oder unsicheren Bindung einwirken. Als erstes ist wichtig zu sagen, dass in den ersten 6 Lebensjahren, dass Kind und die Eltern gleichermaßen am Aufbau der Bindung beteiligt sind, da kann es sich lohnen sich nach der Geburt eine Entlastung für den Haushalt zu nehmen. Die Eltern tragen mit ihrem Pflegeverhalten massgeblich zu einer sicheren / unsicheren Bindung bei, was zu psychischer Gesundheit resp. psychischer Störung führt. Förderlich für eine sichere Bindung sind: Feinfühlig auf die Signale des Kindes eingehen, Einfühlsamkeit der Mutter (Tröstverhalten) und emotionale, tatkräftige Begleitung bei emotionalen schwierigen Situationen. Eltern, die auf das Bindungsverhalten eingehen zeigen sich bei der Exploration aufgeschlossen, unterstützend, greifen im Ernstfall ein, übernehmen dann die Verantwortung und sind die verlässliche Basis, dass das Kind zurückkommen kann. Zudem gehen sie mit dem Kind in eine spontane Kommunikation und geben dem Kind emotionale Stabilität durch ein sensibles, emotional aufgeschlossenes Verhalten. Hemmend wirken sich auf die Bindung aus: Inkonsistente Verfügbarkeit, Ablehnung, Situationen, bei denen das Kind Liebesentzug, Verlassung und Selbstmord angedroht bekommt. Wenn nicht auf das Bindungsverhalten (teilnahmslos, gleichgültig, abwesend) eingegangen wird, kann beim Kind kein Vertrauen entstehen und es wird eher krankheitsanfällig. Zu beachten ist, dass bereits die Behandlungsart und der Erziehungsstil, welche die Mutter oder der Vater des Kindes erfahren haben, sich bei eigener Elternschaft auf den Umgang mit dem Kind auswirken. Die Eltern nehmen eine Vorbildfunktion ein, z.B. Partnerschaft auf Augenhöhe, gegenseitiger Respekt und Kooperation.	K EV ER EP SE
7	Der Einbezug aller Beteiligten im nahen Umfeld des Kindes, wie Lehrperson, Eltern und Therapeutin, die das gleiche Ziel haben, gibt Rückhalt und Raum für Austausch, wodurch das Kind Fortschritte machen kann.	QZ
8	----	
9	Zum Schulerfolg tragen Eltern mit ihren Einstellungen und der Bereitstellung einer lernförderlichen Umgebung bei. Kinder von benachteiligten Familien profitieren in	EV QZ

	besonderem Masse von der Elternkooperation, welche nach bestimmten Qualitätsrichtlinien gestaltet werden soll.	
10	----	
11	<p>Die drei Aspekte Partnerschaft der Eltern, Erziehung/Elternverhalten/Elternstress und kindliches Problemverhalten haben einen gegenseitigen Einfluss aufeinander. Beispielhaft werden zwei Wechselwirkungen aufgezeigt: (1) Kind mit Aufmerksamkeitsproblemen/externalisierendes Verhalten <> niedrige Werte im persönlichen und erzieherischen Wohlbefinden, Beeinträchtigung der Partnerschaftsqualität und (2) Erziehungskonflikte <> internalisierendes/externalisierendes Verhalten. Die Aspekte treten besonders dann in eine Wechselwirkung, wenn einer der Aspekte negativ ist.</p> <p>Die Fürsorglichkeit der Eltern hat einen Einfluss auf das Kind. Förderliches Elternverhalten (zufriedene Partnerschaft) ist, empfänglich und sensibel auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Ein zusätzlich gutes Elternverhalten bei guten günstigen Umweltbedingungen zeigt keinen besseren Einfluss, ein problematisches Elternverhalten kann jedoch zu dauerhaften Entwicklungsbeeinträchtigungen führen. Hinderlich ist zudem (unzufriedene Partnerschaft), wenn dem Kind wenig Aufmerksamkeit und Sensitivität gegeben wird. Faktoren, die von den Eltern ausgehen und einen positiven/negativen Einfluss auf das Kind haben sind: Elterliche Partnerschaftsqualität, elterliches Stresserleben, Emotionsregulations- und Bewältigungsstrategien von den Eltern, eheliche Qualität und Familienklima. Ein ausgeprägtes elterliches Streitverhalten und eine destruktive Konfliktaustragung sind für das Kind dementsprechend nicht förderlich.</p>	K EV ER EP SE
12	Gammer ist der Meinung, dass es um die Art des Helfens geht, ob es unterstützend für das Kind ist oder nicht. Eine angemessene Unterstützung durch die Eltern und weitere Bezugspersonen ist auf jeden Fall nötig. Förderlich ist eine beschreibende Sprache, die das Kind nicht kritisiert wie auch das Lob.	EV BP
13	Die Bindungsrepräsentation des Kindes ist richtungsweisender für seine weitere Entwicklung als sein aktuelles Bindungsverhalten. Je älter die Kinder werden (Schulalter), desto stärker nehmen die weiteren Kontextbedingungen als Familie einen Einfluss ein. Die Qualität der früheren Beziehung und die Interaktionsformen mit den Hauptbezugspersonen hat auf das sozial-emotionale Verhalten einen Einfluss. Förderlich dabei ist, dass die Eltern Sicherheit ausstrahlen, emotional offen sind, ihre Unterstützung im Umgang mit Gefühlen anbieten und einen offenen sprachlichen Dialog pflegen. Hingegen, wenn Kinder andere Personen als bedrohlich und angstauslösend wahrnehmen, kann dies zu aggressivem Verhalten führen; aufgrund elterlicher Probleme (psychische Belastung, Trauma, Gewalt in Partnerschaft) entstehen für das Kind Risikofaktoren, welche zu einer unsicheren Bindung (D) führen.	K EV EP SE
14	Von mindestens einem Elternteil braucht es die Bereitschaft an der Therapie mitzuwirken, weil die Mitarbeitsbereitschaft ein wesentlicher Faktor ist.	EP
15	Eltern und Therapeutin haben beide einen anderen Einblick in die Lebenswelt des Kindes, daher sind sie aufeinander angewiesen.	QZ
16	----	
17	Bezugspersonen (Zuwendung) und die Qualität der Beziehung (Bindung) sind zentral für die Entwicklung, wie auch das Interesse, das Kind zu fördern. Ähnlich verhält es sich mit der Erziehung und der elterlichen Erziehungskompetenz. Denn es ist bekannt, dass ein inkonsistentes Beziehungsverhalten und harte Bestrafungen einen negativen Einfluss auf das Kind haben.	EV ER
18	----	
19	----	
20	Das Elternverhalten nimmt bei Juul eine grosse Rolle ein. Er ist der Meinung, dass Erwachsene ihren Kindern erzählen und erklären, was in ihnen vorgeht und so das Kind nicht verantwortlich gemacht und verurteilt wird. Die Eltern sollen ihren Kindern Wärme und Nähe geben, so dass sich das Kind angenommen und aufgehoben fühlt. Auf die Grenzen und Bedürfnisse der Kinder sollen sich die Eltern einlassen, ihnen aber auch Verantwortung geben und nicht alle Probleme wegnehmen. Die Haltung der Eltern soll auf Veränderung und Toleranz ausgelegt sein (Emotionen ausdrücken dürfen, Grenzen überschreiten um diese kennenzulernen), denn Kinder sind in der Entwicklung in einem ständigen Veränderungsprozess, in welchem sie Führung brauchen und auch kooperationsbereit entgegenkommen. Wenn	EV EP BP QZ

	das Verhältnis zwischen Schule und Eltern nicht stimmt, leiden die Kinder, daher soll mit der Lehrperson ein persönlicher Dialog gefunden werden.	
21	Fehlende Kompetenzen in der Erziehung können mit dem Risikofaktor einhergehen, körperliche Bestrafung als Mittel in der Erziehung zu nutzen.	ER
22	Eine sichere Steuerung der Eltern vereinfacht dem Kind seinen Lernweg. Durch eine positive Rückmeldung aus dem Umfeld lernen die Kinder eine positive Selbstbewertung. Das erwünschte und unerwünschte Verhalten muss klar getrennt werden und die Konsequenzen müssen in absehbarer Zeit durchgeführt werden. Die Leitlinien dafür sollen für das gewünschte Verhalten formuliert werden. Verhalten sich die Eltern inkonsequent, verstärkt sich das unerwünschte Verhalten beim Kind und wenn die Eltern inkongruent verbal und non-verbal kommunizieren, weiss das Kind nicht, was von ihm verlangt wird. Geduld und Verlässlichkeit sind die wichtigsten Eigenschaften von Eltern; die Provokation des Kindes testet die Eltern, ob sie eine verlässliche Bezugsperson sind. Die Erwartungen an den Erfolg der Therapie bestimmen den Therapieverlauf und die Beziehung zur Therapeutin.	EV EP
23	----	
24	Eltern können ihre Kinder unterstützen, wenn sie feinfühlig sind und ihr Verhalten dem Kind und angemessen seiner Entwicklung anpassen. Zudem ist es förderlich für das Kind, wenn die Eltern auf Spielideen und Anregungen eingehen und responsiv darauf reagieren. Wenn Eltern ihr Verhalten reflektieren, stabilisiert dies das Kind.	EV EP BP
25	Es gibt mehrere Komponenten, die einen Einfluss auf den Erziehungsstil und das Erziehungsverhalten haben. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Erziehung die kindliche Entwicklung beeinflusst. Der Erziehungsstil autoritativ mit dem Leitgedanken 'emotionale Wärme und klare, entwicklungsangepasste Regeln/Anforderungen' wird als besonders förderlich eingestuft. Elternverhalten, das nachgiebig und vernachlässigend ist, beeinflusst die Entwicklung negativ. Neben der Erziehung gibt es verschiedenste Faktoren auf Seiten der Eltern, die die kindliche Entwicklung beeinflussen, z.B. Einkommen, Ehebeziehung, kognitive/emotionale Kompetenz und Schulbildung der Mutter. Der stärkste Einfluss hat dabei die Elternpersönlichkeit. Umgekehrt beeinflusst auch das Kind mit seinen Eigenschaften und gezeigten Verhaltensweisen das Erziehungsverhalten.	K EV ER EP SE
26	----	
27	----	
28	Eltern resp. Bezugspersonen nehmen auf vielfältige Weise Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, dies zeigt sich in ihrem Verhalten auf positive und negative Art. So sind die Eltern Vorbild für ihre Kinder und verhelfen den Kindern über die Nachahmung zum Lernen. Dies kann über die körperliche Nähe und emotionale Unterstützung geschehen. Zudem können sie über die gemeinsamen Tätigkeiten, in denen auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen (folgen, begleiten, mitbestimmen, Wahlmöglichkeiten) wird oder der Teilhabe an Alltagsaktivitäten die Kinder in ihrer Selbständigkeit unterstützen. Es ist von Bedeutung, dass die Eltern sich Zeit für ihre Kinder nehmen und ihnen das Gefühl von Anwesenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit über den gesamten Entwicklungsverlauf vermitteln. Dies wirkt sich auf die Bindung aus und gibt Kontinuität. Die Eltern sollen offen sein, sich auf die Neugestaltung der Beziehung einzulassen. Bezogen auf die Erziehung bedeutet dies, dass die Eltern sich diesem bewusst sind und dem Kind Möglichkeiten zur Entwicklung zur Verfügung stellen, indem sie die Umgebung mit ihren Grenzen dem Kind aufzeigen. Die Erziehung ist ein fortwährender Prozess, welcher von den Eltern Zeit und Geduld erfordert. Zu den Bezugspersonen ist zu erwähnen, dass auch Geschwister oder andere Kinder zählen können und sie erfüllen die gleichen Aufgaben wie die Eltern. Weitere Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung sind Familienkonstellation, Einrichtung Umwelt, Kontaktpersonen, Freizeitverhalten.	EV ER EP BP SE
29	Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Familienmuster und dem kindlichen Bindungsmuster. Die Eltern können eine positive Bindung fördern durch Zuwendung, Sicherheit, Stressreduktion, Explorationsunterstützung und Assistenz. Familiäre Einflüsse auf die kindliche Entwicklung sind Elternrolle (Vorbild, emotionale Verfügbarkeit, Qualität der Bindung), Erziehungsstile (Disziplinierungs- und Kontrollpraktiken) und das Familienklima (Konfliktlösestrategien,	EV ER SE

	Kommunikationsgewohnheiten). Die Familienbeziehung kann auf ihre Mitglieder negative und positive Auswirkungen haben (Risikopotenzial oder Ressourcen-/Chancenpotenzial).	
30	----	
31	----	
32	----	
33	----	
34	----	
35	Fördernd für das Kind in der Therapie und die Therapie ist, wenn die Eltern eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Kind und der Fördermassnahme haben und Bereitschaft zur Mitarbeit zeigen. Eine gute Kooperation zwischen Eltern und Therapeut ist gekennzeichnet durch einen regelmässigen Informationsaustausch.	EP QZ
36	----	
37	Aus verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen ergeben sich in der Familie Konfliktpotenziale. Die Verhaltensweisen von Bezugspersonen bei einem Konflikt, welche auf die eigenen Erfahrungen aus der Kindheit zurückzuführen sind, haben einen Einfluss auf die Konfliktfähigkeit beim Kind. Eine bejahende Lebenseinstellung, genügend Selbstbewusstsein/Selbstbehauptung/Selbstregulation, sachliche Fremdwahrnehmung und authentische Einstellung der Eltern sind förderlich. Die Verhaltensweisen der Eltern haben einen positiven Einfluss auf die Konfliktfähigkeit der Kinder, wenn sie für die Familie Zeit schaffen, den Kindern die Möglichkeit zum Spielen geben und sich flexibel, kreativ und anpassungsfähig zeigen. Im Gegensatz dazu ist es hemmend, wenn die Rollen in der Familie nicht geklärt sind, es zu vielen Auseinandersetzungen kommt und die Eltern darin kein Vorbild für eine Interaktion sein können. Ebenso ist die Konfliktfähigkeit von der Qualität der erfahrenen Beziehung und der Frustrationstoleranz der Eltern abhängig. Die Eigenschaften vom Kind wie der Ablauf der kognitiven und emotionalen Entwicklung, bejahende Lebenseinstellung, genügend Selbstbewusstsein/Selbstbehauptung/Selbstregulation, sachliche Fremdwahrnehmung, authentische Einstellung sind weitere Einflussfaktoren auf die Konfliktfähigkeit.	K EV EP BP SE
38	----	
39	Bei den Ausführungen zu den Erziehungsprinzipien nach Omer wird das dazugehörige angestrebte Elternverhalten miteinander verbunden. Als erstes geht er davon aus, dass sich das Verhalten der Eltern resp. Bezugspersonen ändern kann, wenn eine neue / andere Haltung eingenommen wird. Die Eltern sind eine Art Schutzpatron (Aufmerksamkeit, wachsame Sorge), ein Hafen (Ankerfunktion, Präsenz) und geben den Kindern die Möglichkeit für ihr eigenes Verhalten einzustehen ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren (Wiedergutmachung), wenn nötig setzen sie auch die nötigen Grenzen (Widerstand). Dies führt zu einer guten Eltern-Kind-Beziehung, Dialog auf Augenhöhe und unterstützt das Kind in seiner persönlichen Entwicklung. Zudem geht er darauf ein, dass auch die Eltern als Person sich Strategien und Entlastungen für schwierige Situationen (Deeskalation, Unterstützung im Umfeld) zur Hilfe nehmen sollen.	EV ER EP BP
40	Die Familie hat einen grossen Einfluss auf die Schulleistung der Kinder. So ist der Schulerfolg abhängig von der Bereitschaft und Unterstützung der Eltern, dass sie ihr Kind unterstützen können, welche mit Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder, Optimismus/Mut zusprechen und einem positiven Modell einhergeht. Ein autoritativer Erziehungsstil, welcher das Hinführen an die Selbstständigkeit, die Ordnung, Regeln, Disziplin und Strukturen enthält, hat einen positiven Einfluss. Ein schulisches Engagement der Eltern wirkt sich über alle Altersstufen förderlich für das Kind aus. Einen Einfluss auf die Schulleistung der Kinder haben die Eltern, wenn sie ihnen Unterstützung bei Schulangelegenheiten und Hausaufgaben geben und eine positive Haltung gegenüber einer Kooperation mit den Lehrpersonen einnehmen mit dem Ziel eines vertrauensvollen und offenen Umgang zum Wohl des Kindes (gemeinsame Erziehungsziele). Hinderlich wirken sich die Unsicherheiten (Angst) der Eltern und die negative Einstellung der Lehrpersonen aus, da der Einfluss des möglichen Potenzials in einer Kooperation nicht voll ausgeschöpft wird (Modell zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft für die Zusammenarbeit, führt zu effektiver Förderung). Die Schule kann den Eltern entgegenkommen, indem sie eine angenehme Atmosphäre schafft, Zugehörigkeitsgefühl und Selbstbewusstsein vermittelt. Hinderliche Einflüsse auf die Kooperation von Seiten der Schule sind:	EV ER EP BP QZ SE

	ungleiche Augenhöhe, Differenzen im Bildungsstand (Sprache), keine Berücksichtigung der familiären und ökonomischen Situation. Dabei muss der Schule bewusst sein, dass sie mit einer positiven Kooperation dem negativen Einfluss der Familie auf das Kind entgegenwirken kann.	
41	Die Familie hat betreffend den schulischen Angelegenheiten eine grössere Emotionsmacht als die Institution Schule. Das Erziehungsverhalten hat einen Einfluss auf die schulische Entwicklung des Kindes wie auch der Genotyp der Eltern. Förderlich ist zudem, wenn sich die Schule und die Eltern um eine enge Zusammenarbeit bemühen.	EV ER EP QZ
42	Eine Wechselwirkung beim Umgang mit Emotionen zeigt sich in Temperament des Kindes <> familiäre Einflüsse (Elternverhalten). Die Eltern haben einen Einfluss auf die Sozialisation bei Emotionen, indem sie ein Modell sind, denn die Kinder beobachten ihre Eltern im Umgang damit. Weitere Einflüsse auf die Emotionsentwicklung von Kindern sind die Hilfe und Unterstützung (gemeinsame Emotionsregulation) und das Ausdrucksverhalten und Responsivität auf das kindliche Verhalten. All diese Einflüsse sind das Ergebnis der familiären Einflüsse und dem Eltern-Kind-Verhalten. Die Eltern tragen förderlich zur Emotionsentwicklung des Kindes bei, wenn sie im Familienalltag einen offenen Umgang mit den eigenen und kindlichen Gefühlen pflegen (über Gefühle sprechen und erklären, Regulationsstrategien vermitteln, unterstützen in der Emotionsregulation, Emotionen akzeptieren etc.) und ein Modell für empathisches Verhalten mit einer angemessenen Emotionsregulation sind. Hemmende Einflüsse der Eltern sind Einschränkung der Emotionalität der Kinder (Emotionen kontrollieren, Gefühle ignorieren/leugnen, negative Emotionen unterdrücken, nicht bei Regulation helfen) und keine Unterdrückung der eigenen Gefühle (Ärger). Ein entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten lässt sich beschreiben mit der Erlaubnis Emotionen zu erleben, Bekräftigung der positiven Emotionen und Hilfestellungen geben beim Umgang mit negativen Gefühlen, denn die Kinder sind auf diese Unterstützung angewiesen. Das Familienklima beeinflusst die familiäre Expressivität und damit die minimale/maximale Toleranz für den Ausdruck der Gefühle.	K EV ER BP SE
43	Das kindliche Verhalten und das elterliche Verhalten beeinflussen sich gegenseitig wie auch zwischen dem elterlichen Verhalten und dem auffälligen Verhalten besteht eine Wechselwirkung. Das Kind hat mit dem Geschlechtseffekt, seinem Temperament und biologischen Faktoren einen Einfluss auf die eigene sozial-emotionale Entwicklung. Einen weiteren Einfluss darauf haben das Fürsorge-/Pflegeverhalten der Bezugspersonen wie auch alle Familienmitglieder mit den Interaktionsformen, da sie als einen zentraler Entwicklungskontext gelten. Die Eltern können einen positiven Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes nehmen, indem sie eine positive Haltung einnehmen, unterstützend zur Seite stehen und Sicherheit geben. Hemmend ist es, wenn die Eltern emotional nicht verfügbar sind, ablehnend, aggressiv und feindselig sind, sich vernachlässigend/zurückweisend oder überengagiert/überbehütet/zudringlich verhalten, geringe Unterstützung bieten und negative Emotionen der Kinder unterdrücken. Ein weiterer Einflussfaktor auf das Sozialverhalten des Kindes ist der elterliche Erziehungsstil/Erziehungspraktiken. Förderlich sind: autoritativer Erziehungsstil, positives/warmes Elternverhalten, konsistent; hinderlich sind: hart/nötigende Erziehung, Strafen/streng/körperliche Bestrafung, inkonsistente Disziplinierung, wenig Beaufsichtigung (problematisches Erziehungsverhalten). Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und die Qualität der Elternpartnerschaft wirken sich ebenfalls auf die Entwicklung des Sozialverhaltens aus wie auch das soziale Netzwerk oder die ökonomische Lage.	K EV ER EP BP SE
44	Das Spiel mit Körperkontakt zwischen Eltern und Kind ist förderlich, weil es den Bedürfnissen des Kindes nach Nähe, Berührung und Gehalten werden entgegenkommt.	EV
45	----	
46	----	
47	Das Temperament des Kindes spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung. Für eine sichere Bindung ist förderlich, wenn die Eltern eine stabile Persönlichkeit haben, einen sensiblen und feinfühligem Umgang pflegen, herzlich/offen/authentisch sind und mit dem Kind kontinuierlich in Beziehung sind.	K EV EP
48	----	

49	Das Ausmass eines Therapieerfolges für das Kind ist stark abhängig davon, wie die Eltern zu einer Therapie stehen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eher Förderangebote angenommen werden, wenn die Familienverhältnisse stabil sind und es hilfreich ist, wenn die Unterstützung im Rahmen der alltäglichen Routine stattfinden kann. Eine dienliche Haltung der Eltern in Zusammenarbeit mit den Fachpersonen ist Offenheit, Benennung und Wunsch von Hilfsbedarf, Zufriedenheit in der Elternrolle mit Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugung, emotionales Wohlbefinden und ein kindorientierter Fokus. Des Weiteren ist es von positivem Nutzen, wenn die Eltern bereits positive Bindungserfahrungen haben und vorhergegangen positive Erfahrungen mit Fachpersonal machen konnten. Als Faktoren, die hemmend für die Inanspruchnahme des Angebotes sind, können unsicheres Bindungsverhalten der Eltern, depressive Symptome und Alleinerziehung genannt werden. Eine Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern zugunsten des Kindes zeigt sich in der Gleichberechtigung und den gleichwertigen Kompetenzen. Ein weiterer Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit (positiv) ist, wenn sich die Förderung auf die kindliche Entwicklung und die Eltern-Kind-Beziehung bezieht, die Fachperson und die Eltern eine ähnliche Ethnizität und Elternschaft haben, regelmässiger Informationsaustausch stattfindet und den Eltern die Entscheidungsfreiheit gelassen wird.	EV EP QZ SE
50	----	
51	Schwierigkeiten in der Kommunikation haben Einfluss auf das Selbstkonzept. Die Eltern und Bezugspersonen sind unabdingbar für das Leben von Kindern und prägen sie wesentlich. Die Kinder brauchen von den Eltern von Anfang an kontinuierliche Beziehungen und Geborgenheit. Zudem sollten die Eltern die Weiterentwicklung des Kindes anerkennen und verbale/non-verbale-Mitteilungen zum richtigen Zeitpunkt geben, anschliessend muss auch Zeit gegeben werden zur Erprobung. Die Eltern sollten immer bestrebt sein, das Kind zu einer Person mit Geschlecht und Wille zu erziehen.	K EV BP
52	----	
53	----	
54	Da der Mensch auf der Grundlage kommuniziert, wie er erwartet, dass andere auf die eigene Kommunikation reagieren, wird die gesamte Kommunikation beeinflusst, was daher sperrend wirken kann.	K EP
55	----	
56	Die Bindungsmuster von Kindern entstehen aufgrund eines unterstützenden (förderlich) oder zurückweisenden (hemmend) Elternverhaltens. Wiederholungen verstärken dieses. Über die Zeit kann jedoch das Bindungsmuster revidiert werden. Auf Seiten der Eltern gibt es Schutz- und Risikofaktoren, die sich später auf das Kind übertragen können. Die Stabilität und gefühlvoller Umgang ist das wichtigste, um Störungen zu verhindern und das sozial-emotionale Verhalten zu beeinflussen.	K EV ER EP BP SE

e. Zusammenfassung Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Tabelle 18: Zusammenfassung der Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (getrennt nach Publikation) mit Subkategorien.

Nr.	Zusammenfassung pro Publikation	Subkat.
1	Die Liebe und das Spiel sind wesentlich für die Entwicklung des Kindes. Daraus kann es soziales Bewusstsein, Selbstrespekt und Selbstannahme erlangen, was sich auf den Respekt und die Annahme von anderen Menschen auswirkt.	GE
2	----	
3	Die Liebe und das Spiel sind wesentlich für die Entwicklung des Kindes. Daraus kann es soziales Bewusstsein, Selbstrespekt und Selbstannahme erlangen, was sich auf den Respekt und die Annahme von anderen Menschen auswirkt.	GE
4	Für eine stabile und konsistente Entwicklung des Kindes wird dies ebenso von den Beziehungen verlangt. Durch die Aktion (Handlung) und Interaktion, z.B. im Spiel erlangt das Kind motorische Fähigkeiten und übt Handlungs- und Interaktionssequenzen. Der Erwerb von sozialen und emotionalen Kompetenzen (Empathie, Mitgefühl) erlangt das Kind beim Eingehen auf Beziehungen und wie es in diesen Beziehungen wahrgenommen wurde. Das Selbstgefühl und Erkennung des Selbst	GE MW SEV SK LV SA

	entsteht über die Beziehung, wenn die Bezugspersonen die Botschaften des Kindes zurückspeigeln. Die Haltung der Eltern gegenüber der Schule und das Erkennen des Potenzials durch die Lehrperson wirkt sich auf die Motivation des Kindes aus. Weiter Auswirkungen können in der neurobiologischen Grundausstattung, Verhalten oder dem selbständigen Spiel gesehen werden.	
5	----	
6	Es gibt vielfältige Auswirkungen auf das Kind und seine Entwicklung aufgrund seines Bindungsmusters. Kinder mit sicherer Bindung gehen auf Exploration (sichere Basis, motorische Entwicklung), was ihnen zu einem Leben mit vielen Möglichkeiten und psychischer Gesundheit verhilft. Zudem sind sie im Jugendalter ausgeglichener, selbstsicherer aufgrund von stabilen Familienverhältnissen. Ähnliches kann für eine stabile Erwachsenenpersönlichkeit gesagt werden, welche auf einer glücklichen Kindheit beruht. Weitere Auswirkungen von einer sicheren Bindung (liebvolle Zuwendung) sind Kooperationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Tröstverhalten; dem gegenüber stehen bei einer unsicheren Bindung ängstliches, weinerliches, klammerndes Verhalten, Schwierigkeiten Sorgen adäquat zu erkennen oder andere Kinder tyrannisieren. Im Selbstkonzept zeigen sich mehr oder weniger starkes Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, innere Stabilität und sicher gebundene Kinder treten optimistisch und selbstbewusst bei fremden Personen auf oder gehen mit dieser Einstellung an neue Aufgaben heran. Das Bindungsmuster hat zudem Auswirkungen auf die psychische Gesundheit resp. führt zu psychischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen und Trennungsängsten. Das Bindungsmuster selbst wird vom Erziehungsstil beeinflusst und steht in Abhängigkeit zur positiven Zuwendung, was sich beim Kind auf seine Ausstrahlung (fröhlich) wechselseitig auswirkt. Die Qualität der Beziehung zeigt sich im emotionalen Verhalten eines Menschen, auch längerfristig.	GE MW SEV SK LV BF SA
7	----	
8	In den Therapiestunden sind die Eltern in das Geschehen einbezogen und können diese Erfahrungen und Ideen im Alltag umsetzen. Durch den gemeinsamen Kontakt in den Therapiestunden des Kindes bemühen sich die Eltern aktiv um eine Zusammenarbeit. Als weiterreichende Folge ist, dass der aktive Einbezug der Eltern bekannter wird, weil die Eltern im Umfeld darüber berichten.	EE BF SA
9	Der bessere Schulerfolg aufgrund der Zusammenarbeit zeigt sich im Lernverhalten.	GE, LV
10	Die psychomotorische Förderung wirkt sich positiv auf die Ausbildung eines positiven Selbst, das Weltkonzept und das individuelle Lernen aus.	GE SA
11	Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter können sich im Erwachsenenalter in Störungen manifestieren, dies kann auf eine schwierig erlebte Partnerschaft der Eltern mit einem hohen Streitverhalten zurückgeführt werden. Dies gilt allgemein für negativ erlebte zwischenmenschliche Beziehung. Weiter können aufgrund dieser ungünstigen Entwicklungsverläufe beim Kind sozial-emotionale Probleme, oppositionelles/aggressives Verhalten (mehr Verhaltensauffälligkeiten, Problemverhalten) entstehen und im akademischen Bereich können Schulschwierigkeiten auftreten. Bei Unzufriedenheit in der Partnerschaft gibt es Auswirkungen auf die Erziehung und die Beziehung, entweder wird die Unzufriedenheit am Kind ausgelassen oder das Kind bekommt mehr Zuwendung, was sich dann negativ oder positiv beim Kind zeigt. Umgekehrt kann bei den Eltern aufgrund eines kindliches Problemverhaltens ein ungünstiges Erziehungsverhalten hervorgerufen werden, welches mehr Elternstress und geringere Partnerschaftsqualität auslöst.	GE SEV LV EE BF SA
12	Besonders das Spiel von Eltern und Kind hat über die Therapie hinaus Auswirkungen. Wenn Eltern und Kind miteinander spielen, lernt das Kind kooperieren und aushandeln, zeigt eine grössere emotionale Ausdrucksfähigkeit und ist später kompetenter im Spielverhalten mit anderen Kindern. Eine Anleitung zur angemessenen Unterstützung der Eltern wirkt sich positiv auf die Ausdauer des Kindes aus und gibt dem Kind das Gefühl selbst handlungsfähig zu sein. Die beschreibende Sprache ist dabei ein Bestandteil, sie fördert den inneren Dialog und das Kommentieren von Handlungen wirkt sich positiv auf die Beziehung aus. Eine Metapher kann in der Familie längerfristig wirken, denn 1 Wort genügt, um das Thema bei allen präsent zu haben und sich an die Botschaft hinter der Metapher zu erinnern.	SEV SK LV BF
13	Die Kompetenzen Umgang mit Gleichaltrigen, Sozialverhalten, Emotionsregulation, Beziehungserwartungen werden durch die Bindung positiv oder negativ	MW SEV

	beeinflusst. Negative Auswirkungen im Bereich sozial-emotionale Kompetenzen zeigen sich bei Kinder durch eine unsichere Bindung in einer unerwünschten, auffälligen Verhaltensweise, Aggressivität und Impulsivität (Ärger, Wut), Handlungsunfähigkeit mit Rückzug und Problemverhalten (internalisierend und externalisierend), welches unsicher gebundene Kinder gesamthaft mehr zeigen. Des Weiteren sind sie weniger prosozial, sind hilflos, passiv und haben weniger enge Beziehungen zu Lehrpersonen; zudem können sie auch kontrollierende und fürsorgliche Verhaltensstrategien entwickeln, weil in ihrer früheren Beziehung aus Angst vor der Bezugsperson die negativen Gefühle (Verletzlichkeit, kein Schutz) unterdrückt werden mussten oder zeigen auch mehr motorische Unruhe. Erfährt das Kind über längere Zeit Ablehnung kann es zur Selbstabwertung kommen. In der Schule zeigen Kinder mit unsicherer Bindung vermehrt Unaufmerksamkeit. Klinisch auffällige aggressive externalisierende, tlw. auch internalisierende Störungen treten häufig bei diesem Bindungsmuster auf. Kinder mit einer sicheren Bindung haben höhere soziale Kompetenzen und die Fähigkeit Konflikte auszuhandeln, sind empathischer und haben weniger internalisierendes oder externalisierendes Problemverhalten, auch wird der Aufbau der Theory of Mind unterstützt.	SK LV SA
14	----	
15	----	
16	----	
17	Die Förderung und Erziehung haben bei vielen Aspekten der kindlichen Entwicklung einen Einfluss, z.B. Hirnentwicklung, Sprachvermögen, psychische/physische Gesundheit, Umgang mit schwierigen Lebensereignissen. Im sozial-emotionalen Verhalten wirkt sich die Erziehung und Förderung von Bezugspersonen auf die Verhaltens- und Emotionsregulation (soziale Fertigkeiten, Selbstkontrolle) aus. Des Weiteren haben Erziehungspraktiken einen Einfluss auf die Interaktion und so auch auf die Beziehung. Bei längerfristigen Familieninterventionen wurde belegt, dass es zuerst einen positiven Einfluss auf die Eltern-Kind-Bindung gibt, was sich längerfristig auf eine Verbesserung der Bindungssicherheit auswirkt. Eine psychische Auffälligkeit bei einem Kind kann entstehen, wenn die Beziehungsfaktoren von Mangel, Inkonsistent und harten Strafen geprägt sind.	GE SEV BF SA
18	Durch die Auseinandersetzung im Spiel in der Therapie kann es im Alltag zu Veränderungen kommen, da das Kind möglicherweise die Erfahrungen im Alltag wiederholt.	SA
19	----	
20	Wenn Eltern keine Verantwortung übernehmen, entwickelt das Kind eine übermässige soziale Verantwortlichkeit, dies führt weiter dazu, dass das Kind nicht lernt seine persönlichen Bedürfnisse voranzustellen und nicht eine gesunde Balance zwischen sozialer und persönlicher Verantwortlichkeit entwickelt. Ein persönlich gemeintes Nein im Erwachsenenalter kann durch die Kommunikation im Kindesalter falsch verstanden werden, da sich dort ein Nein zum Verhalten oft auf die Person selbst bezogen hat. Ein offener, authentischer und kompetenter Umgang unter den Familienmitgliedern bewirkt eine offene Konflikt Diskussion.	SEV SK BF
21	----	
22	Für einen längerfristigen Therapieerfolg sollen nach Beendigung der Therapie, die darin ausgearbeiteten Regeln und Pflichten weitergeführt werden. Es ist festzustellen, dass die Eltern nach der Therapie ihr Kind stärker akzeptieren und in der Öffentlichkeit hinter ihm stehen.	EE BF
23	----	
24	Die Eltern können in der Beratung unterstützt werden im Finden von Lösungen für nach der Therapie. Ein Austausch mit dem Kindergarten kann dazu führen, dass der Kindergarten anders gestaltet wird und die Kompetenz der Fachkräfte erweitert sich.	BF SA
25	Der Erziehungsstil und das Elternverhalten haben einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Die Ehebeziehung wirkt sich auf die emotionale Anpassungsfähigkeit und kognitive Anpassung der Kinder aus. Autoritäres Erziehungsverhalten schränkt Kinder im Erwerb von sozialen Kompetenzen ein und haben ein niedrigeres Selbstwertgefühl, weniger Selbstvertrauen und eine negativere Selbstwahrnehmung. Der Erziehungsstil hat einen längerfristigen Einfluss auf die kindliche Entwicklung und wirkt sich auf die seelische Gesundheit aus. Kinder von nachgiebigen und vernachlässigenden Eltern haben an der Schule weniger Interesse und es kommt zu	GE SEV SK LV EE SA

	Auffälligkeiten, Substanzgebrauch und Delinquenz. Psychische Probleme und Verhaltensprobleme treten bei Kindern von vernachlässigenden Eltern auf. Kinder, die sozial-emotional einfach zu handhaben sind, haben einen positiven Einfluss auf den Erziehungsalltag, ist es umgekehrt, kann sich ein autoritärer Erziehungsstil entwickeln. Dadurch haben die Eltern eine höhere Anspannung, erleben sich als weniger kompetent und es kann zu Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung kommen.	
26	----	
27	----	
28	Aufgrund des Elternverhaltens (Vorbild!) kommt es beim Kind zu unterschiedlichen Auswirkungen in den Bereichen der Motorik (Raum geben), Sozialverhalten (Empathie, Einfühlung, Machtverhältnisse), Selbstkonzept (Selbständigkeit > Selbstvertrauen). Auf die Beziehung wirkt Körperkontakt und durch das gemeinsame Spiel erhält das Kind Anregung.	GE MW SEV SK BF, SA
29	Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen entsteht aufgrund seiner sozialen Erfahrungen. Kindliche Bindungsmuster bleiben bis ins Erwachsenenalter konstant.	GE
30	----	
31	----	
32	----	
33	----	
34	----	
35	----	
36	----	
37	Ein reflektiertes Verhalten der Eltern wirkt sich beim Kind auf die Wahrnehmung aus. Da die Menschen im Spiel miteinander interagieren, wirkt sich dies förderlich auf die Konfliktfähigkeit aus. Des Weiteren hat das Verhalten der Familienmitglieder, welche bei einem Konflikt beteiligt sind, Auswirkung darauf, wie sich ein Konflikt weiterentwickelt.	MW SEV BF
38	----	
39	Bei Änderungen im Verhalten von Bezugspersonen, ändert sich auch das Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Die Kinder entwickeln Eigenverantwortung, wenn die Eltern ihnen in wachsender Sorge beistehen. Des Weiteren wird bei Gelegenheiten, in denen die Kinder ihre «Fehler» wiedergutmachen können, der Selbstwert gestärkt.	GE SK
40	Die Familie hat einen Einfluss auf die Schulleistung und den Bildungserfolg der Kinder. So sind die Leistungsverbesserungen langfristig und die Leistungsmotivation steigt. Dadurch sind die Kinder aufmerksamer, zeigen besseres Sozialverhalten und haben eine bessere Lebenslaufentwicklung. Auch die Haltung der Eltern gegenüber der Schule hat einen Einfluss auf die Leistung und die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Eine heimbasierte Unterstützung wirkt sich darauf aus, dass sich die Kinder intrinsisch motiviert mit dem Lerninhalt beschäftigen. Sind die Eltern in ihrer Rolle gestärkt wirkt sich dies positiv auf das Selbstkonzept des Kindes aus. Eine Kooperation (Erziehungs- und Bildungspartnerschaft) auf Augenhöhe hat einen positiven Einfluss auf alle Beteiligten. Die Eltern verändern ihre Einstellung zur Schule, die Lehrer erfahren eine Entlastung, das Kind zeigt bessere Schulleistungen und im Unterricht kommt es zu weniger Störungen und Absenzen. Die Schule wird ein Lebensraum für alle und ein negativer Familieneinfluss ist dadurch kompensierbar.	GE SK LV SA
41	Die engere Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule hat Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen: individuelle und leistungsbezogene Entwicklung, Selbstwertgefühl. Allgemein kann gesagt werden, dass sich die Zusammenarbeit auch auf das Bildungsniveau der Gesellschaft auswirkt.	GE SK LV SA
42	Die Eltern haben einen Einfluss auf den Erwerb der emotionalen Kompetenzen. Die elterliche Unterstützung wirkt sich beim Kind darin aus, dass es die sozial anerkannten Regeln kennt, das eigene Verhalten zu den Regeln in Beziehung setzen kann und selbst Verantwortung für seine Gefühle übernehmen kann. Haben die Kinder positive Unterstützung erfahren, zeigen sich bei ihnen bessere Emotionsregulation und -strategien, Emotionsverständnis, sprachlicher Ausdruck und in sozialen Situationen einen kompetenten Umgang mit den Gleichaltrigen (zurückzuführen auf wie selbst der Umgang mit Eltern erlebt wurde). Diese Kinder konnten Regulationsstrategien erproben und internalisieren, was sich auf bessere	GE SEV BF

	Regulationsstrategien auswirkt und sich so selbst schneller beruhigen können. Ein positives Familienklima wirkt sich auf einen offenen toleranten Umgang mit Emotionen aus. Negative Auswirkungen aufgrund zu wenig elterlicher Unterstützung sind bei den Kindern im Emotionswissen und -verständnis und unangemessenen regulativen Strategien (verstecken der Gefühle statt regulieren) zu erkennen.	
43	Aufgrund von sozialen Erfahrungen bilden sich Bindungsmuster (veränderbar), die Familie hat dabei einen wesentlichen Einfluss, was sich auch auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Aufgrund von verschiedenen Faktoren können sich die Auswirkungen des kindlichen Sozialverhalten positiv wie negativ zeigen. Eine positive Sozialentwicklung ist beim Kind in einer emotional offenen Ausdrucksweise und höherer Sozialkompetenz zu sehen. Ausserdem hat es eine ausgeprägtere Empathie, lernt besser mit negativen Gefühlen umzugehen und hat im Jugendalter weniger Depressionen. Die Auswirkungen einer negativen Sozialentwicklung sind beim Kind Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, Unsicherheit, negative Selbstabwertung, Schüchternheit, Ängstlichkeit. Die Kinder mit niedriger Sozialkompetenz zeigen grössere Verhaltensauffälligkeiten und haben Mühe eine kompetente Lösung zu entwickeln. Anzumerken ist, dass sich das Elternverhalten ändern kann, aufgrund eines veränderten kindlichen Verhaltens. Eltern von Kindern mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten streiten häufiger. Im Extremfall können internalisierende oder externalisierende Störungen entstehen.	GE SEV SK LV EE SA
44	Das Ringen und Raufen zwischen Eltern und Kind kommt dem Nähe-Bedürfnis nach. Dieses hat wiederum einen Einfluss auf die Bindungs- und Beziehungsqualität untereinander.	MW BF
45	----	
46	----	
47	----	
48	----	
49	----	
50	Kann die Ganzheit erkannt werden wirkt sich dies positiv auf die Bewältigungsstrategien aus.	SA
51	Förderliches Elternverhalten führt zu Selbstwertgefühl, zu mehr Selbstständigkeit, eigenem Willen und Sexualität. Eine geringe Selbstachtung führt zu dysfunktionaler Kommunikation.	SK SA
52	Die Zufriedenheit des Patienten ist ein Indikator für die Akzeptanz der Therapie und der daraus entstehenden Wirksamkeit.	SA
53	----	
54	----	
55	----	
56	Es gibt sichere und unsichere Bindungsorganisationen zwischen Eltern und Kinder. Diese haben einen förderlichen oder hemmenden und langfristigen Einfluss auf das Kind in den verschiedenen Entwicklungsbereichen und die Interaktionsqualität. Eine sichere oder unsichere Bindung kann sich beim Kind in den Kompetenzen der Beziehungsgestaltung (Freundschaft, Anpassungsfähigkeit, Gefühlsregulation ODER Aggressivität, sozialer Rückzug, Feindseligkeit, geringere Kenntnisse Freundschaftskonzept), des Selbstkonzeptes (Selbstvertrauen, Identität, realistisches Selbstbild), dem Lernverhalten (Ausdauer und Anstrengung, Impulskontrolle ODER Defizite Informationsverarbeitung soz. Sit., Leistungsverweigerung) wie im Umgang mit Belastungen (Strategien anwenden, Hilfe holen, Bewältigungsstrategien) zeigen.	GE MW SEV SK LV EE BF SA

f. Inhaltsbeschreibungen der Literatur

Tabelle 19: Kurze Inhaltsbeschreibungen der Publikationen mit entsprechenden Rubriken.

Nr.	Zusammenfassung der Publikationen	Rubrik
1	BUCH. Balgo stellt den Ansatz und die dahinterliegende Theorie der systemisch-konstruktivistischen Position in der Psychomotorik vor. Es geht dabei um Wirklichkeitskonstruktionen in verschiedenen Systemen. Die Therapie geht dabei über das System Bewegung/Wahrnehmung und sie findet über einen Bewegungsdialog und eine Spielbeziehung statt.	Therapie Einzel

2	HRSG. Das Kind sollte nach der systemischen Position (Bereich Motologie) mit seinem Lebenskontext betrachtet werden. Veränderung geschehen über Erfahrungen in der Interaktion. Hypothesen sind leitend im Therapieprozess.	Therapie Einzel
3	HRSG. In der systemischen Bewegungstherapie soll das Kind in seinem Lebenskontext betrachtet werden und in der Therapie seine Möglichkeiten ausschöpfen können.	Therapie Einzel
4	BUCH. Aus neurobiologischer Sicht (Spiegelsystem) wird u.a. erwähnt wie sich das Elternverhalten und die bereitgestellten Möglichkeiten auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Dabei nimmt die Beziehung mit den einhergehenden Handlungen einen besonderen Stellenwert ein.	Entwicklung
5	HRSG. Ein präventives Angebot der psychomotorischen Förderung kann für zurückgestellte Kinder gemeinsam mit oder ohne Eltern in Anspruch genommen werden. Es geht darum, die Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten über die Bewegung zu erweitern. Der Einbezug der Eltern soll dem Transfer in den Alltag dienen, ansonsten geht es grundsätzlich darum Bewegungserfahrungen zu machen und persönlichen Erfolg zu erleben.	Therapie mit Einbezug
6	BUCH. Bowlby beschreibt die positiven und negativen Einflüsse und deren Auswirkungen einer sicheren oder unsicheren Bindung. Die Rolle der Eltern beim Aufbau der Bindung wird besonders hervorgehoben. Ebenfalls wird der Ansatz der Therapie auf Grundlage dieser Theorie angesprochen.	Entwicklung
7	ARTIKEL. Buchmann bezieht die Eltern in die Psychomotoriktherapiestunden des Kindes ein. Dabei sollen die Eltern gestärkt werden, weil sie auch weiterhin für das Kind da sind und die Entwicklung begleiten. Die Probleme werden lösungsorientiert in einer Zusammenarbeit aller Bezugspersonen angegangen.	Therapie mit Einbezug
8	ARTIKEL. Durch den Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie soll eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit geschaffen werden. Diese ist wichtig, damit die Eltern einen Zugang zur Entwicklungsförderung ihres Kindes finden können. Ein Transfer in den Alltag kann so besser gewährleistet werden.	Therapie mit Einbezug
9	ARTIKEL. Es geht hauptsächlich um die Elternkooperation im Bereich Schule (Sonderpädagogik) und ihre Auswirkungen auf den Schulerfolg des Kindes. Angesprochen wird: Elternverhalten und die mögliche Unterstützung dieses durch die Schule, gelingende Bedingungen für die Zusammenarbeit. Es werden noch weitere Ausführungen genannt und theoretisch begründet, wie die Zusammenarbeit aussehen sollte.	Entwicklung
10	HRSG. Die Ziele und Inhalte der psychomotorischen Förderung werden erklärt und die ökologisch-systemische Perspektive wird als gute Ergänzung für die Förderung genannt. Einige Effektivitätsstudien zu dieser Therapieform werden erwähnt und erläutert. Es kann gesagt werden, dass es bei den Kindern zu wirksamen Veränderungen in den jeweiligen Förderbereichen kommt.	Therapie Einzel
11	ARTIKEL. Die Wechselwirkungen zwischen der elterlichen Partnerschaft, Erziehung/Elternstress und Kindern im Vorschulalter werden untersucht und die Ergebnisse aus Studien zeigen, dass sich diese gegenseitig positiv oder negativ beeinflussen. Ebenfalls werden Interventionen (Trainingsprogramme) genannt mit denen bei den Eltern am Problem angesetzt werden kann.	Entwicklung
12	BUCH: Gammer stellt die Anwendung von Methoden in der Familientherapie vor. Näher betrachtet wurden die Kapitel: Metaphern, systemisch-gestalterische Methoden, Wiederbelebung Spiel, Praxis und Theorie. Dies sind alles Methoden in denen die Kinder aktiv einbezogen werden und die Möglichkeit zu einem angepassten Ausdruck bekommen, es wird ein anderer Zugang geschaffen. Alle Familienmitglieder können so profitieren.	Therapie mit Einbezug
13	ARTIKEL. Der Inhalt bezieht sich auf die Bindung und das Problemverhalten von Kindern. Es geht hauptsächlich um die Auswirkungen, welchen das Kind aufgrund seines Bindungsverhaltens ausgesetzt werden kann. Einige Einflussfaktoren und Therapieansätze werden kurz erwähnt.	Entwicklung
14	HRSG. Die klinische psychomotorische Therapie (KPT) behandelt Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Die Eltern werden dabei auf unterschiedliche Weise einbezogen, unter anderem in Eltern-Kind-Gruppen. Ausschlaggebend dabei ist die Mitarbeitsbereitschaft der Eltern und ihre Erwartungen an das Kind.	Therapie mit Einbezug

15	ARTIKEL. Die Elternarbeit in der Kindertherapie (Psychotherapie) findet über begleitende Elterngespräche statt, während das Kind in Einzeltherapie ist. Das Elterngespräch bietet die Grundlage für eine Veränderung, weil die Eltern ihr Beziehungsdreieck für Veränderungen öffnen. Die Therapeutin erhält einen Einblick in die Familie.	Beratung (begleitend)
16	ARTIKEL. Die psychomotorische Familientherapie bezieht alle Familienmitglieder ein. Sie findet hauptsächlich über die Bewegung statt. Die Reflexion mit Video hilft zum Erkennen von Beziehungsmustern und Suchen von Alternativen. Das Kind ist im Familiensystem eingebettet, daher nimmt die Familie einen grossen Bestandteil in der Entwicklung ein. Von Seiten der Eltern braucht es eine grosse Offenheit.	Therapie mit Einbezug
17	ARTIKEL. Die Wirksamkeit von elternzentrierten Interventionen bei Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren wird untersucht. Es werden verschiedene Programme und ihre Anwendung vorgestellt. Elternzentrierte Interventionen sind je nach Indikation (z.B. externalisierende/internalisierende Störung) unterschiedlich stark wirksam. Mögliche Auswirkungen auf das Kind im allgemeinen Entwicklungsverlauf werden erwähnt.	Entwicklung
18	ARTIKEL. Neben den Therapiestunden mit dem Kind, hat die regelmässige Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie einen hohen Stellenwert. Sie ist die Verbindung in den Familienalltag und der Austausch fördert den therapeutischen Prozess des Kindes. Fakultativ bietet sich die Möglichkeit, dass den Eltern ein Therapietagebuch abgegeben wird, welches die Eltern noch stärker einbezieht.	Beratung (begleitend)
19	ARTIKEL. Die Wirksamkeit von familienbezogenen Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter wird untersucht. Die familiäre Komponente erweist sich als wirksam, da die Eltern zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Bestandteil sind.	Beratung (begleitend)
20	BUCH. Juul nennt Grundsätze wie sich die Eltern verhalten sollen und er nennt auch Dinge, die aus der aktuellen Erziehung (21. Jahrhundert) nicht förderlich für das Kind sind. Er plädiert für Offenheit, Ehrlichkeit und Verantwortung.	Entwicklung
21	ARTIKEL. Elternarbeit und Elterntrainings lohnen sich. Es zeigen sich Verbesserungen in den Verhaltensweisen des Kindes und der Eltern-Kind-Beziehung bei Einbezug der Eltern in die Prävention und Behandlung.	Therapie mit Einbezug
22	HRSG. In der sensorisch-integrativen Mototherapie (SIM) wird mit einem Elternkonzept gearbeitet. Dabei werden die Eltern aktiv in die Therapie des Kindes einbezogen; sie üben mit den Kindern im Therapieraum und erhalten Begleitung wie sie das Üben in den Alltag integrieren können. Bei den Kindern zeigen sich in der Motorik und im Verhaltensbereich Verbesserungen.	Therapie mit Einbezug
23	---- nur Theorie, wird nicht in Auswertung einbezogen	Nicht relevant
24	BUCH. In der Psychomotoriktherapie nimmt die Elternarbeit neben der Therapie am Kind einen wichtigen Stellenwert ein. Die Therapeutin erhält einen Einblick in die Familie und die Eltern werden unterstützt bei ihren Problemen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes auftreten. Eine enge Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf das Kind aus.	Beratung (begleitend)
25	HRSG. Die Wechselwirkungen zwischen dem Erziehungsstil und der kindlichen Entwicklung zeigen sich in den ineinanderfliessenden Einflüssen und Auswirkungen. Dies sind Elternverhalten, Persönlichkeit und Verhalten des Kindes sowie indirekten Faktoren von Seiten der Eltern.	Entwicklung
26	ARTIKEL. In der Mototherapie gibt es die Therapieform Familienstunden. Die Familie wird in Therapiestunden einbezogen und orientiert sich dabei an der systemischen Denkweise. Die gemeinsamen Stunden finden über die Bewegung statt, nach einigen Familienstunden folgt eine systemische Beratung.	Therapie mit Einbezug
27	HRSG. Die Familienstunden in der systemisch-psychomotorischen Praxis geben der Therapeutin Einblick in die Familie und über die gemeinsame Bewegung wird die Beziehung unter den Familienmitgliedern gestärkt.	Therapie mit Einbezug
28	BUCH. Es geht hauptsächlich um förderliche und hemmende Faktoren des Elternverhaltens auf die Entwicklung des Kindes und ihre Auswirkungen.	Entwicklung

	Angesprochen wird: Elternverhalten (Vorbild, Verfügbarkeit, Umgang, Möglichkeiten), Erziehung, teils Bezugspersonen, Auswirkungen zeigen sich in der Motorik, dem Sozialverhalten und dem Selbstkonzept. Zum besseren Verständnis finden sich noch Aussagen zur Entwicklung des Kindes, insbesondere des Familienumfelds.	
29	BUCH. Der systemisch-therapeutische Einbezug von Angehörigen bietet Vorteile. Die Familienbeziehungen können einem Menschen als Ressource dienen oder eine Herausforderung darstellen.	Therapie mit Einbezug
30	---- nur Theorie, wird nicht in Auswertung einbezogen	Nicht relevant
31	BUCH. Das Kapitel beinhaltet eine Beschreibung wie es zur systemischen Psychomotorik gekommen ist. Der Ansatz von Balgo und Voss wird knapp zusammengefasst. Es wird von Individualität und Umwelt gesprochen.	Therapie Einzel
32	ARTIKEL. Familientherapeutische Interventionen sind wirksam. Dabei haben die evidenzbasierten Prinzipien zur Behandlung von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter ähnliche Grundkomponenten bei ihren familientherapeutischen Interventionen. Die Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Eltern nimmt einen wichtigen Stellenwert ein.	Beratung (begleitend)
33	HRSG. Es werden verschiedene Aspekte für eine gelingende Elternberatung genannt. Einen wichtigen Stellenwert hat der Therapeut mit seiner Haltung und seinem Verhalten wie er auf die Familie eingeht. Es gibt unterschiedliche Formen der Elternberatung.	Beratung (begleitend)
34	HRSG. Es ist ein Erfahrungsbericht von zwei Therapieformen: Kiphard (PMÜ) und Satir (integrative Familientherapie) werden näher betrachtet und ausgeführt. Beide fördern die Persönlichkeitsentwicklung, jedoch haben sie andere Zugänge. Die PMÜ geht über die Bewegung und Satir geht von der Kommunikation aus.	Therapie Einzel
35	HRSG. Es ist eine Expertenuntersuchung mit der Frage nach den Wirkfaktoren in der Psychomotoriktherapie. Die spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren werden genannt. Als besonders bedeutsam gilt die Kooperation mit den Eltern.	Therapie Einzel
36	HRSG. Bei Kinder mit einer Behinderung sind vielfältige Herangehensweisen in der Therapie gefragt. In der Elternberatung ist das Ziel der echte Dialog.	Beratung (begleitend)
37	HRSG. Der Text behandelt das Thema Konflikte und der Umgang damit in der Familie. Das Spiel stellt ein mögliches Übungsfeld dar. Die Einflüsse auf die Konfliktfähigkeit und einzelne Auswirkungen eines Konfliktes werden dargestellt.	Entwicklung
38	HRSG. Das Gruppenangebot der integrierten Sprach- und Bewegungstherapie richtet sich an Eltern und Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten. Das Hauptmedium ist das Spiel und bietet den Eltern auch gleichzeitig Beratungen an. Über die Therapie soll das Kind zu Selbstentfaltung kommen und seine kommunikativen Möglichkeiten erweitern.	Therapie mit Einbezug
39	BUCH. Omer beschreibt das Eltern- und Erziehungsverhalten, welche förderlich für die kindliche Entwicklung sind (Prinzipien). Es geht dabei um die Funktionen, die die Eltern einnehmen können und die gleichwohl das Kind optimal unterstützen (wenige Auswirkungen werden genannt). Er berücksichtigt auch die möglichen Herausforderungen für die Eltern.	Entwicklung
40	BUCH. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule (Kooperation) sind ein wesentlicher Bestandteil für den Schul- und Leistungserfolg der Kinder. Die Eltern können Zuhause einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Weiter braucht es von der Schule und den Eltern ein positives Aufeinandertreffen, dass eine Kooperation gelingen kann.	Entwicklung
41	HRSG. Es geht um den Einfluss der Familie auf die schulische Entwicklung. Es werden Einflussfaktoren genannt, was zum Schluss führt, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gestärkt werden sollte.	Entwicklung
42	ARTIKEL. Es wird ausführlich darauf eingegangen, welches die Einflüsse auf die kindliche Entwicklung der emotionalen Kompetenzen in den ersten 6 Lebensjahren sind. Die Eltern spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Die Auswirkungen im Umgang mit Emotionen werden jeweils mit den Einflüssen in Bezug gesetzt.	Entwicklung

43	ARTIKEL. Die Einflüsse und Auswirkungen der sozial-emotionalen Entwicklung werden im Kontext der Familie betrachtet. Das Elternverhalten und die Erziehung nehmen einen grossen Bestandteil in diesem Bereich ein. Programme zur Förderung für die Eltern oder nur das Kind werden erwähnt.	Entwicklung
44	HRSG. Ein neues präventives Bewegungsangebot (raufen, Körperkontakt), in welchem die Eltern und Kinder zusammen teilnehmen, hat das Ziel die Förderung der Lebensqualität und Interaktion in Familien. Das Forschungsprojekt zeigte positive Effekte bei den Eltern und bei den Kindern. Es ist Plädoyer die Eltern in die Förderung von Kindern einzubeziehen.	Therapie mit Einbezug
45	ARTIKEL. Die systemisch-psychomotorische und gesprächsorientierte-systemische Beratung bei Familien mit psychisch gestörten Kindern werden verglichen und die Unterschiede werden hervorgehoben. Der Einbezug der Familie über das Spiel bietet Vorteile gegenüber der anderen Therapieform. Beide sind wirksam, bei der systemisch-psychomotorischen Familienberatung fehlt die Signifikanz.	Therapie mit Einbezug
46	BUCH. Die Theorie und die Praxis der systemisch-psychomotorischen Familienberatung werden ausführlich dargelegt. Es ist ein neues Konzept (Richter), dass die Komponenten Leiborientierung, Systemisch-konstruktivistische Sichtweise, Lösungsorientierung und weitere Ansätze einbezieht. Der Hauptbestandteil ist der Spielmultilog mit dem Einbezug der ganzen Familie. Eine Reflexion findet anschliessend daran statt. Diese Therapieform bietet gegenüber der gesprächsorientierten-systemischen Beratung Vorteile.	Therapie mit Einbezug
47	ARTIKEL. Eine familienpsychomotorische Methode ist die systemisch-psychomotorische Familienberatung. Aufgrund des theoretischen Hintergrundes eignet sie sich besonders gut für Familien, da im Spiel handlungsorientierte Aspekte enthalten sind. Die Methode besteht aus verschiedenen Ansätzen.	Therapie mit Einbezug
48	HRSG. Es gibt verschiedene Formen wie die Familie in die Psychomotorik einbezogen werden kann. Besonders geeignet ist der Zugang über das Spiel mit einer anschliessenden Reflexion für die Entwicklung von Lösungsansätzen. Der Elterneinbezug über das Spiel ist besonders wirksam.	Therapie mit Einbezug
49	ARTIKEL. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern in der frühkindlichen Entwicklungsförderung. Hauptsächlich werden Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit und Aspekte, die beachtet werden sollten, genannt. Die Erfahrungen der Eltern in der Vergangenheit haben einen Einfluss, ob die Zusammenarbeit von Beginn an eher gelingt oder nicht. Der Therapeut hat nichtdestotrotz eine gleich unterstützende Haltung einzunehmen.	Entwicklung
50	BUCH. Das Konzept der Familientherapie nach Satir wird ausführlich mit Theorie, Haltung des Therapeuten, Ablauf der einzelnen Bestandteile, Vorgehen in der Therapie mit den Familienmitgliedern dargelegt. Das Satir-Modell ist geprägt von den Ansichten Satirs auf den Menschen und seine Veränderbarkeit, welche sich stark über die Kongruenz definiert. Es ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die in der Therapie und im Leben allgemein gilt.	Therapie mit Einbezug
51	BUCH. Eine Familienbehandlung soll immer mit allen Familienmitgliedern durchgeführt werden, spricht die Kinder werden einbezogen. Dabei liegt der Schwerpunkt von Satir in der Kommunikation und der damit verbundenen Beziehung. Das Behandlungskonzept wird näher beschrieben wie auch die Rollen und Techniken des Therapeuten.	Therapie mit Einbezug
52	ARTIKEL. Die Wichtigkeit einer therapeutischen Beziehung wird ausführlich behandelt. Darin sind viele Wirkfaktoren für das Gelingen der Zusammenarbeit und den Therapieerfolg aufgeführt. Die therapeutische Beziehung unabdingbar, sie hat einen bedeutenderen Einfluss als die eingesetzten Techniken.	Therapie Einzel
53	ARTIKEL. In der systemischen Beratung und Therapie werden die aktuellen Erwartungshaltungen/Vorannahmen in der Kommunikation aufgespürt und mit unterschiedlichen Interventionsmassnahmen genauer ergründet. Daraus können neue Lösungsmöglichkeiten und veränderte Kommunikationsmuster entstehen.	Beratung (begleitend)
54	HRSG. Therapeutische Zugänge zu familiären Wirklichkeiten über die systemische Therapie. Die Vorgehensweise und der Einsatz von Methoden werden	Therapie mit Einbezug

	beschrieben, diese Therapie mit der Familie findet hauptsächlich im Rahmen von Gesprächen statt.	
55	HRSG. Die Methoden, in welche die Eltern und Geschwister als Co-Therapeuten einbezogen werden können, werden aufgezählt.	Beratung (begleitend)
56	ARTIKEL. Es geht um das Thema Bindung. Die Theorie und Begriffe der Bindung werden erklärt (Bindungsmuster, Bindungsorganisation, Bindungsrepräsentation). Des Weiteren wird die Bindungssicherheit (sicher/unsicher) auf die Bereiche der kindlichen Entwicklung (v.a. sozial-emotionales Verhalten) bezogen und deren Auswirkungen (sozial-emotionales Verhalten, Selbstkonzept, Umgang mit schwierigen Situationen) erläutert.	Entwicklung

g. Tabelle für Berechnung der Rubriken

Tabelle 20: Auszug aus der quantitativen Auswertung (Nennungen), für die Berechnung der Rubriken.

Zählung der Rubriken														
Total Publikationen: 56														
Publ.Nr.	Rubrik	Publ.Nr.	Rubrik	Publ.Nr.	Rubrik	Publ.Nr.	Rubrik	Publ.Nr.	Rubrik	Publ.Nr.	Rubrik			
15	Beratung	1	5	Einbezug	1	1	Einzel	1	4	Entwicklung	1	23	Nicht relevant	1
18	Beratung	1	7	Einbezug	1	2	Einzel	1	6	Entwicklung	1	30	Nicht relevant	1
19	Beratung	1	8	Einbezug	1	3	Einzel	1	9	Entwicklung	1			
24	Beratung	1	12	Einbezug	1	10	Einzel	1	11	Entwicklung	1			
32	Beratung	1	14	Einbezug	1	31	Einzel	1	13	Entwicklung	1			
33	Beratung	1	16	Einbezug	1	34	Einzel	1	17	Entwicklung	1			
36	Beratung	1	21	Einbezug	1	35	Einzel	1	20	Entwicklung	1			
53	Beratung	1	22	Einbezug	1	52	Einzel	1	25	Entwicklung	1			
55	Beratung	1	26	Einbezug	1				28	Entwicklung	1			
			27	Einbezug	1				37	Entwicklung	1			
			29	Einbezug	1				39	Entwicklung	1			
			38	Einbezug	1				40	Entwicklung	1			
			44	Einbezug	1				41	Entwicklung	1			
			45	Einbezug	1				42	Entwicklung	1			
			46	Einbezug	1				43	Entwicklung	1			
			47	Einbezug	1				49	Entwicklung	1			
			48	Einbezug	1				56	Entwicklung	1			
			50	Einbezug	1									
			51	Einbezug	1									
			54	Einbezug	1									
	Beratung	9		Einbezug	20		Einzel	8		Entwicklung	17		Nicht relevant	2

h. Hauptkategorie: Einflussfaktoren auf Entwicklung, Rubrik 'Entwicklung'

Tabelle 21: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Einflussfaktoren auf Entwicklung, Rubrik 'Entwicklung' (16).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Publikationsnummer)
Kind	Faktoren des Kindes (Geschlechtseffekt, Temperament, biologische Faktoren) hat Einfluss auf sozial-emotionale Entwicklung (43). Eigenschaften und Verhaltensweisen des Kindes beeinflusst das Erziehungsverhalten (25). Das kindliche und elterliche Verhalten beeinflussen sich gegenseitig (43), in den ersten sechs Lebensjahren sind beide am Aufbau der Bindung beteiligt (6). Temperament des Kindes und familiäre Einflüsse/Elternverhalten beeinflussen sich gegenseitig beim Umgang mit Emotionen (42). Partnerschaft und Erziehung/Elternverhalten und kindliches Problemverhalten beeinflussen sich gegenseitig, wenn ein Aspekt negativ ist, treten diese in Wechselwirkung (11).
Elternverhalten	Allgemein: Eine Änderung im elterlichen Verhalten kann aufgrund einer Handlungsänderung bei den Eltern (39). Fürsorge- und Pflegeverhalten von Bezugspersonen (43). Eltern sind Vorbild. Gefühl von Anwesenheit, Vertrauen, Verlässlichkeit vermitteln (Auswirkung Bindung) Möglichkeiten zur Entwicklung zur Verfügung stellen (28). Haltung der Eltern ist Veränderung und Toleranz (Emotionen ausdrücken dürfen, Grenzen überschreiten fürs Kennenlernen), Einlassen auf Grenzen und Bedürfnisse der Kinder und Verantwortung übergeben, nicht alle

	<p>Probleme wegnehmen (20). Elternverhalten beeinflusst das Bindungsmuster des Kindes (56). Vorbildfunktion der Eltern (Handlungsschemata bilden sich aus, imitieren von Kind). Über zwischenmenschliche Beziehung (Aktions- und Interaktionsraum) ist Grundlage für motorische Entwicklung (4). Eltern sind Modell, Hilfe und Unterstützung, Responsivität auf kindliches Verhalten (42). Ein zusätzlich gutes Elternverhalten bei guten günstigen Umweltbedingungen zeigt keinen besseren Einfluss, ein problematisches Elternverhalten kann zu Entwicklungsbeeinträchtigungen entgegenwirken (11). Qualität der Beziehung ist zentral für die kindliche Entwicklung (Auswirkung Bindung) (17).</p> <p>Förderlicher Einfluss: Aufmerksamkeit/wachsamer Sorge, Ankerfunktion/Präsenz, Möglichkeit für eigenes Verhalten einsteuern, nötige Grenzen setzen (Auswirkung auf Eltern-Kind Beziehung und persönliche Entwicklung des Kindes) (39). Positive Haltung einnehmen, unterstützend zur Seite stehen, Sicherheit geben (Auswirkung soziale-emotionale Entwicklung) (43). Gemeinsame Tätigkeiten, kindliche Teilhabe an Alltagsaktivitäten (Auswirkung Selbständigkeit Kind) (28). Kind Wärme und Nähe geben, damit es sich angenommen und aufgehoben fühlt (20). Zeit für Familie schaffen, den Kindern die Möglichkeit zum Spielen geben, flexibel und kreativ zeigen (Auswirkung auf Konfliktfähigkeit Kind) (37). Feinfühlig auf Signale des Kindes eingehen, Begleitung bei emotionalen schwierigen Situationen, aufgeschlossen in der Exploration, unterstützend sein und im Ernstfall eingreifen und Verantwortung übernehmen, verlässliche Basis, damit Kind zurückkommen kann (Auswirkung sichere Bindung) (6). Stabilität geben und gefühlvoller Umgang (56). Einführendes, rücksichtvolles Verhalten, Übungsfeld fürs Handeln und Fühlen anbieten (Auswirkung Beziehung) (4). Offener Umgang mit Gefühlen, Modell für empathisches Verhalten (Auswirkung Emotionsentwicklung) (42).</p> <p>Hemmender Einfluss: Keine emotionale Verfügbarkeit, sich vernachlässigend/zurückweisend oder überengagiert/überbehütet/zudringlich, geringe Unterstützung bieten (Auswirkung soziale-emotionale Entwicklung) (43). Viele Auseinandersetzungen in der Familie, Eltern sind kein Vorbild der Interaktion (Auswirkung auf Konfliktfähigkeit Kind) (37). Inkonsistente Verfügbarkeit (Auswirkung sichere Bindung) (6).</p> <p>Das kindliche und elterliche Verhalten beeinflussen sich gegenseitig (43), in den ersten sechs Lebensjahren sind beide am Aufbau der Bindung beteiligt (6). Temperament des Kindes und familiäre Einflüsse/Elternverhalten beeinflussen sich gegenseitig beim Umgang mit Emotionen (42). Partnerschaft und Erziehung/Elternverhalten und kindliches Problemverhalten beeinflussen sich gegenseitig, wenn ein Aspekt negativ ist, treten diese in Wechselwirkung (11).</p>
Erziehung	<p>Erziehungsverhalten und Erziehungsstil haben Einfluss auf kindliches Verhalten. Erziehungsstil/Erziehungspraktiken (Auswirkung auf Sozialverhalten Kind) (43).</p> <p>Förderlicher Einfluss: autoritativer Erziehungsstil (klare entwicklungsangepasste Regeln und Anforderungen) (25). Autoritativer Erziehungsstil (43).</p>
Eltern als Person	<p>Zufriedene Partnerschaft führt zu förderlichem Elternverhalten, unzufriedene Partnerschaft ist hinderlich für ein förderliches Elternverhalten (11). Haltung und Persönlichkeit der Eltern beeinflussen die Zusammenarbeit (→ Ausführung, siehe Zusammenarbeit) (49).</p>
Qualität der Zusammenarbeit	<p>Kinder von benachteiligten Familien profitieren in besonderem Masse von der Elternkooperation (9). Bemühung um enge Zusammenarbeit (41). Vertrauensvoller Umgang zum Wohl des Kindes (gemeinsame Erziehungsziele) (40). Verhältnis zwischen Schule und Eltern muss stimmen, sonst leiden die Kinder (20). Gleichberechtigung zwischen Fachpersonen und Eltern, regelmässiger Informationsaustausch, Entscheidungsfreiheit der Eltern in Zusammenarbeit (49).</p> <p>Fördernder Einfluss in Zusammenarbeit: Haltung der Eltern (Offenheit, Benennung von Hilfsbedarf), Zufriedenheit in der Elternrolle mit Selbstwirksamkeit- und Kontrollüberzeugung (49). Positive Haltung gegenüber Kooperation (40).</p> <p>Hemmender Einfluss in Zusammenarbeit: Zustände der Eltern (depressive Symptome, Alleinerziehung) (49).</p>
Sonstige Einflussfaktoren	<p>Familienklima (11). Familienklima (42).</p>

<i>Zusammenfassung</i>
Es gibt vielfältige Faktoren, die einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben können und sich auch gegenseitig beeinflussen können (Wechselwirkung). Die Einflussfaktoren können in fördernd und hemmend unterteilt werden, dies wird oft beim Elternverhalten vorgenommen. Das Elternverhalten und das Erziehungsverhalten sind nicht klar trennbar und diese werden von den Eigenschaften der Eltern mitbestimmt. Das Kind beeinflusst seine Entwicklung selbst mit. Das Elternverhalten hat einen Einfluss auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind und die kindliche Entwicklung. Die Haltung der Eltern gegenüber Fachpersonen hat einen Einfluss auf die Zusammenarbeit.

i. Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Entwicklung'

Tabelle 22: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Entwicklung' (11).

<i>Zuordnung Subkategorie</i>	<i>Zusammenfassung in Stichworten (Publikationsnummer)</i>
Kind, Gesamtentwicklung	Individuelle Entwicklung (aufgrund engerer Zusammenarbeit) (41). Positiver Einfluss auf Kind (im Bereich Schule) (aufgrund Kooperation) (40). Kindliche Entwicklung (aufgrund Elternverhalten) (25).
Kind, Motorik & Wahrnehmung	Erlangen von motorischen Fähigkeiten und üben von Handlungs- und Interaktionssequenzen (aufgrund der Aktion (Handlung) und Interaktion, z.B. im Spiel) (4). Unterschiedliche Auswirkungen (aufgrund Elternverhalten da sie Raum geben) (28).
Kind, Sozial-emotionales Verhalten	Erwerb von sozialen und emotionalen Kompetenzen (Empathie, Mitgefühl) (aufgrund Beziehungen) (4). Konfliktfähigkeit (aufgrund Interaktion im Spiel) (37). Sozialverhalten positiv (emotionale offene Ausdrucksweise, höhere Sozialkompetenz, Umgang mit negativen Gefühlen). Sozialverhalten negativ (Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, Unsicherheit) (aufgrund Sozialentwicklung > Elternverhalten) (43). Verhaltensauffälligkeiten, sozial-emotionale Probleme, oppositionelles/aggressives Verhalten (aufgrund negativ erlebter zwischenmenschlicher Beziehungen) (11). Sozial anerkannte Regeln kennen, eigenes Verhalten zu den Regeln in Beziehung setzen, Verantwortung für seine Gefühle übernehmen, bessere Emotionsregulation und -strategien, Emotionsverständnis, kompetenter Umgang mit Gleichaltrigen (aufgrund elterlicher positiver Unterstützung) (42).
Kind, Selbstkonzept	Selbstvertrauen (aufgrund Elternverhalten da sie Selbstständigkeit fördern) (28). Selbstwertgefühl (aufgrund engerer Zusammenarbeit) (41).
Kind, Lernverhalten	Motivation (aufgrund Haltung Eltern gegenüber Schule) (4). Eigenverantwortung (aufgrund Elternverhalten, da sie wachsame Sorge zeigen) (39). Lernverhalten (aufgrund Zusammenarbeit) (9).
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie	Eltern-Kind-Beziehung (aufgrund Elternverhalten, da sie Körperkontakt geben) (28).
<i>Zusammenfassung</i>	Das Elternverhalten und die Zusammenarbeit wirken sich auf das Kind und seine Entwicklung in vielfältigen Bereichen aus: der Motorik, auf verschiedene Aspekte im Sozial-emotionalen Verhalten (z.B. Emotionsregulation, Umgang mit Gleichaltrigen), dem Selbstkonzept (z.B. Selbstvertrauen) und dem Lernverhalten (z.B. Motivation). Die Eltern-Kind-Beziehung wird durch gemeinsamen Körperkontakt beeinflusst.

j. Hauptkategorie: Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'

Tabelle 23: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug' (14).

<i>Zuordnung Subkategorie</i>	<i>Zusammenfassung in Stichworten (Publikationsnummer)</i>
Menschenbild	Jeder Mensch kann sich verändern, ist einzigartig, hat Wahlmöglichkeiten, innere Ressourcen (Familientherapie Satir) (50). Veränderbare Persönlichkeiten (erlebniszentrierte psychomotorische Familientherapie) (16).

Ansatz	Gemeinsame Bewegung, um in Kontakt mit den Eltern zu kommen. Unterschiedliche Angebote (Körpererfahrung, Rollen- und Regelspiele) (Familienstunde in der PMT) (27). Wettbewerbsfreies Setting für den persönlichen Erfolg (Einbezug PMT) (5). Lösungsorientiert (Einbezug PMT) (7). Auf gleicher Ebene in Beziehung treten und akzeptierende Atmosphäre schaffen (Familientherapie Satir) (50). Lösungsorientiert (systemisch-psychomotorische Familienbehandlung) (46). Der Fokus liegt mehrheitlich auf dem Spiel (systemisch-psychomotorische Familienbehandlung) (45). Gemeinsame Erlebnisse stehen im Zentrum (präventives Angebot Familie PMT) (44). Anpassung an die kindlichen Bedürfnisse, Einbindung der Eltern in das Spiel, aktive Bewegung und Handlung (systemisch-psychomotorische Familienbehandlung) (47). Komponenten sind z.B. erlebniszentriertes Vorgehen, entwicklungsorientierte Kommunikationsmuster (integrierte Sprach- und Bewegungstherapie PMT) (38). Neue Erfahrungen im Umgang miteinander. Der Hauptfokus liegt auf dem Kind, die Eltern werden zur Unterstützung beigezogen (systemisch-orientierte Motherapie mit Eltern) (26). Eltern Modellernen ermöglichen (KPT) (14). Vollumfängliche Akzeptanz. Gesundes Verhältnis Fordern und Fördern (Eltern Einbezug PMT) (8).
Ziel	Bewegungserziehung in der unmittelbaren Lebensumwelt des Kindes (Einbezug PMT) (5). Positive Atmosphäre für Entfaltung schaffen (Elternkonzept SIM) (22). Neue Erfahrungen im Umgang miteinander (systemisch-orientierte Motherapie mit Eltern) (26).
Theorie	Spiel ist das Hauptkommunikationsmedium der Kinder und drücken sich darüber aus (systemisch-psychomotorische Familienbehandlung) (46). Weil Kind die meiste Zeit in Familie ist, muss dieser Kontext einbezogen werden (erlebniszentrierte psychomotorische Familientherapie (16).
Zusammenfassung	
Menschenbilder gehen davon aus, dass der Mensch eine Persönlichkeit ist, die veränderbar ist. Der Einbezug der Eltern kann im Einzel- und im Gruppensetting stattfinden. Es gibt Formen, in denen die ganze Familie einbezogen wird. Das Angebot findet über Bewegung und Spiel statt, dabei kommt es zu gemeinsamen Erlebnissen zwischen Eltern und Kind. Das Kind steht im Fokus und den Eltern wird in der Therapie Modellernen ermöglicht. Den Eltern wird offen, akzeptierend begegnet. Der Einbezug der Familie erfolgt, um diesen Kontext auch in die Therapie einbeziehen zu können.	

k. Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'

Tabelle 24: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Anwendung in der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug' (15).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Publikationsnummer)
Haltung der Therapeutin	Therapeutische Feinfühligkeit, gleichwertige Ebene, offener Dialog (29). Eltern sind wichtige Bezugspersonen für das Kind. Eltern haben die nötigen Kompetenzen, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten (7).
Verhalten der Therapeutin	Verbal spiegeln (47). Vorbild und Begleiter. Behandelt heikle Themen vorsichtig (51). Glaubwürdige Atmosphäre schaffen (50). Begleiten, Unterstützen, Anregen von Entwicklung von Handlungs- und Kommunikationskompetenzen und Suche bei Lösungen (38). Vertrauensbasis durch Bestätigung und Annahme. Mitmachen beim Spiel, Zuschauen mit Eltern und ressourcenorientierten Blick vermitteln (27). Interventionen auf die Familie anpassen (16). Darauf achten, dass sich Eltern nicht unterlegen fühlen. Wert legen (bei gestalterischen Aufgaben), dass sich jeder so ausdrücken darf wie er möchte (12). Begleitung (die Eltern über die Metaebene) und übernimmt die Verantwortung. Genaue Anleitung der Eltern im Handeln. Anforderung erhöhen damit alle Beteiligten für den Erfolg gebraucht werden (8).
Spiel	Rollenspiel (16). Gemeinsames Spiel entwickeln (8). Wiederbelebung Spiel (Familientherapie) (12).
Bewegung	Ringens und Raufen. Spiele zum Körperkontakt (44). Schaumstoffklötze und Hausbau (26). Materialerfahrung, (spezifische) Bewegungsaufgaben (Parcours) (16). Ball und Parcours (8).

Gestaltung	Malen und Bauklötzchen (26). Zeichnen am Tisch (8).
Gespräch	In einer kurzen Reflexion kann auf Beobachtungen und Eindrücke der gemeinsamen Stunde Bezug genommen werden (27). Hypothetische und zirkuläre Fragen, Reframing (26).
Inhalt	In Interaktion sein um Lösungen zu finden (47). Abschlusstherapiestunde mit Angebot, dass sich Familie wieder melden darf (46). Verschiedene Materialien und Spiel (systemisch-psychomotorische Familienberatung) (45). Orientierung am positiven Ziel (50). Parallele, kollaborative oder individuelle Aufgaben. Am Werk einen Titel geben (12). Temporäre Teilnahme der Eltern in der Therapie. Alltagsaufgaben abgeben (14).
Zusammenfassung	
Wenn die Eltern in die Therapie einbezogen werden (temporär), begegnet die Therapeutin den Eltern gegenüber offen und annehmend. In ihrem Verhalten ist sie Vorbild und Begleiterin in der gemeinsamen Lektion, indem sie bestätigt und an die Eltern genaue Anweisungen gibt. Die Therapie orientiert sich an positiven Zielen. Gemeinsame Inhalte können in einer Therapiestunde Aufgaben im Bereich Bewegung (z.B. Parcours), Gestaltung (z.B. zeichnen), Spiel (gemeinsames Spiel) sein wie auch die Reflexion. Es können Aufgaben mit in den Alltag gegeben werden. In der Abschlusstherapiestunde kann angeboten werden, sich wieder zu melden.	

I. Hauptkategorie: Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'

Tabelle 25: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie, Rubrik 'Therapie mit Einbezug' (15).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Publikationsnummer)
Kind, Sozial-emotionales Verhalten	Familientherapie mit Einbezug Kinder (12). Verhaltensauffälligkeiten minimieren mit Elterntrainings (21).
Kind, Selbstkonzept	Bereitschaft Risiken einzugehen weil sich der Mensch akzeptiert und geschätzt fühlt (50). Selbstwert der Kinder durch Präventionsprogramm mit Einbezug Eltern (44).
Kind, Lernverhalten	Kindliche Motivation und Fähigkeit mit Herausforderungen umzugehen (8).
Wirkfaktoren	Elterneinbezug ins kindliche Spiel (48). Familienmitglieder gleichzeitig in der Therapie einbezogen, multimodaler/handlungsorientierter Zugang (45). Angenehme Atmosphäre, Konsens in der Zusammenarbeit (22). Elterliche Bereitschaft an Therapie mitzuwirken (14). Potenzial der Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes nutzen (7).
Eltern & Erziehung	Neue Möglichkeiten im Spiel (12). Kind besser akzeptieren und verstehen (22). Veränderung im Umgang anstossen durch elterliches Verständnis für Kind und Gefühle, Grenzen und Strukturen geben, Gefühle verbalisieren und Fehler eingestehen (7). Verstehen der Hintergründe führt zur Vertrauensbasis und offener Zusammenarbeit, Fortschritte beim Kind erkennen (8).
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie	Positivere Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Kind (21). Beziehungsgestaltung Eltern-Kind über Gemeinschaftserlebnisse, Lösungen/Alternativen entwickeln im Spiel (16).
Auswertung & Vergleich	Kombination verschiedener Paradigmen (Psychotherapie) am wirkungsvollsten (29). Psychotherapie mit Einbezug Eltern die besten Effekte und auch in Pädagogik und Psychologie, in der PMT deuten 3 Studien darauf hin (48). Am Erleben anzusetzen hat Vorteile gegenüber gesprächsorientierter-systemischer Beratung und das Kind erlebt sich als kompetent (46). Änderung in der Beziehung zwischen Familienmitgliedern ist belegt (45). Präventionsprojekte mit Einbezug Eltern effektiver als Kind einzel (5). Besserer Transfer wenn die Familie einbezogen ist und mithandeln kann (22). In Familientherapie ist grössere Objektivität und direkter Erhalt von Kenntnissen Vorteil gegenüber Einzeltherapie (51).
Zusammenfassung	
Durch den Einbezug der Eltern in die Therapie zeigen sich bei Kind und Eltern positive Veränderungen. In Nachbarfeldern (Psychotherapie, Psychologie, Pädagogik) wirkt sich der Einbezug der Eltern positiv aus.	

m. Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Therapie mit Einbezug'

Tabelle 26: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Rubrik 'Therapie mit Einbezug' (7).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Nummer der Publikation)
Kind, Gesamtentwicklung	Persönlichkeitsentwicklung (aufgrund seiner sozialen Erfahrungen) (29).
Kind, Motorik & Wahrnehmung	Keine zugeordneten Textstellen.
Kind, Sozial-emotionales Verhalten	Bewältigungsstrategien (aufgrund Erkennung Ganzheit [Stärken und Schwächen]) (50). Kooperieren und aushandeln, grössere emotionale Ausdrucksfähigkeit, kompetenter im Spielverhalten mit anderen Kindern (aufgrund gemeinsames Spiel Eltern und Kind) (12).
Kind, Selbstkonzept	Selbstwertgefühl, Selbstständigkeit, eigener Wille (aufgrund förderlichem Elternverhalten) (51). Selbst handlungsfähig (aufgrund angemessener Unterstützung der Eltern) (12).
Kind, Lernverhalten	Ausdauer (aufgrund Anleitung der Eltern zur angemessenen Unterstützung) (12).
Eltern & Erziehung	Ideen im Alltag umsetzen (aufgrund Erfahrungen in der Therapie), aktive Bemühung um Zusammenarbeit (aufgrund gemeinsamen Kontakt in den Therapiestunden) (8). Stärkere Akzeptanz des Kindes und für das Einsteigen des Kindes in der Öffentlichkeit (aufgrund Eltern-Kind-Therapie) (22).
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie	Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind (aufgrund Ringen und Raufen) (44).
Sonstige Auswirkungen	Bekanntheit des aktiven Einbezugs in der PMT (aufgrund elterlicher Berichterstattung im Umfeld) (8).
Zusammenfassung	
Der Einbezug der Eltern in die Therapie des Kindes, durch eine angemessene Unterstützung und gemeinsamen Kontakt, wirkt sich auf den Transfer in den Alltag und auf den Entwicklungsverlauf des Kindes aus. Die Eltern setzen Ideen und Erfahrungen aus der Therapie im Alltag um, was zu einer weiterführenden Förderung zu Hause führt.	

V. Experteninterview

a. Anfrage über Verband

Liebe Psychomotoriktherapeutin, Lieber Psychomotoriktherapeut

Wir, Jasmin Amann und Rahel Bürgler, studieren Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Wir sind bereits in unserem letzten Ausbildungsjahr, in welchem wir unter anderem die Aufgabe haben eine Bachelorarbeit zu schreiben.

Das Thema unserer Bachelorarbeit ist der Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunden. Unser Ziel ist es diese Therapieform mit der Literatur zu begründen. Um den Praxisbezug herzustellen möchten wir Experteninterviews durchführen und sind nun auf der Suche nach Psychomotoriktherapeut*innen, welche bereits Therapiestunden mit dem Kind und seinen Eltern (oder einem Elternteil) durchführen. Der Förderbereich des Kindes liegt dabei auf der Motorik.

Informationen für die Teilnahme am Interview

Zeitraum: Februar (falls nicht möglich, bitte trotzdem Kontakt aufnehmen)

Dauer: 20 – 30 Minuten

Durchführung: telefonisch

Kontakt / Fragen: Jasmin Amann (amann.jasmin@learnhfh.ch oder Tel. xxx)

Anmeldung: ausgefülltes Formular an Kontakt, bitte bis Mittwoch, 22. Januar 2020

Formular: siehe Anhang

Auf Ihre Antwort freuen wir uns und hoffen auf eine bereichernde Zusammenarbeit mit Ihnen.

Freundliche Grüsse

Jasmin Amann und Rahel Bürgler (PMT VZ 1720)

b. Leitfaden für Experteninterview

In Anlehnung an Ross, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.

Einstieg – Begrüssung und Rahmenbedingungen

- Interviewpartner*in anrufen.
- Begrüssen und bedanken: «Guten Tag NAME. Herzlichen Dank, dass Sie sich auf die Anfrage gemeldet haben und ich mit Ihnen das Interview telefonisch durchführen kann.»
- Kontext / Informationen: Bachelorarbeit, Thema Einbezug der Eltern in die Therapiestunden bei Kindern mit motorischem Förderbedarf (Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik), Interview für Praxisbezug
- Rahmenbedingungen erwähnen: «Das ganze Interview wird etwa eine halbe Stunde dauern. Zuerst erfolgt eine allgemeine Frage zum Einbezug, danach spezifischer zu den Auswirkungen und den durchgeführten Interventionen.»
- Einverständnis zur Aufnahme einholen
- Hinweis vertraulicher Umgang: wird nach Abschluss Bachelorarbeit gelöscht (Beurteilung), Antworten werden anonym behandelt
- Fragen vorhanden?
- «Dann starten wir mit dem Interview. Wichtig zu erwähnen ist: Alle Fragen beziehen sich auf den Einbezug der Eltern in die Therapiestunden bei Kindern mit motorischem Förderbedarf. Wir bitten Sie dies bei der Beantwortung nur darauf zu beziehen.» → Tonaufnahme starten!

Hauptteil – Interviewfragen

1. → Regelmässigkeit: <ul style="list-style-type: none"> a. Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen bei <u>Kindern mit motorischem Förderbedarf</u>? b. In welcher Regelmässigkeit machen Sie dies?
2. → Auswirkungen bei den Beteiligten: <ul style="list-style-type: none"> a. Was hat der Einbezug der Eltern bei den Kindern bewirkt? Zweitfrage: Was hat sich bezüglich der Motorik verändert? b. Was hat der Einbezug (der Eltern in die Therapiestunden) bei den Eltern bewirkt? Zweitfrage: Was hat sich bezüglich des Transfers in den Alltag verändert?
3. → Praxisbeispiele mit Förderzielen: <ul style="list-style-type: none"> a. Was für Interventionen und mit welchem Förderziel, haben Sie in der gemeinsamen Therapiestunde angewendet? Zweitfrage: Können Sie konkrete Beispiele von Interventionen in der Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik nennen?
Ausklang und Überleitung zum Abschluss
Nachfrage: «Gibt es noch etwas wichtiges zum Thema, was von Ihrer Seite her im Interview noch nicht angesprochen wurde?»
Gelegenheit: Ergänzung, Präzisierung, Betonung «Gibt es betreffend einer Aussage noch etwas zu ergänzen, präzisieren oder etwas was Sie noch hervorheben möchten?»

Abschluss

- Dank für Teilnahme: «Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.»
- «Das Interview wird für die Bachelorarbeit aufbereitet und nach Abgabe dieser, stelle ich Ihnen gerne, wenn Sie wünschen, ein PDF-Exemplar per Mail zu.»
- Verabschiedung → Tonaufnahme beenden.

c. Transkription mit weiteren Interventionsideen

Transkriptionsregeln

[...] Ergänzung oder Auslassung (Anonymisierung) der Interviewerin bei Transkription

Interview Person 1

Transkriptionskopf

<i>Forschungsprojekt</i>	Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunde – Experteninterview für Praxisbeispiele
<i>Durchführung</i>	Rahel Bürgler 18.02.2020 10.00 Uhr Telefonisch 12 Min.
<i>Interviewpartner</i>	1 Psychomotoriktherapeut*in EDK
<i>Transkription</i>	18.02.2020 Rahel Bürgler Genauigkeitsanspruch: geglättet Mundart > Schriftsprache
<i>Kurzzusammenfassung Interview</i>	Gesprächsatmosphäre: Es ist ein entspanntes Gespräch, die Interviewpartnerin beantwortet die Fragen direkt und ohne grosse Ergänzungen. Verlauf: Alle Fragen konnten gestellt werden, teilweise wurde nachgefragt. Hinweise auf Unterbrüche, Abbruch vor Ende: Einmal war die Verbindung schlecht, die Frage wurde wiederholt. Zentrale Einsichten & Erkenntnisse: Wenn die Eltern in die Therapiestunden einbezogen werden, ist für die Therapeutin die Interaktion am wichtigsten. Bei den genannten Beispielen ist dies auch bemerkbar, ferner geht es laut der Therapeutin darum, den Eltern einfache Ideen zu vermitteln und erlebbar zu machen, was Zuhause auch gemacht werden könnte.

- 1 Interviewerin (I): Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen bei Kindern mit motorischem Förderbedarf?
- 2
- 3 Befragte*r (B): Vor eineinhalb Jahren das erste Mal.
- 4 I: Und in welcher Regelmässigkeit machen Sie das?
- 5 B: Je nach Eltern, meistens so fünf bis sechs Mal. Danach wird es wieder besprochen, ob sie noch weiterhin kommen möchten oder ob wieder ein Block mit dem Kind alleine stattfinden soll.
- 6
- 7
- 8 I: Und was hat der Einbezug der Eltern bei den Kindern bewirkt?
- 9 B: Sicher ist die Beziehung zu den Eltern besser gewesen, sie wird ihnen bewusster oder sie ist enger geworden. Die Kinder selbst haben natürlich auch Stärke erlebt, weil sie zeigen konnten, was sie in der
- 10
- 11

Interventionsidee

12 Therapie selber konnten oder gelernt haben: In einem anderen Kontext,
13 in einem anderen Raum als Zuhause.

14 I: Und hat sich etwas bezüglich der Motorik verändert?

15 B: Bei einem Fall, den ich hatte, ist das Kind danach Zuhause auch
16 viel offener geworden, spezifisch bei den Bewegungsangeboten. Z.B. ist
17 es auch auf dem Spielplatz viel mehr ins Klettern gekommen, nicht nur
18 im Therapieraum. Vermutlich auch, weil die Mutter gewusst hat, was das
19 Kind schon kann und offener auf das zugegangen ist. Oder indem sie
20 danach noch mehr Angebote gegeben hat, bei denen es dem Kind klar
21 war, dass die Mutter weiss, dass es das kann.

22 I: Du hast schon ein bisschen erwähnt, was sich auch bei den Eltern
23 bewirkt hat, wenn sie in die Therapiestunden miteinbezogen worden
24 sind. Können Sie da noch etwas anderes nennen?

25 B: Sie haben Inputs bekommen, was man und wie man, mit wenigen
26 Sachen, mit den Kindern Zuhause etwas machen kann.

27 I: Und der Transfer in den Alltag: Konnten Sie auch feststellen, dass
28 sie vielleicht Sachen übernommen haben?

29 B: Die Eltern haben sich danach Sachen notiert, haben gefragt ob sie
30 von gewissen Sachen ein Foto machen dürfen oder haben danach ge-
31 sagt «Oh, das wollen wir Zuhause auch mal ausprobieren». Es ist sehr
32 individuell, aber dies ist sicher auch schon in der Therapie passiert. Das
33 sie gesagt haben «Oh, das haben wir auch Zuhause, das probieren wir
34 mal, es hat gut geklappt».

35 I: Was für Interventionen und mit welchem Förderziel, haben Sie in
36 der gemeinsamen Therapiestunde angewendet?

37 B: Ein Teil war die Kontaktaufnahme mit Stopp-Spielen. Wo man auf-
38 einander hören musste und wo man das Kommando gab. Mit Wechsel,
39 dass das Kind das Kommando geben darf, das die Mutter das Kom-
40 mando geben darf. Die Beziehung zu thematisieren mit Fragen, wie es
41 einem geht. Gemeinsame Grafomotorik-Aktivitäten zum Unterstützen
42 bei Schwierigkeiten, dass man auch schwierige Sachen machen kann
43 und dem Kind die einfacheren Sachen geben kann, bis das Kind auch
44 selbstständig die schwierigeren Sachen machen kann. Ich habe viel in
45 der Kontaktaufnahme gemacht: mit Bällen, gegenseitig Bälle und das
46 Verständnis füreinander. Wenn man zum Beispiel den Ball nicht fangen
47 kann, dass man ihn dann rollen kann und trotzdem in ein Spiel kommen
48 kann, das Freude gibt. Vor allem die Freude und die Lust an der Bewe-
49 gung und an motorischen Sachen.

50 I: Können Sie konkrete Beispiele von Interventionen, jetzt zum Bei-
51 spiel in der Grobmotorik, nennen?

52 B: (überlegt) **Ein Ballspiel, bei dem es darum ging, dass immer je-**
53 **mand sagen durfte, wie fest man werfen, rollen, prellen soll, oder ob man**
54 **einen Bodenpass machen soll und welche Distanz der Ball überwinden**
55 **soll. Das durfte das Kind entscheiden und die Mutter hat es so gemacht,**
56 **wie es das Kind wollte. Und so gab es am Anfang Gespräche über die**
57 **verschiedenen Möglichkeiten: Was gibt es alles was man kann, was ist**
58 **schwierig, was ist einfach und wie nahe möchte man jetzt stehen. Diese**
59 **Gespräche entstehen auch, wenn man die Schwierigkeit erhöht, z.B.**

→ Grobmotorik:
Ballspiel

60 «jetzt machen wir etwas Schwieriges, probiere x bis 15 Mal den Ball ab-
61 zufangen».

62 I: Und was war Ihr Ziel hinter dieser Intervention?

63 B: Ein Ziel war die Ballfertigkeiten zu fördern, dass das Kind selbst-
64 ständig herausfinden konnte, was ihm liegt: «Prellen kann ich noch nicht
65 abfangen, aber rollen das geht». Das mit zu entscheiden, selbstwirksam
66 zu sein und auch selbstständig dies entscheiden zu können. Sicher die
67 Kraftdosierung anzupassen und Rückmeldungen zu bekommen: «Wenn
68 ich sage fest, ja was ist dann fest?». Auch die Beziehung mit der Mutter:
69 Dass die Mutter auch zuhört, aber wenn die Mutter etwas sagt, muss
70 das Kind auch zuhören. Alle diese Interaktionen für das Kind.

71 I: Haben Sie noch ein konkretes Beispiel, welches Sie durchgeführt
72 haben, im Bereich der Feinmotorik?

73 B: Keine Antwort, Rauschen...

74 I: Sind Sie noch dran?

75 B: Ja ich bin wieder da, es war gerade eine schlechte Verbindung.

76 I: Haben Sie noch konkrete Beispiele, welche Sie durchgeführt ha-
77 ben, im Bereich der Feinmotorik?

78 B: **Dort** haben wir vor allem geknetet. Es ging darum, dass man ge-
79 meinsam Würste geknetet und geschnitten hat oder gemeinsam etwas
80 zusammen gemacht hat. Das haben wir zum Beispiel gemacht, als es
81 um die Kraftdosierung ging und darum, gemeinsam ein Resultat zu ha-
82 ben. **Und** ein anderes Beispiel ist, dass man mit ihnen eine Kugelbahn
83 gemacht hat, wo zuerst einfach Start und Ziel abgemacht wurden und
84 dann die Bahn zusammen gebaut hat.

85 I: Und dann noch etwas in der Grafomotorik? Haben Sie da auch
86 schon Sachen gemacht, gemeinsam mit Eltern und Kindern?

87 B: **Dort** haben wir schon zusammen ein Bild gemalt. Es ging darum,
88 dass es ein Wanderweg war: Was braucht es noch? Wo geht die Mutter
89 durch? Wo geht das Kind durch? Und dann hat in dem Sinne das Kind
90 gesagt «wir gehen bis zum Wegweiser» und dann musste die Mutter mit
91 dem Stift bis zum Wegweiser gehen. Dann hat es einen Wechsel gege-
92 ben, das Kind hatte den Stift und die Mutter hat ihn angeleitet wo der
93 Weg durchgeht.

94 I: Und das Ziel dahinter war...?

95 B: Einerseits die Strichführung und das Stoppen bei dem Punkt wo
96 man sagt. Auch ein bisschen die Handlungsplanung: Voraus zu planen,
97 welchen Weg ich nehmen muss, um dorthin zu kommen. Da es mehrere
98 Wege dorthin gegeben hat.

99 I: Danke vielmals für diese Beispiele. Gibt es noch etwas wichtiges
100 zum Thema, was von Ihrer Seite her im Interview noch nicht besprochen
101 oder angesprochen wurde?

102 B: Es ist sicher eine sehr gute Möglichkeit die Eltern einzubeziehen.
103 Gerade auch um Ideen Zuhause abzugeben, und um einen viel intensi-
104 vereren Kontakt mit den Eltern zu haben. Da habe ich schon bemerkt,
105 dass dies viel mehr bringt. Es ist jedoch auch so, dass die Eltern dafür

→ Feinmotorik:
Kneten

Murmelbahn

→ Grafomotorik:
Wanderweg ma-
len

106 zu haben sein müssen. Es sind nicht alle Eltern offen, und wenn sie noch
 107 ein bisschen skeptisch sind, also sie müssen wirklich wollen. Das ist si-
 108 cher wichtig, aber ich habe auch das Gefühl, dass es je nach Themen
 109 mehr oder weniger geeignet ist. Sicher nicht bei jedem Kind.

110 I: Sie haben jetzt die skeptischen Eltern angesprochen, haben Sie
 111 diese auch schon einfach eingeladen in die Therapiestunde zum
 112 Schauen, was Psychomotorik ist oder haben Sie es dann mehr nur er-
 113 klärt?

114 B: Ich habe sie auch schon eingeladen. Es war teils beeinträchtigt,
 115 das Mitmachen und Interagieren kam dann weniger. Ich finde, dass
 116 wenn wir die Eltern einbeziehen möchten, dass die Interaktion manch-
 117 mal fast wichtiger ist als dass wenn sie einfach nur zuschauen, um zu
 118 erleben und um zu bemerken, was das bei einem auslöst.

119 I: Gibt es betreffend einer Aussage noch etwas zu ergänzen oder zu
 120 präzisieren oder etwas was Sie noch hervorheben möchten?

121 B: Ich denke es muss einem ein bisschen liegen mit den Eltern zu-
 122 sammenzuarbeiten. Gerade auch weil wir einen Beruf haben, bei dem
 123 wir mit ihnen vor allem in ein Spiel gehen. Und man sollte nicht erwarten,
 124 dass die Eltern dann auch sofort gleich dabei sind und so mitmachen.
 125 Ich glaube das ist sicher etwas, was man sich bewusst sein muss. Was
 126 ich immer empfehlen kann sind Weiterbildungen zum Thema zu besu-
 127 chen, dies ist sicher auch unterstützend, um diese Form mehr einzube-
 128 ziehen.

129 I: Ja, dann war es das bereits. [Dank, Verabschiedung, etc.]

Interview Person 2

Transkriptionskopf

<i>Forschungsprojekt</i>	Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunde – Experteninterview für Praxisbeispiele
<i>Durchführung</i>	Jasmin Amann 28.02.2020 14.00 Uhr Telefonisch 25 Min.
<i>Interviewpartner</i>	2 Psychomotoriktherapeut*in EDK
<i>Transkription</i>	29.02.2020 Jasmin Amann Genauigkeitsanspruch: geglättet Mundart > Schriftsprache
<i>Kurzzusammenfassung Interview</i>	Gesprächsatmosphäre: Es ist ein angenehmes Gespräch, die Interviewpartnerin nimmt sich die Zeit, die Fragen ausführlich zu beantworten und bringt Hintergrundinfos ein. Verlauf: Alle Fragen wurden beantwortet, es wurde aufgrund der Zeit nur selten nachgefragt.

	<p>Hinweise auf Unterbrüche, Abbruch vor Ende: Keine</p> <p>Zentrale Einsichten & Erkenntnisse: Der Einbezug der Eltern verlangt von den Eltern wie auch von der Therapeutin eine Offenheit. Die Körperwahrnehmung ist eng mit der Motorik verknüpft, da es eine Voraussetzung ist. Der Einbezug eignet sich gut, um die Interaktion zwischen den Familienmitgliedern zu beobachten und ein Bild zu bekommen.</p>
--	---

Interventionsidee

1 Interviewerin (I): Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Thera-
2 piestunde einbezogen von Kindern, die einen motorischen Förderbedarf
3 hatten?

4 Befragte*r (B): (überlegt lange). Ich weiss es nicht mehr genau, ich
5 würde sagen vor etwa 5 Jahren. Das müsste ich an der [Therapie-]Stelle
6 nachschauen.

7 I: Nein, das ist nicht nötig. In welcher Regelmässigkeit beziehen Sie
8 die Eltern ein?

9 B: Unregelmässig. Ich habe kein Konzept, ich mache erst jetzt eine
10 Weiterbildung. Ich habe es nach Gefühl gemacht, wenn ich dachte, es
11 ist jetzt notwendig. Meinst du wie oft bei Kindern oder beim Kind wie oft?

12 I: Ganz allgemein. Gibt es bei Ihnen ein bestimmtes Vorgehen; jede
13 Familie, sporadisch oder nach Gefühl?

14 B: Sporadisch.

15 I: Was haben Sie bemerkt, was hat sich bei den Kindern verändert,
16 wenn die Eltern einbezogen wurden?

17 B: Da habe ich unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Zum Bei-
18 spiel bewirkte es, dass sich familieninterne Schwierigkeiten gelöst ha-
19 ben, sprich eine positive Wirkung. Ein Beispiel hierzu: Der Knabe be-
20 bewegte sich nicht gerne, die Eltern dagegen waren sehr bewegungsfreu-
21 dig. Danach machten sie mehr gemeinsam, auch die Psychomotorikthe-
22 rapiestunden waren ein gemeinsamer Teil, in dem sich der Knabe gut
23 vorstellen konnte, sich mit den Eltern zu bewegen und zu spielen. Was
24 ich auch beobachtet habe sind Schwierigkeiten, die bei der Familie vor-
25 handen, aber nicht unbedingt sehr heikel sind. Ich machte viele Vater-
26 Sohn-Stunden, da kamen die Knaben fast ein wenig zu kurz oder unter
27 Druck. Die Papa's hatten nicht das Gespür, um ihren Söhnen den Raum
28 zu lassen, es kam eine wirkliche Konkurrenz zum Vorschein. Aber ich
29 konnte im Nachhinein gut darauf Bezug nehmen und dies ansprechen.
30 Die Themen, die aktuell waren, haben sich immer sehr gut in den Stun-
31 den gezeigt. Und ich konnte diese ansprechen und Bezug darauf neh-
32 men. Das war für mich einfacher zum Erklären, als wenn ich nur mit dem
33 Kind alleine war oder ich das Gefühl hatte, was ist dies für einen Papa,
34 ich weiss nicht wie sie im Alltag sind oder ich weiss es nur aus Erzäh-
35 lungen; dann ist es immer ein wenig schwierig. So zeigten sich die The-
36 matiken wirklich auch. Das ist einerseits positiv und andererseits stellt
37 sich auch die Frage; wie gehe ich damit um und wie geht das Kind damit
38 um, ist es sinnvoll, dass man es weiterzieht, um die Schwierigkeit auf-
39 zulösen oder ist es für das Kind eher kein Erfolgserlebnis mit dem Papa

40 zusammen in die Stunde zu kommen, weil es eher schwierige Stunden
41 sind? Aber überwiegend war es positiv. Ich hatte einen Fall, da war es
42 aber auch sehr verknorzt.

43 I: Was hat sich bezüglich der Motorik verändert, wenn Sie die Eltern
44 einbezogen haben?

45 B: Rein motorisch – es gab, dass das Repertoire erweitert werden
46 konnte, dass das Kind dann doch einmal auf das Velo gesessen ist und
47 es probiert hat, Velo zu fahren; Mut sich mehr zuzutrauen, was die Mo-
48 torik betrifft. Dadurch das die Eltern bemerkt haben, was beim Kind nicht
49 alles geht, haben sie den Druck weggenommen, was teilweise auch aus-
50 löste, dass es in der Motorik Fortschritte gab. Es wurde mehr Zeit gelas-
51 sen, vereinfacht oder den Eltern konnte auch aufgezeigt werden, was
52 gute Spiele sind, bei welchen das Kind Erfolg haben kann und nicht im-
53 mer bei den Letzten ist. Diese Fortschritte habe ich mehr von den Eltern
54 gehört, dass Dinge möglich wurden. In den Therapiestunden konnte ich
55 es nicht gerade an einem Fall feststellen. Mehr im motorischen Verhal-
56 ten der Kinder, dass sie sich anders zeigen, wenn die Eltern dabei sind.
57 Manchmal sind sie viel ängstlicher, dass sie Sachen gar nicht machen,
58 die sie sonst bei mir gemacht haben oder dass sie sich überschätzen
59 und wahnsinnig aufgeregt sind und ihr Können zeigen wollen. Da muss
60 man schauen, dass sie bei sich bleiben, weil sie sonst unter Druck kom-
61 men, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es nun zeigen; dies ist mehr
62 an das Verhalten verknüpft.

63 I: Sie haben viel erzählt, was der Einbezug der Eltern bewirkt hat,
64 haben Sie noch etwas zu ergänzen? Sprich, was es bei ihnen selbst
65 bewirkt hat?

66 B: Was noch zu erwähnen ist, auch wenn es nicht immer einen mo-
67 torischen Grund hat, sehr skeptische Eltern lade ich gerne ein, um ihnen
68 zu zeigen wie ich arbeite und das hat schon vieles gelöst. Dass sie mer-
69 ken, dem Kind geht es gut in der Stunde und das Kind macht Fort-
70 schritte, dies hat die Hemmschwelle gegenüber der Therapie genom-
71 men, wenn sie dabei sein konnten. Und immer wieder, wenn das Kind
72 motorisch etwas Neues gelernt hat, die Eltern einzuladen, dass es dies
73 zeigen kann. Dies ist weniger mit dem konkreten Einbezug, so werden
74 ihnen die Schritte aufgezeigt und sie sehen diese selbst. Und dabei
75 ihnen zu erklären, was im Körper alles passiert, auch motorisch, dass
76 sie dies besser nachvollziehen können. Da habe ich oftmals erlebt, dass
77 die Eltern Aha-Erlebnisse hatten oder sie besser verstanden, um was es
78 geht, z.B. Zusammenhänge zwischen der Grafomotorik und der Wahr-
79 nehmung, warum Balancieren wichtig ist oder wie der Zusammenhang
80 zwischen Bewegung und Spiel das Lernen beeinflusst. Dies geht in die
81 Aufklärungsarbeit. Als Therapeutin siehst du wahnsinnig viel, wenn du
82 die Eltern hineinholst. Eben die Mütter, welche gleich auf die Fenster-
83 bank sitzen und nur zuschauen oder die Mütter, welche spontan mit den
84 Kindern ins Spiel gehen. Ich finde es sehr interessant, was sich da zeigt.
85 Das ist mehr für mich.

86 I: Interessant, wir lesen uns auch in die Familientherapie ein und dort
87 wird auch beschrieben, wie viel aus dem Beobachten herausgenommen
88 werden kann. Dies ist ein wichtiger Hintergrund auch für uns, dass es in
89 der PMT ähnlich ist.

90 B: Ich finde, du kannst dich dann in den Gesprächen so viel besser
 91 auf das beziehen, weil es in deinem Raum passiert ist und nicht ir-
 92 gendwo in der Familie. Man kann auf das Verhalten der Familie einge-
 93 hen. Sei dies gerade bei Familien, die ihren Kindern sagen, was sie ma-
 94 chen müssen und die Kinder gar keinen Raum haben, um es selber zu
 95 probieren oder umgekehrt, da wo die Eltern wenig Präsenz zeigen. In-
 96 dem ich als Modell fungiere, sehen die Eltern, sie macht es so und dass
 97 sie danach ermuntert werden, es auch zu probieren. Ich ging ein wenig
 98 naiv dahinein. Ich hatte intuitiv das Gefühl, ich nehme die Eltern dazu.
 99 Oder auch ein schon älteres Mädchen, welches oft Krach mit der Mutter
 100 hatte, um wieder positive Erlebnisse miteinander zu schaffen. Da haben
 101 wir so viele Möglichkeiten, wenn wir uns ein wenig getrauen.

102 I: Was konnten Sie beim Transfer in den Alltag feststellen, nachdem
 103 Sie die Eltern einbezogen haben?

104 B: Was ich schon gesagt habe. Das Bewusstsein der Eltern gegen-
 105 über dem Kind im motorischen Verhalten hat sich geändert, dass sie
 106 z.B. ihr Freizeitverhalten oder -angebot angepasst oder erweitert haben.
 107 Oder sie sind auch selber auf neue Ideen gekommen, was man noch
 108 machen könnte. Manchmal ging es bis zu den Grosseltern, dass diese
 109 auch mitgekommen sind. Oder sei es auch Ideen zu geben, was man
 110 machen könnte, nicht unbedingt nur draussen, sondern auch drinnen in
 111 Bezug auf die Wahrnehmung oder wenn es um enge Sachen in der Be-
 112 ziehung ging, auch mit der Wahrnehmung. Dies wirkt sich schlussend-
 113 lich auch wieder auf die Motorik aus.

114 I: Die Eltern haben es aufgenommen und bekamen Inspiration, es
 115 passierte auch etwas bei ihnen.

116 B: Ja, es hat auch die Lust bei ihnen geweckt. Aber auch nicht bei
 117 allen, es braucht sehr zugängliche und offene Eltern. Weil du kannst
 118 auch nur dort etwas bewirken, wo eine Offenheit da ist, auch von den
 119 Eltern. Das ist mir klar und ich habe auch Eltern, die zu mir kommen, die
 120 sich denken «hee?, was macht diese auch...». Vielleicht passiert dort
 121 nur etwas ganz Kleines. Das kann sein, dass der Fernseher weniger
 122 läuft oder dass man mal ein Spiel mehr macht mit den Kindern, statt
 123 dass sie am Tablet sind. Es sind manchmal ganz kleine Sachen, jede
 124 Familie kann das machen, was sie in ihrem Rahmen machen kann.
 125 Grundsätzlich kann man bei offenen Familien relativ viel bewirken und
 126 wenn die Therapeutin zugänglich ist dafür.

127 I: Dann kommen wir noch zu den Praxisbeispielen. Wir hätten gerne
 128 Interventionen mit dem Förderziel Motorik, welche Sie in den gemeinsa-
 129 men Stunden durchgeführt haben.

130 B: **Einerseits** eher Körperwahrnehmungsübungen, wie Kinderyoga
 131 oder Körperübungen zur Rumpfstabilität, die wir alle zusammen ma-
 132 chen. Dies ist dann übungszentriert. **Aber** auch im weiteren Sinne der
 133 Motorik, etwas am Tisch, z.B. aufrecht sitzen. Da zeige ich den Eltern
 134 konkrete Übungen wie sie mit den Kindern spielerisch an der Rumpfstabi-
 135 lität arbeiten können. **Dann** kann es sein, dass ich ein Material aus-
 136 wähle, welches einen bestimmten Aufforderungscharakter hat, z.B.
 137 Trampolin, Physioball, Pedalo, Seile und gebe diese hinein. Es gibt Fa-
 138 milien, die selber Ideen entwickeln können, was sie mit dem Material

→ Grobmotorik:
 Körperwahrneh-
 mungsübungen
 Übungen zur
 Rumpfstabilität
 Materialauswahl

139 machen wollen und wo auch die Eltern manchmal sehr lustige Ideen ha-
 140 ben. **Was** ich auch sehr lustvoll finde, ist mit den Schaumstoffschwerter
 141 zu kämpfen und kleine Familienkämpfli zu machen. Dies ist dann für die
 142 Koordination und Kraftdossierung, manchmal auch im Umgang mitei-
 143 nander: Wie viel Kraft braucht man, was mag man verleiden und dies
 144 lernen auszuhandeln. Es gibt Väter, die gleich drauflos schlagen, da sol-
 145 len die Kinder lernen zu sagen, dass es ihnen zu fest ist. Oder auch,
 146 dass ich es den Eltern erschwere, dass sie merken wie es für das Kind
 147 sein kann und sie sozusagen etwa auf der gleichen Stufe sind. **Par-**
 148 **cours**, welche verschiedene motorische Aufforderungscharaktere ha-
 149 ben, ist ein sehr beliebtes Beispiel, bei dem die Kinder den Parcours
 150 planen, welche dann alle zusammen machen können.

Familienkämpfli

→ Grobmotorik:
Parcours

151 I: Sie haben viele Ideen! Hauptsächlich in der Grobmotorik, haben
 152 Sie auch einmal etwas im fein- oder grafomotorischen Bereich mit allen
 153 gemacht?

→ Fein- und Gra-
fomotorik:

154 B: **Ja**, da lasse ich die Eltern bei den Spielen oder **Grafomotorik-**
 155 **Übungen** mitmachen. Ich erschwere es für die Eltern, indem sie Hand-
 156 schuhe anziehen müssen oder wenn das Kind nur auf einem Auge sieht,
 157 auch ein Auge abdecken müssen. Ich würde sagen, es sind die Feinmo-
 158 torik- und Grafospiele auf den Blättern, die ich mit den Kindern mache
 159 und so machen wir diese einfach mit allen zusammen. Mit der Idee, dass
 160 die Eltern dies auch einmal Zuhause machen können. Das mache ich
 161 noch oft, vielleicht nicht unbedingt die ganze Stunde. Wenn ich grobmo-
 162 torisch arbeite und am Schluss in der letzten Viertelstunde die Mama
 163 hineinbitte und sie kann schauen, was wir machen und kann dies mit
 164 dem Kind ausprobieren. Manchmal ist auch der Wunsch da, dass sie
 165 das mit dem Kind Zuhause üben wollen. Wenn das Kind dies verträgt,
 166 dann [die Eltern] für einen Teil der Stunde hinzuziehen. **Das** andere ist
 167 mehr wieder im Bereich Wahrnehmung. Da nehme ich die Hängematte,
 168 das grosse Schwungtuch und Massagen, mehr Körperwahrnehmungs-
 169 sachen, wo sie sich gegenseitig massieren und welche auch stark in die
 170 Beziehung/das Nähere hineingeht.

Spiele und Übun-
gen zusammen
machen→ Grobmotorik:
Hängematte und
Massagen

171 I: Danke für Ihre Ausführungen. Gibt es noch etwas Wichtiges zum
 172 Thema, was noch nicht angesprochen wurde?

173 B: Ich denke, es braucht auch die Offenheit gegenüber der Thera-
 174 peutin. Ich hatte zu Beginn meine Vorstellungen wie eine Stunde sein
 175 muss und auch hohe Erwartungen an die Eltern, dass sie es verstehen
 176 und umsetzen. Ich habe gemerkt, dass es wirklich Zeit braucht und auch
 177 Toleranz mir gegenüber. Es braucht ein Feingefühl, was ist es für eine
 178 Familie und was ist bei ihnen möglich. Und auch dort offen zu bleiben,
 179 nicht zu viel zu erwarten und es auch einmal aushalten zu können, dass
 180 es nicht eine Traumstunde ist. Auch wenn sich Schwierigkeiten zeigen,
 181 dass man dies kann oder aushalten muss, dass es mehrere Anläufe
 182 braucht und man als Therapeutin auch nicht das Gefühl haben muss, da
 183 jetzt eine Bombenstunde zeigen zu müssen. Im Sinne von: «Ja, es war
 184 cool, dass wir zusammen im Europa-Park waren», damit man nicht ei-
 185 nen solchen Druck hat und weiss-nicht-was liefern muss. Das ist auch
 186 noch sehr wichtig. Das man den Raum bietet, aber auch viel in die Ver-
 187 antwortung der Eltern gibt.

188 I: Sie haben nun noch die Gelegenheit zu ergänzen, zu präzisieren
 189 oder zu betonen von Aussagen, die Sie bereits gesagt haben oder Ihnen
 190 noch etwas einfällt, was Ihnen zum Abschluss wichtig ist zu sagen.

191 B: Ich bin ein wenig Fan von dem. Daher habe ich nun auch eine
 192 Ausbildung angefangen. Ich bin noch ganz am Anfang und wir haben
 193 erst die theoretischen Grundlagen gehabt. Es ist wirklich etwas Tolles,
 194 wenn man die Offenheit entwickeln kann, die Eltern ein wenig reinzulassen.
 195 Es ist ja nicht in jedem Fall unbedingt notwendig. Es gibt auch Kinder,
 196 die muss man fast ein wenig vor den Eltern schützen, damit sie ihre
 197 Räume haben. Es ist etwas das mich sehr begeistert so mit den Familien
 198 zu arbeiten. Es gibt eine gute Nähe zu den Eltern, es ist ganz ein anderer
 199 Kontakt und ich habe das Gefühl, dass es für die Therapie vom Kind
 200 sehr viel nützt.

201 I: Das wäre es von meiner Seite. Danke!

Interview Person 3

Transkriptionskopf

<i>Forschungsprojekt</i>	Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunde – Experteninterview für Praxisbeispiele
<i>Durchführung</i>	Rahel Bürgler 28.02.2020 11.00 Uhr Telefonisch 18 Min.
<i>Interviewpartner</i>	3 Psychomotoriktherapeut*in EDK
<i>Transkription</i>	02.03.2020 Rahel Bürgler Genauigkeitsanspruch: geglättet Mundart > Schriftsprache
<i>Kurzzusammenfassung Interview</i>	Gesprächsatmosphäre: Es ist ein interessantes Gespräch, die Interviewpartnerin beantwortet die Fragen direkt und genau, erzählt von sich aus und fragt bei Unklarheiten nach. Verlauf: Alle Fragen konnten gestellt werden, teilweise griff die Interviewpartnerin Antworten vor, wodurch die Reihenfolge nicht ganz genau dem Leitfaden entspricht. Hinweise auf Unterbrüche, Abbruch vor Ende: Keine Zentrale Einsichten & Erkenntnisse: Die Rahmenbedingungen um die Eltern in die Therapiestunden miteinzubeziehen sind suboptimal (Stadt Zürich, direkt von Schule, Arbeit Eltern, Gruppensetting) und finden deswegen nur sporadisch statt. Erwähnt wird auch, dass sich die Elternarbeit nicht nur auf den Einbezug in die Therapiestunden beschränkt und teilweise die Eltern unabhängig vom Kind gestärkt werden müssen.

1 Interviewerin (I): Die erste Frage: Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen bei Kindern mit motorischem Förderbedarf?

2
3
4 Befragte*r (B): Das ist noch während der Studiumszeit gewesen. Es ist schwierig, wenn du sagst mit «motorischem Förderbedarf», weil die Kinder oft nicht nur wegen der Motorik, sondern auch wegen dem Selbstvertrauen, dem Selbstbewusstsein kommen. Dann kann es oft sein, dass es eine Kombination ist. Je mehr Selbstvertrauen ein Kind hat, desto mehr traut es sich möglicherweise motorisch zu, lehnt sich da mehr aus dem Fenster. Das ist ein Zusammenspiel. Aber grundsätzlich war dies in der Studiumszeit, in einem Praktikum. Welches genau weiss ich nicht mehr, eher gegen den Schluss des Studiums.

13 I: Sie haben jetzt gerade «Kinder mit motorischem Förderbedarf» angesprochen. Es geht uns einfach auch darum, dass motorische Förderziele erwähnt werden. Wenn es jetzt noch etwas anderes in Kombination ist, macht dies nichts.

17 B: Ja genau, aber der Einbezug damals war eher wegen dem Selbstvertrauen. Das war eher das Ziel, aber das Kind kam schon auch wegen der Motorik. Aber in der Therapiektion als ich mit der Mutter zusammengearbeitet habe, ist es mehr um das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit gegangen.

22 I: Und in welcher Regelmässigkeit machen Sie dies? In welcher Regelmässigkeit beziehen Sie Eltern in die Therapiestunden mit ein?

24 B: Sehr wenig leider. Das Problem im Alltag ist, dass das Kind dann in die Therapiestunde kommt, wie es vom Stundenplan der Lehrperson geht, wie es sich die Eltern einrichten können und wie es dann noch mit dem Kind zusammenpasst wo bereits zu dieser Zeit in der Therapie ist. Man hat nicht immer die optimalen Voraussetzungen um sagen zu können «Ich habe das Kind in einer Einzellektion, wo ich die Mutter oder den Vater auch einbeziehen kann», beziehungsweise ich habe das Kind an einem Tag, wo Mutter und Vater auch Zeit haben, vielleicht arbeiten diese. Das macht es immer wieder sehr schwierig und wenn das Kind in einer Gruppe ist, kannst du nicht einfach eine einzelne Mutter noch reinnehmen. Das wäre vielleicht für das Kind dann auch nicht immer so spassig. Von dem her ist es relativ schwierig umzusetzen. Es kommt sporadisch mal vor, dass alle Bedingungen so ideal sind, dass ich wirklich Eltern einbeziehen kann. Aber das ist wahrscheinlich bei einem bis zwei Kindern pro Schuljahr.

39 I: Und was hat der Einbezug der Eltern bei den Kindern bewirkt?

40 B: Was hat es bei den Kindern bewirkt?

41 I: Ja, dass die Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen worden sind?

43 B: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich sehe einfach einen positiven Effekt für die Kinder insofern, dass du den Eltern mehr Sicherheit geben kannst, wie sie ihre Kinder begleiten sollen: draussen auf dem Spielplatz, bei einem Hobby oder sonst im motorischen Bereich. Wenn es nur schon auf dem Schulweg ist oder wenn sie unterwegs sind: «Wo hat es Möglichkeiten mit dem Kind diese Bewegungen zu üben?». Das hat

49 einen guten Effekt für die Kinder, wenn die Eltern besser wissen, wie sie
50 ihr Kind unterstützen können. Und ich denke von der Bindung und der
51 Beziehung her kann man sehr viel anbieten. Denn es ist ein Geschenk
52 für Kind und Mutter oder Kind und Vater, eine Stunde lang sich füreinan-
53 der Zeit nehmen zu dürfen und miteinander ein positives Erlebnis zu ha-
54 ben. Das stärkt die Kinder und die Beziehung vom Kind zu den Eltern
55 ungemein.

56 I: Hat sich etwas bezüglich der Motorik bei den Kindern verändert?

57 B: Ja das hoffe ich eigentlich immer, für das Kommen sie ja in die
58 Therapie. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen positiven Effekt
59 gab, weil die Eltern nach dem Einbezug vermehrt etwas mit ihren Kin-
60 dern ausprobieren oder machen. Und ich weiss auch nicht, wie viel die
61 Eltern im Alltag wirklich umsetzen. Das weiss ich schlichtweg nicht und
62 darum kann ich nicht sagen, was jetzt ein positiver Einfluss von Seiten
63 der Eltern und was der Einfluss der Therapie an sich ist.

64 I: Sie haben bereits den positiven Effekt angesprochen, dass die El-
65 tern eventuell mehr mit den Kindern ausprobieren. Hat der Einbezug der
66 Eltern in die Therapiestunden bei den Eltern auch sonst noch etwas be-
67 wirkt?

68 B: Noch eine Nachfrage zur Präzisierung: Wenn ich die Eltern am
69 Schluss noch die letzten 10 Minuten in den Raum nehme, um mit ihnen
70 noch Hausaufgaben anzuschauen und mit dem Kind zusammen noch
71 einmal Übungen durchführe, um sie zu zeigen, zählt dies auch? Oder
72 muss der Elternteil die ganze Therapiestunde im Raum sein?

73 I: Das zählt auch, weil die nächste Frage wäre, wie ein Transfer in
74 den Alltag feststellbar ist. Und ich denke, dass gerade hierhin auch sol-
75 che Hausaufgaben etc. zählen würden.

76 B: Okay, dann komme ich nachher auf das zu sprechen. Kannst du
77 mir nochmals die Frage stellen, die du vorher hattest?

78 I: Was hat der Einbezug der Eltern in die Therapiestunden bei den
79 Eltern bewirkt?

80 B: Ah, bei den Eltern. Es gibt ihnen insofern eine Sicherheit, dass sie
81 manchmal den Vergleich nicht haben, was normal ist oder was im Norm-
82 bereich der motorischen Entwicklung liegt und was eben nicht mehr in
83 der Norm ist. Da stellen sie viele Fragen dazu, gerade wenn sie kein
84 älteres Geschwister haben und es das älteste Kind von ihnen ist. Kann,
85 muss das das Kind schon können oder ist es noch okay? Bei solchen
86 Fragen kann man Sicherheit geben. Es kommen auch sonst viele Fra-
87 gen, bei denen sie auch viel erzählen. Es ist dann, glaube ich, auch ein
88 Sorgen-Abladen, was ich lieber nicht vor den Kindern möchte. Man
89 merkt in einer gemeinsamen Stunde mit Eltern und Kind, was die Eltern
90 beschäftigt und wie sicher sie das Kind begleiten. Sie können dann auch
91 mir anschauen, wie ich es mache und was ich dem Kind zutraue. Sie
92 sehen auch was ihr Kind tatsächlich schon leisten kann, wenn man es
93 einmal lässt und nicht schon vorgängig eingreift wie «Uh, das ist gefähr-
94 lich!» und «Uh, jetzt wird es heikel!». Der Transfer der Angst, die eigene
95 [elterliche] Angst auf das Kind zu übertragen. Dies ist auch ein Thema,
96 dass immer wieder aufkommt. Auch wie sie das Kind verbal unterstützen

97 können: «Ja ich sehe, du greifst mit der nächsten Hand zur oberen
 98 Sprosse. Sehr gut und du ziehst jetzt den Fuss nach, du hebst dich fest
 99 genug.» Oder wie man das Kind verbal, ohne direkt einzugreifen, be-
 100 stärken kann. Ein Thema ist auch, wie man körperlich jemanden antas-
 101 ten kann, um z.B. dem Kind zu zeigen «schau jetzt kommt der Fuss als
 102 nächstes auf die Sprossenwand». Grundsätzlich ganz kleine Schritte um
 103 das Kind begleiten zu können und ihm auch etwas zutrauen zu können.
 104 Da sie in der Therapiestunde sehen, was das Kind schon alles leisten
 105 kann, wenn man es mal lässt und nicht eher überbehütet.

106 I: Schon sehr viele Sachen, welche auch bei den Eltern feststellbar
 107 sind. Jetzt noch einmal kurz zum Transfer in den Alltag, mit den Haus-
 108 aufgaben haben Sie es ja bereits kurz angesprochen, können Sie dazu
 109 noch etwas genaueres erzählen?

110 B: Zu den Hausaufgaben?

111 I: Ja oder wie der Transfer in den Alltag feststellbar ist.

112 B: Ich mache es so, dass ich für die letzten 10 Minuten die Eltern in
 113 die Therapiestunde hole. Das kann man auch nicht immer machen, weil
 114 die Kinder oft während des Schulunterrichts selbstständig kommen und
 115 danach wieder zurück gehen, wobei die Mutter und der Vater nicht dabei
 116 sind. Aber wenn sie von den Eltern gebracht werden, dann schaue ich
 117 am Schluss oft mit den Eltern an, was wir in der Lektion gemacht haben.
 118 Einerseits damit sie einen kleinen Einblick haben und sehen, woran man
 119 arbeitet und andererseits, um eine Hausaufgabe zu geben. Dabei zeige
 120 ich genau auf, was mir bei dieser Übung wichtig ist und worauf sie ach-
 121 ten müssen, dass das Kind dies richtig macht. Es gibt sehr viele enga-
 122 gierte Eltern, die dann wirklich auch mit dem Kind üben. Da merkst du
 123 den Unterschied oder den Fortschritt sehr stark, wenn die Eltern wirklich
 124 mithelfen und mit dem Kind üben. Dann sehe ich seit dem ersten Mal
 125 als ich die Übung mit dem Kind mache bis eine Woche später, wenn das
 126 Kind wieder kommt, einen Unterschied. Der Unterschied ist meistens
 127 bemerkenswert, es ist erstaunlich, was plötzlich innerhalb einer Woche
 128 möglich ist. Das ist auch für mich sehr schön zu sehen oder auch ein
 129 Erfolgserlebnis für das Kind. Mit und an den Hausaufgaben arbeiten wir
 130 sicher viel. Sonst gibt es auch Flyer, die ich den Eltern mitgebe, wo ganz
 131 viele Ideen enthalten sind, wie sie das Kind im Alltag praktisch unterstüt-
 132 zen können. Ganz viele Ideen, wie man das Gleichgewicht fördern kann,
 133 wie man über ein Mäuerchen balancieren kann oder mit den Rollschu-
 134 hen unterwegs ist, Schlittschuhlaufen geht, Ski fährt.

135 I: Was für Interventionen und mit welchem Förderziel, haben Sie in
 136 der gemeinsamen Therapiestunde angewendet?

137 B: Was für Interventionen und welches Förderziel?

138 I: Ja, zum Beispiel hatten wir schon Aussagen wie: Ballfertigkeiten
 139 und dann zusammen Bälle hin und her werfen oder rollen.

140 B: **Ein Beispiel: Bei einem Kind habe ich mit den Eltern oder mit dem**
 141 **Vater, der gekommen ist, gekämpft. Das heisst das Kind hat mit dem**
 142 **Vater auf der Matte gekämpft, dabei haben wir ganz verschiedene**
 143 **Kämpfli gemacht. Ich habe sie immer angeleitet und wir haben bespro-**
 144 **chen, wie wir diesen Kampf so machen, dass er fair bleibt. Dass der**

→ Grobmotorik:
Kämpfen

145 Kampf fair ist für das Kind, dass es auch eine Chance hat. Dabei ist es
 146 vor allem um das Ziel gegangen Körperkraft aufzubauen, den Körper zu
 147 spüren, Körperspannung aufzubringen. Genau das waren die Ziele und
 148 die Intervention dafür war das Kämpfen.

149 I: Haben Sie noch andere Beispiele?

150 B: **Einmal** habe ich zum Beispiel beim Schreiben eine Mutter in der
 151 Stunde gehabt und dort habe ich eine Intervention gemacht, die jedoch
 152 nicht direkt mit dem Kind war. Das Kind hat an der Schrift gearbeitet und
 153 die Mutter zur gleichen Zeit auch. Sie mussten beide den gleichen Text
 154 abschreiben aber die Mutter kriegte eine neue Schrift, wie ihr Sohn, der
 155 als Erstklässler die Schrift neu erlernt. Die Schrift der Mutter war eine,
 156 die es nicht gibt und sie musste dann den gleichen Text übersetzen wie
 157 das Kind aber mit diesen imaginären Buchstaben. Sie musste auch die
 158 falsche Hand anwenden, also nicht ihre geübte Hand, ihre Schreibhand,
 159 sondern die andere Hand. Ich habe es so umgestellt, dass sie eine ganz
 160 neue Schrift erlernen musste, etwas völlig Fremdes für sie, und dies mit
 161 der ungeübten Hand. Um nachvollziehen zu können, wie das für einen
 162 Erstklässler ist, wenn er eine Schrift lernen muss. Denn Eltern haben oft
 163 das Gefühl, das müsse gerade gehen und können dann nicht nachvoll-
 164 ziehen, dass es für die Kinder schwierig ist einen Buchstaben zu produ-
 165 zieren. Das war die Intervention, das Ziel war eigentlich die Sensibilisie-
 166 rung für die Mutter, zu erkennen wie schwierig es ist eine neue Schrift
 167 mit einer ungeübten Hand zu erlernen. Denn die Mutter konnte nicht
 168 nachvollziehen, dass ihr Sohn Schwierigkeiten hatte, wieso dies so
 169 lange dauert und überhaupt hatte sie das Gefühl, dass das Schreiben
 170 direkt gehen sollte. Bei der Übung mussten sie beide einfach den gleich-
 171 en Text abschreiben und die Mutter war schlussendlich nicht schneller
 172 als der Sohn, im Gegenteil und es forderte sie wahnsinnig heraus und
 173 sie kam «böse auf die Welt». Und ich glaube, sie hat danach ihren Sohn
 174 mit einer gewissen Entspannung unterstützen können, weil sie realisiert
 175 hat, dass Schreiben lernen etwas ist was Zeit braucht und nicht von
 176 heute auf morgen geht.

177 I: Sie haben jetzt schon zwei Interventionen genannt, eine in der
 178 Grobmotorik und eine in der Grafomotorik. Haben Sie noch etwas in der
 179 Feinmotorik?

180 B: **In** der Feinmotorik habe ich jetzt eine Mutter in der Therapie-
 181 stunde, wo ich mit ihr und mit ihrem Sohn zusammen am Spiele machen
 182 bin. Ich zeige ihnen verschiedene Spiele, welche sie sich selbst anschaf-
 183 fen können und welche wirklich die Handgeschicklichkeit fördern. Eines,
 184 welches ich ganz toll finde, ist das AO, das Hausspiel, man sagt auch
 185 Steinchenspiel. Bei diesem Spiel wird die Handgeschicklichkeit enorm
 186 gefördert. Und das zusammen Spielen und gegeneinander zu spielen ist
 187 etwas das beiden enorm Spass macht. Die Mutter ist sehr offen und
 188 dankbar für alle solche Ideen und sie baut die Spiele auch wirklich rege
 189 in den Alltag mit ein. Sie hat sich inzwischen drei Spiele selbst ange-
 190 schafft, welche sie immer mal wieder mit ihrem Sohn spielt.

191 I: Gibt es noch etwas wichtiges zum Thema, was von Ihrer Seite her
 192 im Interview noch nicht angesprochen wurde?

→ Grafomotorik:
 Sensibilisierung
 der Eltern

→ Feinmotorik:
 Auswahl an Spie-
 len zeigen

193 B: Ihr habt jetzt den Fokus auf die Therapiestunde an sich gelegt, es
 194 gibt aber noch viele andere Formen der Zusammenarbeit mit Eltern. Bei
 195 denen ich finde, dass sie auch sehr wichtig sind. Gerade das Standort-
 196 gespräch, bei dem man immer wieder zusammensitzt und schaut, was
 197 der aktuelle Stand der Dinge ist, ob man auf dem richtigen Weg ist oder
 198 ob etwas angepasst oder geändert werden muss. Und sonst die Eltern-
 199 beratung an sich, oft geht es ja auch darum, dass die Eltern losgelöst
 200 vom Kind gestärkt werden, dass den Eltern Alternativen aufgezeigt wer-
 201 den müssen. Gerade auch dann, wenn die Psychomotorik für das Kind
 202 nicht das Richtige ist oder wenn es mehr um die Erziehung generell
 203 geht. Das sind auch wesentliche Aspekte der Elternarbeit, bei welchen
 204 das Kind nicht unbedingt dabei ist. Solche Beratungen sind auch sehr
 205 gerne gesehen. Darunter zählen auch Linkshänder-Beratungen: Wie un-
 206 terstütze ich einen Linkshänder, auf was muss ich achten? Genau und
 207 was eben dazukommt, was ich vorher schon erwähnt habe, ist die Tat-
 208 sache, dass der Einbezug im Alltag nicht ganz einfach umzusetzen ist.
 209 Oft sind beide Eltern arbeitstätig und können nicht kommen oder richten
 210 es sich vielleicht einmal, zweimal ein. Es ist aber nicht die Regel, dass
 211 sich die Eltern Zeit nehmen können. Oder du hast drei, vier Kinder in
 212 einer Gruppe und kannst nicht für ein Kind spezifisch noch einen einzel-
 213 nen Elternteil hineinnehmen, dies fühlt sich dann vielleicht in der Gruppe
 214 nicht so toll an. Die Umstände an sich, oder zumindest in [...] (ich arbeite
 215 in [...], ich weiss nicht wie es an anderen Orten ist), und der Rahmen
 216 sind nicht unbedingt förderlich für eine Eltern-Therapiearbeit, indem
 217 Sinne, dass sie in der Therapiestunde dabei sind. Das ist teils schwierig
 218 zum Umsetzen, weil die Umstände nicht optimal sind. Es gibt es wenig,
 219 dass sie wirklich so ideal sind, dass man es direkt umsetzen kann.

220 I: Dann kämen wir schon zur letzten Frage: Gibt es betreffend einer
 221 Aussage noch etwas zu ergänzen, präzisieren oder etwas was Sie noch
 222 hervorheben möchten?

223 B: Betreffend einer Aussage? Nein, das habe ich glaube ich jetzt ge-
 224 rade gesagt.

225 I: Gut, dann herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, wir sind schon am
 226 Schluss.

Interview Person 4

Transkriptionskopf

<i>Forschungsprojekt</i>	Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunde – Experteninterview für Praxisbeispiele
<i>Durchführung</i>	Jasmin Amann 04.02.2020 11.00 Uhr Telefonisch 18 Min.
<i>Interviewpartner</i>	4 Psychomotoriktherapeut*in EDK
<i>Transkription</i>	15.02.2020 Jasmin Amann

	Genauigkeitsanspruch: geglättet Mundart > Schriftsprache
<i>Kurzzusammenfassung Interview</i>	<p>Gesprächsatmosphäre: Es ist ein entspanntes Gespräch, die Interviewpartnerin muss oftmals lange überlegen.</p> <p>Verlauf: Alle Fragen konnten gestellt werden, teilweise wurde nachgefragt.</p> <p>Hinweise auf Unterbrüche, Abbruch vor Ende: Keine</p> <p>Zentrale Einsichten & Erkenntnisse: Die Motorik kommt an zweiter Stelle, meist geht es um die Stärkung der Beziehung. Es ist ihr wichtig, dass sie den Eltern etwas PMT mit in den Alltag geben kann, sei dies nur, indem sie zuschauen.</p>

- 1 Interviewerin (I): Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Thera-
2 piestunden einbezogen mit Kindern, die einen motorischen Förderbe-
3 darf haben?
- 4 Befragte*r (B): Ja, ich merke, Sie sagen explizit Kinder, die einen mo-
5 torischen Förderbedarf haben. Meinen Sie damit auch Kinder, bei denen
6 das Verhalten oder das Sozialverhalten im Vordergrund steht?
- 7 I: Es kann auch beides sein. Uns ist es wichtig, dass in den Thera-
8 piezielen der Bereich Motorik (Grobmotorik, Fein- oder Grafomotorik)
9 aufgeführt ist. Oftmals können die Interventionen auch aus motorischer
10 Sicht betrachtet werden. Es gibt verschiedene Gründe und Ziele, wenn
11 Eltern in die Therapie miteinbezogen werden.
- 12 B: Zu der Frage, wann es bei mir das erste Mal war: Da muss ich
13 überlegen. In Abklärungssituationen oder manchmal auch in einer ers-
14 ten Stunde sind die Eltern dabei. Vielleicht seit dem Jahr [...], da habe
15 ich es das erste Mal gemacht.
- 16 I: In welcher Regelmässigkeit beziehen Sie Eltern ein? Gibt es da
17 einen Abstand oder nach Gutdünken?
- 18 B: Ich versuche dies je nach Situation vom Therapieprozess her zu
19 machen und probiere eine Stunde zu organisieren.
- 20 I: Ist dies eher am Anfang, Mitte oder unterschiedlich?
- 21 B: Es ist wirklich unterschiedlich, je nach dem wie der Prozess sich
22 gestaltet.
- 23 I: Je nach Gefühl, das Sie gerade haben?
- 24 B: Ja, was ich erlebe, was ich wahrnehme.
- 25 I: Uns interessiert, was der Einbezug der Eltern nachher bei den Kin-
26 dern bewirkte, nachdem Sie eine solche Stunde durchgeführt haben?
- 27 B: Es ist sicher, dass es einen besseren Bezug gibt, es kommt zu
28 einer Stärkung der Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind. Es
29 stärkt die Beziehung.
- 30 I: An was können Sie dies erkennen, dass eine Stärkung der Bezie-
31 hung stattfindet?

Interventionsidee

32 B: Dies kann man daran sehen, wenn Freude da ist zwischen der
33 Mutter und dem Kind. Wenn die Freude von beiden Seiten intensiver ist,
34 wenn dies wachsen kann.

35 I: Was hat es bei den Eltern bewirkt, wenn sie nun mit den Kindern in
36 die Psychomotoriktherapie gehen?

37 B: Das ist schwierig, ich kann hier nur mutmassen: Manchmal mache
38 ich nach einem Therapieabschluss eine Auswertung in Form eines
39 Rückmeldebogens, von dem ich mir erhoffe, dass die Eltern z.B. auf-
40 schreiben, dass sie aus diesen Stunden ermutigt worden sind. Was ich
41 auf jeden Fall sehen kann, ist, dass sie ermutigt worden sind oder auch
42 motiviert sind. Darum geht es mir auch, manchmal wiederholen sie In-
43 halte Zuhause. Teilweise machen sie dies einfach mal, weil es eine Wei-
44 sung von mir ist. Teilweise machen die Eltern auch aus eigener Motiva-
45 tion weiter.

46 I: In diesem Falle ist der Transfer in den Alltag höher als wenn die
47 Eltern nicht dabei wären?

48 B: Ja, ich denke, dass sie sicherer sind. Gerade, wenn es um Sachen
49 geht, die zu üben sind: Wie leitet man an? Wie motiviert man das Kind?
50 Durch das können sie einen besseren Transfer in den Alltag leisten.

51 I: Sie erzählten von Wiederholungen, Vertiefungen – gibt es ein Er-
52 lebnis, welches Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, bei dem
53 Sie sehen konnten, dass der Therapieinhalt danach im Alltag einen Platz
54 finden konnte?

55 B: **Ja**, ein Knabe ist mir noch in Erinnerung, bei dem es um den Ab-
56 schluss im Bereich der grafomotorischen Förderung ging. Ich habe,
57 auch über die Sommerferien, ein Heft nach Hause gegeben mit Grafo-
58 motorik-Übungen, -Spielen und -Blätter. Da konnte mir die Mutter rück-
59 melden, dass nach einem anfänglichen missmutigen daran gehen, das
60 Kind immer mehr von sich aus daran gehen wollte.

61 I: Schön, wie es die Mutter schaffte, das nicht sie das Kind dazu
62 motivieren muss, sondern das Kind von sich aus motiviert daran arbeitete
63 und es die Mutter dabei begleiten konnte. Zu der Motorik, was konnten
64 Sie beim Kind feststellen, was sich verändert hat, wenn die Eltern in die
65 Therapiestunden einbezogen wurden?

66 B: Es kommt mir ein Beispiel in den Sinn, da ist bei einem Mädchen
67 in fast jeder Stunde die Mutter dabei, es geht dabei um das Verständnis
68 der Mutter. Dass sie ein Verständnis davon bekommt wie sie das Kind
69 motivierten und leiten kann, wenn es unsicher ist. Motorisch kann man
70 da sehen – es ist ja alles eine Einheit – wenn das Kind selbstsicherer ist
71 und sich getraut. Die Mutter kann sehen, wie es ist wohlwollend dabei
72 zu sein, zu bestätigen, wenn etwas geht oder Freude statt Druck zu zei-
73 gen.

74 I: So kann man sagen, dass sich das Kind nun gelassener motorisch
75 bewegen kann.

76 B: Ja, und vor allem eigenaktiver.

→ Grafomotorik:
Heft über die
Sommerferien

77 I: Haben Sie konkrete Interventionen mit einem motorischen Förder-
78 ziel, die Sie mit Eltern und Kinder in der Therapiestunden angewendet
79 haben?

80 B: Oh, das tönt sehr theoretisch...

81 I: Es ist sehr praktisch. Haben Sie ganz konkrete Beispiele? Z.B. im
82 Bereich Grobmotorik habe ich mit den Kindern und Eltern «das und das»
83 gemacht.

84 B: **Ein** praktisches Beispiel: Ich hatte mit einem Kind das Thema Ba-
85 lance und habe da einen Fussweg zum Balancieren gemacht, um auch
86 den Niedersprung mit Landung zu üben. Da konnte die Mutter zu-
87 schauen, zwischendurch gab sie dem Kind auch Hilfestellungen.

88 I: Wie leiten Sie die Eltern zu diesen Hilfestellungen an, sodass die
89 Eltern direkt im Kontakt mit den Kindern sind und Sie sozusagen der
90 Coach sind?

91 B: In diesem Sinne mache ich es nach Modellart. Zuerst leite ich das
92 Kind an und die Eltern wussten danach, wenn sie mich beobachteten,
93 wie sie es machen könnten. Bei den fremdsprachigen Eltern geschieht
94 vieles non-verbal, wirklich mit vorzeigen, z.B. das ich eine Hand halte
95 und diese dann auch einmal loslasse und ihnen sage «selber». Oder sie
96 sehen, wenn ich lobe.

97 I: Dies ist ein grobmotorisches Beispiel. Gibt es vielleicht auch noch
98 etwas für die Feinmotorik? Grafomotorik haben Sie bereits erwähnt, gibt
99 es noch eine andere Intervention wie das Heft?

100 B: **Ich** habe auch schon Maispops, ein Material das einfach ist, mit
101 nach Hause gegeben. Auch damit es [die Förderung] mit den Eltern zu-
102 sammen weitergehen kann. **Oder** sonst auch weiteres Bastelmaterial,
103 dass wir etwas in der Stunde angefangen haben und dass sie es dann
104 Zuhause weiter- und fertig machen konnten.

105 I: Schöne Idee, um den Transfer zu gewährleisten. Auf diese Idee
106 sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Gibt es noch ein weiteres Bei-
107 spiel aus dem motorischen Bereich? Etwas, dass man teilen könnte und
108 auch andere Therapeutinnen übernehmen oder brauchen könnten? Fällt
109 Ihnen dazu noch etwas ein?

110 B: Ich habe keine Rezepte. Ich denke, da muss man immer wieder
111 schauen, was bringt das Kind, wo steht das Kind und wo liegen seine
112 Interessen und Themen und daraus kommt dann die Idee. Es ist noch
113 schwierig, manchmal ergibt sich aus einer Tätigkeit etwas, was sich gut
114 anbietet. **Das** Ballspiel ist sicher immer etwas, welches sehr gut ist und
115 auch die Beziehung fördert. Da ging ich auch schon Bälle organisieren
116 für Eltern, die keine Bälle hatten.

117 I: Das fördert die Motorik gleichermassen. Danke für die bisherigen
118 Ausführungen. Gibt es etwas zum Thema, was von Ihrer Seite noch
119 nicht angesprochen wurde und Sie finden, das ist wichtig zu beachten
120 und mitzuteilen?

121 B: Nicht gerade... Ja, ich merke, vielleicht hätte ich mich da noch ein
122 wenig besser vorbereiten sollen.

→ Grobmotorik:
Fussweg

→ Feinmotorik:
Maispops
Bastelmaterial

→ Grobmotorik:
Ballspiel

123 I: Das muss nicht sein. Wenn Ihnen noch etwas in den Sinn kommt,
124 dürfen Sie sich gerne melden. Das wäre kein Problem.

125 B: Ja, okay, das ist gut. [nachfolgende Ergänzungen siehe Z. 135f.]

126 I: Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen, betonen oder besonders
127 hervorheben möchten?

128 B: Ja genau, das hat mir mal eine Supervisorin geraten: Wenn Eltern
129 in eine Stunde kommen, sollen sie nicht nur machen, sondern auch ein-
130 fach da sein und zuschauen. Es kommt mir noch ein Knabe in den Sinn,
131 mit welchem ich es ganz zu Beginn gemacht habe, dass die Mutter in
132 der Stunde dabei ist, damit der Junge ihr zeigen kann, was er alles kann.
133 Das finde ich noch eine gute Form, immer wieder.

134 I: Wir sind mit den Fragen am Ende. Herzlichen Dank!

135 Der/die Befragte*r meldet sich nach der Durchführung des Interviews
136 noch einmal telefonisch bei uns, da ihm/ihr ein spezielles Erlebnis zum
137 Einbezug der Eltern wieder in Erinnerung gekommen ist, dass er/sie uns
138 gerne mitteilt:

139 Das Telefonat bezieht sich auf die Frage «Ergänzung zum Thema, wel-
140 ches noch nicht angesprochen wurde». *Handschriftliche Notizen zum*
141 *Telefonat:*

142 B: Schilderung von einem Fall, bei dem das Kind später mit einer Au-
143 tismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird und daraufhin die Psycho-
144 motoriktherapie abgebrochen wird, weil ein Wechsel in die Ergotherapie
145 stattfindet. Das Ziel der Mutter für die Psychomotoriktherapie war es,
146 dass das Kind Zuhause praktische Alltagstätigkeiten selbstständig aus-
147 führen kann (z.B. Kleider an- und ausziehen). Das Kind weiss nichts
148 über den Wunsch der Mutter, sie hat noch nie mit ihm darüber gespro-
149 chen. In einer gemeinsamen Therapiestunde mit dem Kind und der Mut-
150 ter ist der/die Psychomotoriktherapeut*in Vermittler, dass es zu einer
151 Zielvereinbarung kommt. Weiter unterstützt der/die Therapeut*in die bei-
152 den im Prozess und bietet ihnen z.B. Strukturhilfen. Auch der Vater
153 kommt in die Psychomotoriktherapiestunde und kann sehen, wie das
154 Kind selbstständig seine Socken anziehen kann. Der/die Therapeut*in
155 zeigt dem Vater mögliche Hilfestellungen auf und nimmt eine unterstüt-
156 zende Haltung als Modellfunktion ein. Der Transfer in den Alltag ist von
157 Seite der Mutter gut gelungen, laut dem Vater habe es Zuhause weniger
158 geklappt.

159 B: Die Kommunikation (verbal/non-verbal) ist ein Schlüssel zur Be-
160 ziehung. Es gehe dabei stark um die Vermittlung, «was willst du von
161 mir?» und «was kann ich dir geben?».

162 I: Fazit: Eine gemeinsame Zieldefinition von Kind und Eltern ist wich-
163 tig, damit für alle Transparenz vorhanden ist.

Interview Person 5

Transkriptionskopf

<i>Forschungsprojekt</i>	Einbezug der Eltern in die Psychomotorik-Therapiestunde – Experteninterview für Praxisbeispiele
<i>Durchführung</i>	Jasmin Amann 04.02.2020 19.30 Uhr Telefonisch 38 Min.
<i>Interviewpartner</i>	5 Psychomotoriktherapeut*in EDK
<i>Transkription</i>	16.02.2020 Jasmin Amann Genauigkeitsanspruch: geglättet Mundart > Schriftsprache
<i>Kurzzusammenfassung Interview</i>	Gesprächsatmosphäre: Die Interviewpartnerin ist sehr interessiert und erzählt umfassend über die Thematik. Verlauf: Alle Fragen konnten gestellt werden, teilweise wurde nachgefragt. Das Interview dauert 10 Minuten länger als vorgesehen. Hinweise auf Unterbrüche, Abbruch vor Ende: Keine Zentrale Einsichten & Erkenntnisse: Der Einbezug der Eltern in der Psychomotoriktherapie lebt von den Erfahrungen und dem täglichen Lernen. Dies gilt gleichermassen für die Eltern und Kinder und es beruht auf Gegenseitigkeit. Die Psychomotoriktherapie ist eine Wechselwirkung zwischen Bewegung, sozio-emotionalen und dem mentalen Bereichen.

- 1 Interviewerin (I): Die erste Frage ist zur Regelmässigkeit: Wann haben Sie das erste Mal Eltern in die Therapiestunde einbezogen?
- 2
- 3 Befragte*r (B): Ich habe bereits im Abschlusspraktikum Eltern einbezogen. In weiteren Praktika war ich nur kurzzeitig mit dabei, wenn Mütter einbezogen wurden. Ab dem ersten Jahr nach dem Abschluss habe ich, wenn es sinnvoll gewesen ist, die Eltern miteinbezogen. Besonders dann, wenn es dem Kind, seiner Problematik, auch dem gesamten System entgegenkam und auch wenn es für die Eltern hilfreich war, z.B. beziehungsmässig, habe ich eine gemeinsame Stunde in die Wege geleitet. In der Anfangszeit des Therapieverlaufs habe ich mich zuerst auf die Kinder fokussiert für das Kennenlernen und den Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung. Für mich wäre es wahrscheinlich zu intensiv gewesen, wenn ich sogleich die Eltern einbezogen hätte. Es hat Sinn gemacht, damit zuerst das Kind in der Therapie ankommen kann.
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 I: In welchem Jahr haben Sie den Abschluss gemacht?
- 12
- 13 B: Im Jahr [...] habe ich abschliessen können. In [...] arbeitete ich ein Jahr lang und dieses Semester arbeitete ich in [...] an einer HPS.
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18 I: In welcher Regelmässigkeit beziehen Sie Eltern ein?

Interventionsidee

19 B: Ich bespreche es mit den Eltern, um zu klären wie ihr Bedürfnis ist.
20 Dies ist mir ein wichtiges Anliegen. Zudem muss es auch für das Kind
21 stimmig sein, weil die Therapie einen geschützten Raum bietet. Es soll
22 beidseitig stimmig sein. Ich habe es häufig im Gespräch thematisiert und
23 spürte heraus, ob es für die Eltern zeitlich möglich ist. Teilweise sind die
24 Eltern ja auch berufstätig, manchmal reicht es auch, wenn es kurzzeitig
25 durchgeführt werden kann, sofern es immer für alle stimmig ist, für Kin-
26 der wie auch Eltern.

27 I: Was haben Sie durch den Einbezug der Eltern bemerkt? Was hat
28 sich bei den Kindern verändert? Was hat es bewirkt?

29 B: Ein Beispiel war mit einem Knaben in [...] an einer Regelschule
30 und auch der Vater hatte den Wunsch einmal einen Einblick in die The-
31 rapiestunde zu bekommen. Teilweise besteht gegenüber der Psycho-
32 motoriktherapie noch eine Hemmschwelle, weil sie nicht genau wissen
33 um was es in der Psychomotoriktherapie geht, was sind die Arbeitstech-
34 niken und wie ist der Ablauf einer Therapiestunde – ich bin da den Eltern
35 gegenüber immer sehr offen, dass sie einen Einblick haben können. Ge-
36 nau, da hat der Vater gemeinsam mit dem Knaben an den Therapiestun-
37 den teilgenommen. Der Knabe hatte einen extremen Stolz, dem Vater
38 einmal zu zeigen, was er in der Therapie erarbeitet hat. Es ging dabei
39 um motorische Themen, z.B. auf dem Trampolin hüpfen. Ich habe die
40 Stunde geleitet und sie sprachlich zum Ausdruck gebracht wie auch die
41 Fortschritte, die der Knabe gemacht hat. Der Vater hat die Stunde und
42 die Fortschritte selbst miterleben können. Der Vater fühlte sich sehr an-
43 gesprochen und ist motiviert in die Stunde gekommen und fand einen
44 Anreiz, um sich zu beteiligen. Er war auch sehr aktiv und es war schön
45 zu sehen, wie eine positive Beziehung zwischen den beiden stattfinden
46 konnte. Ich habe sie dabei begleitet und immer wieder Inputs gegeben,
47 die hilfreich sind, um die positive Beziehungsgestaltung aufrecht zu hal-
48 ten und dem Knaben Raum zu geben den Stolz zu zeigen, indem er das
49 Erreichte zeigen kann. Zudem hatte er Freude an der Bewegung und
50 diese konnte er gemeinsam mit seinem Vater erleben und erfahren. Das
51 sind schöne positive Interaktionen, welche zwischen Vater und Kind
52 stattgefunden haben. Und auch, dass sich der Vater Zeit nimmt für die
53 Bedürfnisse und Interessen seines Sohnes. Er drückte dabei die Bedeu-
54 tung dessen aus. Sie hatten beide eine grosse Freude an der Bewegung
55 und den unterschiedlichsten Bewegungsinterventionen.

56 I: Dieses Beispiel bezieht sich auf die Motorik. Was hat sich im moto-
57 rischen Bereich verändert?

58 B: Mit dem Knaben habe ich an der Bewegungssicherheit und dem
59 Gefühl der Selbstwirksamkeit gearbeitet. Er sollte erfahren können, was
60 er alles über die Bewegung zum Positiven wandeln kann. Sprich Stärke
61 erfahren, Kraft tanken für den Schulalltag oder schwierige Situationen,
62 in denen er seine Fähigkeiten nutzen kann und diese dann auf weitere
63 Situationen transferieren kann: Dass er sich als selbstwirksam und
64 handlungsfähig erleben kann. Seinen Vater habe ich beraten, Inputs ge-
65 geben, gecoacht, dass sich im Alltag Möglichkeiten finden lassen. Der
66 Knabe bewegte sich sehr gerne. Gemeinsam hat der Knabe mit seinem
67 Vater Hobbys gepflegt, u.a. Motocross, da waren sie mit dem Bike un-
68 terwegs. Ich habe ihnen empfohlen, dass sie dies weiterführen, weil es

69 dem Kind Freude macht und dass man auch weitere Bewegungssituati-
70 onen gut im Alltag nutzen kann, um gemeinsam in Kontakt zu kommen
71 und die Beziehung zu pflegen. Beide hatten darüber einen guten Zu-
72 gang, was eine Ressource darstellt. Die Therapie ist lustvoll und bedürf-
73 nisorientiert, das Kind kann sich bewegen und erlebt sich dabei als
74 selbstwirksam und kann sich zunehmend auch handlungsfähiger und
75 selbstsicherer erleben. Natürlich gab es auch Änderungen in der moto-
76 rischen Komponente, dass er die motorischen Feinheiten und die koor-
77 dinativen Leistungen verbessern konnte. Dadurch nahmen das Selbst-
78 vertrauen und die Selbstsicherheit zu, was ihn in seiner gesamten Per-
79 sönlichkeitsentwicklung stärkte. Und dies geschah über die Bewegung.

80 I: Sie haben bereits einiges erzählt, was es bei den Eltern bewirkte.
81 Gibt es etwas zu ergänzen, was es bei den Eltern bewirkte, wenn sie
82 aktiv in der Therapiestunde mit dabei waren? Was hat sich bei ihnen
83 verändert?

84 B: Bei diesem Vater des Knaben hatte ich das Gefühl, dass auch er
85 positiv bestärkt wurde, indem ich ihm zeigte, dass er es gut und feinfüh-
86 lig im Alltag mit seinem Kind umsetzen kann. Und er diese positive Be-
87 ziehungsgestaltung weiterführen sollte. Ich habe ihm zusätzliche Tipps,
88 Richtung Coaching, geben können, was es im Entspannungsbereich
89 und mentalen Bereich gibt, da er damit im Alltag noch wenig vertraut
90 war. In der Therapiestunde haben wir die Tipps gleich gemeinsam um-
91 gesetzt: Entspannung, Ruhe, Ausruhen, Abschalten, Distanz nehmen
92 vom Schulalltag, Problemlösefähigkeiten über die mentale Ebene, wie
93 auch hilfreiche Strategien auf den Weg geben. Der Knabe hatte auch
94 Schwierigkeiten mit der Emotionskontrolle und -regulation. Dies war
95 ebenfalls sehr wichtig. Für mich gehört der Entspannungsbereich auch
96 zum Bewegungsbereich dazu.

97 I: Genau. Die Aktivität und Passivität.

98 B: In diesen Bereichen Stärke zu erfahren und sich weiterzuentwi-
99 ckeln, das ist ganz wichtig. Anspannung und Entspannung sind untrenn-
100 bar voneinander und dass man da ein Aktivitätsniveau findet mit den
101 eigenen Erregungszuständen besser umgehen zu können. Um sich
102 selbst besser zu steuern und die Affektlage besser zu regulieren, weil
103 dies auch ein Kraftgewinn und Stärkezuwachs bedeuten kann, um den
104 Alltag leichter und ressourcenreicher bewältigen zu können.

105 I: Sie haben bereits den Übergang in den Alltag angesprochen. Wie
106 haben Sie feststellen können, dass der Transfer in den Alltag stattfinden
107 konnte?

108 B: Allgemein habe ich häufig bei den Eltern nachgefragt, wie sich die
109 Problematik, welche ich im Therapieraum erlebe, Zuhause gestaltet o-
110 der wo die Schwierigkeiten aus Sicht der Eltern liegen und wo das Kind
111 leide. Ich habe da nachgefragt, ob es zu Veränderungen, zu Fortschrit-
112 ten beim Kind gekommen ist und was sie dabei beobachtet haben. Dazu
113 zählen die Eltern und das weitere Umfeld. Auch die Lehrpersonen sind
114 ein wichtiger Part, wenn es um schulische Themen oder den motori-
115 schen Bereich geht.

116 I: Gab es etwas, dass aus der Therapiestunde im Alltag weitergeführt
117 wurde nachdem die Eltern und das Kind gemeinsam etwas bei Ihnen

118 gemacht haben? Sie haben bereits ein Beispiel genannt. Gibt es noch
119 etwas anderes, dass aus der gemeinsamen Therapiestunde im Alltag
120 ankommt?

121 B: Im Bereich der Motorik war es möglich, die Familie zu motivieren
122 und anzuregen Sport im Alltag zu integrieren und aufzuzeigen, dass dies
123 eine wichtige Ressource darstellt. Ich habe da mit den Eltern häufig eine
124 Umsetzung besprochen, wenn der Sport eine eher untergeordnete Stellung
125 einnahm. Was für das Kind von Interesse sein könnte, wie auch
126 gemeinsame Sportaktivitäten zu finden. Ich hatte den Eindruck, dass
127 dadurch häufig vieles in Gang gekommen ist, was ich als schön empfunden
128 habe. In weiteren Elterngesprächen habe ich es nochmals thematisiert und
129 häufig haben sie in einem Sportverein geschnuppert oder
130 haben versucht gemeinsam mehr Bewegung regelmässig und intensiver
131 zu machen. Häufig haben sie dies als sehr gewinnbringend und positiv
132 geschildert. Die Kinder fühlen sich wohler und es bieten sich viele Möglichkeiten
133 in Sport und Bewegung, um auch leistungsfähiger im Schulalltag zu sein.
134 Die Kinder seien wieder mehr in die Balance gekommen und haben auch für
135 sich selbst Anregungen gefunden. Die Eltern fungierten dabei als Modellfunktion
136 und als Vorbild, gleichermassen war es auch für sie selbst wohltuend, was
137 ihnen entgegengekommen ist. Es wurde immer als sehr positiv vermerkt und
138 meistens braucht es nur einen kleinen Anstoss des gemeinsamen Weges, damit
139 der Alltag gelingender gestaltet werden kann. Dabei sind die Ressourcen eine
140 Kraftquelle, resp. dass die Ressourcen zu Beginn auch erkannt werden können,
141 um diese im Alltag zu nutzen. Ich bin da in der Rolle der Wegbegleiterin
142 auf eine gewisse Zeit. Die Möglichkeiten, welche ich zeitmässig zur Verfügung
143 hatte, habe ich aus meinem Empfinden gut genutzt, um dies gemeinsam mit
144 ihnen zu erarbeiten, damit sie auch einen Wert davon haben und nutzen können.
145 Es soll nicht eine Theorie bleiben, sondern auch praktisch mit dem Kind umgesetzt
146 werden können. Die Motorik ist ein wesentlicher Bereich, weil Psychomotoriktherapie
147 die Wechselwirkung von Bewegung und Psyche behandelt, welche eng miteinander
148 verbunden ist und diese Wechselwirkung kann über die Bewegung die Affektlage,
149 emotionale und psychische, positiv beeinflussen.

152 I: Nun ganz konkret zu den Praxisbeispielen. Was haben Sie für Interventionen
153 und für welches Förderziel in den gemeinsamen Therapiestunden angewendet?
154 Was haben Sie mit den Eltern und dem Kind gemacht und was war das Förderziel?
155

156 B: Beim geschilderten Fall des Knaben mit seinem Vater war das Thema
157 koordinative Fähigkeiten fördern, z.B. Balance, Bewegungsgeschicklichkeit,
158 Bewegungskoordination mit Feinabstimmung.

159 I: Was haben Sie mit ihnen gemacht, um dies zu üben?

160 B: Das Hauptmedium war bei mir in den Stunden die Hängematte und
161 das Trampolin, weil sie multifunktional sind. Man kann damit unterschiedliche
162 Ebenen anbieten, um an motorischen Themen zu arbeiten. Es kann häufig auch
163 eine Entspannungssequenz eingebaut werden zur Förderung der mentalen Fähigkeiten.
164 Bewegungen der Grobmotorik und die Entspannungsfähigkeit werden in Einklang
165 gebracht. Z.B. Balancefähigkeit und Muskeltonus (Haltung, sich besser spüren):
166 Hängematte schaukeln in unterschiedlichen Körperpositionen (bauchliegend, auf
167

168 dem Rücken, sitzend, ausgestreckte Beine, aus dem Meer Sandsäckli
169 holen = Fische). Des Weiteren haben wir auch Zielwurf geübt, koordiniertes Werfen und Fangen.

171 I: Hat auch der Vater Teile davon übernommen? Was hat der Vater
172 dazu beigetragen?

173 B: **Der** Vater hatte sich auch der Mattenschaukel angenommen. Er
174 war eine Hilfe bei den Fischen und hat das Kind motiviert. Er gab dem
175 Kind Anregungen, dass es dranbleiben soll und es schaffe. Er hat es so
176 bestärkt und begleitet. **Der** Vater hat auch an den Rollenspielen teilge-
177 nommen, es kam dabei zu schönen Spielhandlungen. **Beim** Trampolin
178 hüpfen sind sie gemeinsam auf dem Trampolin gehüpft und haben ihre
179 Bewegungen aufeinander abgestimmt. Die Kraftdossierung war beim
180 Knaben auch ein Thema. Wenn die Impulse beim Kind überhandgenom-
181 men haben (wütend, angespannt), war es schwierig für das Kind seine
182 Impulse zu regulieren. Beim Trampolin hatte er ein Gegenüber, der Va-
183 ter hat dabei auf ihn Acht gegeben und sie sind gemeinsam gehüpft. Sie
184 haben sich auch Bälle zugespielt, z.B. stand der Vater auf dem Boden
185 und warf dem Kind auf dem Trampolin den Ball zu. Beide spielten zudem
186 sehr gerne Fussball, sind sehr sportbegeistert und kamen darüber in
187 eine gemeinsame Handlung und Aktivität. Es kam zu Blickkontakt, es
188 gab viel Interaktion, was ich für beide Seiten als wohltuend erlebte und
189 ich habe sie darin begleitet und unterstützt.

190 I: Haben Sie auch ein konkretes Beispiel von einer Intervention im
191 Bereich Fein- und Grafomotorik?

192 B: Feinmotorik: Ein Junge war sehr schnell zufrieden mit seinen fein-
193 motorischen Handlungen. Er arbeitete eher unpräzise. Da haben wir
194 Mauselöcher in verschiedenen Grössen ausgeschnitten und haben die
195 Mauslöcher dann aufgestellt und mit Murmeln aus verschiedenen Dis-
196 tanzen versucht zu treffen. Die Murmeln stellten dabei den Käse dar,
197 welcher den Mäusen hinter den Löchern zum Füttern gegeben wurde.
198 In der Adventszeit habe ich mit dem Jungen Sterne in verschiedenen
199 Grössen ausgeschnitten, dabei ist mir wichtig, dass sie ihre Kreativität
200 ausleben können. Der Junge mit grafomotorischen Schwierigkeiten hat
201 dann auf den Stern noch Muster gezeichnet. Ich habe ihm da Ideen als
202 Anregung gegeben, damit sie der Junge selbst auf seine Art kreativ um-
203 setzen kann.

204 I: Sind bei diesen Interventionen die Eltern auch einmal dabei gewe-
205 sen oder nicht?

206 B: Nein, bei diesem Kind jetzt nicht...

207 I: Wissen Sie noch eine Intervention bei der die Eltern dabei gewesen
208 sind zum Thema Fein- oder Grafomotorik?

209 B: An der HPS war es meist im grobmotorischen Bereich. **Feinmoto-**
210 **risch**, beim Ausmalen eines Mandalas war auch ein Vater dabei. Dort
211 habe ich den Vater kurzzeitig hinzugezogen, weil der Knabe rasch ab-
212 gelenkt war. Bei ihm wollte ich jedoch hauptsächlich einzeln arbeiten,
213 weil er Konzentrations- und Fokussierungsschwierigkeiten hatte. Vor al-
214 lem bei Abklärungen waren die Eltern dabei, da habe ich positive Erfah-
215 rungen gemacht. Damit die Eltern verstehen wie eine Abklärung abläuft,

→ Grobmotorik:
Mattenschaukel
Rollenspiele
Trampolin

→ Feinmotorik:
Mandalas

216 dies auch erleben und auch verstehen können, wie die Ziele und Aus-
217 wertung aufgebaut ist. So haben sie einen Einblick.

218 I: Gibt es noch etwas zum Thema, was von Ihrer Seite her noch nicht
219 angesprochen wurde? Gibt es etwas, was Sie gerne erwähnen möch-
220 ten?

221 B: Ich finde es eine gute Möglichkeit auch für die Zukunft, dass man
222 die Eltern miteinbezieht, wenn es sinnvoll für das Kind und die Eltern ist.
223 Man muss dabei sehr aufmerksam sein und sich vorbereitend viele Ge-
224 danken machen bevor man den Schritt macht. Es kann nämlich für das
225 Kind auch nicht förderlich sein. Zudem finde ich auch den Zeitpunkt
226 wichtig, wann man den Schritt macht, die Eltern einzubeziehen. Es
227 braucht ein feines Gespür für 'wann mache ich es' oder 'wann muss ich
228 eher noch abwarten'. Mit allen Beteiligten ist es wichtig, dies gut abzu-
229 sprechen. Ich finde, die Lehrperson darf man darüber informieren, wenn
230 man es geplant hat und man soll es auch eigenständig durchführen dür-
231 fen. Es soll zum Wohl und Förderung des Kindes sein, wie auch für das
232 System. Ich finde es eine gute Chance, den Eltern die Wirksamkeit der
233 Therapie zu vermitteln und den Eltern die Ressourcen und Stärken des
234 Kindes aufzuzeigen und bewusst zu machen, damit sie dies im Alltag
235 besser nutzen können. Das Kind braucht in der Therapie individuellen
236 Förderbedarf und da die Eltern zu beraten und zu coachen, auch nur
237 eine einzelne oder zwei-drei Therapiestunden, können sinnvoll sein, wie
238 auch sie gezielter in der Entwicklung des Kindes unterstützen und bel-
239 geiten zu können. Sei dies im Schulalltag oder Zuhause, wo ein positiver
240 Einfluss auf die Entwicklung genommen werden kann. Der motorische
241 Bereich steht in Verbindung mit der sozio-emotionalen Entwicklung und
242 auch dem mentalen, diese Wechselwirkungen kann man den Eltern
243 auch bewusst machen und ihnen auf konkreter Ebene zeigen, wie diese
244 zu unterstützen sind. Denn die Eltern nehmen eine wichtige Funktion im
245 Entwicklungsverlauf des Kindes ein. Und auch, dass alle am gleichen
246 Strang ziehen. Dies kann man den Eltern so bewusst machen, indem
247 man sie miteinbezieht und ihnen zeigt, dass man das bestmögliche für
248 das Wohl vom Kind macht und auf gemeinsamer Ebene gibt es viele
249 Synergien, die zur Verfügung stehen. Die Kompetenzen und Fähigkei-
250 ten der Eltern sind gleichwohl wichtig, weil sie ein Rollenmodell sind.
251 Zuerst geht es um die Kompetenzen der Kinder, doch es soll auch zei-
252 gen, dass man sich gegenseitig bereichern und bestärken kann.

253 I: Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen, präzisieren möchten oder
254 gibt es eine Aussage, die Sie hervorheben möchten? Oder ist soweit
255 alles gesagt, was gesagt werden muss?

256 B: Die Psychomotoriktherapie nimmt eine wichtige Funktion in der
257 Förderung und Entwicklung der Kinder ein. Und im motorischen Bereich
258 können unterschiedlichste Fähigkeiten gefördert und gestärkt werden,
259 die man nicht isoliert von den anderen Bereichen betrachten kann und
260 die in der Wechselwirkung stehen. Auch die Stärkung der eigenen Resi-
261 lienz und der Ressourcen, dass über Bewegung vieles möglich und po-
262 sitiv bewirkt werden kann.

263 I: Danke für Ihre Ausführungen und Ihre Unterstützung.

VI. Themenmatrix aus Experteninterview

a. Zusammenfassung Hauptkategorie Therapie

Tabelle 27: Zusammenfassung der Hauptkategorie Therapie (getrennt nach Befragte*r) mit Subkategorien.

Befragte*r	Zusammenfassung pro Befragte*r	Subkat.
1	Person 1 bezieht die Eltern bei motorischem Förderbedarf des Kindes in die Therapiektionen mit ein. Je nach Bedarf ist dies fünf bis sechs Mal, anschliessend wird zusammen besprochen, ob die Eltern weiterhin in die Therapie kommen oder ob das Kind wieder einzeln kommt. Zu beachten ist, dass von den Eltern eine gewisse Offenheit nötig ist, um den Einbezug möglichst fördernd gestalten zu können. Laut Person 1 steht beim Einbezug die Interaktion im Vordergrund, dabei geht es ums Erleben. Ziel des Einbezuges ist es, dass für Zuhause Ideen abgegeben werden können und ein intensiverer Kontakt mit den Eltern besteht.	A Z
2	Person 2 führt gemeinsame Stunden mit Eltern und Kind im Bereich der Motorik durch. Die eigene Haltung ist geprägt von Offenheit, aber auch dem Bewusstsein, dass bei offenen Eltern mehr bewirkt werden kann und es wichtig ist, sich selbst nicht unter Druck zu setzen und von den Eltern nicht zu viel zu erwarten. Es wird angemerkt, dass jede Familie andere Rahmenbedingungen hat und in der Therapie Raum geboten wird, die Eltern aber auch Verantwortung tragen. Ein Einbezug der Eltern ist nicht in jedem Fall förderlich für den Therapieprozess.	A Z T H
3	Da ein Zusammenspiel zwischen Selbstvertrauen und Motorik stattfindet, findet der Einbezug der Eltern in die Therapiestunde häufig mit dieser Kombination statt. Ob diese Form der Zusammenarbeit mit den Eltern gemacht werden kann, ist abhängig von äusseren Bedingungen (Schule, Arbeit Eltern) und darum nur sporadisch möglich. Person 3 ist der Meinung, dass die Psychomotoriktherapie gerade im Bereich der Beziehung zwischen Eltern und Kind viel anbieten kann, da gemeinsame erlebte Zeit ein Geschenk ist. Dies stärkt das Kind und seine Beziehung zu den Eltern. Der Ansatz der «Hausaufgaben» wird erwähnt: in den letzten 10 Minuten wird den Eltern gezeigt was gemacht wurde und eine kleine Hausaufgabe abgegeben.	A Z T
4	In Abklärungssituationen sind die Eltern grundsätzlich dabei, ansonsten findet der Einbezug der Eltern in die Therapiestunden passend zur Situation im Verlauf des Therapieprozesses statt. Eine gemeinsame Zieldefinition von Kind und Eltern ist wichtig, damit für alle Transparenz vorhanden ist. Der Schlüssel zur Beziehung ist die verbale und non-verbale Kommunikation.	A P T
5	Es ist wichtig, dass es für alle Beteiligten stimmig ist, wenn die Eltern in die Therapiestunden miteinbezogen werden. Dies wird deshalb in Rücksprache mit ihnen geplant oder kurzfristig durchgeführt und auch das Kind wird dabei nicht ausgelassen (geschützter Raum der Therapie). Es kann als Therapeutin Sinn machen, zuerst das Kind kennenzulernen, bevor die Eltern miteinbezogen werden. Es soll zum Wohl und zur Förderung des Kindes, wie auch zum System beitragen. In der Psychomotorik wird lustvoll und bedürfnisorientiert gearbeitet, wobei sich das Kind in der Bewegung als selbstwirksam erleben kann und so handlungsfähiger und selbstsicherer wird. In diesem Prozess ist die Therapeutin Wegbegleiterin auf eine gewisse Zeit. Es ist wichtig offen zu sein gegenüber den Eltern und ihnen bei einer Hemmschwelle gegenüber der Therapie einen Einblick zu ermöglichen. Vor der Durchführung des Einbezuges soll beachtet werden: vorbereitende Gedanken, Zeitpunkt beachten, förderlich oder nicht förderlich für das Kind? Eltern nehmen eine wichtige Funktion im Entwicklungsverlauf des Kindes ein, sie können auch durch Beratung gezielter in der Entwicklung ihres Kindes unterstützt werden. Durch den Einbezug in die Therapiestunden kann man ihnen bewusst machen, dass an gleichen Entwicklungsaufgaben gearbeitet wird. Anspannung und Entspannung, wie auch Bewegung und Psyche gehören zusammen. Über die Bewegung kann die Psyche beeinflusst werden und es werden dabei auch andere Fähig- und Fertigkeiten gefördert und auch	A Z T H

	Resilienz und Ressourcen gestärkt, da es nicht isoliert betrachtet werden kann.	
--	---	--

b. Zusammenfassung Hauptkategorie Anwendung in der Therapie

Tabelle 28: Zusammenfassung der Hauptkategorie Anwendung in der Therapie (getrennt nach Befragte*r) mit Subkategorien.

Befragte*r	Zusammenfassung pro Befragte*r	Subkat.
1	In der Therapiestunde erhalten die Eltern Inputs, was und wie sie mit wenigen Sachen Zuhause etwas machen können und wie sie ihr Kind dabei begleiten/unterstützen können. Ein weiterer Aspekt ist die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind, unter anderem wird die Beziehung thematisiert («Wie geht es dir?»). Konkret werden Stopp-Spiele und Ballspiele angewendet oder es wird zusammen geknetet, konstruiert (z.B. Kugelbahn) und gemalt.	S W T I
2	In einer gemeinsamen Stunde können Materialien (z.B. Trampolin, Seile) gut verwendet werden, um zu beobachten, was die Familien damit machen, auch können gewisse Aufgaben für die Eltern erschwert werden. Die Therapeutin ist Modell für die Eltern und ermuntert. Sie soll sich überlegen, ob bei allfälligen Schwierigkeiten in der gemeinsamen Stunde damit weitergefahren werden soll oder nicht. Im Bereich der Bewegung nennt Person 2 vielfältige Beispiele, besonders in der Körper-/Wahrnehmung (z.B. Kinderyoga, Hängematte), aber auch Familienkämpfli und Parcours hat Person 2 schon in gemeinsamen Stunden durchgeführt. Für die Elternberatung wird der Vorteil genannt, dass in diesen Bezug auf die gemeinsamen Stunden genommen werden kann, die eigenen Beobachtungen und Erlebnisse helfen für ein vertieftes Verständnis des kindlichen Hintergrundes. Dabei kann den Eltern erklärt werden, wie die Fortschritte zustande kommen und was dafür im Körper des Kindes vorgeht. Person 2 erwähnt die Möglichkeit, dass die Mutter in den letzten 15 Minuten in die Stunde kommt, um zu schauen und gemeinsam auszuprobieren, was das Kind gemacht hat.	HT VT W B I
3	In den gemeinsamen Stunden mit Eltern und Kind ist die Therapeutin Modell in ihrem Verhalten und Umgang mit dem Kind für die Eltern. Dabei machen sie Spiele (Auswahl zeigen), Kämpfen und Aufgaben werden für Eltern angepasst, damit sie für die Schwierigkeiten des Kindes sensibilisiert werden. Bei den «Hausaufgaben» zeigt die Therapeutin genau was wichtig ist und auf was bei der Ausführung geachtet werden muss. Unabhängig vom Thema während des Einbezuges, kann die Ausführung einer verbalen und nonverbalen Unterstützung/Bestärkung thematisiert werden. Die Elternberatung (z.B. Flyer, Standortgespräch) ist ein weiterer wichtiger Aspekt.	HT VT S W B I
4	Die Therapeutin hat stark eine Modellfunktion inne (non-verbal bei Fremdsprachigkeit), die Eltern beobachten sie in ihrem Verhalten und Umgang mit dem Kind: wohlwollender Umgang, bestätigen bei Erfolg, Freude teilen statt Druck auferlegen, Hilfestellungen aufzeigen. Die Therapeutin nimmt dabei eine unterstützende Haltung ein und die Ideen für gemeinsame Interventionen gründen auf den Interessen und Themen des Kindes, es gibt kein Rezept. In den gemeinsamen Stunden wurde über die Bewegung gearbeitet, dies z.B. mit einem Fussweg zum Balancieren und dem Ballspiel. Weitere Ideen sind: Grafomotorik-Heft über die Sommerferien abgeben, Bälle organisieren für Familien, die keine haben. Freude zwischen Eltern und Kind stärkt die Beziehung. Es wird erwähnt, dass die Eltern in den Stunden nicht immer mitmachen sollen, «einfach da zu sein» wirkt bereits.	HT VT W I
5	Beim Einbezug der Eltern in die Therapiestunden wird zuerst bei einem Gespräch der Einbezug thematisiert und herausgefunden, ob dies stimmig und möglich ist. Mit ihrem Verhalten kann die Therapeutin (leitend, begleiten – auch sprachlich, Inputs geben, Fortschritte benennen) eine positive Interaktion/Beziehungsgestaltung aufrechterhalten, Raum geben fürs Kind und die Eltern stärken (z.B. feinfühlig Umsetzung im Alltag ist möglich). In der gemeinsamen Stunde können Rollenspiele gemacht, auf dem Trampolin gemeinsam gehüpft, in der Hängematte geschaukelt werden und Tipps aus	VT S W B I

	der Beratung gemeinsam umgesetzt werden. Ein Einbezug bei Abklärungen macht Sinn, damit sie Verständnis für den Ablauf, Ziele und Auswertung erlangen. Beratungen werden eingesetzt, um Möglichkeiten zu finden die Therapie im Alltag zu unterstützen und die Wechselwirkung zwischen Motorik, Sozial-emotional und Mental kann erklärt werden sowie konkrete Beispiele zur Unterstützung dieser.	
--	--	--

c. Zusammenfassung Hauptkategorie Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie

Tabelle 29: Zusammenfassung der Hauptkategorie Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie (getrennt nach Befragte*r) mit Subkategorien.

Befragte*r	Zusammenfassung pro Befragte*r	Subkat.
1	Wenn Eltern in die Psychomotoriktherapiestunde miteinbezogen werden, wirkt sich dies beim Kind in der Motorik (offener bei Bewegungsangeboten) und beim Selbstkonzept (durch Zeigen Stärke erleben) aus. Eltern wissen danach besser, was das Kind kann und gehen offener damit um, machen mehr Angebote. Die Inhalte werden dokumentiert und sie erwähnen, dass sie dies Zuhause auch einmal ausprobieren. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird enger.	MW SK EE BF
2	Wenn Eltern in die Psychomotoriktherapiestunde miteinbezogen werden, wirkt sich dies beim Kind in der Motorik (Erweiterung des Repertoires, allgemeine Fortschritte) und beim Selbstkonzept (sich mehr zutrauen) aus. Eltern haben oft danach ein besseres Verständnis für ihr Kind, lassen ihm deswegen mehr Zeit und setzen es weniger unter Druck. Es gibt bereits eine Veränderung, wenn skeptische Eltern auf Einladung in der Therapie zuschauen. Durch den Einbezug der Eltern in die Therapiestunde wird die Nähe zu den Eltern besser und es entsteht ein anderer Kontakt, als wenn dies nicht der Fall ist.	MW SK EE AV
3	Ob die Auswirkungen aufgrund des Einbezugs oder der Therapie stattfinden, kann in der Motorik nicht gesagt werden, dafür fehlt das genaue Wissen, wie die Eltern schlussendlich den Alltag gestalten. Bei den Eltern kann jedoch durch den Einbezug Sicherheit in der Begleitung und dem Zutrauen in das eigene Kind vermittelt werden. Betreffend der «Hausaufgabe» wirkt sich das elterliche Engagement und das Mithelfen sehr stark auf den Fortschritt aus, innerhalb einer Woche ist dieser bereits bemerkenswert: das Kind erfährt Erfolgserlebnisse (Stärkung Selbstkonzept).	MW SK EE AV
4	Auswirkungen durch den Einbezug der Eltern zeigen sich beim Kind in den Bereichen der Motorik (Kind ist selbstsicherer und getraut sich mehr) und dem Selbstkonzept (Kind kann den Eltern zeigen was es kann). Die Eltern werden ermutigt und motiviert, durch Beobachtung verstehen sie besser, wie sie ihr Kind motivieren und anleiten können. Durch gemeinsame Freude wird die Beziehung zwischen Eltern und Kind gestärkt.	MW SK EE BF
5	Durch die Therapie verbesserten sich beim Kind motorische Feinheiten und koordinative Leistungen, dadurch nahm das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit zu. Durch die Beobachtung, wie die Therapeutin mit dem Kind umgeht, können Eltern im Umgang mit ihrem Kind positiv bestärkt werden. Durch den Einbezug und die Anregungen der Therapeutin, gelang es den Eltern Modellfunktion für mehr Bewegung im Alltag zu werden, was auch für sie selbst wohltuend war.	MW SK EE

d. Zusammenfassung Hauptkategorie Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf

Tabelle 30: Zusammenfassung der Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf (getrennt nach Befragte*r) mit Subkategorien.

Befragte*r	Zusammenfassung pro Befragte*r	Subkat.
1	---	

2	Der Transfer in den Alltag des Kindes, aufgrund der gemeinsamen Eltern-Kind-Therapiestunden, wird im Bereich der Motorik, der Eltern und der Familie benannt: Kind probiert das Velofahren aus, die Eltern erweitern die Freizeitangebote, sie bewegen sich gemeinsam mehr. Es kann auch sein, dass die Änderung im Alltag klein erscheinen, wie z.B. der Umstand, dass der Fernseher weniger läuft und einmal mehr ein Spiel mit den Kindern gemacht wird.	MW EE BF SA
3	Seit dem Einbezug macht der Elternteil regelmässig Zuhause mit dem Kind die empfohlenen Spiele.	EE
4	Manchmal wiederholen Eltern Inhalte Zuhause aus eigener Motivation. Da sie sicherer sind in der Anleitung und der Motivierung ihres Kindes, ist die Transferleistung besser. Beim Kind zeigte sich über die Sommerferien (erhielt von Therapeutin Grafomotorik-Heft) eine Veränderung im Lernverhalten (Motivation: zuerst misstrauisch, schlussendlich von sich aus). Person 4 erwähnt, dass die Einschätzung der Eltern, ob der Transfer gelingt oder nicht, zwischen Mutter und Vater unterschiedlich sein kann.	LV EE
5	Durch mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit wird die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gestärkt. Um mehr Bewegung im Alltag einzubauen, schnupperten Kinder auch in Sportvereinen oder es wurde gemeinsam in der Familie mehr Bewegung gemacht. Durch den Einbezug der Eltern in die Therapiestunden, berichteten sie, dass die Kinder allgemein mehr in Balance gekommen wären.	GE MW BF SA

e. Inhaltsbeschreibungen der Befragten

Tabelle 31: Kurze Inhaltsbeschreibungen von den Aussagen der Befragten.

Befragte*r	Zusammenfassung pro Befragte*r
1	Beim Einbezug der Eltern ist es Person 1 besonders wichtig, dass die Interaktion in den gemeinsamen Stunden vorhanden ist. Sie erwähnt verschiedene Beispiele, welche die Motorik und die Kontaktaufnahme miteinander verbinden. Auswirkungen sind beim Kind vorhanden, mehr jedoch werden Veränderungen bei den Eltern erwähnt.
2	Beim Einbezug der Eltern ist Person 2 die gegenseitige Offenheit wichtig. Sie erwähnt verschiedene Beispiele im Bereich der Motorik und sind auf den Alltag des Kindes abgestimmt. Die Transparenz der Therapie scheint Person 2 wichtig zu sein, denn sie lädt die Eltern zum Ende der Stunde oder zwischendurch immer wieder ein, um ihnen einen Einblick in die Therapie und die Fortschritte ihres Kindes zu ermöglichen. Ein Transfer in den Alltag findet statt, es zeigen sich dabei auch Auswirkungen in der Motorik des Kindes.
3	Wenn Person 3 Eltern in die Therapiestunde miteinbezieht, ist dies vor allem in einer Kombination zwischen Motorik und Selbstvertrauen der Fall. Ob diese Form der Elternkooperation durchgeführt werden kann, hängt von äusseren Bedingungen ab (Schule, Arbeit Eltern) und auch andere Aspekte der Elternarbeit sind wichtig. Beispiele werden im Bereich der Bewegung und des Spiels genannt. Es wird angemerkt, dass nicht gesagt werden kann, ob motorische Veränderungen aufgrund des Einbezugs oder aufgrund der Therapie stattfinden. Konkrete Ideen (in diesem Fall Spiele) unterstützen den Transfer in den Alltag.
4	Person 4 bezieht die Eltern passend nach Situation im Therapieverlauf in die Stunden mit ein. Neben den spezifischen motorischen Interventionen (z.B. Fussweg zum Balancieren), liegt der Fokus vor allem ihrem Modellverhalten und wie die Eltern aus der Beobachtung lernen können, ihr Kind zu motivieren und anzuleiten. Durch gemeinsame Freude wird die Beziehung zwischen Eltern und Kind gestärkt. Manchmal wiederholen Eltern von sich aus Inhalte.
5	Es ist wichtig, dass der Einbezug mit Blick auf das Wohl und die Förderung des Kindes und des Systems gemacht wird. Die Therapeutin regt die Eltern durch ihr Verhalten an, ihr Kind entsprechend zu begleiten und zu unterstützen und im Alltag eine Modellfunktion für ihre Kinder zu übernehmen, z.B. im Einbezug von mehr Bewegung im Alltag. Praxisbeispiele werden im Bereich des Spiels (Rollenspiel) und der Bewegung (Trampolin, Hängematte) genannt. Die Auswirkungen und der Transfer des Einbezugs der Eltern sieht Person 5 vor allem in den Eltern: sie werden im Umgang mit ihrem Kind positiv bestärkt und nehmen eine Vorbildfunktion für ihre Kinder ein.

f. Hauptkategorie: Therapie, Interview

Tabelle 32: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Therapie, Interview (5).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Nummer Befragte*r)
Ansatz	Einbezug der Eltern bei motorischem Förderbedarf (1). Einbezug findet je nach Bedarf fünf bis sechs Mal statt. Interaktion und Erleben steht im Vordergrund (1). Einbezug im Bereich der Motorik. Einbezug ist nicht in jedem Fall förderlich (2). Einbezug bei Kombination von Selbstvertrauen und Motorik, «Hausaufgaben». Durchführung ist abhängig von den äusseren Bedingungen (3). Einbezug passend zur Situation im Verlauf des Therapieprozesses (4). Einbezug muss stimmig für alle Beteiligten sein. Aufzeigen, dass an den gleichen Entwicklungsaufgaben gearbeitet wird (5).
Ziel	Für Zuhause Ideen abgeben. Intensiveren Kontakt zu den Eltern (1). Um die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken, eignet sich die PMT (3). Zum Wohl und zur Förderung des Kindes und des Systems (5).
Theorie	Einsatz von verbaler und non-verbaler Kommunikation (4).
Haltung	Eigene Offenheit, keine zu hohen Erwartungen an die Eltern (2). Offene Haltung gegenüber den Eltern (5).
Zusammenfassung	
Der Einbezug von Eltern findet bei Kindern mit motorischem Förderbedarf statt, es steht auch das gemeinsame Erleben im Zentrum. Es wird angemerkt, dass der Einbezug für alle Beteiligten stimmig sein sollte und es nicht in jedem Fall förderlich ist. Eine Durchführung ist von der Situation abhängig. Das Ziel ist die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken und den Kontakt zu den Eltern zu intensivieren. Für den Transfer können in der Therapie Ideen für den Alltag angeregt werden. Eine offene Haltung wird vorausgesetzt in dieser Art der Therapiedurchführung.	

g. Hauptkategorie: Anwendung in der Therapie, Interview

Tabelle 33: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Anwendung in der Therapie, Interview (5).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Nummer Befragte*r)
Haltung der Therapeutin	Unterstützende Haltung (4).
Verhalten der Therapeutin	Modell für Eltern (2). Modell im Umgang mit dem Kind. Bei den Hausaufgaben die Eltern auf genaue Ausführung hinweisen (3). Modellfunktion (4). Leitend und begleitend (5).
Spiel	Stopp-Spiel (1). Auswahl von Spielen zeigen (3). Rollenspiel (5).
Bewegung	Ballspiele (1). Körperwahrnehmung/Wahrnehmung (2). Familienkämpfe, Parcours (2). Kämpfen (3). Fussweg zum Balancieren, Ballspiel (4). Trampolin, Hängematte (5).
Gestaltung	Kneten, konstruieren, malen (1).
Beratung	Bezug nehmen auf gemeinsame Stunden (2). Weiterer wichtiger Aspekt (3). Unterstützung der Therapie im Alltag. Wechselwirkungen erklären (5).
Inhalt	Inputs für Zuhause geben (1). Verschiedene Materialien. Aufgaben für Eltern erschweren. Als eine Variante können Eltern in den letzten 15 Min. zuschauen kommen und ausprobieren (2). Aufgaben für Eltern anpassen. Verbale/non-verbale Unterstützung und Bestärkung vermitteln (3). Ideen gründen auf Themen und Interessen des Kindes. Grafomotorik-Heft über Sommerferien abgeben. Einfaches Dasein der Eltern, genauso viel bewirken (4). Vorgespräch bei einem möglichen Einbezug. Bei Abklärungen ist Dabeisein der Eltern sinnvoll (5).
Zusammenfassung	
Die Therapeutin nimmt eine unterstützende Haltung ein. Sie ist ein Modell im Umgang mit dem Kind und leitet die Eltern bei den Aufgaben genau an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine gemeinsame Stunde über das Spiel, die Bewegung und/oder die Gestaltung durchzuführen, die Aufgaben können für die Eltern erschwert werden. Diese können auch im Alltag übernommen werden, teilweise braucht es dazu eine weitere Beratung der Eltern. Die Eltern können auch eine Stunde zuschauen.	

h. Hauptkategorie: Auswirkungen/Wirksamkeit der Therapie, Interview

Tabelle 34: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Auswirkungen und Wirksamkeit der Therapie, Interview (5).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Nummer Befragte*r)
Kind, Motorik & Wahrnehmung	Offener bei Bewegungsangeboten (1). Erweiterung des Repertoires, allgemeine Fortschritte (2). Unschlüssig, ob aufgrund Einbezugs oder Therapie (3). Selbstsicherer, sich mehr getrauen (4).
Kind, Selbstkonzept	Durch Zeigen Stärke erleben (1). Sich mehr zutrauen (2). Erfolgserlebnisse, wenn Fortschritte bemerkenswert innerhalb einer kurzen Zeit sind (3). Verbesserung aufgrund von Eltern zeigen, was man kann (4).
Eltern & Erziehung	Mehr Angebote machen und erwähnen, dass sie dies Zuhause ausprobieren (1). Besseres Verständnis für Kind (2). Sicherheit in der Begleitung, Zutrauen in das Kind (3). Verständnis für Kind motivieren und anzuleiten (4). Positive Bestärkung im Umgang mit Kind. Modellfunktion für mehr Bewegung im Alltag werden (5).
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie	Eltern-Kind-Beziehung wird enger (1). Gemeinsame Freude stärkt die Beziehung (4).
Auswertung & Vergleich	Durch Einbezug der Eltern ist Nähe und Kontakt zu den Eltern besser (2). Engagement und Mithelfen der Eltern bei direktem Üben Zuhause hat starke Wirkung (3).
Zusammenfassung	
Wenn die Eltern in die Therapie einbezogen wurden, konnte bei den Kindern Verbesserungen in der Motorik, vor allem in der Sicherheit und im Repertoire gesehen werden. Es kann nicht genau gesagt werden, ob es aufgrund der Therapie oder der vermehrten Aktivität im Alltag ist. Die Kinder erfahren eine Stärkung des Selbstkonzepts, da sie ihren Eltern ihr Können zeigen können. Der Einbezug der Eltern wirkt sich auf sie aus, weil sie ihr Kind besser verstehen, zur Modellfunktion werden und mehr Angebote machen. Gemeinsame Freude in der Therapie stärkt die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Effektiv zeigt sich elterliches Engagement bei direktem Üben und der Kontakt zwischen Therapeutin und Eltern wird näher.	

i. Hauptkategorie: Transfer/Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Interview

Tabelle 35: Zusammenfassung der Subkategorien aus der Hauptkategorie Transfer und Auswirkungen auf Entwicklungsverlauf, Interview (4).

Zuordnung Subkategorie	Zusammenfassung in Stichworten (Nummer Befragte*r)
Kind, Motorik & Wahrnehmung	Velo fahren (2). In Sportverein schnuppern (5).
Kind, Lernverhalten	Motivation (4).
Eltern & Erziehung	Freizeitangebote erweitern (2). Regelmässig Zuhause die empfohlenen Spiele mit Kind machen (3). Wiederholung der Inhalte aus eigener Motivation. Eltern sind sicherer im Anleiten und Motivieren (→ bessere Transferleistung) (4).
Eltern-Kind-Beziehung und/oder Familie	Mehr gemeinsam bewegen (2). In der Familie mehr gemeinsame Bewegung (5).
Sonstige Auswirkungen	Veränderungen können klein erscheinen (weniger fernsehen, mehr spielen) (2). Eltern berichten, dass Kinder allgemein mehr Balance haben (5).
Zusammenfassung	
Das Bewegungsverhalten ändert sich beim Kind und der Familie, sie sind aktiver. Die Eltern wiederholen Inhalte Zuhause und sind sicherer in der Begleitung des Kindes, dies führt zu einer besseren Transferleistung. Von aussen betrachtet können die Veränderungen klein sein.	